

HfH Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Departement Heilpädagogische Lehrberufe
Masterstudiengang Sonderpädagogik Vertiefungsrichtung Schulische Heilpädagogik
Schwerpunkt Pädagogik für Menschen mit geistiger Behinderung (PMGB)

Tätig mit Ton

Heterogene Gruppen lernen handelnd
Ein entwicklungs- und erfahrungsbasiertes Unterrichtsinstrument
auf der Grundlage der Tätigkeitstheorie

Masterthese

Maria Glanzmann Spichtig

Begleitung: Albin Dietrich

Eingereicht am 6. Januar 2012

Abstract

Inhalt dieser Entwicklungsarbeit, die sich konsequent an der Tätigkeitstheorie von Leontjew orientiert, ist **die Tätigkeit mit dem Material Ton**.

Eine empirische Studie im Unterricht bildet die Grundlage für Entwicklung von Inhalt und Struktur eines Unterrichtsinstruments. Darin orientiert sich das Lernangebot am **Entwicklungsstand** Einzelner und gibt keine bestimmte, für die ganze Lerngruppe relevante Technik oder ein Produkt vor.

Das Instrument liegt in einer ersten **Rohfassung** vor. Darin wird das im Rahmen der Entwicklungsarbeit entstandene Konzept „Tätig mit Ton“ vorgestellt. Es enthält zudem eine Übersicht über Unterrichtsinputs für die Bereiche „Werkzeug“, „Handlungsbedingungen“ und „Ideen“. Die Doppelseiten von zwei exemplarischen „Werkzeug-Inputs“ zeigen Anregungen für die fünf Tätigkeitsstufen „Wahrnehmung“, „Manipulation“, „Gegenstand“, „Spiel“ und „Lernen“ auf.

Das Unterrichtsinstrument spricht Lehrkräfte der Vorschul- und Primarstufe sowie des Sonderschulbereichs an, die sich die **Förderung der Handlungskompetenz heterogener Lerngruppen** zum Ziel machen.

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung	4
1.1 Motivation	4
1.2 Ausgangslage	4
1.3 Zielsetzung	4
1.4 Vorgehen	6
2 Theoretische Grundlagen	7
2.1 Übersicht über die Tätigkeitstheorie	7
2.2 Die dominierende Tätigkeit	9
2.3 Die fünf ausgewählten Stufen dominierender Tätigkeit	10
2.3.1 Von der sinnlichen Wahrnehmung zur Tätigkeit	10
2.3.2 Die individuelle Bedeutung von Tätigkeit auf der Stufe der Manipulation	11
2.3.3 Die Entwicklung von Sprache am Beispiel der gegenständlichen Tätigkeit	12
2.3.4 Die soziale Bedeutung der Tätigkeit am Beispiel des Spiels	13
2.3.5 Die Entwicklung des Denkens am Beispiel des Lernens	13
2.4 Übersicht über Merkmale und Bezugspunkte der fünf Tätigkeitsstufen	15
3 Entwicklung des Unterrichtsinstruments	16
3.1 Warum die Kombination von Tätigkeitstheorie und Tonarbeit	16
3.2 Die Tätigkeitstheorie als Basis von Unterricht für heterogene Lerngruppen	17
3.3 Die Explorationsphase	17
3.3.1 Ziele der Explorationsphase	18
3.3.2 Vorgehen während der Explorationsphase	18
3.3.3 Untersuchungsmethoden der Explorationsphase	19
3.3.4 Ergebnisse der Explorationsphase	26
3.4 Die Entwicklungsphase	32
3.4.1 Ziele der Entwicklungsphase	32
3.4.2 Vorgehen während der Entwicklungsphase	34
3.15.1 Verlauf der Entwicklungsarbeit	37
4 Ergebnisse der Entwicklung des Unterrichtsinstruments	38
4.1 Stand der Entwicklung des Unterrichtsinstruments	38
4.1.1 Struktur des ganzen Instruments	38
4.1.2 Konzept „Tätig mit Ton“	39
4.1.3 Struktur für Lernangebote in Form von Inputs	45
4.1.4 Inhalt der Lernangebote in Form von Inputs	45
4.1.5 Struktur einer Doppelseite für den exemplarischen Werkzeug-Input	48
4.1.6 Inhalt einer Doppelseite für den exemplarischen Werkzeug-Input	49
4.1.7 Thematische Sammlung zum Input Idee	50
4.2 Weiterentwicklung des Unterrichtsinstruments	50
4.3 Rohfassung des Unterrichtsinstruments als separates Dokument	51
5 Diskussion	52
5.1 Diskussion des vorliegenden Instruments	52
5.1.1 Reflexion der Explorationsphase	52
5.1.2 Reflexion der Entwicklungsphase	55
5.2 Schlusswort und Weiterentwicklung des Unterrichtsinstruments	58
6 Quellenverzeichnis	60
6.1 Literaturverzeichnis	60
6.2 Tabellenverzeichnis	60
6.3 Abbildungsverzeichnis	61
7 Anhang	62
7.1 Verlauf der Entwicklungsarbeit	62
7.2 Beobachtungsraster zur Erfassung	63
7.3 Exemplarische „Beobachtungsrater Tätigkeit“ der Durchführungswoche 4	64
7.3.1 Beobachtungsrater Tätigkeit 4.1	64

7.3.2	Beobachtungsrater Tätigkeit 4.2.....	67
7.3.3	Beobachtungsrater Tätigkeit 4.3.....	71
7.3.4	Beobachtungsrater Tätigkeit 4.4.....	75
7.3.5	Beobachtungsrater Tätigkeit 4.5.....	77
7.4	Raster „Ergebnisse Explorationsphase“ von fünf Durchführungswochen	84
7.4.1	Durchführungswoche 1 „Schneidedraht“	84
7.4.2	Durchführungswoche 2 „Stößel, Klöppel, Kelle, Spaghettischöpfer“	86
7.4.3	Durchführungswoche 3 „Schneiderad, Teigrad“	88
7.4.4	Durchführungswoche 5 „Pressen“	90
7.4.5	Durchführungswoche 6 „Holzleisten“	92
7.5	Erste ausführliche Version des Inputs Idee (C)	94
7.6	Zweite übersichtliche Version der Inputs (A) und (B)	95
7.6.1	Input Werkzeug (A).....	95
7.6.2	Input Handlungsbedingungen (B).....	97
7.7	Auffallende Merkmale und Beobachtungen der Tätigkeit Lernender	99

Dank

An dieser Stelle möchte ich allen Personen danken, die mich während der Arbeit an diesem Entwicklungsprojekt durch Präsenz, Geduld, persönlichen Einsatz und fachlichen Rat unterstützt haben. Besondern Dank gehört Marcus Spichtig, Dominic Spichtig, Albin Dietrich, Sibyl Ruther, Silvan Glanzmann, Jutta Glanzmann, Miriam Lange und Lilia Glanzmann.

1 Einleitung

1.1 Motivation

Tätigkeitstheorie¹ und Ton. Warum passen diese zwei Elemente gut zusammen? Als Basis für Unterricht, bei dem das Handeln im Zentrum steht, erscheint die Tätigkeitstheorie von Leontjew als ausgesprochen relevant. Da es sich um eine Entwicklungstheorie² handelt, eignet sie sich besonders, um Lernende mit unterschiedlichsten Lernvoraussetzungen am gleichen Gegenstand lernen zu lassen. Aus dieser Erkenntnis entstand die Idee, ein Unterrichtsinstrument zu entwickeln. Darin soll aufgezeigt werden, wie ein konsequent an der Tätigkeitstheorie orientierter Unterricht konkret aussehen könnte.

Das Material Ton bot sich an, da es ein sehr vielseitiges Material ist, das sich sowohl für basale Handlungen als auch für komplexe Anwendungen eignet. Ton hat etwas unmittelbares und sinnliches. Er kann mit den blossen Händen bearbeitet werden, eignet sich aber auch für Erfahrungen und Bearbeitung mit unterschiedlichsten Werkzeugen. Er kann zu differenzierten, bewusst gestalteten Objekten geformt werden. Ein fertiger Gegenstand kann (muss aber nicht) hergestellt werden. Solange Ton feucht ist, kann er wieder verpackt und nochmals verwendet werden. Dies sind weitere Vorteile des Materials beim Einsatz im Unterricht.

Wesentliches Motiv zur Entwicklung des Unterrichtsinstruments ist zudem die langjährige Erfahrung der Autorin. Im Unterricht mit Kindern und Jugendlichen mit unterschiedlichsten Lernvoraussetzungen sind zahlreichen Dokumente zur Arbeit mit Ton in Form von Fotografien entstanden. Diese bilden eine interessante Ausgangslage zur Weiterentwicklung und Vermittlung an interessierte Lehrpersonen.

1.2 Ausgangslage

Sehr heterogene Gruppen sind derzeit in den meisten Klassenzimmern Realität. Dies unabhängig davon, ob es sich um eine Regel- oder Sonderschule handelt. Es könnte daher für Lehrpersonen interessant sein, ein Instrument zur Verfügung zu haben, mit dessen Hilfe sie die Handlungskompetenz der Lernenden auf unterschiedlichen Tätigkeitsniveaus am gleichen Gegenstand fördern können.

Damit das Unterrichtsinstrument von Lehrpersonen in ihrem Unterricht eingesetzt wird, muss es als wirkungsvoll und gut umsetzbar wahrgenommen werden. Eine anschauliche und nachvollziehbare Darstellung sowie inhaltliche Klarheit und Stringenz sind deshalb wesentlich. Damit Lehrpersonen das Instrument in ihrem Unterricht einsetzen, muss das Konzept für sie gut verständlich sein. Es soll deutlich werden, wie heterogenen Gruppen zu Tätigkeit mit Ton auf ihrem jeweiligen Entwicklungsniveau kommen. Auch welche konkreten Angebote gemacht werden können, ist für Lehrpersonen wichtig zu wissen.

Die anwendenden Personen sollten mit wesentlichen Elementen der Tätigkeitstheorie von Leontjew vertraut gemacht werden und diese als Grundlage für ihren Unterricht als sinnvoll erachten. Für die Einschätzung der Tätigkeitsniveaus ihrer Lernenden brauchen sie Grundlagen. Nur so ist es möglich, passende Angebote auszuwählen und anzupassen. Dies setzt voraus, dass das geplante Instrument nebst konkreten Unterrichtsangeboten einfach handhabbare Grundlagen zur Tätigkeitstheorie und zur Erfassung der Tätigkeitsniveaus der Lernenden vermittelt.

1.3 Zielsetzung

Das Unterrichtsinstrument soll Lehrkräfte ansprechen, die mit heterogenen Gruppen arbeiten und Wege suchen, diese handelnd lernen zu lassen. Die Tätigkeitstheorie von Leontjew bildet die Grundlage des Unterrichtsinstruments. Es orientiert sich bezüglich Inhalt und Struktur konsequent an der Tätigkeitstheorie. Die zentrale Zielsetzung dieser Masterthese ist

¹ vgl. Leontjew, 1973 und 1982

² vgl. Kapitel 2.2 (Die dominierende Tätigkeit)

die Entwicklung von geeigneter Struktur und exemplarischem Inhalt für das oben beschriebene Unterrichtsinstrument.

Im Instrument wird das Konzept „Tätig mit Ton“ der Autorin vorgestellt sowie Anregungen und Vorschläge zur Unterrichtsgestaltung für Lernende auf den fünf relevanten Tätigkeitsstufen (Wahrnehmung, Manipulation, Gegenstand, Spiel, Lernen) gemacht.

Das Instrument enthält Beobachtungskriterien, an Hand derer Lehrpersonen die Tätigkeit der Lernenden erfassen und den entsprechenden Tätigkeitsniveaus zuordnen können. So soll es ihnen möglich sein, den Entwicklungsstand Lernender auf Grund der Tätigkeit einzuschätzen.

Der vom Instrument angesprochene Alters- oder Entwicklungsbereich ist breit abgesteckt. Das Instrument eignet sich vor allem für Lernende des Kleinkind-, Vorschul- und Grundschulalters (Entwicklungsalter ab 1 Jahr bis 8 Jahre), da der Schwerpunkt des Instruments bei den Stufen Manipulation, Gegenstand und Spiel liegt. Auf Abbildung 1 ist das Entwicklungsalter von Lernender dieser drei Stufen ersichtlich (vgl. Pitsch, 2002, S. 165). Aber auch Schülerinnen und Schüler, welche sich im Bereich des schulischen Lernens befinden (bis ca. Entwicklungsalter 12 Jahre) werden damit angesprochen. Denn spielerische Aspekte haben auch Relevanz für Lernende auf der Entwicklungsstufe des schulischen Lernens. Besondere Bedeutung haben die vom Instrument abgedeckten Bereiche zudem für Lernende, die sich im Bereich des schulischen Lernens befinden, die aber auf Grund von unterschiedlichen Beeinträchtigungen Entwicklungsbedarf in den Bereichen Wahrnehmung, Aufmerksamkeit, Handlungskompetenz, Sprache und Mathematik aufweisen.

Auch für Lernende mit Entwicklungsbedarf im Bereich der kognitiven Entwicklung ist das Instrument sehr relevant. Für diese Lernenden sind die manipulative-, die gegenständliche- und die spielerische- Tätigkeit während ihrer Schulzeit von besonderer Bedeutung. Wie auf Abbildung 1 ersichtlich ist, erfolgt innerhalb ihrer Entwicklung eine Verschiebung der dominierenden Tätigkeiten gegenüber der Normalentwicklung vom Kleinkind- und Vorschulalter ins Schulalter (vgl. Pitsch, 2002, S. 164-165). Das geplante Instrument ist somit für Lernende mit geistiger Behinderung im Schulalter besonders geeignet.

Abb. 1: Verschiebungen der dominierenden Tätigkeiten bei Geistigbehinderten (Pitsch, 2002, S. 165)

1.4 Vorgehen

Das vorliegende Entwicklungsprojekt gliedert sich in zwei Phasen, in die **Explorationsphase** und die **Entwicklungsphase**.

Zunächst wurde im Rahmen der **Explorationsphase** konkreter Unterricht mit verschiedenen Lerngruppen durchgeführt, erfasst und ausgewertet. Dabei wurde untersucht, ob die verschiedenen Tätigkeitsniveaus im eigenen Unterricht beobachtbar sind und welche Beobachtungskriterien sich zu ihrer Erfassung eignen. Zusätzlich wurden konkrete Inputs im Unterricht auf ihre Brauchbarkeit für das Instrument untersucht. Während der Tätigkeit im Rahmen des Unterrichts entstandene Ideen und Anregungen sowohl der Lernenden als auch der Autorin wurden systematisch erfasst und gesammelt.

Die Ergebnisse der Explorationsphase dienten als Ausgangsmaterial für die Entwicklung einer ersten Rohfassung des Unterrichtsinstruments „Tätig mit Ton“.

Während der **Entwicklungsphase** ging es darum, eine Struktur für das ganze Instruments sowie konkreten Inhalt für die verschiedenen Inputs zu entwickeln.

Die Struktur des Ganzen sollte dazu bei, dass das Instrument für anwendende Personen klar verständlich und übersichtlich ist. Dadurch kann das Instrument im jeweiligen Unterricht einfach eingesetzt werden. Innerhalb der Struktur soll Platz für Inputs zu den verschiedenen Tätigkeitsniveaus sein. Die Struktur soll dazu beitragen, dass Lehrpersonen klar erkennen können, bei welchen dominierenden Tätigkeiten der jeweilige Input Schwerpunkte setzt.

Der Inhalt der verschiedenen Inputs bezieht sich auf eine konkrete Thematik und enthält Ideen und Anregungen, die Lernende zu individuellen Tätigkeiten auf unterschiedlichen Niveaus führen sollen.

Die vorliegende Entwicklungsarbeit setzt zwei Schwerpunkte. Diese liegen bei einer sorgfältig und umfassend erfassten und ausgewerteten Explorationsphase und der darauf aufbauenden Entwicklungsphase. Auf Grund des gegebenen zeitlichen Rahmens konnte das Unterrichtsinstrument nicht fertig gestellt werden sondern liegt als provisorische Rohfassung mit exemplarischen Elementen vor. So wurde der Inhalt konkreter Inputs nur exemplarisch ausgearbeitet und kann zu einem späteren Zeitpunkt auf Grund der aus der Explorationsphase vorliegenden Daten erweitert werden.

2 Theoretische Grundlagen

2.1 Übersicht über die Tätigkeitstheorie

Die Tätigkeitstheorie ist eine Entwicklungstheorie und wurde von Vertretern der kulturhistorischen Schule begründet. Sie versteht den Erwerb der Handlungsfähigkeit als Prozess der „Aneignung“. Dieser Prozess findet zwischen Individuum und Umwelt statt und wird als individuelle Tätigkeit beschrieben (vgl. Pitsch, 2005, S. 22-23). Durch das Verständnis von Tätigkeit als Lernprozess bietet die Tätigkeitstheorie eine interessante Ausgangslage für die Anwendung im pädagogischen Kontext.

Leontjew als ein wichtiger Vertreter untersuchte die Tätigkeit des Subjekts, ihre Bedingungen, Ziele und Mittel sowie die Zusammenhänge zwischen diesen Faktoren (vgl. Leontjew, 1982, S. 39). Für ihn ist Tätigkeit „ein System mit eigener Struktur, mit eigenen inneren Übergängen und Umwandlungen sowie mit eigener Entwicklung“ (Leontjew, 1982, S. 40). Tätigkeit grenzt er klar von Handlung ab. Mit Tätigkeit sind nur „Prozesse, mit denen irgendeine Beziehung des Menschen zur Wirklichkeit realisiert wird und die einem ihnen entsprechenden Bedürfnis genügen“ (Leontjew, 1973, S. 405) gemeint.

Die Unterscheidung von Tätigkeit und Handlung ist für das Verständnis der Tätigkeitstheorie wesentlich. In Unterschied zur Tätigkeit ist die Handlung „ein Prozess, bei dem das Motiv nicht mit dem Gegenstand zusammenfällt, auf den er gerichtet ist, sondern in der Tätigkeit liegt, in die der Prozess einbezogen ist“ (Leontjew, 1973, S. 406). Bei einer Handlung ist das Motiv also kein inneres. So wird zum Beispiel ein Ablauf erlernt, die Motivation dazu kommt aber nicht vom Lernenden selber sondern von aussen. Handlungen sind beobachtbar, haben einen Ablauf und ein Ziel. Sobald Handlungen ein bestimmtes inneres Motiv zu Grunde liegt, werden sie als Tätigkeiten bezeichnet. Da Tätigkeit abhängig ist vom Motiv, kann dieselbe Handlung je nach innerem Motiv des Handelnden einer anderen dominierenden Tätigkeit zugeordnet werden. Im Moment, in dem für die handelnde Person das Ziel einer Handlung dem inneren Motiv entspricht, wird die Handlung zur Tätigkeit (vgl. Leontjew, 1973, S. 407). „Dieses Moment ist ausserordentlich wichtig. Auf diesem Wege entstehen neue Tätigkeiten. Wir stossen hier auf konkrete psychologische Grundlagen für Veränderungen der dominierenden Tätigkeit und damit für den Übergang von einer Entwicklungsstufe zur anderen“ (ebd.).

Die Tätigkeit eines Individuums kann nicht isoliert betrachtet werden, sondern ist immer abhängig von den individuellen Umständen und gesellschaftlichen Beziehungen, im Rahmen derer sie stattfindet (vgl. ebd.). Ein Werkzeug zum Beispiel dient als Objekt, das den Menschen mit der Welt der Dinge und mit anderen Menschen verbindet. Diese Tätigkeit enthält die Erfahrung der Menschheit, ihre Verfahren und Mittel und wird durch Zusammenarbeit vermittelt (vgl. Leontjew, 1982, S. 46). Handlungen zwischen Individuum und Gegenstand werden als manipulative und gegenständliche Handlungen bezeichnet. Handlungen dagegen, die zwischen zwei oder mehreren Individuen stattfinden, werden als soziale Handlungen verstanden (vgl. Pitsch, 2002, S. 49).

In Abbildung 2 ist dargestellt, wie der Einfluss einer erwachsenen Person, zum Beispiel der Lehrperson, auf den Tätigkeitsprozess einwirkt. Dies ist der Fall, wenn die Lehrperson eine bestimmte Lernsituation schafft, jedoch nicht direkt an der Handlung teilnimmt. Die Rolle der Lehrperson ist in diesem Fall diejenige der Gestalterin einer Handlungssituation, in der Lernende tätig werden können. Bei Abbildung 3 sieht man, dass diese Person den Prozess zusätzlich beeinflusst, indem sie als Zielperson selber Teil der tätigen Handlung wird. Wie sich die Lehrperson bei der Tätigkeit den Lernenden gegenüber verhält, beeinflusst ihre Tätigkeit stark. An diesem Beispiel wird ersichtlich, wie wichtig es ist, dass die Lehrperson sich ihres Einflusses auf die Tätigkeit der Lernenden bewusst ist und ihre Rolle mit diesem Wissen gestaltet und einnimmt. Das Verhalten der Lehrperson während der Tätigkeit der Lernenden ist daher ein Aspekt, der im Unterrichtsinstrument thematisiert wird.

Abb. 2: Leontjews Konzept der Übergänge, erweitert um den Erwachsenen (Pitsch, 2002, S. 50)

Abb. 3: Der Erwachsene als Vermittler und Ziel in der erweiterten Fassung des Leontjewschen Konzepts der Übergänge (Pitsch, 2002, S. 50)

Tätigkeit spielt eine wichtige Rolle bei der Bildung von Bewusstsein. Durch die tätige Handlung reflektiert der Mensch sich selbst als Subjekt im Kontext seiner Umwelt. Der durch Tätigkeit ausgelöste Prozess kann dabei in zwei gegensätzlichen Richtungen verlaufen, von innen nach aussen oder von aussen nach innen. Dieser Prozess ist in Abb. 4 dargestellt. Unter Exteriorisation ist die Übertragung einer inneren Vorstellung auf die Aussenwelt gemeint. Diese Vorstellung beeinflusst die Art und Weise, wie ein Mensch seiner Umwelt gegenübertritt sowie die Wahrnehmung der Dinge und Menschen, mit denen er tätig wird. Bei der Interiorisation bildet sich inneres Bewusstsein dadurch, dass aussen erlebte materialisierte Handlungen ein inneres Abbild entstehen lassen. So werden innere, geistige Handlungen gebildet, aus einer äusseren Handlung entsteht so ein innerer Gedanke. (vgl. Lenotjew, 1982, S.45-46). Die Interiorisation von aussen erlebter Welt bildet die Grundlage zur Bildung von Begriffen und damit zu Herausbildung von Sprache.

Abb. 4: Leontjews Konzept der Übergänge in der Tätigkeit (Pitsch, 2002, S. 29)

2.2 Die dominierende Tätigkeit

In Leontjews Konzept wird Entwicklung als Abfolge „dominierender“ Tätigkeiten verstanden (vgl. Pitsch, 2002, S.49). In Tabelle 1 werden die Stufen dominierender Tätigkeit den von Piaget definierten Entwicklungsstufen gegenüber gestellt. Die verschiedenen Tätigkeitsstufen nach Leontjew und Elkonin³ bauen aufeinander auf. Es werden sechs Stufen dominierender Tätigkeit definiert. Diese sind:

- Perzeptive oder wahrnehmende Tätigkeit
- Manipulierende Tätigkeit
- Gegenständliche Tätigkeit
- Spieltätigkeit
- (schulische) Lerntätigkeit
- Arbeitstätigkeit

Tabelle 1: Dominierende Tätigkeiten und Piagets Stufend der Intelligenzentwicklung (Majers & Origer in Pitsch, 2002, S. 164)

Dominierende Tätigkeit nach Leontjew und Elkonin	Entwicklungsniveau nach Piaget
Wahrnehmungstätigkeit (bis ca. 4 Monate)	1. Die sensomotorischen Entwicklung <ul style="list-style-type: none"> • Stadium 1: Betätigung und Übung der Reflexe (0 - ca. 1. Monat) • Stadium 2: Erworbenes Anpassungsverhalten und primäre Zirkulärreaktionen (einfache Gewohnheiten) (ca. 1. - ca. 4. Monat)
Manipulative Tätigkeit (bis ca. 1 Jahr)	<ul style="list-style-type: none"> • Stadium 3: Die sekundären Zirkulärreaktionen und das Andauernlassen interessanter Ereignisse (aktive Wiederholung) (ca. 4. - ca. 10. Monat) • Stadium 4: Koordination der sekundären Verhaltensschemata und ihre Anwendung auf neue Situationen (Verknüpfung von Mittel und Zweck) (ca. 7. Monat - ca. 1. Jahr)
Gegenständliche Tätigkeit (bis ca. 3 Jahre)	<ul style="list-style-type: none"> • Stadium 5: die tertiären Zirkulärreaktionen (aktives Experimentieren) (ca. 10. Monat - ca. 18 Monate) • Stadium 6: Erfindung neuer Mittel durch geistige Kombination (ca. 18. Monat - ca. 2. Jahr)
Spieltätigkeit (ca. 3 - ca. 6 Jahre)	2. Die präoperativen Denkkoperationen <ul style="list-style-type: none"> • Das vorbegrifflich-anschauliche Denken (ca. 2 - ca. 4 Jahre) • Das anschauliche Denken (ca. 4 - ca. 7 Jahre)
Schulisches Lernen (ca. 7 - ca. 13/14 Jahre)	3. Die konkreten Denkkoperationen (ca. 7 - ca. 11 Jahre) 4. Die abstrakten Denkkoperationen (ab ca. 11 Jahre)
Arbeit (ab ca. 14/15 Jahre)	<ul style="list-style-type: none"> • Piaget gibt kein weiteres Niveau an.

³ vgl. Tabelle 1

„Die Tätigkeit, der sich ein Kind in einer bestimmten Entwicklungsstufe am häufigsten oder am längsten widmet, muss ... noch nicht dominierend sein.

a) **In der dominierenden Tätigkeit deuten sich bereits neue Tätigkeitsarten an.** Während der leitenden Tätigkeit des Vorschulalters, dem Spiel, beobachten wir bereits die neue Tätigkeit des Lernens.

b) **Die dominierende Tätigkeit führt zur Bildung und Umgestaltung psychischer Vorgänge.** Während des Spiels entsteht zum Beispiel die aktive Phantasie, und während des Lernens entwickeln sich die Prozesse des abstrakten Denkens“ (Leontjew, 1973, S. 402).

Diese Vorgänge finden allerdings nicht ausschliesslich innerhalb der dominierenden Tätigkeitsstufe statt (vgl. ebd.). Als Beispiel führt Leontjew die Abstraktion der Farbwahrnehmung an. Diese „bildet sich nicht im Spiel sondern während des Zeichnens oder bei der Anfertigung von Klebarbeiten aus Buntpapier, das heisst in Tätigkeitsformen, die nur in ihrem Ursprung mit dem Spiel verbunden sind“ (ebd.).

„c) **Die dominierende Tätigkeit führt ... zu grundlegenden Veränderungen der kindlichen Persönlichkeit.** Das Vorschulkind eignet sich gesellschaftliche Funktionen und Verhaltensformen der Menschen vor allem durch das Spiel an. Die sich verändernde dominierende Tätigkeit bedingt also die Entwicklung der psychischen Prozesse und der psychischen Besonderheiten der kindlichen Persönlichkeit auf der jeweiligen Entwicklungsstufe“ (ebd.).

Es muss beachtet werden, dass eine Abhängigkeit zwischen gesellschaftlich-historischen Bedingungen und den dominierenden Tätigkeiten besteht. Diese wirken auf Dauer und Bedeutung der einzelnen Phasen. Die dominierenden Tätigkeiten stehen miteinander im Zusammenhang und beeinflussen sich gegenseitig. Inhalt und zeitliche Abfolge können auf Grund dieser Tatsachen individuell von obigem Schema abweichen (vgl. Leontjew, 1973, S. 403). Es könnte daraus auch der Schluss gezogen werden, dass dies für Lernende mit einer Behinderung in erhöhtem Masse gilt, sind ihre individuellen Voraussetzungen doch sehr spezifisch und auf Grund ihrer körperlichen Grundlage individuell einmalig. So ist es vorstellbar, dass ein Mensch mit einer Körperbehinderung durchaus im Bereich der wahrnehmenden, manipulativen oder gegenständlichen Tätigkeit Bedürfnisse hat, sich auf kognitiver Ebene aber bereits der Lerntätigkeit zuwendet.

2.3 Die fünf ausgewählten Stufen dominierender Tätigkeit

Der Inhalt des Unterrichtsinstruments beschränkt sich auf die fünf Tätigkeitsstufen Wahrnehmung, Manipulation, Gegenstand, Spiel und Lernen. Die sechste Stufe der Arbeitstätigkeit wurde bewusst ausgeklammert, da diese Stufe vor allem ab dem Jugendalter aktuell ist und den zuvor definierten Altersbereich überschreitet. Das zentrale Thema dieser Stufe ist [Lernende im Bereich der Arbeitstätigkeit das Erstellen fertiger Produkte zunehmend wichtig, ein Aspekt der im vorliegenden Instrument bewusst nicht behandelt wird.

2.3.1 Von der sinnlichen Wahrnehmung zur Tätigkeit

Wahrnehmende Tätigkeit kann auch als Prozess der Empfindungen verstanden werden und umfasst verschiedene komplexe Aspekte und Einflussfaktoren. Leontjew fasst diese in drei wesentlichen Punkten zusammen.

„a) Der Prozess der Empfindungen hat reflektorische Struktur“. ([Reflex = nicht kontrollierbare Bewegung]. „Die Empfindung ist nicht einfach das Ergebnis eines zentripetalen“ [nach innen wirkenden] „Prozesses, und sie bildet nicht einfach die Ausgangsbasis des Reflexes; ihr liegt vielmehr ein vollständiger, komplizierter reflektorischer Akt zu Grund, der in seiner Bildung und in seinem Verlauf den allgemeinen Gesetzen der reflektorischen Tätigkeit unterliegt.

b) Die Empfindung ist kein Epiphänomen“ [Eigenschaft, die zwar eine Ursache, aber selbst keine Wirkung hat], „das parallel mit der Erregung der sensorischen Nervenzellen entsteht, das nur dessen subjektiven Widerschein darstellt und keine eigene Rolle spielt. Die Empfindung ist das sinnliche Abbild einer einwirkenden objektiven Eigenschaft; eben

dadurch erfüllt sie ihre spezifische Orientierungs- und zugleich Signalfunktion“ (Leontjew, 1973, S. 139-140).

„c) Die reflektorischen Prozesse, die den Mechanismus der Empfindungen ausmachen, stellen ein besonderes System mit eigener Struktur dar. Das alles eröffnet uns die Perspektive, die Rezeptionsvorgänge so analysieren zu können, dass sie als Prozesse zutage treten, deren Funktion es ist, die objektiven und spezifischen Umwelteigenschaften widerzuspiegeln“ (ebd.).

Sinnesorgane sind als Wahrnehmungsinstrumente darauf ausgerichtet, unterschiedliche Eigenschaften der uns umgebenden dinglichen Welt wahrzunehmen und diese Eigenschaften als Empfindungen an das Subjekt weiterzuleiten. Dabei wird ein Anpassungsprozess des Individuums an die Aussenwelt ausgelöst. Wesentlich dabei ist, dass die verschiedenen Sinne ständig zusammenwirken, einander beeinflussen und sich so weiterentwickeln. Ein gutes Beispiel dafür ist die Koordination von Augen- und Handbewegung, die Grundlage für gezieltes Greifen darstellt. Zu Beginn der wahrnehmenden Tätigkeit sind Reflexe bei der Steuerung von Bewegungen zentral. Diese reflexgesteuerten Bewegungen werden durch wiederholten Kontakt der Sinne mit der Umwelt weiterentwickelt und gehen zunehmend in selbstgesteuerte Bewegungen des Individuums über (vgl. Leontjew, 1973, S. 123-143). Ein zentraler Faktor für die Entstehung von sinnlicher Wahrnehmung und der daraus resultierenden Empfindungen ist Bewegung. Bewegung im Zusammenhang mit dem Kontakt der Sinnesorgane mit der das Subjekt umgebenden Welt löst Empfindungen aus. „Nicht die tastende Hand, sondern ihre *Bewegung* reproduziert die Umriss des Gegenstandes“ (Leontjew, 1973, S. 141).

Innerhalb der dominierenden Tätigkeitsstufe der Wahrnehmung findet eine zunehmende Orientierung statt hin zu Gegenständen, die das Interesse wecken. Bewegungen der verschiedenen Modalitäten werden mehr und mehr koordiniert, so dass die Hand zunehmend dem Auge folgt (vgl. Jantzen, 2007, S. 199). Dieser Prozess bildet die Grundlage für den Übergang zur darauf folgenden Tätigkeitsstufe.

Tabelle 2: Merkmale und Bezugspunkte der perzeptiven oder wahrnehmenden Tätigkeit

Perzeptive oder wahrnehmende Tätigkeit	
Wesentliche Merkmale	Wesentliche Bezugspunkte (Dietrich, 2009)
<ul style="list-style-type: none"> • Prozess der Empfindungen • Reflexe entwickeln sich zu selbstgesteuerten Bewegungen • Hand vermittelt sinnliche Empfindung durch Bewegung 	<ul style="list-style-type: none"> • Körper • Ereignisse

2.3.2 Die individuelle Bedeutung von Tätigkeit auf der Stufe der Manipulation

Bei der manipulierenden Tätigkeit hantiert das Kind „mit Objekten und Materialien, ohne aber deren gesellschaftliche Bedeutung zu kennen. Hierbei steht die Bewegung im Vordergrund; das Objekt an sich ist unwichtig.“ (Pitsch, 2002, S. 85). Damit manipulierende Tätigkeit möglich wird, müssen verschiedene Voraussetzungen erfüllt sein. Um mit einem Objekt aktiv handeln zu können, muss das Kind fähig sein, dieses in der Hand zu halten. Die Hand wird eine Art ‚Werkzeug‘, das ihm ermöglicht, neue Erkenntnisse über die Dinge zu gewinnen (vgl. Pitsch, 2002, S. 85-86). „Die Konzentration auf ein Objekt, das visuelle Verfolgen eines sich bewegenden Gegenstands in alle Richtungen und Entfernungen, die Konvergenz der Augen und das Betrachten entwickeln sich früher als die ersten Bewegungen in Richtung eines Gegenstands und sind eine Voraussetzung dafür, dass solche Bewegungen einsetzen“ (Elkonin; zitiert nach Pitsch, 2002, S. 86).

Manipulierende Tätigkeit lässt elementare Probleme entstehen, die gelöst werden wollen. Dadurch kommt ein Denkprozess in Gang. Das Kind bemüht sich um eine adäquate Lösung der auftauchenden Probleme und „lernt demnach in der Handlung denken, indem es fremde und eigene Bewegungen nachahmt“ (Petrowski; zitiert nach Jantzen, 2007, S. 199).

Tabelle 3: Merkmale und Bezugspunkte der manipulativen Tätigkeit

Manipulative Tätigkeit	
Wesentliche Merkmale	Wesentliche Bezugspunkte (Dietrich, 2009)
<ul style="list-style-type: none"> • Individuelle und variable Bedeutung der Objekte • Beim Hantieren steht Bewegung im Vordergrund, das Objekt ist unwesentlich • Nachahmung eigener und fremder Bewegungen • Hand wird zum Werkzeug 	<ul style="list-style-type: none"> • Objekte • Beziehungen der Objekte zueinander

2.3.3 Die Entwicklung von Sprache am Beispiel der gegenständlichen Tätigkeit

Das zentrale Merkmal der gegenständlichen Tätigkeitsform sind die Bedeutungen, die Objekte für das Kind erhalten. Diese sind nicht mehr individuell und variabel wie bei der manipulativen Tätigkeit. Bedeutungen werden konstant und orientieren sich an den funktionalen Eigenschaften der Gegenstände. „Das Kind lernt also, die Dinge seiner Umwelt so zu gebrauchen, wie es ihrem üblichen Verwendungszweck entspricht“ (Leontjew; zitiert nach Pitsch, 2002, S. 105). Es macht die Dinge für sich nutzbar (vgl. Pitsch, 2002, S. 107). Dabei lernt es von und mit den Personen, mit denen es sich im Austausch befindet. Der soziale Aspekt ist bei dieser Tätigkeitsform zentral. Sie ist zudem stark verbunden mit dem Spiel, dem Lernen und der Arbeit. Durch gegenständliche Tätigkeit wird die soziale und gesellschaftliche Bedeutung von Gegenständen erlernt und im Spiel erprobt (vgl. Pitsch, 2002, S. 112).

Das Kind erwirbt dabei die zu den Gegenständen gehörenden Begriffe. Aus diesem Grund ist gegenständliche Tätigkeit wesentlich an der Entwicklung von Sprache beteiligt (vgl. Jantzen, 2002, S. 199-200). Das Erlernen der Sprache ist gemäss Leontjew „eine der wichtigsten Bedingungen für die geistige Entwicklung, denn die Erfahrungen ... sind nicht nur in den Gegenständen fixiert, sondern werden auch in der Sprache widergespiegelt“ (Leontjew, 1973, S. 458). Bei der Aneignung von Kenntnissen, Verallgemeinerungen und Begriffen vollzieht sich ein Prozess, bei dem adäquate, geistige Operationen gebildet werden (vgl. Leontjew, 1973, S. 458-459). Diese geistigen Operationen „entstehen zunächst in Form äusserer Handlungen, zu denen der Erwachsene das Kind veranlasst, und gestalten sich erst allmählich in innere, intellektuelle Operationen um“ (Leontjew, 1973, S. 459).

Zentrales Element der Steuerung gegenständlicher Tätigkeit sind die Bedürfnisse. Das Kind versucht, „ein Motiv, ein Ziel mit Hilfe der Gegenstände zu erreichen, wobei das Motiv selbst auch ein Gegenstand sein kann“ (Pitsch, 2002, S. 107). Bedürfnis versteht Leontjew als „innere Bedingung, als eine der unabdingbaren Voraussetzungen der Tätigkeit, und als das, was die konkrete Tätigkeit des Subjekts in der gegenständlichen Umwelt lenkt und reguliert“ (Leontjew; zitiert nach Pitsch, 2002, S. 107).

Tabelle 4: Merkmale und Bezugspunkte der gegenständlichen Tätigkeit

Gegenständliche Tätigkeit	
Wesentliche Merkmale	Wesentliche Bezugspunkte (Dietrich, 2009)
<ul style="list-style-type: none"> • Objekte erhalten feste soziale Bedeutung • Erwerb der gesellschaftlichen Bedeutung der Objekte • Erwerb der Begriffe • Sozialer Aspekt ist zentral • Bedürfnisse steuern Tätigkeit 	<ul style="list-style-type: none"> • Beziehungen der Objekte • Handlungen entsprechend der Funktion des Gegenstands.

2.3.4 Die soziale Bedeutung der Tätigkeit am Beispiel des Spiels

Bei der Spieltätigkeit erfolgt eine Weiterentwicklung der gegenständlichen Handlung. So werden Handlungen auf andere Situationen übertragen, und diese zum Beispiel mit einem Ersatzgegenstand ausgeführt (vgl. Elkonin in Pitsch, 2002, S. 109). „Im Ersatz des Gegenstands durch einen andern, einen Ersatzgegenstand, liegt in gewisser Weise der Übergang von der gegenständlichen Tätigkeit zum Spiel“ (Pitsch, 2002, S. 109).

„Überwiegt bei kindlicher Tätigkeit sehr stark die *Assimilation*, also die Anpassung der Umwelt an die eigenen vorhandenen Schemata, so spricht Piaget von Spiel“ (Pitsch, 2002, S. 115). „Überwiegt ... jedoch die *Akkomodation*, die Anpassung der erworbenen Schemata an neue Umweltgegebenheiten, so spricht Piaget im Extremfall von *Nachahmung*“ (ebd.).

Der Inhalt der Spieltätigkeit ist stark abhängig vom jeweiligen kulturellen Kontext. Im Spiel macht das Kind zahlreiche Erfahrungen mit der dinglichen, sozialen und gesellschaftlichen Umwelt. Dabei übt es gültige Regeln und Gesetzmässigkeiten ein und erprobt diese auf spielerische Weise (vgl. Pitsch, 2002, S. 123).

Spieltätigkeit ist sowohl mit dem Lernen als auch mit der Arbeit verbunden. Vom schulischen Lernen unterscheidet es sich dadurch, dass es sich „noch nicht um beabsichtigtes, bewusstes und systematisches Lernen handelt“ (Erlbach, Ihlefeld, Zehner; zitiert nach Pitsch, 2002, S. 123). „Die Entwicklungsaufgabe der Spieltätigkeit besteht demnach darin, *die erforderlichen individuellen Voraussetzungen für organisiertes, gemeinsames Lernen zu schaffen*“ (Pitsch, 2002, S. 123-124).

„Neben dem Spiel haben produktive Tätigkeiten wie Zeichnen, Modellieren, Klebearbeiten und Konstruieren wesentliche Bedeutung“ (Jantzen, 2007, S. 200). Das Gestalten mit Ton ist somit eine Tätigkeit, die innerhalb der Spieltätigkeit verschiedene Bedeutungen haben kann. Dieser Aspekt macht das Material für das geplante Instrument besonders interessant.

Tabelle 5: Merkmale und Bezugspunkte der Spieltätigkeit

Spieltätigkeit	
Wesentliche Merkmale	Wesentliche Bezugspunkte (Dietrich, 2009)
<ul style="list-style-type: none"> • Übertragung von Handlung auf Ersatzgegenstand • Anpassung der Welt auf eigene Schemata • Erprobung der gesellschaftlichen Bedeutung der Dinge 	<ul style="list-style-type: none"> • Handlungen • Handlungsabläufe • Handlungsinhalte • Regeln

2.3.5 Die Entwicklung des Denkens am Beispiel des Lernens

Die Tätigkeitsstufe des schulischen Lernens umfasst sowohl das konkret-operative als auch das formal-logische Denken nach Piaget. Gemäss Leontjew besitzt das Denken die gleiche Struktur wie die praktische Tätigkeit. Beiden Formen liegen Operationen zu Grunde, im Fall der praktischen Tätigkeit sind dies Äussere, Motorische. Beim Denken dagegen handelt es sich um innere, geistige Operationen (vgl. Leontjew, 1982, S.23). Beide, sowohl die Praktische als auch Denktätigkeit, versteht er als „Entwicklungsprodukt der entsprechenden Handlungen“ (Leontjew, 1982, S.23). Auf der Stufe der Lerntätigkeit vollzieht sich ein Prozess, bei dem „die Handlung gänzlich auf die geistige Eben übertragen“ wird (Leontjew, 1973, S. 459). Sie verändert sich, „bis sie schliesslich alle Züge annimmt, die einer inneren Denkoperation eigen sind“ (Leontjew, 1973, S. 459-460). Indem Lernende ihre Denkprozesse verbalisieren, werden diese für den Erwachsenen einseh- und beeinflussbar (vgl. ebd.)

Schulisches Lernen im Sinn der kulturhistorischen Schule ist vor allem organisiertes Lernen. Es untersteht gewissen festgelegten Regeln. Das Kind lernt, diese zu übernehmen und im Rahmen der in der Schule gegebenen Strukturen eine Arbeitshaltung zu entwickeln. Schulisches Lernen bereitet auf die darauf folgende Arbeitstätigkeit vor und ermöglicht dem Kind die Ausweitung seiner Welt (vgl. Pitsch, 2002, S. 148-149).

Schulisches Lernen wird als Aneignungsprozess verstanden, bei dem nicht wie bei der späteren Arbeitstätigkeit „das hergestellte Produkt von primärem Interesse ist, sondern das

Verfahren seiner Herstellung“ (Pitsch, 2002, S. 149). „Die Lerntätigkeit wird zu einer eigenständigen Form der Tätigkeit. Diese Lerntätigkeit ist fremdgesteuert, berücksichtigt die eigenen, situativen Bedürfnisse nur wenig und findet im Kollektiv statt“ (Pitsch, 2002, S. 150). Auf eigene Erfahrungen wird zu Gunsten von Fremderfahrungen anderer Menschen zunehmend verzichtet. Das Kind lernt, sich diese unabhängig von eigenen Sinneserfahrungen anzueignen (vgl. ebd.). Die eigenen sinnlichen Erfahrungen sind dabei eine notwendige Voraussetzung und stellen den Bezugspunkt dar, mit dem andere Erfahrungen verbunden werden können. Indem diese Fremderfahrung „in einem komplexen Zusammenhang mit der eigenen Erfahrung gesehen“ (ebd.) werden kann, entsteht für das Kind Sinn. Erst „der persönliche Sinn bewirkt die Engagiertheit des menschlichen Bewusstseins“ (Leontjew, 1982, S. 70). Die Aufgabe der Lehrperson ist gemäss dieser Auffassung das didaktische Aufbereiten ausgewählter Abschnitte von Fremderfahrung (vgl. Pitsch, 2002, S. 151). „Aufnahme und Verarbeitung von Informationen wie das Verknüpfen von Informationen mit eigenen Erfahrungen werden zum kognitiven Prozess. Phantasie und Vorstellungsvermögen werden angesprochen, welche das Kind bewusst einbringen muss Dies ist eine Form der Willensentscheidung. Der Wille äussert sich für aussenstehende Beobachter in der Anstrengung, der Aufmerksamkeit, der Konzentration und dem bewussten Zuhören“ (ebd.). Schulisches Lernen ist immer mit einer „bestimmten, aufbereiteten Form“ (ebd.), die von einer erwachsenen Person gestaltet wurde, verbunden. Auf Grund dieser subjektiven Perspektive handelt es sich bei der Vermittlung von schulischem Wissen niemals um eine objektiv vermittelte Realität, sondern diese wird von der Gesellschaft beeinflusst (vgl. ebd.) Unter ‚Realität‘ versteht Leontjew „das für jeden Gleiche, das ‚Objektive‘“ (Pitsch, 2002, S. 152), im Gegensatz zu ‚Wirklichkeit‘, womit das gemeint ist, „was sich im Individuum ereignet“ (ebd.). So ist ein bestimmtes Angebot, das die Lehrperson macht, auf der Ebene der Realität anzusiedeln. Diese ist objektiv und für alle gleich. Der Unterschied liegt demnach in den verschiedenen Wirklichkeiten der Einzelnen, die abhängig sind vom individuellen Empfinden. Für die Entwicklung des Unterrichtsinstruments hat dieser Aspekt zentrale Bedeutung. Die verschiedenen Inputs der Lehrperson sind demnach „gleiche Realitäten“, die den Lernenden zur Verfügung gestellt werden. In Abhängigkeit von ihren Voraussetzungen stellen diese für die Lernenden „unterschiedliche Realitäten“ dar. Sie reagieren daher auf Grund der „gleichen Realität“ unterschiedlich oder gar nicht.

Tabelle 6: Merkmale und Bezugspunkte der (schulischen) Lerntätigkeit

(Schulische) Lerntätigkeit	
Wesentliche Merkmale	Wesentliche Bezugspunkte (Dietrich, 2009)
<ul style="list-style-type: none"> • Aneignung von Fremderfahrung • Ausweitung der kindlichen Welt • Von erwachsener Person aufbereitet und vermittelt • Durch Verknüpfung von Informationen mit eigener Erfahrung entsteht Sinn 	<ul style="list-style-type: none"> • Probleme • Ziele • Beziehungen zwischen Sachen und Sachverhalten

2.4 Übersicht über Merkmale und Bezugspunkte der fünf Tätigkeitsstufen

Werden die wesentlichen Merkmale und Bezugspunkte der fünf zuvor dargestellten Tätigkeitsstufen zusammengeführt, ergibt sich eine übersichtliche Tabelle, an Hand derer die Tätigkeit Lernender eingeschätzt werden kann.

Tabelle 7: Übersicht über Merkmale und Bezugspunkte der fünf Tätigkeitsstufen nach Leontjew

Übersicht über Merkmale und Bezugspunkte der fünf Tätigkeitsstufen nach Leontjew		
Dominierende Tätigkeit	Merkmale	Bezugspunkte (Dietrich 2009)
Wahrnehmung	<ul style="list-style-type: none"> • Prozess der Empfindungen • Reflexe entwickeln sich zu selbstgesteuerten Bewegungen • Hand vermittelt sinnliche Empfindung durch Bewegung 	<ul style="list-style-type: none"> • Körper • Ereignisse
Manipulation	<ul style="list-style-type: none"> • Individuelle und variable Bedeutung der Objekte • Beim Hantieren steht die Bewegung im Vordergrund, das Objekt ist unwesentlich • Nachahmung eigener und fremder Bewegungen • Hand wird zum Werkzeug 	<ul style="list-style-type: none"> • Objekte • Beziehungen der Objekte zueinander
Gegenstand	<ul style="list-style-type: none"> • Objekte erhalten Bedeutung • Erwerb der gesellschaftlichen Bedeutung der Objekte • Erwerb der Begriffe • Sozialer Aspekt ist zentral • Bedürfnisse steuern Tätigkeit 	<ul style="list-style-type: none"> • Beziehungen der Objekte • Handlungen entsprechend der Funktion des Gegenstands
Spiel	<ul style="list-style-type: none"> • Übertragung von Handlung auf Ersatzgegenstand • Anpassung der Welt auf eigene Schemata • Erprobung der gesellschaftlichen Bedeutung der Dinge 	<ul style="list-style-type: none"> • Handlungen • Handlungsabläufe • Handlungsinhalte • Regeln
Lernen	<ul style="list-style-type: none"> • Aneignung von Fremderfahrung • Ausweitung der kindlichen Welt • Von erwachsener Person aufbereitet und vermittelt • Durch Verknüpfung von Informationen mit eigener Erfahrung entsteht Sinn 	<ul style="list-style-type: none"> • Probleme • Ziele • Beziehungen zwischen Sachen und Sachverhalten
Die dominierende Tätigkeit entspricht nicht der Tätigkeitsstufe, in der die Mehrheit der Handlungen stattfindet sondern derjenigen, in der sich neue Tätigkeiten zeigen.		

3 Entwicklung des Unterrichtsinstruments

3.1 Warum die Kombination von Tätigkeitstheorie und Tonarbeit

Die Tätigkeitstheorie mit dem Material Ton zu kombinieren, bietet sich aus verschiedenen Gründen an. Die erwähnte Theorie macht das „Tätig sein“ zum Thema, ein Aspekt der beim Gestalten mit Ton zentral ist. Das Material Ton ist ein Medium, das sich besonders gut eignet, um damit auf verschiedenen Niveaus zu arbeiten. Durch seine Eigenschaften bietet es Möglichkeiten zu zahlreiche Lernanlässen, die den verschiedenen, von Leontjew definierten Tätigkeitsformen zugeordnet werden können.

So stehen im Bereich der **perzeptiven Tätigkeit** die durch Sinne erfahrbaren Eigenschaften von Ton im Vordergrund. Er kann durch direkten Hautkontakt als nass, kalt, weich, schwer, hart, trocken, brüchig usw. erfahren werden. Auf Grund seines Gewichts bietet es einen starken Widerstand, eine Eigenschaft, die der Exploration des Materials durch Bewegungen des ganzen Körpers entgegenkommt. Das Material kann mit unterschiedlichen, sehr einfachen wie auch komplexen Gegenständen und Werkzeugen verformt und bearbeitet werden. Durch seine schnelle Verformbarkeit bietet das Material eine ideale Ausgangslage, um die Lernsituation spontan dem Moment anzupassen.

Auf der Ebene der **Manipulation** bedeutet dies, dass die Wirkung von Dingen im Kontakt mit Ton erfahren und erprobt werden kann. Das Material ist in diesem Zusammenhang besonders interessant, da es auf Grund seiner Plastizität verformbar ist. Auch das direkte Abtrennen von Stücken mit der Hand oder mit Hilfe von Werkzeugen ist ohne grossen Kraftaufwand möglich. Spuren der manipulativen Tätigkeit sind durch die Weichheit des Materials am Ergebnis ablesbar und auch nach beendeter Tätigkeit ersichtlich.

Innerhalb der **gegenständlichen Tätigkeit** kann auf unterschiedlichen Niveaus gehandelt werden. Das Material eignet sich für die einfache Bearbeitung mit elementaren Gegenständen ebenso wie zu Handlungen mit komplexeren Werkzeugen. Dadurch sind für verschiedene Anforderungen unterschiedliche Angebote möglich. Erfahrungen sind am Resultat der Einwirkung direkt ablesbar. Gegenstände und ihre Wirkung können benannt und so ihre soziale Bedeutung und die entsprechenden Begriffe erfasst und gefestigt werden.

Für die **Spieltätigkeit** eignet sich das Material ganz besonders. Durch seine einfache Verformbarkeit von Hand ist es ein schnelles Medium, das im Spiel sofort den jeweiligen Erfordernissen angepasst werden kann. Benötigte Elemente können schnell und ohne grossen Aufwand geformt werden. Spiel kann mit diesem Material in seinen unterschiedlichen Ausprägungen stattfinden. Es ist möglich, ein bestimmtes Spielobjekt genau zu formen. Die kindliche Phantasie kann aber auch einfache Tonklumpen zu Spielobjekten werden lassen und so dem Material Leben einhauchen.

Auf der Ebene der **Lerntätigkeit** bietet das Material zahlreiche Lernanlässe. Durch Erfahrungen mit dem vielseitigen und konkreten Material wird das konkret-operative und formal-logische Denken unterstützt und gefestigt. Da die eigenen sinnlichen Erfahrungen auf der Stufe des Lernens gemäss der Theorie den Bezugspunkt darstellen, mit dem andere Erfahrungen verbunden werden (vgl. Pitsch, 2002, S. 150), stellt das Material Ton als Basis für Lernanlässe eine guten Ausgangslage dar. Beim Formen und Bauen wird die Wirkung der materiellen Eigenschaften von Ton erfahren, für auftretende statische Probleme auf Grund des Gewichts von Ton müssen Lösungen gefunden werden. Es stellt sich zum Beispiel die Frage, wie die Beine eines Tiers beschaffen sein müssen, damit diese den schweren Körper tragen können. Geeignete Inputs für die Stufe Lernen bieten interessante und anregende Problemstellungen oder zu erreichende Ziele an, die Phantasie und Vorstellungsvermögen herausfordern. Auch Experimente, bei denen die unterschiedlichen Eigenschaften des Materials erfahren werden können, sind möglicher Inhalt von Inputs für diese Stufe. Verschiedene naturwissenschaftliche und mathematische Prinzipien können so erfahrbar und einsehbar gemacht werden. Indem Ton zum Beispiel verformt, gemessen und gewogen wird, kann die Invarianz der Substanz oder des Gewichts thematisiert werden. Durch das Wägen von Ton vor und nach dem Trocknen wird das Verdunsten des Wassers veranschaulicht.

Bei der Arbeit mit Ton können Lernende eigentätige Erfahrungen machen. Die Aufgabe der Lehrperson dabei ist es, Lernende zu beobachten und auf dieser Grundlage einzuschätzen,

auf welcher Tätigkeitsstufe die Aktivität stattfindet. Die Beobachtung lässt Rückschlüsse auf allfällige Entwicklungsthemen oder Bedürfnisse zu. Die innere Welt wird von den Lernenden im Rahmen ihrer Möglichkeiten ausgedrückt und ist für die Lehrperson am Material teilweise ablesbar. Das Material Ton ist in diesem Zusammenhang besonders dankbar, da es ein sehr direktes und konkretes Medium ist, das ohne Schaden verformt und wiederverwendet werden kann.

3.2 Die Tätigkeitstheorie als Basis von Unterricht für heterogene Lerngruppen

Heterogene Lerngruppen sind heute in den meisten Klassenzimmern die Regel. So kann die Bandbreite der Heterogenität in einer Regelklasse von Lernenden mit geistiger Behinderung, die in der Klasse integriert sind, bis zu hochbegabten Lernenden gehen, deren Entwicklung gegenüber ihren Kolleginnen und Kollegen deutlich fortgeschritten ist. Auch Lerngruppen an Sonderschulen sind in der Regel sehr vielseitig zusammengesetzt. Ihre Lernenden weisen sehr unterschiedliche Voraussetzungen sowohl bezüglich Alter als auch Entwicklungsstand und individuellen Voraussetzungen auf.

Die Tätigkeitstheorie ist als Grundlage von Unterricht für heterogene Lerngruppen besonders geeignet, da sie sich mit der Bedeutung von Tätigkeit innerhalb der Entwicklung befasst und unterschiedliche Merkmale der Tätigkeit definiert, die sich auf der jeweiligen Tätigkeitsstufe zeigen. Durch Beobachtung von Lernender bei ihrer Tätigkeit ist eine Einschätzung ihrer Entwicklungsstufe möglich. Auf dieser Grundlage können dann von der Lehrperson Angebote gemacht werden, die Lernende innerhalb ihrer dominierenden Tätigkeitsstufe aktiv werden lassen.

Aus dieser Perspektive werden Aktivitäten Lernender von der Lehrperson als individuell sinnvoll erkannt, die ohne diesen Bezug als wertlos oder störend eingeordnet würden. Zentral beim hier vorgestellten Ansatz ist, dass das Lernangebot nicht über eine bestimmte, für alle relevante Technik oder ein bestimmtes Resultat definiert wird. Die Lehrperson macht Angebote in Form von Inputs. Auf Grund dieser Angebote werden Lernende auf unterschiedlichen, ihrem Entwicklungsstand entsprechenden Niveaus tätig. Das Ziel des Unterrichts ist nicht ein bestimmtes, vorher definiertes Resultat, sondern die bei der Tätigkeit gemachten individuellen Erfahrungen und Erkenntnisse der Lernenden.

Dieser Ansatz ist die Basis, damit sehr heterogene Gruppen ohne grossen Zusatzaufwand auf unterschiedlichen Niveaus mit dem gleichen Lerngegenstand angesprochen werden können.

3.3 Die Explorationsphase

In einer ersten Phase stand die Exploration im Rahmen von Unterricht im Zentrum. Der zentrale Inhalt der Explorationsphase war:

Es wird Unterricht mit verschiedenen heterogenen Lerngruppen durchgeführt. Der Unterricht hat die Tätigkeit mit Ton zum Inhalt und basiert auf der Tätigkeitstheorie von Leontjew. Der Unterricht dient als Experimentierfeld zur Gewinnung von Ideen und Erkenntnisse für die Entwicklung des Unterrichtsinstruments „Tätig mit Ton“.

Die zentrale Frage während der Explorationsphase lautete:

Sind die fünf Tätigkeitsstufen nach Leontjew bei der Tätigkeit der Lernenden beobachtbar?

3.3.1 Ziele der Explorationsphase

Für den Anfang der Entwicklungsarbeit wurde bewusst ein Vorgehen gewählt, das die Tätigkeit Lernender ins Zentrum stellte. Im Rahmen einer empirischen Studie konnte ihre Tätigkeit beobachtet und die von der Theorie abgeleiteten Schlussfolgerungen überprüft werden. Der Unterricht stellte zudem eine ideale Lernumgebung dar, in der konkrete Unterrichtsinhalte getestet und Ideen und Anregungen sowohl von Lernenden als auch von der Lehrperson kreiert und eingebracht werden konnten.

Der Unterricht während der Explorationsphase baute auf der Erfahrung der Autorin auf. Neu dabei war, Unterricht unter dem Gesichtspunkt der Tätigkeitstheorie zu planen und zu betrachten. Für die Planung und Durchführung der Explorationsphase spielten verschiedene Aspekte eine Rolle. Die folgende Tabelle zeigt eine Übersicht über die vorhandenen Rahmenbedingungen und die damit angestrebten Ziele der Explorationsphase.

Tabelle 8: Rahmenbedingungen und Ziele der Explorationsphase

Rahmenbedingungen und Ziele der Explorationsphase	
Rahmenbedingungen	Ziele
Tätigkeitstheorie als theoretische Grundlage zur Unterrichtsgestaltung	Die Erkenntnisse aus der Theorie sind im durchgeführten Unterricht beobachtbar.
Dokumente in Form von Fotografien aus dem Unterricht der Autorin zum Gestalten mit Ton der letzten neun Jahre. → Die Fotografien dienen bei der Planung als Inspirationsquelle.	Vorhandene Fotografien werden bei der Planung des Unterrichts einbezogen.
Zeitlicher Rahmen von sechs Wochen zur Durchführung von Unterricht mit fünf Lerngruppen. → Die Gruppen mit kognitiver Beeinträchtigung der Unter- Mittel- und Oberstufe waren heterogen zusammengesetzt.	Die verschiedenen Lerngruppen arbeiten über den geplanten Zeitraum mit Ton.
Eingerichtetes Lernfeld mit der für „Tätig mit Ton“ geeigneten Einrichtung.	Das Lernfeld eignet sich zur Tätigkeit mit Ton.
Grosse Anzahl von vielseitigen Werkzeugen zur Tonbearbeitung als materielles Lernangebot.	Die angebotenen Werkzeuge eignen sich zur Anregung der Tätigkeit der Lernenden.
Unterschiedliche inhaltliche Lernangebote .	Das inhaltliche Lernangebot eignet sich zur Anregung der Tätigkeit der Lernenden.
Tabelle 7⁴ : „ Übersicht über Merkmale und Bezugspunkte der fünf Tätigkeitsstufen nach Leontjew“ als Grundlage zur Interpretation von Handlungen der Lernenden während der Tätigkeit.	Die Tätigkeitsstufe der Lernenden lässt sich mit Tabelle 7 feststellen.
Tabelle 23⁵ : „ Beobachtungsraster zur Erfassung der Tätigkeit Lernender und der Wirkung des Lernangebots“.	Die Tätigkeitsstufe der Lernenden lässt sich mit Tabelle 23 feststellen. Die Wirkung des Lernangebots lässt sich mit Tabelle 23 feststellen.

3.3.2 Vorgehen während der Explorationsphase

Zur Erfassung und Auswertung der Erkenntnisse der Explorationsphase wurden im Rahmen der empirischen Studie im Unterricht verschiedene Aspekte untersucht. Die daraus folgenden Ergebnisse waren Ausgangspunkt für die Entwicklung der Rohfassung des Unterrichtsinstruments. Dazu wurden Daten mit unterschiedlichen qualitativen Methoden

⁴ Tabelle 7 befindet sich am Schluss des Kapitels 2.4 (Übersicht über Merkmale und Bezugspunkte der fünf Tätigkeitsstufen)

⁵ Tabelle 23 befindet sich im Anhang unter 7.2 (Beobachtungsraster zur Erfassung)

erfasst und ausgewertet. Die verschiedenen Aspekte wurden mit Farben und Kennzahlen⁶ versehen. Dies erlaubte bei den ausgewerteten Daten Rückschlüsse auf ihren Ursprung.

Tabelle 9: Untersuchungsmethoden der empirischen Studie während der Explorationsphase

Untersuchungsmethoden der empirischen Studie während der Explorationsphase	
Untersucher Aspekt	Angewendete Methoden
Beobachtung der Tätigkeit • 1.1 ⁷ .1 - 6.5.1 Auffallende Merkmale und Beobachtungen der Tätigkeit Lernender im Lektionsverlauf und zur Lektion als Ganzes	<ul style="list-style-type: none"> • Teilnehmende Beobachtung • Analyse kurzer Videosequenzen (5-15 Min.) der Handlungen von Lernenden einer Gruppe mit Hilfe von Tabelle 7⁸ und Tabelle 23⁹
Wirkung des Inputs • 1.1.2.1-6.5.2.1 Handlungen mit Input	<ul style="list-style-type: none"> • Teilnehmende Beobachtung • Analyse kurzer Videosequenzen (5-15 Min.) der Handlungen von Lernenden einer Gruppe
Wirkung des Inputs • 1.1.2.2-6.5.2.2 Ergebnisse mit Einbezug von Input	<ul style="list-style-type: none"> • Fotografien der Ergebnisse • Aussagen der Lernenden zu den Ergebnissen während der Auswertungsrunde
Ideen der Lernenden • 1.1.3.1-6.5.3.1 Ideen bei Tätigkeit	<ul style="list-style-type: none"> • Teilnehmende Beobachtung • Analyse kurzer Videosequenzen (5-15 Min.) der Handlungen der Lernenden einer Gruppe
Ideen der Lernenden • 1.1.3.2- 6.5.3.2 Ergebnisse	<ul style="list-style-type: none"> • Fotografien der Ergebnisse • Aussagen der Lernenden zu Ergebnissen während der Auswertungsrunde am Schluss der Lektion
Eignung von Tabelle 23 zur Erfassung der dominierenden Tätigkeit Lernender und der Wirkung des Lernangebots	<ul style="list-style-type: none"> • Beurteilung der Anwendbarkeit der Tabelle während der teilnehmenden Beobachtung und der Analyse der Videosequenzen durch die untersuchende Person
Eignung von Tabelle 7 zur Erfassung der dominierenden Tätigkeit Lernender	<ul style="list-style-type: none"> • Beurteilung der Anwendbarkeit der Tabelle während der teilnehmenden Beobachtung und der Analyse der Videosequenzen durch die untersuchende Person

3.3.3 Untersuchungsmethoden der Explorationsphase

In der Folge werden die im Rahmen der Explorationsphase eingesetzten Methoden zur Erfassung und Auswertung genauer beschrieben.

3.3.3.1 Beobachtungsraster Tätigkeit zur Auswertung der untersuchten Aspekte

Um die verschiedenen untersuchten Aspekte zu erfassen und zusammenzuführen, wurde ein eigenes Beobachtungsraster entwickelt. Das Raster war so konzipiert, dass alle wesentlichen Punkte der Untersuchung darin eingetragen, damit ausgewertet und übersichtlich dargestellt werden konnten. Pro Unterrichtseinheit wurde ein Beobachtungsraster ausgefüllt.

⁶ vgl. Tabelle 9

⁷ Die vordersten zwei Ziffern stehen für die Durchführungswoche und die Gruppe. Sie ändern sich daher bei jedem Auswertungsbogen.

⁸ Tabelle 7 befindet sich am Schluss des Kapitels 2.4 (Übersicht über Merkmale und Bezugspunkte der fünf Tätigkeitsstufen)

⁹ Tabelle 23 befindet sich im Anhang unter 7.2 (Beobachtungsraster zur Erfassung)

Das ergab für die ganze Explorationsphase ungefähr 30 Raster¹⁰. Die Daten konnten dann in einem nächsten Schritt zusammengeführt werden und standen so zur weiteren Auswertung zur Verfügung.

Beobachtungsraster Tätigkeit 1.1

Input:			
1. Werkzeug A			
2. Inspirierende Fotokarten zum Thema „Fläche“ und/oder „Rolle“ C			
3. Möglichst hohen Turm bauen B			
4. Schneidedraht A			
5. Sprechender Vogel als Einstieg C			
6. Holzrahmen als Arbeitsfläche für x B			
7. Rechteckiger Rahmen aus blauem Klebband für x B			
8. L arbeiten zusammen am gemeinsamen Thema B			
9. Konkreter Auftrag mit vorgegeben Rahmenbedingungen: viel Ton nehmen und damit gross arbeiten B			
Datum: 2011		Gruppe:	
Datei: P.MOV			
Lernende L, Lehrperson LP, Sozialpädagoge/in SP		Lernende: • • • • •	
Teilnehmende Beobachtung			
Informationen zu Lernenden und Situation:			
Beobachtung / Handlung:		1 Interpretation, Tätigkeitsstufe	
		2 Wirkung von Input	
		3 Ideen	
		1	
		2	
		3	
		1	
		2	
		3	
Videoanalyse mit Verlaufsprotokoll		Datei: P.MOV	
Informationen zu Lernenden und Situation:			
Zeit	Beobachtung / Handlung:	1 Interpretation, Tätigkeitsstufe	
		2 Wirkung von Input	
		3 Ideen	
00:00		1	
		2	
		3	
00:00		1	
		2	
		3	
00:00		1	
		2	
		3	
00:00		1	
		2	
		3	
1.1.1 Auffallende Merkmale und Beobachtungen der Tätigkeit Lernender im Lektionenverlauf und zur Lektion als Ganzes:			
•			
1.1.2.1 Handlungen mit Input		1.1.3.1 Ideen bei Tätigkeit	
•		•	
1.1.2.2 Ergebnisse mit Einbezug von Input		1.1.3.2 Ergebnisse (Fotografien)	
•		•	

Abb. 5: Vorlage Beobachtungsraster Tätigkeit

¹⁰ Exemplarische Raster der Durchführungswoche 4 (Stäbe) befinden sich im Anhang unter 7.3 (Beobachtungsraster Tätigkeit 4.1)

3.3.3.2 Teilnehmende Beobachtung

Während des Unterrichts arbeiteten die Lernenden während längerer Phasen sehr selbständig. Dies erlaubte der Lehrperson die Beobachtung ihrer Tätigkeit. Diese Beobachtungen wurden im Unterricht in Form von Notizen erfasst und danach in den Beobachtungsraster Tätigkeit 1.1-6.5¹¹ im dafür vorgesehenen Abschnitt eingetragen.

Die Methode der teilnehmenden Beobachtung war sehr effizient, da dabei wesentliche Beobachtungen und Erkenntnisse der Lehrperson unmittelbar und ohne grossen Zusatzaufwand in die Auswertung einfließen konnten.

Ein Nachteil der teilnehmenden Beobachtung war die Abhängigkeit der Beobachtung von der Verfügbarkeit der Lehrperson. Wurde ihre Präsenz von Lernenden verlangt, entfiel die Möglichkeit, Beobachtungen zu erfassen.

Die teilnehmende Beobachtung eignete sich besonders gut zur Erfassung von Aspekt 1.1 (Auffallende Merkmale und Beobachtungen der Tätigkeit) und 1.3.1 (Ideen bei Tätigkeit). Zur Erfassung des Aspekts 1.2.1 (Handlungen mit Input) war die Methode weniger geeignet, da das Erfassen differenzierter Handlungen sich als sehr zeitaufwändig erwies.

3.3.3.3 Analyse kurzer Videosequenzen (5-15 Min.) der Handlungen von Lernenden

An die Präsenz einer Kamera im Unterricht gewöhnten sich die Lernenden schnell. Diese wurde auf einem Stativ fix im Raum platziert, damit Lernende dadurch möglichst wenig abgelenkt oder beeinflusst wurden. Ein Wechsel der Einstellung erfolgte, wenn bewusst Aufnahmen von unterschiedlichen Lernenden gemacht wurden. Pro Unterrichtseinheit und Gruppe wurden 1-4 Aufnahmen von 5-15 Minuten Länge aufgenommen.

Auf Grund der grossen Datenmenge war es sinnvoll, die Fülle des Materials bereits bei der Aufbereitung zu reduzieren. Dazu eignet sich gemäss Mayring das selektive und das zusammenfassende Protokoll (vgl. Mayring, 2002, S. 94-99). Vor der Auswertung musste somit eine bewusste Auswahl interessanter Kriterien definiert werden. An Hand dieser Kriterien wurden interessante Sequenzen ausgewählt und ihr Inhalt selektiv protokolliert¹³.

Tabelle 10: Kriterien zur Auswahl und Protokollierung einer Videosequenz

Kriterien zur Auswahl und Protokollierung einer Videosequenz
Einmalige, bezüglich Handlung und Tätigkeit neue Beobachtungen
Wiederholungen bereits beobachteter Handlungen und Tätigkeiten
Exemplarische Handlungen und Tätigkeiten einer der fünf Tätigkeitsstufen
Vielseitige Handlungen mit dem Input
Tätigkeit auf Grund des Inputs
Während der Tätigkeit entstandene Ideen

Die Protokollierung der Videoaufnahmen und die Auswertung der so gewonnenen Daten erfolgte mit dem in Kapitel 3.3.3.1 (Beobachtungsraster Tätigkeit zur Auswertung der untersuchten Aspekte) abgebildeten und eigens für diesen Zweck entwickelten zusammenfassenden Verlaufsprotokoll „Beobachtungsraster Tätigkeit“. Mit Hilfe der Analyse der Videosequenzen konnten die Aspekte 1.1 (Auffallende Merkmale und Beobachtungen der Tätigkeit), 1.3.1 (Ideen bei Tätigkeit) und 1.2.1 (Handlungen mit Input) erfasst werden.

Die Datenanalyse erwies sich jedoch trotz der selektiven Protokollierungstechnik als sehr zeitaufwändig. Daher wurden bei der Auswertung einzelner Unterrichtseinheiten auf die Auswertung der entsprechenden Videosequenz verzichtet, wenn genügend aussagekräftige

¹¹ Die ausgefüllten Raster einer exemplarischen Durchführungswoche befinden sich im Anhang unter 7.3 (Beobachtungsraster Tätigkeit 4.1)

¹³ vgl. Tabelle 10

Daten aus der teilnehmenden Beobachtung vorhanden waren. Ein weiterer Grund für den Verzicht war zudem, wenn die zur Verfügung stehenden Videoaufnahmen obigen Auswahlkriterien nicht genügten.

3.3.3.4 Fotografien der Ergebnisse

Vor Abschluss der jeweiligen Lektion wurden die Unterrichtsergebnisse fotografisch dokumentiert. Auf Grund der Aussage der Lernenden¹⁴ erhielten sie einen Titel und wurden unterschiedlichen Kategorien zugeordnet. Die Ordnung erfolgte nach drei Hauptkategorien und den jeweiligen Unterkategorien¹⁵. Die Inputs wurden zusätzlich in die drei Kategorien **A** Werkzeuge, **B** Handlungsbedingungen und **C** Ideen eingeteilt. Die Bedeutung dieser Einteilung wird im Kapitel 3.4.2.2 (Entwicklung von Struktur und Inhalt für Lernangebote in Form von Inputs) genauer beschrieben. Die Ordnung der Fotografien erfolgte mit der Absicht, diese im geplanten Unterrichtsinstrument als Anschauungsbeispiele verwenden zu können. Allfällige Fotografien von Ergebnissen, bei denen der Einbezug eines Inputs ablesbar war, wurden unter Aspekt 1.2.2 im Beobachtungsraster eingetragen.

Tabelle 11: Kategorien für Fotografien der Ergebnisse

Kategorien für Fotografien der Ergebnisse	
Inhaltliche Themen	
	Dinge
	Essen
	Gebäude
	Mensch
	Tier
	Spiel
	Mathematik und Sprache
Formale Kriterien	
	Anordnung
	Fläche
	Gefäss
	Höhle
	Kugel
	Loch
	Masse
	Rolle
	Spuren
	Ton und Material
Ergebnisse mit Input	
Input A: Werkzeuge	4 ¹⁶ Schneidedraht
	1 Stäbe
	1 Klöppel, Spaghettischöpfer, Kelle, Stössel
	1 Pressen
	1 Massageroller, Spachtel
	1 Schneiderad, Teigrad
	1 Holzleisten
Input B: Handlungsbedingungen	3 Einen möglichst hohen Turm bauen
	6 Holzrahmen
	7 Klebbandrahmen
	8 Zusammen am gemeinsamen Thema arbeiten
	9 Viel Ton nehmen und damit gross arbeiten
Input C: Ideen	2 Fotokarten, Bildvorlage
	5 Sprechender Vogel als Einstieg

¹⁴ vgl. Tabelle 9 in Kapitel 3.3.2 (Vorgehen während der Explorationsphase)

¹⁵ vgl. Tabelle 11

¹⁶ Die Nummerierungen sind dem in Kapitel 3.3.3.1 (Beobachtungsraster Tätigkeit zur Auswertung der untersuchten Aspekte) abgebildeten Raster (Abb. 5) übernommen.

3.3.3.5 Aussagen der Lernenden zu Ergebnissen während der Auswertungsrunde

Im Rahmen der Auswertungsrunde am Schluss einer Lektion präsentierten die Lernenden jeweils ihre Ergebnisse. Dies war eine gute Gelegenheit zur Erfassung des Motivs und des Themas der Ergebnisse ihrer Tätigkeit. Die Aussage der Lernenden wurde notiert und die Fotografien der Ergebnisse bei der Archivierung damit betitelt. Zusätzlich wurde die Bezeichnung bei Aspekt 1.3.2 (Ergebnisse) im Beobachtungsraster eingetragen.

3.3.3.6 Eignung der Tabellen zur Erfassung

Schon zu Beginn der Explorationsphase zeigte sich, dass Tabelle 23¹⁷ sich zur Erfassung der dominierenden Tätigkeit der Lernenden sowohl während des Unterrichts als auch bei der Videoanalyse nicht eignete. Sie erwies sich als zu differenziert und daher für eine effiziente Auswertung nicht einsetzbar.

Tabelle 7¹⁸ zur Erfassung der dominierenden Tätigkeit Lernender dagegen erwies sich als ein sehr hilfreiches Instrument, um die Tätigkeitsstufe Lernender zu erfassen. Auf Grund der auf der Tabelle definierten Merkmale und Bezugspunkte konnte ihre Tätigkeit mehrheitlich schnell analysiert und der entsprechenden Stufe zugeordnet werden. Tabelle 7 könnte also ein wichtiges Element des geplanten Unterrichtsinstruments sein.

3.3.3.7 Zusammenfassung der Ergebnisse der Explorationsphase

Nach erfolgter Auswertung der Ergebnisse der Explorationsphase ging es darum, die sehr zahlreichen Auswertungsdokumente zusammenzuführen. Sie sollten in einer Form zusammengefasst und dargestellt werden, die sich für die weitere Verwendung während der Entwicklung des Unterrichtsinstruments eignete. Zu diesem Zweck entstand ein zusammenfassendes Raster, in dem jeweils alle Ergebnisse einer Unterrichtswoche eingetragen wurden. So konnten die Ergebnisse von 30 Auswertungsbogen auf 6 reduziert werden.

Bei den Kennzahlen der einzelnen Aspekte 1.1.1-6.5.1 (Auffallende Merkmale und Beobachtungen der Tätigkeit), 1.1.2.1-6.5.2.1 (Handlungen mit Input), 1.1.2.2-6.5.2.2 (Ergebnisse mit Einbezug von Input), 1.1.3.1-6.5.3.1 (Ideen bei Tätigkeit) und 1.1.3.2-6.5.3.2 (Ergebnisse) wurden auf dem zusammenfassenden Raster die beiden ersten Ziffern mit den Bezeichnungen Z1 bis Z6 ersetzt.

Tabelle 12: Kategorien für die Zusammenfassung der Ergebnisse

Kategorien für die Zusammenfassung der Ergebnisse		
Z1 ¹⁹ - Z6.1 Auffallende Merkmale und Beobachtungen der Tätigkeit	Allgemeine Erkenntnisse	Allgemein
	Die 5 Tätigkeitsstufe betreffende Erkenntnisse	Wahrnehmung
		Manipulation
		Gegenstand
		Spiel
Z1.2.1 - Z6.2.1 Handlungen mit Input	Input 1 betreffende Erkenntnisse	Wahrnehmung
		Manipulation
		Gegenstand
		Spiel
	Lernen	
Z1.2.2 - Z6.2.2 Ergebnisse mit Einbezug von Input	Input 2-9 betreffende Erkenntnisse	Input 2-9
	Input 1-9 betreffende Erkenntnisse	Input 1-9

¹⁷ vgl. Kapitel 7.2 (Beobachtungsraster zur Erfassung) im Anhang

¹⁸ vgl. Kapitel 2.4 (Übersicht über Merkmale und Bezugspunkte der fünf Tätigkeitsstufen)

¹⁹ Diese Zahl steht für die Durchführungswoche und ändert sich daher auf den verschiedenen Auswertungsbogen.

Z1.3.1 - Z6.3.1 Ideen bei Tätigkeit	Allgemeine Erkenntnisse	Allgemein
	Die 5 Tätigkeitsstufe betreffende Erkenntnisse	Wahrnehmung
		Manipulation
		Gegenstand
		Spiel
Z1.3.2 - Z6.3.2 Ergebnisse	Die 7 Themen betreffende Erkenntnisse	Lernen
		Dinge
		Essen
		Gebäude
		Mensch
		Tier
		Spiel
Mathematik und Sprache		

Zunächst wurden alle untersuchten Aspekte der Auswertungsbogen einer einzelnen Durchführungswoche im zusammenfassenden Formular eingetragen. In einem weiteren Schritt erfolgte die Zuordnung zu verschiedenen Kategorien²⁰. Die fünf Stufen der Tätigkeit bildeten die Ausgangslage bei der Festlegung von Kategorien, da sich das geplante Unterrichtsinstrument gemäss der in Kapitel 1.3 (Zielsetzung) formulierten Zielsetzung bezüglich Inhalt und Struktur konsequent an der Tätigkeitstheorie orientieren sollte. Die Kategorien „Inputs“ und „Themen“ ergaben sich auf Grund der Ergebnisse der Durchführung und entsprachen den inhaltlichen Ressourcen des geplanten Instruments.

Die Ergebnisse der Explorationsphase lagen somit in Form von sechs konzentrierten Auswertungsbogen²¹ und als umfangreiche Bildersammlung vor und bildeten eine vielseitige Grundlage zur Weiterverarbeitung während der Entwicklungsphase. Die Vorlage des Rasters für die Zusammenfassung der Ergebnisse der Explorationsphase ist in Abbildung 6 ersichtlich.

²⁰ vgl. Tabelle 12

²¹ Die ausgefüllten Raster der sechs Durchführungswochen befinden sich unter 7.4 (Raster „Ergebnisse Explorationsphase“ von fünf Durchführungswochen) im Anhang

Ergebnisse Explorationsphase Woche 1

Input		Beteiligte Gruppen:
1. Holzleisten (div. Längen), Spachtel, Kartoffelstampfer, Massagerollen		Ust, Mst 1, Mst 2, Ost 1, Ost 2
2. Inspirierende Fotokarten zu den Themen „Rolle“ und „Fläche“		Mst 1, Mst 2, Ost 1, Ost 2
3. Möglichst hohen Turm bauen		Ost 1, Ost 2
4. Schneidedraht		Ust, Mst 1, Mst 2, Ost 1, Ost 2
5. Einstiegssequenz mit sprechendem Vogel		Ust, Mst 1, Mst 2, Ost 1, Ost 2
6. Holzrahmen als Arbeitsfläche, Klöppel, Spachtel, Massageroller und Schwamm für x		Ust, Mst 1
7. Rechteckiger Rahmen aus blauem Klebband für x		Mst 1
8. L arbeiten zusammen am gemeinsamen Thema		Mst 2, Ost 1, Ost 2
9. Konkreter Auftrag mit vorgegeben Rahmenbedingungen: viel Ton nehmen und damit gross arbeiten		Mst 1, Mst 2, Ost 1, Ost 2
Z1.1 Auffallende Merkmale und Beobachtungen der Tätigkeit Lernender im Lektionsverlauf und zur Lektion als Ganzes:		
<p>Allgemein</p> <ul style="list-style-type: none"> Wahrnehmung Manipulation Gegenstand Spiel Lernen 		
Z1.2.1 Handlungen mit Input	Z1.3.1 Ideen bei Tätigkeit	
<p>1. Input</p> <p>Allgemein</p> <ul style="list-style-type: none"> Wahrnehmung Manipulation 	<p>Allgemein</p> <ul style="list-style-type: none"> Wahrnehmung Manipulation 	
<ul style="list-style-type: none"> Gegenstand Spiel Lernen <p>2. Input</p> <p>3. Input</p> <p>4. Input</p> <p>5. Input</p> <p>6. Input</p> <p>7. Input</p> <p>8. Input</p> <p>9. Input</p>	<p>Gegenstand</p> <ul style="list-style-type: none"> Spiel Lernen 	
Z1.2.2 Ergebnisse mit Einbezug von Input	Z1.3.2 Ergebnisse (Fotografien)	
<p>1. Input</p> <p>2. Input</p> <p>3. Input</p> <p>4. Input</p> <p>5. Input</p> <p>6. Input</p> <p>7. Input</p> <p>8. Input</p> <p>9. Input</p>	<p>Dinge</p> <ul style="list-style-type: none"> Essen Gebäude Mensch Tier Spiel Mathematik und Sprache 	

Abb. 6: Vorlage des zusammenfassenden Rasters „Ergebnisse Explorationsphase“

3.3.4 Ergebnisse der Explorationsphase

In der Folge werden die Ergebnisse der Explorationsphase zusammenfassend dargestellt. Die Ergebnisse dienen als Ausgangslage zur Entwicklung von Struktur und Inhalt des Unterrichtsinstruments.

3.3.4.1 Ergebnisse einer exemplarischen Durchführungswoche

Exemplarisch wird hier das zusammenfassende Raster²² des Inputs „Stäbe“ abgebildet. Darin sind die Ergebnisse der Kategorien Z.4.1, Z4.2.1, Z4.2.2, Z4.3.1 und Z4.3.2 ersichtlich. Die entsprechenden Bilder sind hier nicht abgebildet, da die Sammlung sehr umfangreich ist. Eine Auswahl von Bildern zu den inhaltlichen Themen „Dinge“, „Essen“, „Gebäude“, „Mathematik und Sprache“, „Mensch“, „Tier“ und „Spiel“ ist in der Rohfassung des Unterrichtsinstruments im Kapitel „Idee“ bei der Kennzeichnung I3.1 dargestellt.

Ergebnisse Explorationsphase

Input 4, Wo 38	Beteiligte Gruppen:
1. Stäbe dick, dünn, spitz, stumpf, halbrund A	Ust, Mst 1, Mst 2, Ost 1, Ost 2
2. Inspirierende Fotokarten zum Thema „Rolle“ und „Fläche“ B	Mst 1, Mst 2, Ost 1, Ost 2
3. Möglichst hohen Turm bauen B	Ost 1, Ost 2
4. Schneidedraht A	Ust, Mst 1, Mst 2, Ost 1, Ost 2
5. Einstiegssequenz mit sprechendem Vogel B	Ust, Mst 1, Mst 2, Ost 1, Ost 2
6. –	
7. Rechteckiger Rahmen aus blauem Klebband für L B	Mst 1

Z4.1 Auffallende Merkmale und Beobachtungen der Tätigkeit Lernender im Lektionsverlauf und zur Lektion als Ganzes:

Allgemein
<ul style="list-style-type: none"> Da Ton ein schnell veränderbares Material ist, hat die LP die Möglichkeit die Lernsituation schnell den Erfordernissen des Moments anzupassen, dies war z. B. der Fall, als die LP für L einen Tonklotz formte und damit seine Tätigkeit anregte. Ein Thema kann Lernende über mehrere Wochen beschäftigen. Indem die L Zeit bekommen, sich einem für sie wichtigen Thema ausgiebig zu widmen, ist für sie Entwicklung auf ihrem jeweiligen Niveau möglich. → Bsp. P1050376.MOV. Dabei sollte auch die Gefahr der Stagnation beachtet werden. In diesem Fall kann ein geeigneter Input hilfreich sein → Bsp. P1050378.MOV. Paralleles Arbeiten am gleichen Ziel kann zu Tätigkeit motivieren. Das positive Erlebnis eines gemeinsamen Werks der vorangehenden Woche bewirkt, dass sich L bereits im Vorfeld des Unterrichts über eine weitere Zusammenarbeit und gemeinsame Ideen unterhalten. Beim Zusammenarbeiten findet ein Austausch über das innere Motiv statt. Zusammenarbeit erfordert das Finden eines gemeinsamen inneren Motivs der Beteiligten und den gemeinsamen Austausch darüber. Dank dem gemeinsamen inneren Motiv wissen beide ohne grosse Gespräche, woran sie arbeiten und was zu tun ist. Tätigkeit löst Gespräche aus. Dabei kommen Themen zur Sprache die L beschäftigen. L interessieren sich für die Tätigkeit der anderen. Sie tauschen aus über ihre Tätigkeit und lassen sich davon beeinflussen.
Wahrnehmung und Manipulation
<ul style="list-style-type: none"> Das wahrnehmende Erkunden des Werkzeugs ergänzt die manipulative Tätigkeit eines L auf dieser Entwicklungsstufe.
Gegenstand
<ul style="list-style-type: none"> Tätigkeit ist Gesprächsanlass zu einem bestimmten Thema. Die Arbeit eines L ist Anlass für Gespräch mit Kollegen zu diesem Thema. Das Formen mit Ton kann auch eine Art „Sprache“ sein, mit der man etwas darstellen kann, da Ton ein sehr schnell verformbares Material ist. Voraussetzung dafür ist allerdings ein Formen-Repertoire, das von den Anderen verstanden wird. Beim gemeinsamen Formen muss über das Vorhaben verbal kommuniziert werden. Um bestimmte Elemente des Vorhabens zu benennen braucht es passende Begriffe. Der Mangel wird mit Umschreibungen oder indem man etwas durch Handlung oder eine körperliche Geste zeigt anstatt es zu benennen, ausgeglichen. Durch Kommunikation über die Tätigkeit wird die Begriffsbildung gefördert und es werden neue Begriffe gelernt.

Spiel
<ul style="list-style-type: none"> Das Verkaufsangebot wird erweitert um den Wünschen des Kunden zu entsprechen. Das Spiel hat Einfluss auf Dinge, die geformt werden. Gleichzeitigkeit von Spiel und Formen des Tons kommt vor. Beide Aspekte schliessen sich nicht aus. Die Dynamik innerhalb der Gruppe kommt im Spiel zum Ausdruck. Im Spiel kommen Regeln und Gesetzmässigkeiten des Zusammenlebens zum Ausdruck. Z.B. → Wenn ich jemandem etwas Wertvolles verkaufe, verkauft er mir auch etwas Wertvolles. → Bei der Kollegin, die man besser mag, kauft man zuerst ein. → Beim Einkaufen werden alle Gruppenmitglieder berücksichtigt. Eine Szenerie, die in einer ersten Phase mit hoher Sorgfältigkeit und genau aufgebaut wird, kann in einer darauf folgenden Phase als Spielkulisse dienen. In dieser Phase wird auch von L, die sich auf der Stufe des Lernens befinden, ein unförmiger Tonklotz stellvertretend für einen komplexen Gegenstand eingesetzt. Das zufällige Kippen des Objekts während der Tätigkeit löst wiederholt eine Spielsequenz aus.
Lernen
<ul style="list-style-type: none"> LP und L arbeiten am selben Thema. LP vermittelt durch ihre eigene Tätigkeit den L Informationen, wie Turm gebaut werden kann. Auch wenn L ein ganz anderes Baukonzept verfolgen, nehmen sie Informationen auf, die ihre Tätigkeit und das dabei entstehende Ergebnis beeinflussen. Beim gemeinsamen Formen werden gegenseitig Idee übernommen und so von den Erfahrungen des andern gelernt.

Z4.2.1 Handlungen mit Input	Z4.3.1 Ideen bei Tätigkeit
<p>1. Input</p> <p>Allgemein</p> <ul style="list-style-type: none"> Der Stab kommt in sehr unterschiedlichen Funktionen zum Einsatz. Es handelt sich dabei um ein sehr vielseitiges Werkzeug. <p>Wahrnehmung</p> <ul style="list-style-type: none"> Wahrnehmendes Erkunden des Werkzeugs und manipulative Tätigkeit wechseln sich ab. Orales Erkunden des Werkzeugs kommt vor. <p>Manipulation</p> <ul style="list-style-type: none"> Mit Stab in von LP vorgeformten, länglichen, hohen Tonklotz stechen und so Stücke weglösen. Wahrnehmendes Erkunden des Werkzeugs und manipulative Tätigkeit wechseln sich ab. Mit Stab Rillen in Klotz machen. Stab als Hammer, um anderen Stab in Ton zu treiben. Mit Stabspitze Rillen machen <p>Gegenstand</p> <ul style="list-style-type: none"> Stab wird als Element des Objekts eingesetzt → Kamin Stäbe werden als Wände von Haus verwendet. 	<p>Allgemein</p> <ul style="list-style-type: none"> Gemeinsam an einem Vorhaben arbeiten. B Plastikkiste zur Befestigung benutzen. A <p>Wahrnehmung</p> <ul style="list-style-type: none"> Hände mit Schlicker einstreichen und trocknen lassen. <p>Manipulation</p> <ul style="list-style-type: none"> Unterschiedlich geformte Tonklötze als Ausgangslage zur Bearbeitung mit Werkzeug anbieten für Lernende auf Stufe Manipulation Klotz mit Loch Klotz mit Rillen <p>Gegenstand</p> <ul style="list-style-type: none"> Haus mit Kamin Haus mit Wänden aus Holzstäben Garage Schiff Mit Input Anregung auf Stufe Gegenstand in Form von Bilderkatalog mit Piktos, Zeichnungen oder Fotos bewirken. Erdbeerwaffel

²² Die zusammenfassenden Raster der anderen Durchführungswochen befinden sich unter 7.4 (Raster „Ergebnisse Explorationsphase“ von fünf Durchführungswochen) im Anhang

<ul style="list-style-type: none"> • Viele Stäbe in Tonwulst gesteckt stellen Wände dar. • Versuch, Stab zur Herstellung einer Rolle als Hilfsmittel zu benutzen • Mit Stab Ton auswallen • Tonrolle mit Holzstab flach walzen • Einritzen der Tonoberfläche mit Stab • Einstiche mit Stab als Oberflächenstruktur einer Waffel • Mit dem Stab ein Loch stechen als Markierung • Gezieltes Ritzen mit dünnem, spitzigem Stab • Mit Stab auf Tonplatte zeichnen • Zeichnung mit Stab • Mit Stab Rillen vergrössern • Mit Stab durchgehendes Loch in einen Klotz stechen • Mit Stab Loch vergrössern • Mit Stab Loch von zwei Seiten her vergrössern <p>Spiel</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stab wird als Kugel von Panzer eingesetzt um damit ein Loch in die Wand zu machen. • Stab als Waffe beim Kriegsspiel • Stab wird zu Messer <p>Lernen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mit Stab auf Ton schreiben • Namen schreiben mit Stabspitze • Schreiben von Anfangsbuchstaben des Namens mit Stab • Mit Stab Form aufzeichnen • Mit Stab auf Tonplatte schreiben <p>2. Input</p> <p>3. Input</p> <ul style="list-style-type: none"> • Input 3 wird von zwei L und der LP aufgenommen <p>4. Input</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mit Schneidedraht rechteckige Fläche zuschneiden <p>5. Input</p> <ul style="list-style-type: none"> • Die Einstiegssequenz zu Beginn der Lektion wirkt auf Inhalt der Tätigkeit eines L. 	<ul style="list-style-type: none"> • Waffeln, Cake, Geburtstagstorte • Mensch • Schnur als Abschränkung • Klotz mit durchgehendem Loch <p>Spiel</p> <ul style="list-style-type: none"> • Künstler verkaufen ihre Kunstwerke • Bank, auf der mit Bankkarte Geld abgeholt werden kann. • Spielzeugladen. Dinge mit Preisetiketten und Preisen anschreiben. diese Dinge mit Geld zum angeschriebenen Preis kaufen. • Verkauf von selbstgefertigten Gegenständen • Ratespiel mit Anfangsbuchstaben • Krieg zwischen zwei Ländern. • Zwei Länder mit Mauer als Grenze • Kriegsspiel • Kugel durch Loch im Klotz fallen lassen <p>Lernen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Torte aus kleinem, mittlerem und grossen Stück zusammengesetzt. • Anfangsbuchstaben der Namen anwesender Personen schreiben. • Bank, auf der mit Bankkarte Geld abgeholt werden kann. • Spielzeugladen. Dinge mit Preisetiketten und Preisen anschreiben. diese Dinge mit Geld zum angeschriebenen Preis kaufen. • Ratespiel mit Anfangsbuchstaben • Wettbewerb „Wer baut höher“ • Turm massiv • Turm aus Tonwalzen • Eiffelturm • Mensch • Wort auf Tonplatte geschrieben und buchstabiert • Länderwappen auf Tonplatte gezeichnet • Wand aus rechteckigen Platten
<p>Z4.2.2 Ergebnisse mit Einbezug von Input</p> <p>1. Input</p>	<p>Z4.3.2 Ergebnisse (Fotografien)</p> <p>Dinge</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Wände von Haus • Kamin von Haus • Mit Stab verzierte Torte • Halbbrunde oder flache Stäbe, die sich als Basis von Objekten eignen • Schrift auf Garage • Kugeln auf dünnen Stab aufgereiht <p>2. Input</p> <p>3. Input</p> <p>4. Input</p> <p>5. Input</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vogel (als Puppe die spricht) <p>6. Input</p> <p>7. Input</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Baum • Computer (iMac) • U-Boot • Flugzeug • Insel mit Palmen ohne Blätter • Herz, Schlange, Bogen • Perlen <p>Essen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sandwich • Milchshake • Brownies mit Buchstaben • Waffeln • Torten <p>Gebäude</p> <ul style="list-style-type: none"> • Schiefer Turm von Pisa • Haus mit Garage und Garten mit Blumen und Wasser • Türme 43 cm und 53 cm hoch • Garage • Abgrenzung für Wrestling-Platz mit Schnur <p>Mathematik und Sprache</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bankkarte • Geld • LoL (Lachen ohne Laut) <p>Mensch</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gesicht • Phossilien-Strichmännchen • Pimmel eingeklemmt <p>Tier</p> <ul style="list-style-type: none"> • Schildkröte • Simon cat • Seeanemone • Elefant <p>Spiel</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zwei Länder mit Grenzmauer und Kriegsgeräten für jedes Land. • Einfache Kugelbahn

Abb. 7: Zusammenfassendes Rasters der Ergebnisse Explorationsphase von Input 4 Stäbe

3.3.4.2 Übergeordnete Erkenntnisse der Explorationsphase

Die Ergebnisse der Explorationsphase beinhalten wesentliche Erkenntnisse zur Tätigkeit Lernender mit allgemeingültigem und übergeordnetem Charakter. Eigenschaften und Verhaltensweisen also, die sich wiederholt, in verschiedenen Gruppen und unter unterschiedlichen Umständen zeigten. Besonderes Interesse galt daher Daten, aus denen sich solche Erkenntnisse ableiten liessen. Darauf basierend konnten dann Grundsätze formuliert werden, die auch für andere Gruppen und Lernsituationen Gültigkeit haben konnten und somit für das geplante Unterrichtsinstrument relevant waren.

Zu diesem Zweck wurden die Ergebnisse des Aspekts **Z1.1-Z6.1** (Auffallende Merkmale und Beobachtungen der Tätigkeit) der zusammenfassenden Auswertungsbogen²³ weiter ausgewertet und zusammengefasst²⁴.

Tabelle 13: Kategorien auffallender Merkmale und Beobachtungen der Tätigkeit Lernender

Kategorien auffallender Merkmale und Beobachtungen der Tätigkeit Lernender	
Wiederholung	
Von der Manipulation zur Tätigkeit	
Inneres Motiv	
Sprache	
Ausdruck	
Zufall	
Einfluss	
Zusammenarbeit	
Gruppendynamik	
Regeln und Vorgaben	
Ablenkung	
Gleichzeitigkeit der Tätigkeitsstufen	
Typische Merkmale der Tätigkeitsstufen	Wahrnehmung
	Manipulation
	Gegenstand
	Spiel
	Lernen
Input A	Werkzeug allgemein
	Schwamm
	Schneidedraht
	Presse
	Teigrad
Input B	Schneiderad
	Grösse
	Vermittlung konkreter Techniken zu Beginn
	Konkrete Vorgaben und Anweisungen
Input C	Anstoss durch LP
	Buch
	Pausensituation
	Thema, das beschäftigt
	Interessantes Thema als Input
	Verknüpfung unterschiedlicher Themen
	Material
Fotokarten	

Mit einem Bottom-up Verfahren wurden Kategorien gebildet, die in Tabelle 13 dargestellt sind. Die den Kategorien zugeordneten Beobachtungen wurden in einem weiteren Schritt zu Aussagen²⁵ zusammengefasst. Diese standen dann für die Weiterentwicklung des Konzepts zur Verfügung. Die so gewonnenen Erkenntnisse bildeten unter anderem eine wesentliche Grundlage des Konzepts „Tätig mit Ton“²⁶.

²³ Diese befinden sich unter 7.4 (Raster „Ergebnisse Explorationsphase“ von fünf Durchführungswochen) im Anhang

²⁴ Die vollständige Auswertung der auffallenden Merkmale und Beobachtungen befindet sich im Anhang unter 7.7 (Auffallende Merkmale und Beobachtungen der Tätigkeit Lernender)

²⁵ vgl. Tabelle 14

²⁶ vgl. Kapitel 4.1.2 (Konzept „Tätig mit Ton“)

Tabelle 14: Übergeordnete Erkenntnisse zur Tätigkeit Lernender

Übergeordnete Erkenntnisse zur Tätigkeit Lernender
<p>Wiederholung Die Wiederholung einer aktuellen Thematik ist ein wesentliches Element des Lernprozesses. Durch Wiederholung werden bereits gemachte Erfahrungen gefestigt und auf dieser Basis weiterentwickelt.</p> <p>Es besteht die Möglichkeit, dass Lernende in ihrem Entwicklungsprozess stagnieren und sich im Kreis des immer Gleichen drehen ohne weiterzukommen. Ist dies der Fall, kann zur Aktivierung des Lernprozesses ein passender Input durch die Lehrperson angezeigt sein.</p>
<p>Von der Manipulation zur Tätigkeit Zu Beginn der Tätigkeit handeln Lernende mehrheitlich manipulativ mit dem Material und dem angebotenen Werkzeug. Sobald sie ein inneres Motiv gefunden haben, legen sie das Werkzeug zur Seite oder setzen es gezielt für den gewünschten Zweck ein. Bleiben Lernende beim Manipulieren, ist dies ein Hinweis, dass sie sich auf der Stufe der Manipulation befinden.</p>
<p>Inneres Motiv Handlung mit Material und Werkzeug kann das Finden eines inneren Motivs auslösen. Das innere Motiv wird zusätzlich von Wahrnehmungen und Geschehnissen der Aussenwelt sowie von bereits vorhandenen inneren Empfindungen, Vorstellungen und Erlebnissen beeinflusst.</p> <p>Das innere Motiv treibt den Lernprozess voran, weil Lernende Lösungen suchen, um ihr inneres Motiv zu realisieren.</p> <p>Lernende, die mit einem inneren Motiv tätig sind, bringen viel Geduld auf und arbeiten hochmotiviert.</p> <p>Lernende, die ein inneres Motiv gefunden haben, interessieren sich wenig für Anregungen von aussen.</p> <p>Wenn ein Werkzeug dem inneren Motiv nützt, wird es eingesetzt.</p> <p>Es ist auch möglich, ein gemeinsames inneres Motiv zu finden. Dies ist ein wesentlicher Aspekt von gelingender Zusammenarbeit.</p>
<p>Sprache Es ist wichtig, dass Lernende während ihrer Tätigkeit sprechen dürfen. Dadurch erhält die Lehrperson wichtige Informationen über das innere Motiv der Lernenden.</p> <p>Beim Benennen von geformten Elementen werden Begriffe erworben, gefestigt und erweitert. Daher unterstützt Tätigkeit mit Ton die Begriffsbildung. Bei der Präsentation der entstandenen Objekte am Schluss der Lektion haben Lernende die Gelegenheit, Dinge zu benennen und über ihre Ideen zu kommunizieren. Zusätzlich lernen sie voneinander.</p> <p>Im Gespräch beeinflussen Lernende sich gegenseitig und lernen voneinander. Durchs Gespräch entstehen neue Ideen. Die Sprache ist zudem ein zentrales Element von Tätigkeit auf der Stufe des Spiels.</p> <p>Zusammenarbeit erfordert Kommunikation über die Tätigkeit und fördert Lernende daher in ihren sprachlichen Fähigkeiten.</p>
<p>Ausdruck Bei der Tätigkeit mit Ton bringen Lernende ihre innere Welt zum Ausdruck. Sie ist eine Möglichkeit zu Kommunikation, Visualisierung und Verarbeitung von Themen, die Lernende stark beschäftigen oder belasten. Tätigkeit kann daher auch therapeutische Aspekte haben. Es ist wichtig, dass die Lehrperson sich dessen bewusst ist und mit dem nötigen Feingefühl reagiert.</p>

<p>Zufall</p> <p>Der Zufall ist ein wichtiger Faktor beim Finden des innern Motivs sowie fürs Entstehen von Ideen. Auch das zufällige Verknüpfen unterschiedlicher Themen lässt neue Ideen entstehen und beeinflusst den Lernprozess.</p>
<p>Einfluss</p> <p>Lernende beeinflussen einander gegenseitig und lernen dadurch voneinander. Vereinzelt stören sich Lernende daran, wenn andere ihnen etwas nachmachen. Es ist wichtig, den Lernenden gegenüber die gegenseitige Beeinflussung als positives Element des Lernprozesses zu vermitteln.</p> <p>Lernende lassen sich von der Tätigkeit der Lehrperson beeinflussen. Die Lehrperson hat durch ihre eigene Tätigkeit die Möglichkeit, Informationen und Anregungen zu vermitteln.</p>
<p>Zusammenarbeit</p> <p>Zusammenarbeit erfordert gewisse Voraussetzungen. Lernende der Entwicklungsstufen Spiel und Lernen bringen diese vermutlich mit.</p> <p>Ein gemeinsames Ziel oder ein grosses Objekt begünstigen Zusammenarbeit.</p> <p>Zusammenarbeit fördert die Kommunikation und wirkt motivierend.</p>
<p>Gruppendynamik</p> <p>Auf der Tätigkeitsstufe des Spiels sind gruppendynamische Aspekte zentral. Sie beeinflussen, zwischen welchen Personen Spielhandlungen stattfinden und wie intensiv diese sind. Damit Spielhandlungen mit anderen möglich sind, brauchen die Lernenden Spielpartner. Die Lehrperson kann fehlende Spielpartner ersetzen oder die Gruppendynamik mit ihrer eigenen Spieltätigkeit beeinflussen und steuern.</p>
<p>Regeln und Vorgaben</p> <p>Der Rahmen, in dem Tätigkeit stattfindet, sollte durch klare Abmachungen und Regeln definiert werden.</p> <p>Einzelne Lernende sind auf Grund ihrer Voraussetzungen auf Vorgaben oder Anregungen durch die Lehrperson angewiesen, da sie sich sonst immer im gleichen Kreis eingeschränkter Interessen drehen würden. Es ist wichtig, die Tätigkeit der Lernenden zu beobachten und wenn nötig für sie interessante und herausfordernde Angebote auf ihrem Tätigkeitsniveau zu machen.</p>
<p>Ablenkung</p> <p>Lernende mit besonderen Bedürfnissen im Bereich der Wahrnehmung oder der Aufmerksamkeit, die sich von anderen stark ablenken oder irritieren lassen, sollte ein ruhiger Einzelarbeitsplatz zur Verfügung stehen.</p>
<p>Gleichzeitigkeit der Tätigkeitsstufen</p> <p>Bei der Tätigkeit spielen Aspekte verschiedener Stufen eine Rolle. Diese Aspekte beeinflussen und ergänzen sich und sind Teil des Lernprozesses.</p>

3.3.4.3 Ergebnisse der Tätigkeit nach Themen

Auf eine weitere zusammenfassende Darstellung der Aspekte Z4.21, Z4.2.2 und Z4.3.1 wurde verzichtet, da diese sich mehrheitlich auf die Werkzeug-Inputs beziehen oder stark davon beeinflusst sind. Für die Weiterverwendung dieser Daten während der Entwicklungsphase konnten diese Ergebnisse direkt den jeweiligen zusammenfassenden Rastern entnommen werden. Eine zusätzliche Zusammenfassung wäre sehr zeitaufwändig und wenig sinnvoll gewesen.

Die in Tabelle 15 zusammenfassend dargestellten Themen der Ergebnissen von Tätigkeit Lernender erlaubt eine Übersicht über die Vielfalt von Ideen, die im Rahmen der Explorationsphase entstanden sind. Sie könnte als Ideensammlung im Zusammenhang mit dem Input „Idee“ ins Instrument einfließen.

Tabelle 15: Übersicht über Themen von Ergebnisse der Tätigkeit Lernender

Übersicht über Themen der Ergebnisse von Tätigkeit Lernender			
Dinge	Dinge	Spiel	Gebäude
Herzform Einfache Objekte Würfel Klumpen Fläche Bogen Gewehre, Pistolen Messer Blume Schlüssel Frisbee Flugzeug Flugobjekt Elektrisches Gerät Lavabo mit Wasserhahn Geld Tisch Kasse PSP-Spielkonsole mit Tasche aus Papier Computer Computer mit Maus und Tastatur Auto Skateboards ohne Räder Grosser Roboter auf Skateboard	Bowlingkugel Baum U-Boot Insel mit Palmen ohne Blätter Herz, Schlange, Bogen Perlen Salat, Blume, Krokodil 2 Löcher Ventilator 3 Kreiden Baum Anordnung von Haufen mit Würstli aus verschiedenen Pressen Spinne, 2 Männer, Blumen Fläche im Rahmen Kugeln mit Kerben Objekt aus Holzleisten und Ton Regen	Zwei Länder mit Grenzmauer und Kriegsgeräte für jedes Land Einfache Kugelbahn Skateboardplatz Vater und Sohn Basketball Zwei Fussball-Tore mit Fussball-Spielern Raumschiff mit Schussvorrichtung und Frachtraum Wasser geht rein und raus Tier Gorilla ohne Kopf Schneckenlandschaft Vogel 4 Vögel Schnecke auf Boden Schneckenfamilie Fisch Käfer Elefant Elefantenkopf mit Rüssel Krokodil Schlange Schildkröten Bär Maus Simon's cat Seeanemone	Kuppel Turm Schiefer Turm von Pisa Turm 43 cm hoch Turm 53cm hoch Turm aus gepressten Würstchen Turm mit Holzleisten Turm aus Tonplatten Garage Garage für Autos Haus Geisterhaus Haus mit Garage, Küche und Schlafzimmer Haus mit Garage und Garten mit Blumen und Wasser Abgrenzung für Wrestling-Platz mit Schnur Sprache und Mathematik Buchstaben des Namens LoL (Lachen ohne Laut) Geld Geld 7+1 Name Muster Bankkarte
Essen	Essen	Mensch	Mensch
Pizzas Waffeln Wurst mit Loch Altes Pommes-Frites Kuchen Sandwich Milchshake Brownies mit Buchstaben Torten Schoggikuchen Spaghetti Spaghetti mit Käse Spaghetti mit Oliven Spaghetti mit Fleischbällchen Teller mit Essen und Besteck Spiegelei	Marshmallows Verschiedene Kaugummisorten Fleischbällchen, Käse, Würstchen Wurst Würstli auf Grill Grill mit Würstli, Cervelat, Fleisch, Schinken, Kartoffeln Mikrophon für Durchsage, dass Essen fertig ist Omelette Kebab (von Fotokarte) Glacé Waffel mit Erdbeeren Vulkanpizza Fussballpizza Löcherpizza Pizza, Glacé, Erdbeeren Fleisch	Mensch, der im Zimmer sitzt und Fernsehen schaut Zwei Menschen, die um die Wette kacken, im Hintergrund verschiedene Kackpokale Mensch, der auf WC sitzt und Pipi macht Zwei Spieler am Tischtennis-Tisch Männliche und weibliche Figuren Fossilien- Strichmännchen Pimmel eingeklemmt Hässliche Nedas- Zwillinge Menschen, die Skateboard fahren	Szene beim Arzt Kopf mit Haaren Cooles Haar Schrei Monster als Gemeinschaftswerk Lange Nase Alien-Kampf-Roboter Mann Dünne Figur Gesicht

3.4 Die Entwicklungsphase

In der darauf folgenden Phase stand die Entwicklung des Unterrichtsinstruments im Zentrum. Die Entwicklungsphase hatte folgenden zentralen Inhalt:

Es wird Struktur und Inhalt des Instruments „Tätig mit Ton“ geklärt und festgelegt. Auf Doppelseiten werden exemplarische Anregungseinheiten ausgearbeitet. Grundlage für die Entwicklung sind die Tätigkeitstheorie von Leontjew und die Ergebnisse der Explorationsphase.

Für die Entwicklung von Inhalt und Struktur des Instruments bildeten die Ergebnisse der empirischen Studie der Explorationsphase die Grundlage. Zentrale Aspekte für die Entwicklung des Unterrichtsinstruments waren:

- Das Lernangebot wird nicht über eine bestimmte, für alle relevante Technik oder ein vorgegebenes Produkt definiert sondern orientiert sich am Entwicklungsstand der einzelnen Lernenden.
- Angebote mit einem bestimmten Material (in diesem Fall Ton) und bestimmtem Werkzeugen sollen Lernenden zu Tätigkeit auf unterschiedlichen Niveaus anregen.
- Die Lehrperson macht passende „Inputs“, indem sie zum Beispiel mögliche Handlungen demonstriert oder den Lernenden inspirierende Fotokarten zeigt. Auf Grund dieser Inputs werden Lernende aktiv.
- Das Ziel des Unterrichts ist nicht ein bestimmtes, vorher definiertes Resultat sondern die während der Tätigkeit gemachten individuellen Erfahrungen und Erkenntnisse der Lernenden.

Sowohl Struktur als auch Inhalt des Unterrichtsinstruments sollten dazu beitragen, dass der darin vermittelte Ansatz klar zum Ausdruck kommt.

3.4.1 Ziele der Entwicklungsphase

Die Entwicklung eines Unterrichtsinstruments ist ein komplexes und vielfältiges Vorhaben. Im Rahmen dieser Masterthese konnte der Entwicklungsprozess daher nicht abgeschlossen werden. Verschiedene Aspekte sind voneinander abhängig und beeinflussen einander. Daher konnten sie nicht isoliert betrachtet werden. In Tabelle 16 sind die wesentlichen Entwicklungselemente und ihre Ziele aufgelistet. Im Rahmen der Entwicklungsphase wurden alle Elemente mehr oder weniger intensiv bearbeitet. Der Schwerpunkt wurde auf die Erarbeitung von Struktur und Inhalt einer exemplarischen Doppelseite gelegt. Die anderen Elemente konnten nicht abschliessend bearbeitet werden und liegen in provisorischer Form vor.

Tabelle 16: Entwicklungselemente und Ziele der Entwicklungsphase

Entwicklungselemente und Ziele der Entwicklungsphase	
Entwicklungselemente	Ziel
Entwicklung einer Struktur für das ganze Instrument .	Die Struktur des Ganzen ist übersichtlich, klar verständlich und benutzerfreundlich. Sie unterstützt die Anwendbarkeit des Instruments.
Entwicklung des Konzepts „Tätig mit Ton“ .	Das Konzept ist gut verständlich und vermittelt die Grundlagen für den Unterricht im Sinn des Instruments. Es erlaubt es der Lehrperson, entsprechenden Unterricht zu planen und durchzuführen.
Entwicklung der Struktur für inhaltliche Lernangebote in Form von Inputs.	Die Struktur unterstützt die Auswahl eines geeigneten Inputs für eine bestimmte Tätigkeitsstufe oder eine spezifische Lernsituation.

Entwicklung des Inhalts von Lernangeboten für heterogene Gruppen in Form von Inputs.	Der Inhalt eines Inputs bezieht sich auf eine konkrete Thematik und enthält Anregungen, wie die Lehrperson Lernende zu individuellen Tätigkeiten auf dem jeweiligen Tätigkeitsniveau führen können.
Struktur einer Doppelseite für den exemplarischen Werkzeug-Input (A)	Die Struktur einer Doppelseite orientiert sich an den fünf Stufen der Tätigkeitstheorie. Sie erlaubt der Lehrperson einen Überblick über den konkreten Werkzeuginput und lässt Platz für Details.
Inhalt einer Doppelseite für exemplarischen Werkzeug-Input (A)	Der Inhalt einer Doppelseite basiert auf den Ergebnissen der Explorationsphase und macht Anregungen für Handlungen mit dem entsprechenden Werkzeug auf den verschiedenen Tätigkeitsstufen.

In der Folge werden die Anforderungen an die Struktur der exemplarischen Doppelseite präzisiert. Der Fokus der Entwicklung lag bei der Verständlichkeit für die anwendende Lehrperson. Es ging darum zu klären, welche Anforderungen die Struktur erfüllen musste, damit der Inhalt übersichtlich dargestellt werden konnte. Folgende Überlegungen zur **Struktur der Doppelseiten** standen im Zentrum:

Wie ist die Struktur der Doppelseite gestaltet?

Für die Lehrperson sollten folgende Aspekte klar ersichtlich sein:

- *Inhalt*
- *Material*
- *Dominierende Tätigkeitsstufen, die auf Grund des Lernangebots angesprochen und angeregt werden*
- *Mögliche Handlungen der Lernenden auf Grund des Lernangebots*
- *Mögliche Anregungen durch die Lehrperson*
- *Kombinationsmöglichkeiten mit anderen Lernangeboten*
- *Eine übersichtliche Darstellung des Inhalts*
- *Einordnung des konkreten Inputs innerhalb des ganzen Instruments*

Auf Grund dieser Überlegungen wurden die konkreten Ziele für die Entwicklung von Struktur und Inhalt der exemplarischen Doppelseite für Werkzeug-Input (A) festgelegt.

Tabelle 17: Entwicklungsabsicht und Ziele für Struktur und Inhalt der exemplarischen Doppelseite für den Werkzeug-Input (A)

Entwicklungsabsicht und Ziele für Struktur und Inhalt der exemplarischen Doppelseite für den Werkzeug-Input (A)	
Entwicklungsabsicht	Ziel
Struktur klärt Inhalt und Material des Angebots	Inhalt und Material des Angebots sind klar ersichtlich
Struktur klärt Eignung des Angebots für dominierende Tätigkeiten	Eignung des Angebots für dominierende Tätigkeiten ist klar ersichtlich
Struktur klärt mögliche Handlungen der Lernenden auf Grund des Angebots	Mögliche Handlungen der Lernenden werden aufgeführt
Struktur klärt mögliche Anregungen der Lehrperson in form von Inputs	Mögliche Inputs durch Lehrperson sind klar ersichtlich und gut verständlich
Struktur klärt Kombinationsmöglichkeiten mit anderen Lernangeboten	Kombinationsmöglichkeiten mit anderen Lernangeboten sind klar ersichtlich
Struktur klärt Darstellung von Text, Abbildungen und Symbolen innerhalb der Doppelseite	Darstellung von Text, Abbildungen und Symbolen innerhalb der Doppelseite wird geklärt und ist übersichtlich
Inhalt der exemplarischen Doppelseite wird festgelegt	Der konkrete Inhalt einer exemplarischen Doppelseite ist vorhanden

3.4.2 Vorgehen während der Entwicklungsphase

Während der Entwicklungsphase wurden verschiedene Entwicklungselemente parallel verfolgt, da sie miteinander in Verbindung standen und teilweise voneinander abhängig waren.

3.4.2.1 Struktur und Inhalt der Doppelseite für den exemplarischen Werkzeug-Input

Die Entwicklung von Struktur und Inhalt der Doppelseite für den exemplarischen Werkzeug-Input (A) war das zentrale Ziel dieser Phase und stand im Vordergrund. Nachdem der konkrete Input festgelegt worden war (Wo 38, Stäbe), ging es darum, die Daten des zusammenfassenden Rasters²⁷ und die Fotografien der Ergebnisse zu analysieren. Diese bildeten die Basis für den Inhalt der exemplarischen Doppelseite. Die Aufgabe bestand darin, aus den zahlreichen Daten eine relevante, vielseitige und gleichzeitig exemplarische Auswahl zu treffen und diese wo nötig zusammenzufassen. Analog zu den bereits auf den Auswertungsbogen vorhandenen Kategorien wurden verschiedene inhaltliche Kategorien festgelegt. Diese sind in Tabelle 18 ersichtlich.

Tabelle 18: Kategorien für Inhalt und Struktur der exemplarischen Doppelseite zum Werkzeug-Input (A) Stäbe

Kategorien für Inhalt und Struktur der exemplarischen Doppelseite zu Input A Stäbe		
Kategorien auf Doppelseite	Inhalt	Quelle des Inhalts
Werkzeug-Input (A)	Abbildungen der Werkzeuge des Inputs (A)	Bilder der Fotosammlung der Werkzeuge
	Allgemeine Aussage zum Input (A)	Daten der Kategorie Z4.1
Handlungen mit Input → geordnet nach Tätigkeitsstufen	Konkrete Beschreibung von Handlungen mit dem Input (A)	Daten der Kategorie Z4.2.1
Ideen mit Input → geordnet nach Tätigkeitsstufen	Exemplarische Sammlung von Ideen, die auf dem Input (A) basieren	Daten der Kategorie Z4.3.1
Ergebnisse mit Input → geordnet nach Tätigkeitsstufen	Benennungen konkreter Ergebnissen durch Lernende	Daten der Kategorie Z4.3.2
	Abbildungen konkreter Ergebnisse	Bilder der Fotosammlung der Ergebnisse
Fünf Tätigkeitsstufen	Die Stufe Wahrnehmung betreffende Elemente	
	Die Stufe Manipulation betreffende Elemente	
	Die Stufe Gegenstand betreffende Elemente	
	Die Stufe Spiel betreffende Elemente	
	Die Stufe Lernen betreffende Elemente	
Einordnung der Doppelseite innerhalb der Struktur des Ganzen	Kennzeichnung der verschiedenen Kapitel und Elemente des Instruments	

Parallel dazu verlief die Entwicklung der Struktur der Doppelseite. Inhaltliche und strukturelle Elemente waren voneinander abhängig und beeinflussten sich gegenseitig. Bei der Entwicklung der Struktur musste zudem bedacht werden, dass sich diese nicht nur für den exemplarischen Input „Stäbe“ sondern auch für andere Werkzeug-Inputs eignen musste.

3.4.2.2 Entwicklung von Struktur und Inhalt für Lernangebote in Form von Inputs

Dabei ging es zunächst darum, die Eignung der verschiedenen Inputs für das Unterrichtsinstrument auszuwerten und danach analysieren.

Im Rahmen der Explorationsphase wurden verschiedenen Inputs getestet. Auf Grund der Tätigkeit entstanden zudem zusätzliche Ideen für geeignete Inputs. Im Rahmen der Entwicklungsphase wurden diese Inputs geordnet, eine Auswahl getroffen und ergänzt. Es

²⁷ Dieses ist in Kapitel 3.3.4.1 (Ergebnisse einer exemplarischen Durchführungswoche abgebildet)

stellte sich zudem die Frage der Platzierung und Darstellung der Inputs innerhalb des Instruments.

In einem ersten Schritt wurden die verschiedenen Inputs auf Grund der Daten aus der Explorationsphase erfasst. Danach wurden sie mit zusätzlichen Input-Ideen auf Grund von Unterrichtserfahrung ergänzt. In einem weiteren Schritt ging es darum, die so entstandene Input-Sammlung zu systematisieren. Zu diesem Zweck wurden alle Inputs den drei Inputkategorien **A**, **B** und **C** zugeordnet²⁸. Bei diesem Schritt wurden die betreffenden Inputs²⁹ mit den Bezeichnungen der Herkunftskategorie versehen. So war ihr Ursprung rückverfolgbar. Eine Exemplarische Seite ist in Abbildung 8 dargestellt.

Tabelle 19: Inputkategorien

Inputkategorien	
A Werkzeug	Handlung
	Eignung des Inputs für die fünf Tätigkeitsstufen
B Handlungsbedingungen	Handlungsbedingung
	Eignung des Inputs für die fünf Tätigkeitsstufen
C Ideen	Konkrete Idee
	Eignung des Inputs für die fünf Tätigkeitsstufen

Für die definitive Inputsammlung wurden die Dokumente dann aus Gründen der Übersichtlichkeit überarbeitet und die Herkunftsbezeichnungen gelöscht³⁰.

So entstand pro Kategorie je eine zusammenfassende Inputsammlung. Zum Schluss wurden für die jeweiligen Inputkategorien unter Verwendung von Tabelle 7³² definiert, für welche Tätigkeitsstufe sich die einzelnen Inputs eigneten.

²⁸ vgl. Tabelle 19

²⁹ Die ausführliche Version der Sammlung von Input C befindet sich unter 7.5 (Erste ausführliche Version des Inputs Idee (C)) im Anhang

³⁰ Die übersichtliche Version der Sammlung von Input A und B befindet sich unter 7.6 (Zweite übersichtliche Version der Inputs (A) und (B)) im Anhang

³² Tabelle 7 befindet sich in Kapitel 2.4 (Übersicht über Merkmale und Bezugspunkte der fünf Tätigkeitsstufen)

B Inputs: Handlungsbedingungen und ihre Eignung für die fünf Tätigkeitsstufen

Beobachtungen aus Explorationsphase	B Input Handlungsbedingung	Wahrnehmung	Manipulation	Gegenstand	Spiel	Lernen
Exploration Verletzungsgefahr beachten, wenn Werkzeug den L zum Ausprobieren überlassen wird. Z2.1	Das Werkzeug zur Exploration überlassen bevor damit Ton bearbeitet wird	x	x			
Ablenkung Geräusch im Hintergrund verhindert dass L seine Wahrnehmung auf den Ton richten kann. Z1.1	Reizarmen Einzelarbeitsplatz für L die sich durch Geräusche und Gespräche der Gruppe stark ablenken lassen.	x	x	x		
Handführung Beobachtungsrater Tätigkeit 6.2	LP arbeitet mit L phasenweise mit Handführung	x	x	x		
Holzrahmen Beobachtungsrater Tätigkeit 2.2, 6.2	Holzrahmen als Begrenzung der Arbeitsfläche	x	x	x		
Konkrete Vorgaben für Holzrahmen Z6.2.1 Z6.2.2	Konkrete Handlung im Holzrahmen als Vorgabe. → Holzrahmen mit Ton füllen, die bearbeitete Oberfläche mir der Hand spüren.	x				
	Konkreten Handlungsablauf als Vorgabe für Holzrahmen → Holzrahmen mit Ton füllen und Oberfläche der Reihe nach mit unterschiedlichem Werkzeug bearbeiten.		x			
	Konkretes Werkzeug als Vorgabe für Holzrahmen		x	x		
Rahmen aus Klebband Beobachtungsrater Tätigkeit 2.2, 3.2, 4.2	Farbiger Rahmen aus Klebband als Begrenzung der Arbeitsfläche	x	x	x		
Konkrete Anweisung zu Handlung und zu Technik der Tonbearbeitung Einzelne Lernende haben Mühe zu eigener Tätigkeit zu finden, wenn sie keine konkreten Vorgaben erhalten. Z1.1 L benutzt Werkzeug auf unterschiedliche Weise. Z2.1	Anstoss zur Handlung mir konkretem Werkzeug durch Handführung. Damit L mit dem Werkzeug entsprechend seiner Funktion handelt braucht er den Anstoss der begleitenden Person. Z5.1	x				
	Konkrete Handlungsanweisung zu bestimmtem Werkzeug. Anweisung L probiert unterschiedliche Funktionen und Wirkungen des angebotenen		x			

Abb. 8: Beispiel der ersten Fassung der Sammlung von B Inputs

3.4.2.3 Entwicklung des Konzepts „Tätig mit Ton“

Das Konzept „Tätig mit Ton“ basiert auf verschiedenen Elementen. Zentrale Aspekte davon entstanden empirisch im Rahmen des Unterrichts der Autorin und bei dessen Weiterentwicklung. Die auf dieser Grundlage gewonnenen Erkenntnisse decken sich in wesentlichen Bereichen mit in der Literatur beschriebenen Grundsätzen für die kunstpädagogische Praxis (vgl. Becker, 2003, S. 150-154). Die bereits bestehenden Elemente des Konzepts wurden zunächst formuliert. Zu einem späteren Zeitpunkt wurden sie an Hand der Ergebnisse der empirischen Studie überprüft, ergänzt und erweitert. Eine weitere Basis des Konzepts bildeten die anlässlich der Explorationsphase im Unterricht gewonnenen Ergebnisse. Die übergeordneten Erkenntnisse³³ der Tätigkeit Lernender flossen in das Konzept ein.

3.4.2.4 Entwicklung einer Struktur für das ganze Instrument

Zur Entwicklung einer Struktur für das ganze Instrument war es zunächst wichtig, die darin enthaltenen wesentlichen Elemente zu kennen. In Tabelle 20 sind diese aufgelistet und in eine logische inhaltliche Ordnung gebracht. Diese Ordnung stellte eine gute Ausgangslage zur Erarbeitung der Struktur des Instruments dar. Der Umfang der einzelnen Kapitel konnte noch nicht festgelegt werden, da er von den parallel laufenden Entwicklungsarbeiten der einzelnen Bereiche abhängig war.

An Hand dieser definierten Struktur für das Ganze Unterrichtsinstrument konnte ein erstes Dokument der Rohfassung erstellt werden. Nach und nach entstehende Elemente wurden schrittweise eingefügt, ergänzt und überarbeitet. Dabei war es wichtig, immer wieder die Struktur des Ganzen im Auge zu behalten und sicherzustellen, dass die einzelnen Elemente sich darin sinnvoll einfügten.

³³ Diese Ergebnisse sind in Kapitel 3.3.4.2 (ase) zusammenfassend dargestellt (Tabelle 14)

Tabelle 20: Elemente des ganzen Unterrichtsinstruments „Tätig mit Ton“

Elemente des ganzen Unterrichtsinstruments „Tätig mit Ton“	
Titelblatt	
Inhaltsverzeichnis	
Konzept „Tätig mit Ton“ Grundlagen <ul style="list-style-type: none"> • Die Tätigkeitstheorie als Grundlage für Tätigkeit • Die fünf Tätigkeitsstufen und ihre Merkmale und Bezugspunkte • Tabelle „Dominierende Tätigkeiten“ Rahmenbedingungen des Handlungsfeldes <ul style="list-style-type: none"> • Zentrale Punkte beim Unterricht „Tätig mit Ton“ • Die Einrichtung des Handlungsfeldes • Der Ablauf einer Unterrichtssequenz von „Tätig mit Ton“ 	3.7 3.8
Inputs zur Tätigkeit mit Ton Drei verschiedenen Inputs (Übersicht) <ul style="list-style-type: none"> • A Werkzeug • B Handlungsbedingungen • C Ideen <ul style="list-style-type: none"> ○ 7 Themenbereiche von Ideen (Bilder) 	3.15
A Werkzeug (Doppelseiten) Stäbe Schneidedraht Presse etc.	
Anhang	

3.15.1 Verlauf der Entwicklungsarbeit

Die Durchführung der Entwicklungsarbeit entsprach nicht genau der vorgängigen Planung. So erwies sich die Auswertung der Ergebnisse als wesentlich aufwendiger als ursprünglich vorgesehen. Dies war der Fall, weil die Ergebnisse der Explorationsphase sich als ausgesprochen spannend und reichhaltig erwiesen. Daher lohnte sich die ausführliche und differenzierte Auswertung der Daten in Hinblick auf das geplante Unterrichtsinstrument. In Tabelle 22³⁶ sind der ursprünglich geplante und tatsächliche Ablauf der Durchführung einander gegenübergestellt. Darin ist zum Beispiel ersichtlich, dass ursprünglich eine Evaluation der Rohfassung des Instruments geplant war. Auch Verzögerungen bei der Auswertung der Daten sind ablesbar. Zusätzlich können der Tabelle die teilweisen Anpassungen bezüglich des Inhalts der Entwicklungsarbeit gegenüber der ursprünglichen Planung entnommen werden.

³⁶ Diese befindet sich unter Kapitel 7.1 (Verlauf der Entwicklungsarbeit) im Anhang

4 Ergebnisse der Entwicklung des Unterrichtsinstruments

4.1 Stand der Entwicklung des Unterrichtsinstruments

Wie vorgängig bereits erwähnt, konnte das Unterrichtsinstrument im Rahmen der Masterthese nicht abschliessend entwickelt werden. Die vorliegende Rohfassung hat provisorischen Charakter und kann mit weiteren Kapiteln und Einheiten ergänzt werden. Für einzelne Kapitel wurden zudem nur exemplarische Einheiten ausgearbeitet. Zu einem späteren Zeitpunkt können nach dem gleichen Schema weitere Einheiten erarbeitet werden. In der Folge werden die Ergebnisse der Entwicklung an Hand der verschiedenen Themenbereiche dargestellt.

4.1.1 Struktur des ganzen Instruments

Für die Entwicklung der Struktur des ganzen Instruments bildete die in Tabelle 20 dargestellte logische Ordnung der wesentlichen Elemente des Instruments die Ausgangsage. Gemäss der in Kapitel 3.4.1 (Ziele der Entwicklungsphase) festgelegten Ziele soll die übergeordnete Struktur des Instruments übersichtlich, klar verständlich und benutzerfreundlich sein und die Anwendbarkeit des Instruments unterstützen. Aus diesem Grund erfolgt der Ablauf der Kapitel logisch und in einer festgelegten Reihenfolge. Jede Einheit eines Kapitels ist mit dem gleichen Buchstaben gekennzeichnet, so steht zum Beispiel K für Konzept. Die zusätzliche Ziffer bezeichnet den Stellenwert der Einheit innerhalb des Kapitels. Diese Kennzeichnung findet sich jeweils in der rechten oberen Ecke einer Doppelseite. Um die Übersicht über die Kapitel und ihre Elemente zusätzlich zu optimieren, wurden den Kennzeichnungen verschiedene Farben zugeordnet. In Tabelle 21 sind die Kennzeichnungen der Kapitel und Einheiten dargestellt, Abbildung 9 zeigt eine exemplarische Doppelseite mit entsprechender Kennzeichnung.

Tabelle 21: Kennzeichnung der Kapitel und Einheiten der Rohfassung des Unterrichtsinstruments

Kennzeichnung der Kapitel und Einheiten der Rohfassung des Unterrichtsinstruments		
Kapitel	Einheit	Kennzeichnung
Konzept K → Grüntöne für die verschiedenen Einheiten	1 Grundlagen	K1
	2 Rahmenbedingungen des Handlungsfelds	K2
	3 Einrichtung des Handlungsfelds	K3
	4 Ablauf einer Unterrichtssequenz	K4
Input I → Rotöne für die verschiedenen Einheiten	1-3 Inputs	I
	1 Werkzeug	I1
	2 Handlungsbedingungen	I2
	3 Idee	I3
	3.1 Input Idee Themen	I3.1
	1.1 Input Werkzeug Körper	I1.1
	1.2 Input Werkzeug Stäbe	I1.2

K Konzept zur Tätigkeit mit Ton

K 4 Der Ablauf einer Unterrichtssequenz bei „Tätig mit Ton“

Wie zuvor bereits erwähnt steht beim hier vorgestellten Ansatz nicht das Produkt im Vordergrund sondern der Lernprozess während der Tätigkeit. Der Verzicht auf ein fertiges Produkt ist die logische Folge eines Konzepts auf die Entwicklung der Tätigkeit bezogenen Unterrichts. Für Lernende der Stufen Wahrnehmung, Manipulation, Gegenstand und Spiel ist ein fertiges Produkt in der Regel nicht wichtig. Erst auf der Stufe des Lernens bekommt das Produkt einen zentralen Stellenwert. Aber auch auf dieser Stufe können Lernprozesse im Zentrum stehen. Da Lernende beim Gestalten meist gewohnt sind zum Schluss ein Objekt zu erhalten, ist es wichtig den Ablauf des Unterrichts zu Beginn klar zu kommunizieren. Dies kann mit Symbolkarten und entsprechendem Text erfolgen.

K 4.1 Zentral Punkte des Ablaufs der Unterrichtssequenz

1. Ton formen

2. Ergebnis präsentieren

3. Ergebnis fotografieren

4. Ton zu Klotz schlagen

5. Ton verpacken und versorgen

Der vorgeschlagene Ablauf kann je nach Voraussetzungen der Gruppe gekürzt oder verlängert werden.

Maria Glanzmann - Tätig mit Ton

K 4.2 Der Ablauf einer Unterrichtssequenz in 14 Schritten

1. Schürze anziehen

2. Tonkiste holen

3. Ton formen

4. Ergebnis zum Präsentiertisch bringen

5. Ergebnis der Klasse zeigen

6. Die Lehrperson macht eine Foto

7. Ton zu Klotz schlagen

8. Ton in nasses Tuch und Plastikebeutel einpacken

13

Abb. 9: Exemplarische Doppelseite mit Kennzeichnung

4.1.2 Konzept „Tätig mit Ton“

In der Folge wird die aktuelle Version des Konzepts „Tätig mit Ton“ dargestellt. Das Konzept gliedert sich in vier zentrale Kapitel. Der Inhalt wurde im Interesse der Anwenderfreundlichkeit bewusst knapp gehalten. Das Konzept beinhaltet Grundlagen zur Tätigkeitstheorie von Leontjew. Es wird die auf seiner Theorie basierende Tabelle³⁸ „Merkmale und Bezugspunkte der fünf Tätigkeitsstufen“ sowie ihr Einsatz im Unterricht vorgestellt. Im weiteren sind das Handlungsfeld, seine Rahmenbedingungen und die erforderliche Einrichtung Thema. Zum Schluss wird dann der Verlauf einer Unterrichtssequenz aufgezeigt.

4.1.2.1 Die Tätigkeitstheorie als Grundlage zu „Tätig mit Ton“

Das Konzept des vorliegenden Instruments basiert auf der **Tätigkeitstheorie von Leontjew**. Es handelt sich dabei um eine Entwicklungstheorie. Leontjew hat für die menschliche Tätigkeit verschiedene Entwicklungsstufen definiert und dafür typische Merkmale festgelegt. Indem die Lehrperson Lernende bei ihrer Tätigkeit beobachtet, kann sie feststellen, auf welcher Entwicklungsstufe sich diese befinden. Auf dieser Grundlage gestaltet sie das Handlungsfeld und macht Inputs, die Lernende zu Tätigkeit anregen und sie dabei unterstützen.

Der Ansatz ist für den Unterricht mit **heterogenen Lerngruppen** besonders geeignet. Er bietet Lernenden unterschiedlicher Entwicklungsstufen die Möglichkeit, gleichzeitig und parallel auf ihrer jeweiligen Tätigkeitsstufe aktiv zu werden. Dabei beeinflussen die Lernenden sich gegenseitig bei ihrer Tätigkeit und haben die Möglichkeit voneinander und miteinander zu lernen.

Für die Tätigkeitstheorie wesentlich ist die Unterscheidung zwischen **Handlung** und **Tätigkeit**. Zentral ist dabei das „**innere Motiv**“ der handelnden Person.

Handlungen sind beobachtbar, haben einen Ablauf und ein Ziel. Sobald einer Handlung ein bestimmtes „**inneres Motiv**“ zu Grunde liegt, wird sie als **Tätigkeit** bezeichnet. Da Tätigkeit vom inneren Motiv abhängig ist, kann dieselbe Handlung auf Grund eines unterschiedlichen inneren Motivs des Handelnden einer anderen Tätigkeitsstufe zugeordnet werden. Sobald das Ziel einer Handlung dem inneren Motiv der handelnden Person entspricht, wird die Handlung zur Tätigkeit. Durch diesen Prozess geschieht Entwicklung und es entstehen neue Tätigkeiten (vgl. Leontjew, 1973, S. 407).

Das vorliegende Instrument stellt die fünf Tätigkeitsstufen **Wahrnehmung, Manipulation, Gegenstand, Spiel** und **Lernen** ins Zentrum.

Es stellt Handlungsangebote für Lernende zur Verfügung, damit diese innerhalb ihrer Tätigkeitsstufe aktiv werden können. Das Ziel der Tätigkeit Lernender ist dabei nicht ein bestimmtes Produkt sondern primär ihr **Lernprozess** während der Tätigkeit. Zentrales Element dieses Prozesses ist für Lernende das Finden eines „**inneren Motivs**“. Indem Lernende dieses finden, entwickeln sich ihre Handlungen zu Tätigkeit. Da das „**innere**

³⁸ vgl. Tabelle 7 in Kapitel 2.4 (Übersicht über Merkmale und Bezugspunkte der fünf Tätigkeitsstufen)

Motiv“ bei Tätigkeit im Zentrum steht sind es stets die Lernenden die über ihr Motiv entscheiden, da dieses ja ein inneres ist.

Die Aufgabe der Lehrperson besteht darin, ein **Handlungsfeld** zur Verfügung zu stellen und in diesem Rahmen geeignete **Inputs** zur Anregung und Unterstützung der Lernenden zu machen. Grundlage für die Inputs durch die Lehrperson ist die **Beobachtung** der Lernenden während ihrer Tätigkeit und die darauf basierende **Einschätzung der Tätigkeitsniveaus**.

Das vorliegende Instrument klärt die **Rahmenbedingungen des Handlungsfeldes**. Dazu gehören zentrale Punkte, denen die Lehrperson bei **der Tätigkeit mit Ton** Beachtung schenken sollte. Im weiteren wird die **Einrichtung des Handlungsfelds** und der **Ablauf einer Unterrichtssequenz** beschrieben. Ein zentraler Bestandteil des Instruments sind die vielseitigen **Vorschläge für Unterrichtsinputs** mit Bezug auf die fünf Tätigkeitsstufen. Es werden **Unterrichtsinputs für die drei Bereiche Werkzeuge, Handlungsbedingungen und Ideen** gemacht.

4.1.2.1.1 Die fünf Tätigkeitsstufen, ihre Merkmale und Bezugspunkte

Mit Hilfe von Tabelle 7³⁹, die eine Übersicht über die fünf Tätigkeitsstufen sowie ihre Merkmale und Bezugspunkte zeigt, kann die dominierende Tätigkeit der Lernenden erfasst werden. Die Lehrperson nimmt zunächst eine erste Einschätzung vor, auf welcher Stufe der dominierenden Tätigkeit sie die Schülerinnen und Schüler der Klasse vermutet. Auf Grund der Merkmale und Bezugspunkten der dominierenden Tätigkeit kann sie ihre Einschätzung an Hand konkreter Beobachtungen überprüfen und präzisieren. Dabei werden beobachtete Handlungen einzelner Lernenden auf Merkmale und Bezugspunkte hin analysiert und auf dieser Grundlage einer der fünf Tätigkeitsstufen zugeordnet. Die Lehrperson findet im Instrument auf die Tätigkeitsstufen bezogene Vorschläge für Inputs, mit denen sie die Entwicklung Lernender auf ihrer jeweiligen Stufe anregen und unterstützen kann.

4.1.2.2 Rahmenbedingungen des Handlungsfelds

4.1.2.2.1 Zentrale Punkte beim Unterricht „Tätig mit Ton“

Die von der Lehrperson vermittelte Haltung der Tätigkeit Lernender gegenüber ist ein wesentlicher Einflussfaktor für das Gelingen des Lernprozesses. Bei der Umsetzung von „Tätig mit Ton“ auf der Grundlage der Tätigkeitstheorie sollte die Lehrperson folgende zentrale Punkte beachten.⁴⁰

Entwicklungsniveau als Grundlage der Tätigkeit

- Lernen findet statt wenn Lernende/r ihrem Entwicklungsniveau entsprechend „Tätig sein“ können.

Zuordnung der Tätigkeitsstufe

- Zu Beginn der Aktivität bearbeiten die meisten Lernenden den Ton oft manipulativ. Im Laufe der Tätigkeit finden sie ihr „inneres Motiv“. Sobald sie dieses gefunden haben, werden sie auf ihrer tatsächlichen Tätigkeitsstufe aktiv. Um die Entwicklungsstufe festzustellen, ist es deshalb wichtig, Lernende über einen gewissen Zeitraum zu beobachten.

Inneres Motiv

- Das Finden eines „inneren Motivs“ ist zentraler Inhalt von „Tätig mit Ton“.
- Das aktive Handeln mit dem eigenen Körper, mit Werkzeug und dem Material Ton ist die Basis, damit Lernende ihr „Inneres Motiv“ finden können.
- Das „innere Motiv“ ist die zentrale Grundlage der Motivation zu Tätigkeit.

³⁹ Die Tabelle befindet sich in Kapitel 2.4 (Übersicht über Merkmale und Bezugspunkte der fünf Tätigkeitsstufen)

⁴⁰ Grundlage der „zentralen Punkte“ ist die auf der Tätigkeitstheorie von Leontjew basierende explorative Studie der Autorin.

Wiederholung

- Wiederholungen des gleichen Motivs soll bewusst Zeit und Raum gegeben werden. Sie sind ein wichtiger Bestandteil der Entwicklung und Teil des Lernprozesses.
- Es ist möglich, dass Lernende im Entwicklungsprozess stagnieren und sich im Kreis des immer Gleichen drehen ohne dabei weiterzukommen. Ist dies der Fall, kann ein passender Input durch die Lehrperson angezeigt sein.

Zufall

- Beim der Tätigkeit treibt der Zufall den Lernprozess voran. Durch Zufall entstehen neue Ideen und finden Lernende ihr „inneres Motiv“.

Ausdruck

- Bei der Tätigkeit kommen Themen zum Ausdruck, die Lernende stark beschäftigen. Tätigkeit mit Ton kann eine Möglichkeit sein, belastende Themen zu kommunizieren, zu visualisieren und zu verarbeiten. Die Lehrperson ist sich dessen bewusst und reagiert darauf mit dem nötigen Feingefühl.

Austausch und Gespräch

- Das Gespräch und der Austausch der Lernenden über Inhalte ihrer Tätigkeit ist erwünscht und erlaubt. Dabei wird die Begriffsbildung unterstützt und es entstehen neue Ideen, die zum „inneren Motiv“ werden können.
- Die Arbeitsplätze werden so eingerichtet, dass Austausch und Gespräche unter den Lernenden möglich sind.

Gruppendynamik

- Die Dynamik der Gruppe ist ein wichtiger Aspekt der Tätigkeit. Insbesondere für Lernende auf der Stufe des Spiels und des Lernens ist sie ein wichtiger Teil des Lernprozesses. Die Lehrperson lässt Spielhandlungen innerhalb der Gruppe zu und greift falls nötig steuernd ein.

Regeln und Abmachungen

- Klare Regeln und Abmachungen definieren den Rahmen, innerhalb dessen Tätigkeit mit Ton stattfindet.

Ablenkung und Vorgaben

- Lernende mit besonderen Bedürfnissen im Bereich der Wahrnehmung oder der Aufmerksamkeit, die durch die Tätigkeit von anderen abgelenkt oder irritiert werden, erhalten einen ruhigeren Einzelarbeitsplatz.
- Einzelne Lernende brauchen möglicherweise Inputs in Form konkreter Vorgaben durch die Lehrperson, damit ein Lernprozess möglich ist.

Eigene Tätigkeit der Lehrperson

- Während der Tätigkeit der Lernenden ist es phasenweise möglich und wünschbar, dass die Lehrperson selber mitarbeitet. Ihre Tätigkeit wirkt als Input für die Lernenden, die der Tätigkeit der Lehrperson Informationen entnehmen und davon in ihrer eigenen Tätigkeit beeinflusst werden.
- Insbesondere auf der Stufe des Spiels kann es sinnvoll sein, wenn die Lehrperson am Geschehen teilnimmt. Sie kann dadurch positiv steuernd auf gruppendedynamische Prozesse einwirken oder einzelne Lernende zu Spieltätigkeit einladen.

Rolle der Lehrperson

- Die Lehrperson beobachtet die Lernenden bei ihrer Tätigkeit. Sie erfasst die Tätigkeitsstufen von Lernenden der Gruppe an Hand der Merkmale und Bezugspunkte ihrer Tätigkeit.⁴¹
- Die Lehrperson verhält sich zurückhaltend und greift nach Möglichkeit wenig in die Tätigkeit der Lernenden ein.
- Die Beobachtung der Tätigkeit Lernender ist die Basis für die Wahl des geeigneten Inputs durch die Lehrperson.
- Wenn die Lehrperson eingreift, tut sie dies auf Grund ihrer Beobachtungen und im Bewusstsein, Teil der Handlungen der Lernenden zu werden. Sie kann zum Beispiel einen passenden, anregenden Input machen oder an einer Spielhandlung teilnehmen. Das Eingreifen sollte im Interesse des Lernprozesses der Betroffenen sein.

4.1.2.3 Einrichtung des Handlungsfelds

Arbeitsplatz

Damit Lernende mit Ton tätig werden können, brauchen sie einen passenden Arbeitsplatz. Am besten werden Tische oder Pulte mit für die Tonarbeit geeigneten Abdeckungen verwendet. Die Oberfläche der Abdeckung sollte leicht saugfähig und abwaschbar sein. Bewährt haben sich mdf-Platten von 10mm Dicke. Der Ton lässt sich gut davon lösen, sie sind trotzdem stabil. Auch andere Materialien sind möglich. Eine abwaschbare Tischfläche ohne Abdeckung kann ebenfalls geeignet sein. Die Arbeitsfläche sollte auch grosses Arbeiten zulassen und möglichst grosszügig sein.

Anordnung der Arbeitsplätze

Ein wichtiges Element des Lernprozesses bei der Tätigkeit mit Ton ist die gegenseitige Beeinflussung und die Zusammenarbeit der Lernenden. Aus diesem Grund sollten die Arbeitsplätze einander zugewandt sein. Auch ein Gruppenarbeitsstisch ist geeignet. Für einzelne Lernende mit besonderen Voraussetzungen in den Bereichen Aufmerksamkeit und Wahrnehmung kann aus Gründen der Ablenkbarkeit allerdings ein reizarmer Einzelarbeitsplatz angezeigt sein.

Tisch zum Präsentieren und Verpacken

Das Präsentieren und Betrachten der entstandenen Objekte erfüllt eine wichtige Funktion innerhalb des Lernprozesses. Indem Lernende über ihre Tätigkeit sprechen, werden Begriffe gebildet, erweitert und gefestigt. Sie lernen voneinander durch Einblick in Ideen, Überlegungen und Erfahrungen ihrer Kolleginnen und Kollegen.

Daher ist eine eigens fürs Präsentieren vorgesehene Fläche wichtig. Praktisch ist es, wenn der gleich Platz auch zum Schlagen und Verpacken des Tons genutzt werden kann. Dafür ist allerdings nur ein stabiler, robuster Tisch geeignet, da er durch das Schlagen des Tons stark beansprucht wird. Das Schlagen und Verpacken des Tons kann auch an den Einzelarbeitsplätzen stattfinden, falls diese die nötigen Voraussetzungen dazu erfüllen.

Tonkiste

Der für die Tätigkeit zur Verfügung stehende Ton wird am Besten in einer gut verschliessbaren und rollbaren Tonkisten aufbewahrt. Es hat sich bewährt, den Ton zusätzlich zu verpacken. Zum Beispiel zuerst in ein feuchtes Tuch und dann in einen dünnen Kunststoffbeutel. Der so verpackte Tonklotz kommt dann in einen Sack aus robustem Kunststoff, der zugebunden wird. So bleibt der Ton schön feucht, was eine wichtige Voraussetzung für die Tätigkeit damit ist. Das Ein- und Auspacken des Tons beinhaltet verschiedene Lernziele in den Bereichen Wahrnehmung, Handlungsplanung oder Grob- und Feinmotorik und ist daher Teil des Lernprozesses.

⁴¹ vgl. Tabelle 7 in Kapitel 2.4 (Übersicht über Merkmale und Bezugspunkte der fünf Tätigkeitsstufen)

Kamera

Die Fotokamera erfüllt verschieden Zwecke. Zunächst dient sie der Dokumentation der Tätigkeit der Lernenden. Bilder der Ergebnisse können im Schulzimmer aufgehängt werden und haben so eine Präsenz über den Moment der Entstehung hinaus. Ein Foto des entstandenen Objekts kann für Lernende Ersatz sein für das vergängliche Objekt, das am Schluss der Lektion wieder in der Tonkiste gelandet ist. Die Lehrperson kann die fotografierten Objekte als Ideensammlung nutzen und daraus zu verschiedenen Themen Fotokarten erstellen, die sie dann wiederum im Unterricht als Input einsetzen kann.

4.1.2.4 Ablauf einer Unterrichtssequenz bei „Tätig mit Ton“

Wie zuvor bereits erwähnt steht beim hier vorgestellten Ansatz nicht das Produkt im Vordergrund sondern der Lernprozess während der Tätigkeit. Der Verzicht auf ein fertiges Produkt ist die logische Folge eines konsequent auf die Entwicklung der Tätigkeit bezogenen Unterrichts. Für Lernende der Stufen Wahrnehmung, Manipulation, Gegenstand und Spiel ist ein fertiges Produkt in der Regel nicht wichtig. Erst auf der Stufe des Lernens bekommt das Produkt einen zentraleren Stellenwert. Aber auch auf dieser Stufe können Lernprozesse im Zentrum stehen.

Da Lernende beim Gestalten meist gewohnt sind zum Schluss ein Objekt zu behalten, ist es wichtig, den Ablauf des Unterrichts zu Beginn klar zu kommunizieren. Dies kann mit Symbolkarten und entsprechendem Text erfolgen.

Zentrale Punkte des Ablaufs einer Unterrichtssequenz

1. Ton formen

Abb. 10

2. Ergebnis präsentieren

Abb. 11

3. Ergebnis fotografieren

Abb. 12

4. Ton zu Klotz schlagen

Abb. 13

5. Ton verpacken

Abb. 14

Abb. 10-14: Boardmaker-Piktogramme der zentralen Punkte des Ablaufs einer Unterrichtssequenz

Der vorgeschlagene Ablauf kann je nach Voraussetzungen der Gruppe gekürzt oder verlängert werden.

Der Ablauf einer Unterrichtssequenz in 14 Schritten⁴²

1. Schürze anziehen
2. Tonkiste holen
3. Ton formen
4. Ergebnis zum Präsentiertisch bringen
5. Ergebnis der Klasse zeigen
6. Die Lehrperson macht ein Foto
7. Ton zu Klotz schlagen
8. Ton in nasses Tuch und Plastikbeutel einpacken
9. Ton in Sack einpacken
10. Sack zubinden und in Tonkiste legen
11. Tonkiste versorgen
12. Tisch putzen und trocken
13. Werkzeuge waschen und trocknen
14. Boden Putzen

4.1.2.5 Vorteile von Tätigkeit als Prozess

Die Tatsache, dass kein fertiges Produkt entsteht, hat verschiedene Vorteile. So bleibt die Tonmenge konstant. Sie ist ein Grundmaterial, das immer wieder verwendet werden kann. Das Problem des Aufbewahrens, Trocknens und Brennens fertiger Produkte entfällt. So entsteht Raum und Zeit für den Entwicklungsprozess der Lernenden.

Wird Ablauf und Ziel des Unterrichts zu Beginn klar kommuniziert, können Lernende sich in der Regel gut von der Idee eines fertigen Produkts lösen und nehmen das Lernangebot zur Tätigkeit mit Ton freudig an.

⁴² Die Symbolkarten des Ablaufs in 14 Schritten sind in der Rohfassung des Unterrichtsinstruments abgebildet (K4)

4.1.3 Struktur für Lernangebote in Form von Inputs

Um die Fülle verschiedener möglicher Angebote übersichtlich darzustellen, wurde die Form einer Tabelle gewählt. Nebst der kurzen Beschreibung des Inputs enthält sie die fünf Tätigkeitsstufen nach Leontjew als Kategorien. Für die jeweiligen Inputs wurde eine Einschätzung bezügliche der Eignung der Inputs für die verschiedenen Tätigkeitsstufen vorgenommen.

Die in der Rohfassung abgebildete Struktur erstreckt sich über eine Doppelseite und enthält zusätzlich eine Kopfzeile für Seitentitel sowie zur Darstellung von Fotografien der Input-Vorschläge.

Input Werkzeug	Handlung	Wahrnehmung	Manipulation	Gegenstand	Spiel	Lernen
Schneidedraht						
Diverse Spachtel						
Schneiderad und Teilrad						

Input Werkzeug	Handlung	Wahrnehmung	Manipulation	Gegenstand	Spiel	Lernen
Stäbe						
Stäbe spitz						
Stäbe halbrund						
Holzleiste						

Abb. 15: Struktur der Übersicht von Lernangeboten in Form von Inputs

4.1.4 Inhalt der Lernangebote in Form von Inputs

Inhaltliche Anregungen für die verschiedenen Input-Kategorien A Werkzeug, B Handlungsbedingungen und C Idee werden im vorliegenden Instrument wie bereits zuvor⁴³ erwähnt auf einer übergeordneten Ebene in Form einer Übersicht gemacht. Differenzierter ausgearbeitet wurden nur zwei exemplarische Inhalte des Werkzeug-Inputs (A). Diese sind in Kapitel 4.1.4 (Inhalt der Lernangebote in Form von Inputs) dargestellt. Es wäre möglich, zu einem späteren Zeitpunkt auch für die Input-Kategorien Handlungsbedingungen (B) und Idee (C) zusätzliche Kapitel mit differenziertem Inhalt zu den in der Übersicht aufgelisteten Input-Themen auszuarbeiten. In der Folge wird der Inhalt einer exemplarischen Seite pro Input-Kategorie dargestellt. Der vollständige Inhalt der Input-Seiten ist in der Rohfassung ersichtlich.

Bei allen drei Input-Kategorien wurde für die erwähnten Anregungen eine Einschätzung hinsichtlich ihrer Eignung für die verschiedenen Tätigkeitsstufen vorgenommen. Die Einschätzung erfolgte auf Grund der in Tabelle 7⁴⁴ dargestellten Merkmale und Bezugspunkte der Tätigkeitsstufen.

Die Abbildungen 16 bis 21 zeigen exemplarische Seiten der drei Input-Kategorien Werkzeug, Handlungsbedingungen und Idee.

⁴³ vgl. Kapitel 3.4.2.2 (Entwicklung von Struktur und Inhalt für Lernangebote in Form von Inputs)

⁴⁴ vgl. Kapitel 2.4 (Übersicht über Merkmale und Bezugspunkte der fünf Tätigkeitsstufen)

4.1.4.1 Input Werkzeug

A Inputs: Werkzeuge und ihre Eignung für die fünf Tätigkeitsstufen

A Input Werkzeug	Handlung	Wahrnehmung	Manipulation	Gegenstand	Spiel	Lernen
Schwamm	Ton nass machen Mit Händen damit benetzte Oberfläche spüren	x	x	x	x	x
Klöppel, Stössel, Kelle, Spaghettischöpfer	Orales Erkunden des Werkzeugs: Beschaffenheit und Details erkunden	x	x			
	Mit Händen bearbeitete Oberfläche spüren					
	Schlagen, Klopfen, ziehen etc. und dadurch Form verändern		x			
	Form durch schlagen verändern: flacher, dünner machen			x	x	x
	Werkzeug austauschen	x	x			
	Oberfläche bearbeiten		x	x		
	Oberfläche gestalten			x	x	x
	Fläche durch Schlagen verbinden			x	x	x
	Spuren als typisches Element von Objekten einsetzen			x	x	x
	Spuren als Inspiration für Spielhandlung				x	
Diverse Massageroller	Abdruck als Form für Objekt verwenden			x	x	x
	Orales Erkunden des Werkzeugs	x	x			
	Werkzeug austauschen	x	x			
	Über Oberfläche rollen	x	x	x		
	Spuren erzeugen		x	x	x	x
	Oberfläche bearbeiten		x	x		
	Oberfläche gestalten			x	x	x
Diverse Pressen	Spuren als typisches Element von Objekten			x	x	x
	Spuren als Inspiration für Spielhandlung				x	
	gepresstes Material mit Hand erfahren	x	x	x	x	
	Presse öffnen, schliessen	x	x			
	Material in Presse drücken		x	x		

Abb. 16: Inhalt einer exemplarischen Seite der Übersicht zu Input Werkzeug (A)

I Inputs zur Tätigkeit mit Ton
I 1 Werkzeug

Input Werkzeug	Handlung	Wahrnehmung	Manipulation	Gegenstand	Spiel	Lernen
Schneidedraht	Trennen	x				
	Trennen: grosse und kleine Stücke, Platten, Klötze		x	x		
	Teile abtrennen und aufschichten		x	x		
	Trennen: Einschräpe, Platten, Klötze, Streifen als Elemente von Spielhandlungen				x	
	Trennen: rechteckige Platten, Würfel, Streifen als Elemente zu weiteren Handlungen wie Formen, Bauen, Reihen bilden					x
	Mit Griff von Schneidedraht Löcher stechen	x	x			
	Griff des Schneidedrahts als Werkzeug zum Löcher stechen und Ton auswalen verwenden		x	x	x	x
Diverse Massageroller	Orales Erkunden des Werkzeugs	x	x			
	Werkzeug austauschen	x	x			
	Über Oberfläche rollen	x	x	x		
	Spuren erzeugen	x	x	x	x	
	Oberfläche bearbeiten	x	x			
Oberfläche gestalten			x	x	x	
Spuren als typisches Element von Objekten einsetzen			x	x	x	
Spuren als Inspiration für Spielhandlung verwenden				x		

Marie Glanzmann - Tätig mit Ton

Werkzeuge und ihre Eignung für die fünf Tätigkeitsstufen

Input Werkzeug	Handlung	Wahrnehmung	Manipulation	Gegenstand	Spiel	Lernen
Stäbe	Orales Erkunden des Werkzeugs: Beschaffenheit und Details erkunden	x	x			
	Löcher machen		x	x		
	Löcher als Elemente von Objekten einsetzen				x	x
	Spuren machen		x	x	x	x
	Spuren als Elemente von Objekten einsetzen				x	x
	Oberfläche bearbeiten			x	x	
	Oberfläche gestalten			x	x	x
	Werkzeug als Elemente von Objekten einsetzen			x	x	x
	Werkzeug als Element der Spielhandlung einsetzen					x
	Werkzeug als Element zum Bauen verwenden				x	x
Holzleisten	Zeichnen			x	x	x
	Schreiben				x	x
	Form aufzeichnen					x
	Abdrücke machen			x	x	
	Oberfläche bearbeiten		x	x		
	Oberfläche gestalten			x	x	x
	Werkzeug als den Ton ergänzendes, additives Element einsetzen				x	x
	Werkzeug als Element zum Bauen verwenden					x
	Werkzeug als Hilfskonstruktion zur Stabilisierung einsetzen					x

Marie Glanzmann - Tätig mit Ton

Abb. 17: Exemplarische Seite der Übersicht des Inputs Werkzeug (I1) in der Rohfassung des Unterrichtsinstruments

4.1.4.2 Input Handlungsbedingungen

B Inputs: Handlungsbedingungen und ihre Eignung für die fünf Tätigkeitsstufen

Input B	Handlungsbedingung	Wahrnehmung	Manipulation	Gegenstand	Spiel	Lernen
Exploration	Das Werkzeug zur Exploration überlassen bevor damit Ton bearbeitet wird	x	x			
Ablenkung	Reizarmen Einzelarbeitsplatz für L die sich durch Geräusche und Gespräche der Gruppe stark ablenken lassen.	x	x	x		
Handführung	LP arbeitet mit L phasenweise mit Handführung	x	x	x		
Holzrahmen	Holzrahmen als Begrenzung der Arbeitsfläche	x	x	x		
Konkrete Vorgaben für Holzrahmen	Konkrete Handlung im Holzrahmen als Vorgabe. → Holzrahmen mit Ton füllen, die bearbeitete Oberfläche mir der Hand spüren.	x				
	Konkreten Handlungsablauf als Vorgabe für Holzrahmen → Holzrahmen mit Ton füllen und Oberfläche der Reihe nach mit unterschiedlichem Werkzeug bearbeiten.		x			
	Konkretes Werkzeug als Vorgabe für Holzrahmen		x	x		
Rahmen aus Klebband	Farbiger Rahmen aus Klebband als Begrenzung der Arbeitsfläche	x	x	x		
Konkrete Anweisung zu Handlung und zu Technik der Tonbearbeitung	Anstoss zur Handlung mir konkretem Werkzeug durch Handführung.	x				
	Konkrete Handlungsanweisung zu bestimmtem Werkzeug.		x			
	Konkrete Anweisung zum Wechsel des Werkzeugs.		x			
	Konkrete Handlungsanweisung zu bestimmtem Werkzeug.			x		

Abb. 18: Inhalt einer exemplarischen Seite der Übersicht zu Input Handlungsbedingungen (B)

I Inputs zur Tätigkeit mit Ton
12 Handlungsbedingungen

Input	Handlungsbedingung	Wahrnehmung	Manipulation	Gegenstand	Spiel	Lernen
Exploration	Das Werkzeug zur Exploration überlassen bevor damit Ton bearbeitet wird	x	x			
Ablenkung	Reizarmen Einzelarbeitsplatz für Lernende (L), die sich durch Geräusche und Gespräche der Gruppe stark ablenken lassen.	x	x	x		
Handführung	Lehrperson (LP) arbeitet mit L phasenweise mit Handführung	x	x	x		
Holzrahmen	Holzrahmen als Begrenzung der Arbeitsfläche	x	x	x		
Konkrete Vorgaben für Holzrahmen	Konkrete Handlung im Holzrahmen als Vorgabe + Holzrahmen mit Ton füllen, die bearbeitete Oberfläche mir der Hand spüren	x				
	Konkreten Handlungsablauf als Vorgabe für Holzrahmen + Holzrahmen mit Ton füllen und Oberfläche der Reihe nach mit unterschiedlichem Werkzeug bearbeiten		x			
	Konkretes Werkzeug als Vorgabe für Holzrahmen		x	x		
Rahmen aus Klebband	Farbiger Rahmen aus Klebband als Begrenzung der Arbeitsfläche	x	x	x		
Konkrete Anweisung zu Handlung und zu Technik der Tonbearbeitung	Anstoss zu Handlung mir konkretem Werkzeug durch Handführung	x				
	Konkrete Handlungsanweisung zu bestimmtem Werkzeug		x	x		
	Konkrete Anweisung zum Wechsel des Werkzeugs		x			
	Konkrete Spielidee als Vorgabe				x	
	Konkrete Technik der Tonbearbeitung wird demonstriert					x

Handlungsbedingungen und ihre Eignung für die fünf Tätigkeitsstufen

12

Input	Handlungsbedingung	Wahrnehmung	Manipulation	Gegenstand	Spiel	Lernen
Konkreter Auftrag	Konkreter Auftrag mit vorgegebenem Thema				x	
	Konkreter Auftrag mit vorgegebener Spielhandlung				x	
	Konkreter Auftrag mit vorgegebenem Ziel + vorgegebenem Problem + vorgegebenen Rahmenbedingungen					x
Anpassung an Situation	LP passt Lernsituation dem Moment an indem sie auf Signale, Handlungen oder Anzeigen des L reagiert	x	x	x	x	x
Vorgeformter Ton	LP formt geeignete Tonform vor und überlässt sie L für Tätigkeit L formt geeignete Tonform vor und verwendet sie für Tätigkeit	x	x	x		
Mitarbeit der Lehrperson	Eigene Teilnahmen von LP an Tätigkeit - LP ist Vorbild für Manipulation mit dem Werkzeug		x			
	Eigene Teilnahmen von LP an Tätigkeit - LP ist Vorbild für Funktion und Anwendung des Werkzeugs			x		
	Eigene Teilnahmen von LP an Tätigkeit + LP geht auf Spielangebote ein, rief Spielsituationen an oder bezieht L in Spielsituationen ein					x
Gegenseitige Beeinflussung	Eigene Teilnahmen von LP an Tätigkeit + LP vermittelt Informationen					x
	Gegenseitige Beeinflussung ist erwünscht und erlaubt Arbeitsplätze mit Sichtkontakt wirken unterstützend	x	x	x	x	x

Abb. 19: Exemplarische Seite der Übersicht des Inputs Handlungsbedingungen (I2) in der Rohfassung des Unterrichtsinstruments

4.1.4.3 Input Idee

C inputs: Ideen und ihre Eignung für die fünf Tätigkeitsstufen

Input C	Konkrete Idee	Wahrnehmung	Manipulation	Gegenstand	Spiel	Lernen
Tätigkeit an sich	Lernende handeln mit Material und Werkzeug und finden dadurch zu Tätigkeit.	x	x	x	x	x
Mitarbeit der LP	Durch eigene Teilnahmen an Tätigkeit ist LP Vorbild für Tätigkeit.		x	x	x	x
Gegenseitige Beeinflussung	Gegenseitige Beeinflussung ist erwünscht und erlaubt.		x	x	x	x
Puppenspiel	Lehrperson führt Puppenspiel mit anregendem Inhalt vor.		x	x	x	x
Gespräch	Das Gespräch Lernender über ihre Tätigkeit wird zugelassen und unterstützt. Lehrperson spricht mit Lernenden über ihre Tätigkeit.			x	x	x
Zufall	Tonstücke nehmen und überlegen, woran sie erinnern. Dann daran weiterarbeiten.			x	x	x
Verknüpfung von verschiedenen Aspekten	Vielseitige und unterschiedliche Themen sind Grundlage für Verknüpfung von Aspekten zu neuer Thematik.			x	x	x
Pausensituation	Reflexion der Pause als Inspiration zu Tätigkeit. Beobachtung in der Natur und der Umgebung des Schulhauses als Inspiration.			x	x	x
Fotokarten	Fotokarten von Tonarbeiten zu bestimmten Themen als Anregung. Fotokarten zu Tonarbeit zur Inspiration für Lernende die nicht zu innerem Motiv finden			x	x	x
Themenbilder und Bilderlexikon	Themenbilder oder Bilderlexikon als Inspiration und Unterstützung.			x	x	x
Bilderbuch	Bilderbuch mit anregendem Inhalt erzählen oder zeigen			x	x	x
Geschichten	Geschichte erfinden und/oder erzählen			x	x	x
Spielidee	Konkrete Spielidee einbringen				x	x

Abb. 20: Inhalt einer exemplarischen Seite der Übersicht zu Input Idee (C)

I Inputs zur Tätigkeit mit Ton
13 Ideen

Ideen und ihre Eignung für die fünf Tätigkeitsstufen

13

Input	Handlungsbedingung	Wahrnehmung	Manipulation	Gegenstand	Spiel	Lernen
Tätigkeit an sich	Lernende handeln mit Material und Werkzeug und finden dadurch zu Tätigkeit.	x	x	x	x	x
Mitarbeit der Lehrperson	Durch eigene Teilnahmen an der Tätigkeit ist die Lehrperson Vorbild für Tätigkeit.		x	x	x	x
Gegenseitige Beeinflussung	Gegenseitige Beeinflussung ist erwünscht und erlaubt.		x	x	x	x
Puppenspiel	Die Lehrperson führt Puppenspiel mit anregendem Inhalt vor.		x	x	x	x
Gespräch	Das Gespräch Lernender über ihre Tätigkeit wird zugelassen und unterstützt. Die Lehrperson spricht mit Lernenden über ihre Tätigkeit.			x	x	x
Zufall	Tonstücke nehmen und überlegen, woran sie erinnern, dann daran weiterarbeiten.			x	x	x
Verknüpfung von verschiedenen Aspekten	Vielseitige und unterschiedliche Themen sind Grundlage für Verknüpfung von Aspekten zu neuer Thematik.			x	x	x
Pausensituation	Reflexion der Pause als Inspiration zu Tätigkeit. Beobachtung in der Natur und der Umgebung des Schulhauses als Inspiration			x	x	x
Fotokarten	Fotokarten von Tonarbeiten zu bestimmten Themen als Anregung Fotokarten zu Tonarbeit zur Inspiration für Lernende, die nicht zu innerem Motiv finden.			x	x	x
Themenbilder und Bilderlexikon	Themenbilder oder Bilderlexikon als Inspiration und Unterstützung			x	x	x
Bilderbuch	Bilderbuch mit anregendem Inhalt erzählen oder zeigen			x	x	x
Geschichten	Geschichte erfinden und/oder erzählen			x	x	x

Abb. 21: Exemplarische Seite der Übersicht des Inputs Idee (I3) in der Rohfassung des Unterrichtsinstruments

4.1.5 Struktur einer Doppelseite für den exemplarischen Werkzeug-Input

Die Struktur der Doppelseite sollte es erlauben, möglichst übersichtlich verschiedene Aspekte des Inputs ersichtlich zu machen. Nebst Text musste auch Platz für Bilder vorhanden sein. Die Doppelseite sollte sich zudem in die Struktur des ganzen Instruments einfügen und übergeordnete Elemente davon übernehmen. Wesentlich war zudem, dass für alle fünf Entwicklungsstufen Aussagen zum dargestellten Input gemacht werden konnten. Auf Grund dieser Kriterien ergab sich die in Abbildung 22 dargestellte Struktur der Doppelseite.

A. Werkzeug A.1 Stäbe							Allgemeines Stäbe können sehr unterschiedlich verwendet werden. Es handelt sich um ein sehr vielseitiges Werkzeug.	A1	
Handlung	Wahrnehmung	Manipulation		Gegenstand		Spiel			Lernen
	Idee	Manipulation		Gegenstand		Spiel			Lernen
Ergebnis									

Abb. 22: Struktur der Doppelseite für den exemplarischen Werkzeug-Input (A)

Nebst den fünf Spalten für die Tätigkeits-Kategorien „Wahrnehmung“, „Manipulation“, „Gegenstand“, „Spiel“ und „Lernen“ enthält die Struktur drei Zeilen für die Bereiche „Handlung“, „Idee“ und „Ergebnis“. Die Zeile „Ergebnis“ ist für Fotografien von Ergebnissen vorgesehen. Die anderen zwei Zeilen sind für Text reserviert.

Die Kopfzeile beinhaltet den Titel, Platz für Fotografien konkreter Inputgegenstände, für eine allgemeine Aussage zum betreffenden Input sowie die Kennziffer der Einordnung der jeweiligen Doppelseite innerhalb des Ganzen.

4.1.6 Inhalt einer Doppelseite für den exemplarischen Werkzeug-Input

Sobald die Struktur der Doppelseite für den Werkzeug-Input festgelegt war, konnte der entsprechende Inhalt entwickelt werden. Basis dafür bildete das zusammenfassende Raster der Explorationsphase, das in Kapitel 3.3.4.1 (Ergebnisse einer exemplarischen Durchführungswoche) genauer dargestellt wird. Zusätzlich wurden die zum Thema entstanden Fotografien der Ergebnisse einbezogen. Für die Entwicklung des Inhalts zum Werkzeug-Input „Stäbe“ wurden in einem ersten Schritt alle zum Thema relevanten Aussagen gesammelt und den dafür vorgesehenen Feldern zugeordnet. Die vorhandenen Daten waren sehr umfangreich, teilweise kamen gleiche oder sehr ähnliche Aussagen vor. In einem zweiten Schritt ging es somit darum, aus den vorhandenen Daten eine relevante Auswahl zu treffen, Aussagen zusammenzufassen, zu kürzen oder passend zu formulieren. Aus den zahlreich vorhandenen Fotografien wurde eine aussagekräftige und exemplarische Auswahl getroffen. Insgesamt wurde die Fülle der Ergebnisse übersichtlich, verständlich und exemplarisch auf dem auf der Doppelseite dafür vorhandenen Platz dargestellt.

Nach dem gleichen Schema wurde zusätzlich ein zweiter exemplarischer Input zum Thema „Körper“ ausgearbeitet, beide Doppelseiten sind in den nachfolgenden Abbildungen 23 und 24 dargestellt.

I 1 Werkzeug I 1.2 Stäbe							Allgemeines Stäbe können sehr unterschiedlich verwendet werden. Es handelt sich um ein sehr vielseitiges Werkzeug.	I1.2	
Handlung	Wahrnehmung	Manipulation		Gegenstand		Spiel			Lernen
	Idee	Manipulation		Gegenstand		Spiel			Lernen
Ergebnis									

Abb. 23: Exemplarische Doppelseite des Werkzeug-Inputs „Stäbe“ (I1.2)

1.1 Werkzeug
1.1.1 Körper

Allgemeines
Der eigene Körper, insbesondere die Hände und Arme sind bei der Tätigkeit mit Ton das wichtigste Werkzeug. Sie lassen eine unendliche Zahl möglicher Handlungen zu. Grosszügige und dynamische Gesten sind genauso möglich wie genaues, differenziertes und gezieltes Formen.

I.1.1

Wahrnehmung	Manipulation	Gegenstand
Kraft des Körpers nutzen und stehend arbeiten Sich mit beiden Händen am Klotz halten Den Klotz mit beiden Händen hochheben Den Tonklotz kippen Tonklotz von sich weg und zu sich hin rollen Den Klotz beim Rollen an der Tischkante stoppen Den Klotz vom Tisch fallen lassen Den Tonklotz mit dem Mund spüren Mit Fingern auf nasser Stelle reiben Ton vom Klotz greifen und zu Boden fallen lassen Mit Fäusten auf Ton trommeln Mit beiden Händen Ton vom Klotz greifen Nasser Ton auf Händen eintrocknen lassen	Mit beiden Händen auf Tonstücke schlagen Mit den Fäusten im Wechsel auf Tonklotz schlagen Mit der flachen Hand auf Ton schlagen Tonfläche von einer Hand in die andere geben Ton mit Hand auf Tisch beschleunigen Finger in Ton stecken und Tonstück weglassen Auf Tisch liegende Tonkneten an Tonklotz drücken Tonstücke mit der Hand abtrennen Tonfläche wenden Rolle einhändig oder beidhändig hin und her rollen Tonstück auf Tisch fallen lassen Mit Fingern über Tonfläche kratzen Stücke vom Klumpen greifen und zusammenfügen	Kleine Tonstücke auf Platte drücken Mit Zingelfinger Vertiefungen in die Platte drücken Ton durch Klopfen und schlagen dünner machen Teile durch Druck auf Ton verbinden Teile durch verstreuen des Tons verbinden Unterschiedlich grosse Flächen formen Tonstücke zu einem Hügel aufbauen Ton auf Tisch zu unterschiedlichen Walzen rollen Walzen formen und stehend platzieren Walze zu Schnecke einrollen Fläche zu einer hohlen Rolle einrollen Klumpen auf Tisch und in Händen zu Kugel rollen
Vorgeformter Tonklumpen als Ausgangslage Grosse Tonkugel oder Tonwülste zum Rollen Wahrnehmung des Ton mit den Füssen	Vorgeformter Tonklumpen als Ausgangslage Gesang oder Klang begleitet Manipulation des Tons Gleichzeitigkeit beider Hände Wechsel der linken und der rechten Hand	Abdrücke von Fingern als Tasten einer Kasse In Hand zusammengedrückter Ton als Inspiration für Gegenstand

34

Maria Glanzmann - Tätig mit Ton

Spiel	Lernen
Ein aus Ton geformter Gegenstand wird funktionsgemäss eingesetzt Objekt mit Geräusch durch die Luft bewegen Verschiedene Nahrungsmittel formen und zum Verkauf anbieten Objekt halten und tun als ob ... man damit schreien würde Unterschiedliche Rollen beim Verkaufsspiel erlernen Waren zum Verkaufen herstellen und anbieten Geld herstellen, um damit einzukaufen	Aus Ton einen stehenden Menschen formen Aus Tonstaben Buchstaben formen Aus Ton Walzen formen und damit möglichst hoch bauen Ein Objekt aus Ton stabilisieren Aus Ton Bogen formen und als Bauelement verwenden Ton zu Klötzen schlagen und damit gross bauen Aus Ton Elemente formen und sie beim Bauen verschreiben
Verkaufsspiel mit Geld zum Einkaufen Wir sind Erfindertinnen Pizzabäckerei Aus Ton geformte Filmmaschine. Inhalt wird nachgespielt Brosenpiel mit Computer und Mailverkehr Puppenspiel mit sprechenden Objekten Restaurant	Gebäude als Grundriss dargestellt Allen bekannte Personen aus Ton geformt Selbstporträt Wissen über Herstellungsprozess von Keramik Möglichst echt dargestellter Gegenstand

Maria Glanzmann - Tätig mit Ton

35

Abb. 24: Exemplarische Doppelseite des Werkzeug-Inputs „Körper“ (I.1.1)

4.1.7 Thematische Sammlung zum Input Idee

Da im Rahmen der Explorationsphase sehr zahlreiche und spannende Fotografien entstanden sind, wurde nach einer Form gesucht, wie diese in der Rohfassung des Unterrichtsinstruments kurz, übersichtlich und trotzdem umfassend dargestellt werden konnten. So entstand die thematische Übersicht über acht Themen⁴⁵ an Hand des vorhandenen Bildmaterials. Bei der Bildauswahl wurde darauf geachtet, eine möglichst exemplarische, vielseitige und aussagekräftige Wahl zu treffen.

1 Inputs zur Tätigkeit mit Ton
1.3 Ideen
1.3.1 Themenbereiche von Ideen

I.3.1

30

Maria Glanzmann - Tätig mit Ton

Maria Glanzmann - Tätig mit Ton

31

Abb. 25: Exemplarische Doppelseite mit verschiedenen Themenbereichen innerhalb des Kapitels Input Idee (I.3.1)

4.2 Weiterentwicklung des Unterrichtsinstruments

4.2.1.1 Darstellung von Text, Abbildungen und Symbolen

Die Darstellung von Text, Abbildungen und Symbolen wurde im Rahmen der bisherigen Entwicklung des Unterrichtsinstruments nicht weiter thematisiert. Für eine definitive Fassung wäre es wichtig, sich dieser Thematik ausführlicher zu widmen und die Darstellung der verschiedenen Elemente zu optimieren. So könnte die Darstellung von Text und Symbolen mit dem Ziel weiterentwickelt werden, das inhaltliche Verständnis und die Übersichtlichkeit für anwendende Personen weiter zu verbessern. Interessant wäre auch die Überlegung, welche Abbildungen anwendende Personen in ihrem Unterricht einsetzen könnten. Entsprechende Abbildungen würden dann als Bildtafeln ins Instrument integriert.

⁴⁵ Grundlage der Themen bildeten die thematischen Kategorien, die in Kapitel (3.3.3.4 Fotografien der Ergebnisse) genauer beschrieben werden.

4.2.1.2 Rückmeldungen ausgewählter Lehrpersonen zum Instrument

Wie in Tabelle 22⁴⁶ ersichtlich ist, erlaubte es der zeitliche Rahmen leider nicht, die Rohfassung des Unterrichtsinstruments ausgewählten Lehrpersonen vorzulegen. Mittels einer schriftlichen Befragung mit offener Fragestellung wären diese um ihre fachliche Meinung zum Einsatz des Instruments im eigenen Unterricht befragt worden. Durch eine solche Befragung könnten ohne grossen Aufwand erste Rückmeldungen zur Anwendbarkeit des Instruments eingeholt werden. Dieses Vorhaben könnte im Rahmen der Weiterentwicklung des Unterrichtsinstruments nach Abschluss der Masterarbeit nachgeholt werden. Allerdings sollten dafür zusätzlich zu den bereits vorhandenen exemplarischen Kapiteln „Stäbe“ und Körper weitere 2-3 Kapitel zu verschiedenen Werkzeug-Inputs entwickelt werden, damit anwendende Personen sich ein breiteres Bild konkreter Anregungen machen könnten.

Bei der Wahl der befragten Personen sollte darauf geachtet werden, dass diese mit heterogenen Gruppen der angesprochenen Entwicklungsstufen arbeiten und Erfahrung im Unterricht im Bereich des handelnden Lernens haben. Es sollten sowohl Lehrpersonen der Regel- als auch der Sonderschule berücksichtigt werden.

4.3 Rohfassung des Unterrichtsinstruments als separates Dokument

Die Rohfassung des Unterrichtsinstruments liegt als separates Dokument vor mit dem Titel:

Tätig mit Ton

Heterogene Gruppen lernen handelnd

Ein entwicklungs- und erfahrungsbasiertes Unterrichtsinstrument auf der Grundlage der Tätigkeitstheorie

Das Dokument hat provisorischen Charakter und befindet sich in Entwicklung. Es zeigt den Stand der Dinge zum Zeitpunkt des Abschlusses der Masterthese.

⁴⁶ Die Tabelle befindet sich unter 7.1 (Verlauf der Entwicklungsarbeit) im Anhang

5 Diskussion

Im folgenden Kapitel wird das Ergebnis der Entwicklungsarbeit reflektiert. Auf Grund der Reflexion werden Schlussfolgerungen für die Weiterentwicklung des Unterrichtsinstruments gezogen.

5.1 Diskussion des vorliegenden Instruments

Da die Entwicklungsarbeit sich in zwei zentrale, sehr unterschiedliche Phasen gliederte, werden diese getrennt reflektiert.

5.1.1 Reflexion der Explorationsphase

Während der Explorationsphase diente konkreter Unterricht als Experimentierfeld zur Gewinnung von Ideen und Erkenntnissen für die darauf folgende Entwicklung des Unterrichtsinstruments. Daraus ergab sich auf Grund von Kapitel 3.3 (Die Explorationsphase) folgende Fragestellung:

Konnte der Unterricht als Experimentierfeld genutzt werden und so brauchbare Ideen und Erkenntnisse für die Entwicklung des Unterrichtsinstruments „Tätig mit Ton“ gewonnen werden?

Die zentrale, die Explorationsphase leitende Frage lautete:

Sind die fünf Tätigkeitsstufen nach Leontjew bei der Tätigkeit der Lernenden beobachtbar?

An Hand der in Kapitel 3.3.1 (Ziele der Explorationsphase) festgelegten Ziele werden die während der Explorationsphase erhobenen Daten auf ihre Brauchbarkeit für die Entwicklung des Unterrichtsinstruments hin überprüft. Auf Grund der Ergebnisse kann abgeleitet werden, ob der eigene Unterricht als Experimentierfeld eine geeignete Basis für die Entwicklung des Unterrichtsinstruments darstellte.

5.1.1.1 Die Tätigkeitstheorie als theoretische Grundlage zur Unterrichtsgestaltung

Waren die fünf Tätigkeitsstufen nach Leontjew im durchgeführten Unterricht beobachtbar?

Da Lernende verschiedenen Alters und mit sehr unterschiedlichen Voraussetzungen an der empirischen Studie teilnahmen, war die Erwartung berechtigt, alle fünf Tätigkeitsstufen im Unterricht beobachten zu können. Diese Erwartung wurde mehrheitlich bestätigt. Alle Tätigkeitsstufen mit Ausnahme der Stufe „Wahrnehmung“ waren häufig, während längerer Phasen und wiederholt zu beobachten. Die Stufe der „Wahrnehmung“ war nur vereinzelt oder während kurzen Sequenzen beobachtbar, zum Beispiel wenn ein mehrheitlich manipulativ tätig Lernender das Werkzeug kurz in den Mund steckte.

Zusätzlich ergaben sich aber auffallende Gemeinsamkeiten zwischen den verschiedenen Gruppen. So starteten viele Lernenden unabhängig von ihrer dominierenden Tätigkeit mit manipulativen Handlungen. Dies war insbesondere zu beobachten, wenn der Input aus einem neuen, unbekanntem Werkzeug bestand. Nach einer ersten Phase der Manipulation, bei der es wahrscheinlich darum ging, Material, Werkzeug sowie die Situation zu erfassen, fanden die Lernenden dann allmählich zu ihrem inneren Motiv. Das Finden des inneren Motivs war der entscheidende Moment, der den Übergang von ersten erkundenden und manipulativen Handlungen zu Tätigkeit auf der jeweiligen Entwicklungsstufe bewirkte. Bei Lernenden auf der Stufe Manipulation dauerte die manipulative Tätigkeit jedoch an, das innere Motiv wurde im Rahmen der manipulierenden Tätigkeit realisiert.

Interessant war auch, dass die Tätigkeit der Einzelnen stark von der Gruppendynamik beeinflusst wurde. Je nach Gruppenzusammensetzung und Alterstufe dominierten in verschiedenen Gruppen unterschiedliche Tätigkeitsstufen. Befanden sich in einer Gruppe mehrere Lernende auf der Stufe des Spiels oder des Lernens, beflügelten sich diese gegenseitig bei ihrer Tätigkeit. Daran zeigt sich, wie wichtig der soziale Aspekt innerhalb des Entwicklungsprozesses ist, eine Erkenntnis, die von Leontjews Theorie bestätigt wird (vgl. Leontjew, 1982, S. 40-46).

5.1.1.2 Vorhandene Fotografien als Inspirationsquelle für die Planung

Erwiesen sich die vorhandenen Fotografien bei der Planung des Unterrichts als hilfreich?

Die bereits vorhandenen Fotografien bildeten eine gute Basis zur Planung des Unterrichts. Insbesondere bei der Auswahl von geeigneten Werkzeugen waren sie sehr hilfreich, da darauf teilweise ablesbar war, wozu die Werkzeuge von Lernenden eingesetzt wurden. Auf der Grundlage der Bilder liess sich abschätzen, für welche Tätigkeitsstufen ihr Einsatz sinnvoll war. Zudem wurden zu den formalen Themen „Rolle“ und „Fläche“ Fotokarten⁴⁷ angefertigt, die dann als Input „Idee“ im Unterricht eingesetzt wurden. Die Fotokarten erwiesen sich auch als brauchbar, um Lernenden ein bestimmtes Ziel, (das Bauen eines hohen Turms) oder eine konkrete Technik (die Konstruktion eines hohen Turms) zu veranschaulichen. Fotokarten zu weiteren geeigneten Themen könnten gezielt für konkrete Inputs angefertigt werden.

5.1.1.3 Zeitlicher Rahmen von sechs Wochen zur Durchführung von Unterricht mit fünf heterogen zusammengesetzten Lerngruppen

Eignete sich der zeitliche Rahmen, um Ideen und Erkenntnisse für die Entwicklungsphase zu gewinnen?

Innerhalb des vorhandenen Zeitraums wurde eine Fülle von Daten gewonnen, die für die Weiterentwicklung des Unterrichtsinstruments hohe Relevanz hatten. Der zeitliche Rahmen war somit ausreichend, um vielfältige Ideen und Erkenntnisse zu erhalten. Interessant wäre es, zu einem späteren Zeitpunkt eine weitere explorative Phase durchzuführen, um gewonnene Erkenntnisse gezielt zu erweitern und zu ergänzen.

5.1.1.4 Eingerichtetes Lernfeld mit der für die Tätigkeit mit Ton geeigneten Einrichtung

Eignete sich das Lernfeld zur Tätigkeit mit Ton?

Das Lernfeld zur Tätigkeit mit Ton hat sich gut bewährt. Insbesondere die neu angefertigten Tischabdeckungen aus mdf-Platten waren ausgesprochen praktisch. Auf Grund der Beschaffenheit des Plattenmaterials klebte der Ton nicht daran, ein Problem, das sonst häufig auftritt. Daraus ergab sich zum Beispiel der Vorteil, dass Ton ohne zusätzliche Unterlage ausgewallt werden konnte.

Die Anordnung der Arbeitsplätze zu einem Gruppentisch unterstützte den Austausch, die Kommunikation und Kooperation sowie das Spiel Lernender. Der für Lernende mit besonderen Bedürfnissen separierte Arbeitsplatz bewährte sich zwar hinsichtlich der Vermeidung von visueller Ablenkbarkeit. Auf Grund des gegenseitigen Austauschs, des Kommunizierens während und über Tätigkeit im Verlauf der Lektion oder durch die Anwendung von Werkzeugen war der Geräuschpegel phasenweise hoch. Die auditive Ablenkung für Lernende am Einzelarbeitsplatz blieb somit bestehen. Eine Lösung könnte der Einsatz eines Gehörschutzes darstellen, allerdings akzeptieren nicht alle Lernenden einen solchen.

5.1.1.5 Grosse Anzahl von vielseitigen Werkzeugen zur Tonbearbeitung als materielles Lernangebot

Eigneten sich die angebotenen Werkzeuge, um die Tätigkeit der Lernenden anzuregen?

⁴⁷ vgl. Input 2 in Kapitel 3.3.3.7 (Zusammenfassung der Ergebnisse der Explorationsphase), auf Abbildung 6

Die meisten angebotenen Werkzeuge eigneten sich zur Anregung der Tätigkeit. Verschiedene Werkzeuge, wie zum Beispiel die Stäbe, erwiesen sich als besonders vielseitig und eigneten sich für fast alle Tätigkeitsstufen. Andere Werkzeuge, zum Beispiel die Holzleisten, unterstützten vor allem das Lernen oder regten, wie im Fall der Knoblauchpresse, besonders zu Spielhandlungen an.

Das materielle Angebot könnte mit Gegenständen, die Spielideen anregen, ergänzt werden. Dazu würden sich zum Beispiel verschieden grosse Kugeln, Plastikfiguren, Playmobilgegenstände oder ähnliches eignen. Die Tätigkeit im Bereich des Lernens könnte zum Beispiel mit dem Angebot verschiedener Waagen zum Abwägen und Portionieren von Ton angeregt werden. Sinnvoll wäre es allerdings im Zusammenhang damit konkrete Handlungsangebote zu machen.

Die Bearbeitung von Ton mit den Händen, ohne zusätzliches Werkzeug, ist ein interessanter Ansatz, der als eigener Input nicht zum Zug kam. Gleichwohl waren einzelne Lernende mehrheitlich fast ausschliesslich mit ihren Händen tätig. Es wäre interessant, Angebote zu machen, die sich mit den Händen als Werkzeug befassen. Die Rohfassung enthält eine Doppelseite zum Werkzeug-Input „Körper“, die auf Grund der bereits vorhandenen Daten die Tätigkeit mit den Händen als Werkzeug⁴⁸ zum Thema macht.

5.1.1.6 Unterschiedliche inhaltliche Lernangebote.

War das inhaltliche Lernangebot geeignet um die Tätigkeit der Lernenden anzuregen?

Das inhaltliche Angebot beeinflusste die Tätigkeit der Lernenden nur teilweise und je nach Input mehr oder weniger stark. So bewirkte zum Beispiel die Aufforderung, viel Ton zu nehmen und gross zu arbeiten bei verschiedenen Lernende eine ganz neue Arbeitsweise. Ihre Tätigkeit wurde dadurch stark beeinflusst. Auf die Fototafeln regierten die wenigsten Lernenden. Die Fototafeln eigneten sich jedoch zur gezielten Horizonterweiterung von Lernenden, deren Tätigkeit mangels Ideen stagnierte.

Je weiter Lernende in ihrer Entwicklung fortgeschritten sind, umso eher machen inhaltliche Angebote Sinn. Damit sie überhaupt auf inhaltliche Angebote der Lehrperson eintreten können, müssen gewisse Voraussetzungen erfüllt sein. Die Fähigkeit zur Übernahme inhaltlicher Anregungen durch die Lehrperson sind auf Grund der Merkmale von Tabelle 7⁴⁹ eigentlich erst ab Stufe Spiel gegeben. Lernende, die sich in ihrer Entwicklung noch nicht auf diesen Stufen befinden, haben andere Motive. So wird Tätigkeit auf der Stufe Gegenstand gemäss der Theorie (vgl. Leontjew in Pitsch, 2002, S. 107) stark von Bedürfnissen gesteuert. Auf der Tätigkeitsstufe des Spiels findet Lernen im Austausch mit Personen statt (vgl. Pitsch, 2002, S. 112), die Aneignung von Fremderfahrung wird im Bereich des Lernens aktuell (vgl. Pitsch, 2002, S. 150). Macht die Lehrperson inhaltliche Angebote, ist es wichtig, dass sie diesen Tatsachen Beachtung schenkt.

Für Lernende der Stufe Manipulation genügt in der Regel das Angebot geeigneter Werkzeuge, da diese Stufe ja das Hantieren mit Gegenständen zum Inhalt hat. Da manipulativ Tätige auf dieser Stufe fremde Bewegungen nachahmen (vgl. Petrowski in Jantzen, 2007, S. 199) können Handlungen anderer Personen mit Werkzeugen, seien es KlassenkollegInnen oder die Lehrperson, für ihren Lernprozess wichtig sein.

Je nach persönlichen Voraussetzungen sind Lernende der Stufen Wahrnehmung, Manipulation oder Gegenstand darauf angewiesen, dass das Lernfeld durch geeignete Handlungsbedingungen an ihre jeweiligen Bedürfnisse angepasst wird. Für Lernende mit Autismus-Spektrum-Störung (ASS) kann zum Beispiel eine gezielte Strukturierung Voraussetzung für Eigentätigkeit auf der jeweiligen Entwicklungsstufe sein.

⁴⁸ vgl. Rohfassung des Unterrichtsinstruments Kapitel I1.1

⁴⁹ Tabelle 7 befindet sich am Schluss des Kapitels 2.4 (Übersicht über Merkmale und Bezugspunkte der fünf Tätigkeitsstufen)

5.1.1.7 Eignung der beiden Tabellen zur Interpretation von Handlungen

Eigneten sich Tabelle 23⁵⁰ und Tabelle 7⁵¹, um die Tätigkeitsstufe der Lernenden festzustellen?

Wie bereits in Kapitel 3.3.3.6 (Eignung der Tabellen zur Erfassung) erwähnt, eignete sich Tabelle 23 nicht zur Erfassung der Tätigkeit Lernender während der Beobachtung im Unterricht oder bei der Videoanalyse. Die Tabelle war zu kompliziert gestaltet und bewährte sich in der Anwendung nicht. An Hand von Tabelle 7 dagegen konnten die Handlungen Lernender ohne grossen Aufwand und schnell der jeweiligen Tätigkeitsstufe zugeordnet werden. Die Qualität der Tabelle ist ihre Übersichtlichkeit. Die darin aufgeführten Merkmale und Bezugspunkte beschreiben wichtige Anhaltspunkte zur Interpretation der Handlungen von Lernenden.

5.1.1.8 Die Exploration von Unterricht als Basis zur Entwicklung des Unterrichtsinstruments

Konnte der Unterricht als Experimentierfeld genutzt werden und konnten so brauchbare Ideen und Erkenntnisse für die Entwicklung des Unterrichtsinstruments gewonnen werden?

Den eigenen Unterricht als Experimentierfeld für die Entwicklung eines Unterrichtsinstruments zu nutzen, hat sich sehr bewährt. Es war erstaunlich, wie vielfältig und umfangreich die Ideen waren, die allein auf Grund der Tätigkeit Lernender zusammenkamen. Von der Tätigkeit der Lernende auszugehen und ihre Ideen in ein Unterrichtsinstrument einfließen zu lassen, erscheint sinnvoll, da der daraus hervorgehende Inhalt des Instruments nah an den Bedürfnissen und Themen der Lernenden ist.

Die Auswertung der entstandenen Daten erwies sich als zeitaufwändiger und umfangreicher als geplant. Die sorgfältige und differenzierte Auswertung der Daten hat sich aber gelohnt, da dadurch eine reichhaltige und fundierte Sammlung von Ausgangsmaterial für die Entwicklung des Unterrichtsinstruments entstanden ist.

5.1.2 Reflexion der Entwicklungsphase

Die Entwicklungsphase hatte die Entwicklung einer Rohfassung des Unterrichtsinstruments auf Grund der Ergebnisse der Explorationsphase zum Ziel.

Daraus ergaben sich auf Grund von Kapitel 3.4.1 (Ziele der Entwicklungsphase) folgende, das ganze Instrument betreffende Fragestellungen:

*Wurden Struktur und Inhalt des Instruments „Tätig mit Ton“ geklärt und festgelegt?
Wurden auf Doppelseiten exemplarische Anregungseinheiten ausgearbeitet?
Erfolgte die Entwicklung auf Grundlage der Tätigkeitstheorie und der Ergebnisse der Explorationsphase?*

Zusätzlich ergab sich auf Grund der Zielsetzung folgende zentrale Frage:

Wurden die Anforderungen an die Struktur der Doppelseite erfüllt?

In der Folge wird die vorliegende Rohfassung des Unterrichtsinstruments an Hand der Ziele der Entwicklungsphase überprüft.

⁵⁰ Tabelle 23 befindet sich im Anhang unter 7.2 (Beobachtungsraster zur Erfassung)

⁵¹ Tabelle 7 befindet sich am Schluss des Kapitels 2.4 (Übersicht über Merkmale und Bezugspunkte der fünf Tätigkeitsstufen)

5.1.2.1 Struktur des ganzen Instruments

Ist die Struktur des Ganzen übersichtlich, klar verständlich und benutzerfreundlich? Unterstützt sie die Anwendbarkeit des Instruments?

Die Gliederung in unterschiedliche Kapitel unterstützt die Übersicht innerhalb des Ganzen. Die Kennzeichnung der Doppelseiten oben rechts unterstützt die Orientierung innerhalb des Instruments. Insgesamt ist die Struktur logisch aufgebaut. Es macht Sinn, dass die Struktur Erweiterungen oder Ergänzungen zulässt, da das Instrument noch nicht fertig entwickelt ist.

5.1.2.2 Konzept „Tätig mit Ton“

Ist das Konzept gut verständlich? Vermittelt es die nötigen Grundlagen für Unterricht im Sinn des Instruments? Erlaubt es der Lehrperson, entsprechenden Unterricht zu planen und durchzuführen?

Gemäss der Einschätzung der Autorin vermittelt das Konzept die zur Durchführung von entsprechendem Unterricht nötigen Grundlagen gut verständlich und übersichtlich. Zur Beurteilung der inhaltlichen Qualität fehlt der Autorin jedoch auf Grund der intensiven Auseinandersetzung mit der Thematik der unvoreingenommene und neutrale Blick. Daher sollte das Konzept unbedingt erfahrenen Lehrpersonen der entsprechenden Stufen oder Experten der Thematik zur Beurteilung vorgelegt werden. Allfällige Änderungen, Verbesserungen und Ergänzungen könnten dann auf dieser Grundlage erfolgen.

5.1.2.3 Struktur für inhaltliche Angebote in Form von Inputs

Unterstützt die Struktur die Auswahl eines geeigneten Inputs für eine bestimmte Tätigkeitsstufe oder eine spezifische Lernsituation?

Die Struktur ermöglicht die Auswahl von Inputs auf einer übergeordneten Ebene innerhalb des Kapitels I (Input)⁵² der Rohfassung, indem für die Darstellung der drei verschiedenen Input-Kategorien „Werkzeug“, „Handlungsbedingungen“ und „Idee“ eine übersichtliche Tabelle gewählt wurde. Zusätzlich erlaubt die Struktur der Doppelseite für den exemplarischen Input „Werkzeug“⁵³ die Vermittlung von detaillierten Informationen zum konkreten Werkzeug-Input. Ergänzend könnten Doppelseiten für exemplarische Inputs der andern zwei Input-Kategorien „Handlungsbedingungen“ und „Idee“ entwickelt werden.

5.1.2.4 Inhalt der Lernangebote für heterogenen Gruppen in Form von Inputs

Bezieht sich der Inhalt eines Inputs auf eine konkrete Thematik? Enthält er Ideen oder Anregungen, wie die Lehrperson Lernende zu individuellen Tätigkeiten auf dem jeweiligen Tätigkeitsniveau führen kann?

Differenzierte Ideen und Anregungen werden innerhalb der Doppelseiten⁵⁴ zum jeweiligen Input angeboten. Die Inputsammlung⁵⁵ enthält Anregungen auf einer übergeordneten, weniger konkreten Ebene. Die Lehrperson kann darin Ideen und Anregungen für mögliche Inputs gewinnen, die sie dann allerdings für die Anwendung im Unterricht noch genauer ausarbeiten muss. Falls es sich um einen Input handelt, für den im Instrument differenzierte Doppelseiten ausgearbeitet worden sind, findet sie auf diesen Doppelseiten detaillierte Informationen. Noch nicht vorgesehen ist auf der Seite der Inputübersicht⁵⁶ ein Verweis auf weiterführende und ergänzende Kapitel. Es wäre sinnvoll, einen solchen einzuplanen.

⁵² vgl. Abb. 15 in Kapitel 4.1.3 (Struktur für Lernangebote in Form von Inputs)

⁵³ vgl. Abb. 22 in Kapitel 0 (Struktur einer Doppelseite für den exemplarischen Werkzeug-Input)

⁵⁴ vgl. Abb. 22 in Kapitel 0 (Struktur einer Doppelseite für den exemplarischen Werkzeug-Input)

⁵⁵ vgl. Abb. 16-19 in Kapitel 4.1.4 (Inhalt der Lernangebote in Form von Inputs)

⁵⁶ vgl. Abb. 15 in Kapitel 4.1.3 (Struktur für Lernangebote in Form von Inputs)

5.1.2.5 Struktur der Doppelseite für den exemplarischen Werkzeug-Input

Orientiert sich die Struktur an den **fünf Stufen der Tätigkeitstheorie**?
Erlaubt sie der Lehrperson einen **Überblick über den konkreten Werkzeuginput**?
Lässt die Struktur **Platz für Details**?
Klärt die Struktur die **Darstellung** von Text, Abbildungen und Symbolen innerhalb der Doppelseite?
Klärt die Struktur **Kombinationsmöglichkeiten** mit anderen Lernangeboten?
Klärt die Struktur **Inhalt und Material** des Angebots?
Klärt die Struktur die Eignung des Angebots für die **dominierenden Tätigkeiten**?
Klärt die Struktur **mögliche Anregungen** durch die Lehrperson?
Klärt die Struktur **mögliche Handlungen** der Lernenden auf Grund des Angebots?

Die fünf Tätigkeitsstufen nach Leontjew sind Basis der Struktur der Doppelseite. Es gibt definierte Bereiche für Text, Fotografien oder Symbole (Kennzeichnung oben rechts), die Darstellung auf einer Doppelseite unterstützt die Übersichtlichkeit. Das Material des Angebots wird im Bereich der Kopfzeile abgebildet, dort ist Platz für entsprechende Fotos reserviert.

Inhaltliche Aspekte werden in den Bereichen „Handlung“, „Idee“ und „Ergebnis“ dargestellt. Die Struktur sieht für mögliche Handlungen einen eigenen Bereich vor. Dies ist sinnvoll, da die Handlungen Lernender bei der Tätigkeit zentral sind. Auf Grund der dargestellten Vorschläge kann sich die Lehrperson ein Bild von der Entwicklungsstufe entsprechenden, möglichen Handlungen mit dem jeweiligen Werkzeug machen. Die inhaltliche Bezeichnung der anderen zwei Bereiche ergab sich auf Grund des Inhalts der Datensammlung aus der Explorationsphase.

Die Eignung des Inputs für die dominierenden Tätigkeiten ist auf der Doppelseite nicht direkt ablesbar. In der zusammenfassenden Darstellung des Inputs „Werkzeug“ in Kapitel I1 (Input) der Rohfassung ist aber für alle Werkzeug-Inputs eine Einschätzung bezüglich Eignung für die fünf Tätigkeitsstufen einsehbar.

Kombinationsmöglichkeiten mit anderen Lernangeboten klärt die Struktur nicht. Im aktuellen Zustand der Entwicklung des Unterrichtsinstruments sind Vorschläge dazu kaum möglich, da dazu noch nicht genügend differenziert ausgearbeitete Inputs vorhanden sind. Sobald alle wesentlichen Elemente des Instruments konkretisiert sind, kann geklärt werden, ob Vorschläge zur Kombination von Inputs sinnvoll sind und wie diese dargestellt werden könnten.

Die Struktur enthält keinen eigenen Bereich, in dem ausschliesslich Vorschläge für konkrete Anregungen durch die Lehrperson gemacht werden. Dafür war der Platz auf der Doppelseite, die vor allem eine Übersicht über mögliche Tätigkeiten mit dem Input Werkzeug schaffen will, nicht vorhanden. Mögliche Anregungen durch die Lehrperson können allen Bereichen, insbesondere aber demjenigen der „Idee“ entnommen werden.

Möchte man im Unterrichtsinstrument konkretere Vorschläge für Anregungen durch die Lehrperson differenziert ausarbeiten, könnten diese in Kapitel I2 (Input Handlungsbedingung) oder I3 (Input Idee) Platz finden. Auf entsprechenden Doppelseiten würden passende Inputs für die konkrete Anwendung weiter ausgearbeitet und dargestellt. Dies könnte vor allem für Lernende der Stufen „Wahrnehmung“, „Spiel“ und insbesondere „Lernen“ sinnvoll sein. Damit Lernende der Stufe „Wahrnehmung“ sich mit dem Material auseinandersetzen können, brauchen sie bestimmte, von der Lehrperson aufbereitete Handlungsbedingungen. Lernende der Stufe „Spiel“ und vor allem der Stufe „Lernen“ könnten von differenzierten Inputs in den Bereichen „Handlungsbedingungen“ oder „Idee“ profitieren. Die differenzierten Doppelseiten zum Input „Werkzeug“ dagegen kommen insbesondere Lernenden der Stufen „Manipulation“ und „Gegenstand“ entgegen, da für sie die eigentätige Auseinandersetzung mit Objekten zentraler Inhalt ihres Entwicklungsprozesses⁵⁷ ist.

⁵⁷ vgl. Tab. 7 Kapitel 2.4 (Übersicht über Merkmale und Bezugspunkte der fünf Tätigkeitsstufen)

5.1.2.6 Inhalt der Doppelseite für den exemplarischen Werkzeug-Input

Basiert der Inhalt der Doppelseite auf den Ergebnissen der Explorationsphase? Werden Anregungen für Handlungen mit dem entsprechenden Werkzeug für die verschiedenen Tätigkeitsstufen gemacht?

Der Inhalt der zwei ausgearbeiteten, exemplarischen Doppelseiten⁵⁸ wurde ausschliesslich auf Grund der Ergebnisse der Explorationsphase entwickelt. Die zahlreich vorhandenen Daten mussten für die Darstellung auf einer Doppelseite auf das Wesentliche reduziert und zusammengefasst werden, da der zur Verfügung stehende Platz pro Bereich durch die Struktur begrenzt ist.

Es werden für alle Tätigkeitsstufen Anregungen gemacht, beim Input „Stäbe“ (I1.2) sind diese für die Stufe „Wahrnehmung“ nur im Bereich „Handlung“ vorhanden. Für diese Stufe sind nur wenige Daten vorhanden, da nur vereinzelte Lernende der teilnehmenden Gruppen auf dieser Stufe tätig waren. Möchte man die Anregungen dafür erweitern, müsste gezielt Tätigkeit von Lernenden dieser Stufe untersucht werden. Da sich nicht alle Inputs gleichermassen für die Stufe „Wahrnehmung“ eignen, ist es vertretbar, wenn der zur Verfügung stehende Platz nicht ausgenutzt wird.

Beim Input „Stäbe“ (I1.2) Für die Stufen „Wahrnehmung“ und „Manipulation“ fehlen Fotografien von Ergebnissen. Diese Tatsache ist vermutlich darauf zurückzuführen, dass sich Lernende beider Stufen noch wenig für das Ergebnis sondern vor allem für sinnliche Empfindung und Bewegung an sich interessieren⁵⁹. Möchte man Fotografien von Ergebnissen dieser Tätigkeit im Instrument abbilden, müsste bei erneuter Exploration im Unterricht den Produkten der Tätigkeit mehr Beachtung geschenkt und diese gezielt fotografiert werden. Es stellt sich jedoch die Frage, ob man nicht auf die Fotografie verzichten will, da das Ergebnis der Tätigkeit für Lernende auf den Stufen „Wahrnehmung“ und „Manipulation“ ja vor allem ihr persönlicher Lernprozess in der Auseinandersetzung mit dem Material und weniger der entstandene Gegenstand ist.

5.2 Schlusswort und Weiterentwicklung des Unterrichtsinstruments

Unterricht auf Grund der Tätigkeitstheorie von Leontjew weiterzuentwickeln war eine sehr interessante und spannende Ausgangslage. Leontjews Theorie veränderte den Blick der Lehrperson auf die Tätigkeit Lernender. Durch diese Änderung des Blicks erhielten ihre Handlungen einen anderen Stellenwert und eine andere Bedeutung als zuvor, ohne diesen Hintergrund.

Im Rahmen der Explorationsphase ergaben sich immer wieder „Sternstunden“ des Unterrichtens. Dies war zum Beispiel der Fall, wenn Lernende zu Tätigkeit auf ihrer Entwicklungsstufe fanden und dabei die Energie ihres innern Motivs erfahrbar wurde. Die Tätigkeit von Lernenden erhielt dadurch grosse Dynamik. Diese Energie war zum Beispiel spürbar, als zwei Lernende mit einer umfangreichen Menge Ton innert kürzester Zeit eine grosse Figur formten. Auch wenn eine Gruppe gemeinsam zum Spiel fand und zwischen den Lernenden ein positiver und angeregter spielerischer Austausch stattfand, wurde die Dynamik des Lernprozesses auf dieser Stufe spürbar. Der Moment, als ein Lernender ohne Verbalsprache, sein zügig geformtes Tonstück in die Hand nahm und den sprechenden Vogel des vorgängigen Inputs mit Lauten und Bewegung imitierte, bleibt unvergessen. Besondere Momente konnten aber auch sehr leise sein. So zum Beispiel, wenn ein Lernender mit ASS während seiner Tätigkeit mit Ton und Schneidedraht sein inneres Motiv fand und dabei zunächst chaotisch verstreute Einzelteile nach und nach zu einem Turm aufschichtete. Das Experimentierfeld der Explorationsphase war also äusserst spannend und erweiterte den Horizont der Autorin für die Bedeutung von Handlungen der Lernenden enorm. Diese motivierende Basis stellte eine spannende Ausgangslage für die Entwicklung des Unterrichtsinstruments dar. Insbesondere die Auswertung der Daten erwies sich jedoch als

⁵⁸ vgl. Abb. 23 und 24 in Kapitel 4.1.6 (Inhalt einer Doppelseite für den exemplarischen Werkzeug-Input)

⁵⁹ vgl. Tab. 7 in Kapitel 2.4 (Übersicht über Merkmale und Bezugspunkte der fünf Tätigkeitsstufen)

viel umfangreicher als geplant. Dies war vor allem der Fall, weil die interessanten Ergebnisse so zahlreich vorhanden waren.

Im Rückblick hätte das Vorhaben enger gefasst werden können. So wäre ein anderes, mögliches Ziel die Entwicklung und Evaluation des Konzepts „Tätig mit Ton“ gewesen.

Mit der vorliegenden Rohfassung des Unterrichtsinstruments liegt ein Produkt vor, das noch nicht abschliessend entwickelt ist. Die im Rahmen der Entwicklung festgelegte Struktur bildet eine gute Grundlage für Ergänzung und Erweiterung des Unterrichtsinstruments mit zusätzlichen Elementen.

Für die Weiterentwicklung haben sich auf Grund der vorangehenden Diskussion folgende zentrale Punkte ergeben:

- Evaluation und Beurteilung des Konzepts durch erfahrene Lehrpersonen oder Experten
- Konkrete Ausarbeitung zusätzlicher Inputs „Werkzeug“ auf Grund der vorhandenen Daten der Explorationsphase
- Evaluation und Beurteilung der Rohfassung des Unterrichtsinstruments durch Lehrpersonen, die mit heterogenen Lerngruppen der angesprochenen Stufen im Bereich des handelnden Lernens arbeiten
- Differenzierte Ausarbeitung konkreter Inputs „Handlungsbedingung“ mit Schwerpunkt bei den Stufen „Wahrnehmung“, „Spiel“ und „Lernen“
- Differenzierte Ausarbeitung konkreter Inputs „Idee“ für die Stufe „Spiel“ und insbesondere die Stufe „Lernen“

Falls die Evaluation der Rohfassung des Unterrichtsinstruments positiv verläuft, wird eine Veröffentlichung des Unterrichtsinstruments angestrebt. Um dies zu verwirklichen, wäre es nötig, einen Verlag zu finden, der das Vorhaben unterstützt.

Ein Lehrmittel auf der Grundlage von Leontjews Tätigkeitstheorie, das heterogene Lerngruppen handelnd am gleichen Gegenstand lernen lässt, ist ein neuer Ansatz, den es in dieser oder ähnlicher Form noch nicht gibt. Im Zusammenhang mit der vermehrten Integration von Lernenden mit Behinderung in die Regelschule könnte der im Rahmen dieser Masterthese entwickelte Ansatz für ein Unterrichtsinstrument von Interesse sein.

6 Quellenverzeichnis

6.1 Literaturverzeichnis

- Becker S. (2003). *Plastisches Gestalten von Kindern und Jugendlichen. Entwicklungsprozesse im Formen und Modellieren*. Donauwörth: Auer Verlag.
- Jantzen, W. (1987). *Allgemeine Behindertenpädagogik. Band 1: Sozialwissenschaftliche und psychologische Grundlagen*. Weinheim: Beltz
- Leontjew, A. N. (1973). *Probleme der Entwicklung des Psychischen*. Frankfurt am Main: Fischer Athenäum.
- Leontjew, A. N. (1982). *Tätigkeit, Bewusstsein, Persönlichkeit. Studien zur Kritischen Psychologie*. Köln: Campus. <http://www.kritische-psychologie.de/texte/al1982.html>
- Mayring P. (2002). *Einführung in die qualitative Sozialforschung. Eine Anleitung zu qualitativem Denken*. 5. überarbeitete und neu ausgestattete Auflage. Weinheim und Basel: Beltz Verlag.
- Pitsch, H.-J. (2002). *Zur Entwicklung von Tätigkeit und Handeln Geistigbehinderter*. Oberhausen: Athena.
- Pitsch, H.-J. (2005). *Zur Methodik der Förderung der Handlungsfähigkeit Geistigbehinderter*. Oberhausen: Athena.
- Dietrich A. (2009). *Tätigkeitstheorie*. Script zur Vorlesung. Zürich: Hochschule für Heilpädagogik.

6.2 Tabellenverzeichnis

- Tabelle 1: Dominierende Tätigkeiten und Piagets Stufen der Intelligenzentwicklung (Majers & Origer in Pitsch, 2002, S. 164)
- Tabelle 2: Merkmale und Bezugspunkte der perzeptiven oder wahrnehmenden Tätigkeit
- Tabelle 3: Merkmale und Bezugspunkte der manipulativen Tätigkeit
- Tabelle 4: Merkmale und Bezugspunkte der gegenständlichen Tätigkeit
- Tabelle 5: Merkmale und Bezugspunkte der Spieltätigkeit
- Tabelle 6: Merkmale und Bezugspunkte der (schulischen) Lerntätigkeit
- Tabelle 7: Übersicht über Merkmale und Bezugspunkte der fünf Tätigkeitsstufen nach Leontjew
- Tabelle 8: Rahmenbedingungen und Ziele der Explorationsphase
- Tabelle 9: Untersuchungsmethoden der empirischen Studie während der Explorationsphase
- Tabelle 10: Kriterien zur Auswahl und Protokollierung einer Videosequenz
- Tabelle 11: Kategorien für Fotografien der Ergebnisse
- Tabelle 12: Kategorien für die Zusammenfassung der Ergebnisse
- Tabelle 13: Kategorien auffälliger Merkmale und Beobachtungen der Tätigkeit Lernender
- Tabelle 14: Übergeordnete Erkenntnisse zur Tätigkeit Lernender
- Tabelle 15: Übersicht über Themen von Ergebnissen der Tätigkeit Lernender
- Tabelle 16: Entwicklungselemente und Ziele der Entwicklungsphase
- Tabelle 17: Entwicklungsabsicht und Ziele für Struktur und Inhalt der exemplarischen Doppelseite für den Werkzeug-Input (A)
- Tabelle 18: Kategorien für Inhalt und Struktur der exemplarischen Doppelseite zum Werkzeug-Input (A) Stäbe
- Tabelle 19: Inputkategorien
- Tabelle 20: Elemente des ganzen Unterrichtsinstruments „Tätig mit Ton“
- Tabelle 21: Kennzeichnung der Kapitel und Einheiten der Rohfassung des Unterrichtsinstruments
- Tabelle 22: Geplanter und tatsächlicher Verlauf der Entwicklungsarbeit

Tabelle 23: Beobachtungsraster zur Erfassung der Tätigkeit Lernender und der Wirkung des Lernangebots

6.3 Abbildungsverzeichnis

Sämtliche im Bericht abgebildete Fotografien sind Bilder der Autorin.

Die auf den Regelkarten abgebildeten Piktogramme sind dem Programm „Boardmaker, the Picture Communication Symbols“ der Firma Mayer-Johnson LLC entnommen.

- Abb. 1: Verschiebungen der dominierenden Tätigkeiten bei Geistigbehinderten (Pitsch, 2002, S. 165)
- Abb. 2: Leontjews Konzept der Übergänge, erweitert um den Erwachsenen (Pitsch, 2002, S. 50)
- Abb. 3: Der Erwachsene als Vermittler und Ziel in der erweiterten Fassung des Leontjewschen Konzepts der Übergänge (Pitsch, 2002, S. 50)
- Abb. 4: Leontjews Konzept der Übergänge in der Tätigkeit (Pitsch, 2002, S. 29)
- Abb. 5: Vorlage Beobachtungsraster Tätigkeit
- Abb. 6: Vorlage des zusammenfassenden Rasters „Ergebnisse Explorationsphase“
- Abb. 7: Zusammenfassendes Rasters der Ergebnisse Explorationsphase von Input 4 Stäbe
- Abb. 8: Beispiel der ersten Fassung der Sammlung von B Inputs
- Abb. 9: Exemplarische Doppelseite mit Kennzeichnung
- Abb. 10-14: Boardmaker-Piktogramme der zentralen Punkte des Ablaufs einer Unterrichtssequenz
- Abb. 15: Struktur der Übersicht von Lernangeboten in Form von Inputs
- Abb. 16: Inhalt einer exemplarischen Seite der Übersicht zu Input Werkzeug (A) Unterrichtsinstruments
- Abb. 17: Exemplarische Seite der Übersicht des Inputs Werkzeug (I1) in der Rohfassung des
- Abb. 18: Inhalt einer exemplarischen Seite der Übersicht zu Input Handlungsbedingungen (B)
- Abb. 19: Exemplarische Seite der Übersicht des Inputs Handlungsbedingungen (I2) in der Rohfassung des Unterrichtsinstruments
- Abb. 20: Inhalt einer exemplarischen Seite der Übersicht zu Input Idee (C)
- Abb. 21: Exemplarische Seite der Übersicht des Inputs Idee (I3) in der Rohfassung des Unterrichtsinstruments
- Abb. 22: Struktur der Doppelseite für den exemplarischen Werkzeug-Input (A)
- Abb. 23: Exemplarische Doppelseite des Werkzeug-Inputs „Stäbe“ (I1.2)
- Abb. 24: Exemplarische Doppelseite des Werkzeug-Inputs „Körper“ (I1.1)
- Abb. 25: Exemplarische Doppelseite mit verschiedenen Themenbereichen innerhalb des Kapitels Input Idee (I3.1)

7 Anhang

7.1 Verlauf der Entwicklungsarbeit

Tabelle 22: Geplanter und tatsächlicher Verlauf der Entwicklungsarbeit

Verlauf der Entwicklungsarbeit			
Geplanter Verlauf der Entwicklungsarbeit		Tatsächlicher Verlauf der Entwicklungsarbeit	
Zeitpunkt	Phase der Entwicklung	Zeitpunkt	Phase der Entwicklung
Wo 30-34	Vorbereitung der Explorationsphase: <ul style="list-style-type: none"> • Vorbereitung des Unterrichts mit dem Inhalt „Tätig mit Ton“ <ul style="list-style-type: none"> → Auswertung bestehender Fotografien in Hinblick auf den geplanten Unterricht → Auswahl geeigneter Anregungsangebote → Entwicklung von Tabellen zur Erfassung der Tätigkeitsstufe 	Wo 30-34	Vorbereitung der Explorationsphase: <ul style="list-style-type: none"> • Vorbereitung des Unterrichts mit dem Inhalt „Tätig mit Ton“ <ul style="list-style-type: none"> → Auswertung bestehender Fotografien in Hinblick auf den geplanten Unterricht → Auswahl geeigneter Anregungsangebote → Entwicklung von Tabellen zur Erfassung der Tätigkeitsstufe
Wo 35-40	Start der Explorationsphase: <ul style="list-style-type: none"> • Durchführung von themenbezogenem Unterricht mit anregenden Angeboten in Form von Inputs • Erfassung der Tätigkeitsstufen der Lernenden mittels Tabellen • Dokumentation der Ergebnisse • Gezielte Videobeobachtung zu ausgewählten Sequenzen • Auswertung der Tätigkeit Lernender mit Beobachtungsraster • Ergänzung des Beobachtungsrasters während dem Unterricht • Auswertung der Beobachtungsraster und Fotografien des laufenden Unterrichts hinsichtlich Eignung der Lernangebote für die Entwicklungsphase • Ausarbeiten der theoretischen Grundlagen und Verfassen der Kapitel 1-3.2. 	Wo 35-40	Start der Explorationsphase: <ul style="list-style-type: none"> • Durchführung von themenbezogenem Unterricht mit anregenden Angeboten in Form von Inputs • Erfassung der Tätigkeitsstufen der Lernenden mittels Tabelle • Dokumentation der Ergebnisse • Gezielte Videobeobachtung zu ausgewählten Sequenzen
		Wo 36-45	Auswertung der Ergebnisse der Explorationsphase: <ul style="list-style-type: none"> • Auswertung auf zusammenfassendem Raster von <ul style="list-style-type: none"> → Teilnehmender Beobachtung → Videosequenzen → Aussagen der Lernenden zu Ergebnissen → Fotografien der Ergebnisse • Eignung der Tabellen zur Erfassung der Tätigkeitsstufen der Lernenden • Auswertung der zusammenfassenden Raster hinsichtlich: <ul style="list-style-type: none"> → Inhaltlicher Aussagen → Eignung von Inputs → Während der Tätigkeit entstandene Ideen
Wo 41-48	Start der Entwicklungsphase: <ul style="list-style-type: none"> • Festlegen von <ul style="list-style-type: none"> → Struktur des Ganzen → geeigneten Techniken, Werkzeugen und Themen für die Unterrichtsbeispiele → Struktur und Anzahl der Doppelseiten → Darstellung von Text, Abbildungen und Symbolen → evtl. Entwicklung von Struktur des Beobachtungsrasters • Verfassen der Kapitel 3.3-7 des Berichts zur Masterthese • Evtl. anfragen ausgewählter Lehrpersonen für Rückmeldung zum Unterrichtsinstrument und Vorbereiten der entsprechenden Fragen. • Fertigstellen der Rohfassung 	Wo 45-52	Start der Entwicklungsphase: <ul style="list-style-type: none"> • Festlegen von <ul style="list-style-type: none"> → Struktur des Ganzen → Struktur der Doppelseiten → Darstellung von Text, Abbildungen und Symbolen • Entwicklung von Inhalt des Unterrichtsinstruments <ul style="list-style-type: none"> → Formulieren des Konzepts zum „Tätig mit Ton“ → Festlegen des Inhalts einer exemplarischen Doppelseite für Input A/Werkzeug → Festlegen des Inhalts von zusammenfassenden Doppelseiten der Inputs (A/Werkzeug, B/Handlungsbedingungen, C/Idee) • Verfassen der fehlenden Kapitel des Berichts zur Masterthese

	<ul style="list-style-type: none"> • Evtl. einholen von Rückmeldungen zur Rohfassung des Unterrichtsinstruments bei ausgewählten Lehrpersonen mittels schriftlicher Befragung mit offener Fragestellung. 		
Wo 49-50	Erstellen der Endfassung inkl. Formatierung	Wo 52-01	Fertigstellen der Rohfassung des Unterrichtsinstruments Erstellen der Endfassung inkl. Formatierung

7.2 Beobachtungsraster zur Erfassung

Tabelle 23: Beobachtungsraster zur Erfassung der Tätigkeit Lernender und der Wirkung des Lernangebots

Lernangebot:					
Inhalt des Lernangebots:					
Material des Angebots:					
Beabsichtigte Anregungen des Lernangebots:					
Eignung des Lernangebots für heterogene Gruppen:	Indikator	Angebot regt Lernende mit unterschiedlichen Voraussetzungen zu Tätigkeit auf ihrer jeweiligen Entwicklungsstufen an.			
Beobachtungskategorien					
Beobachtete Lernende	Lernender A	Lernender B	Lernender C	Lernender D	Gruppe 1
Beobachtbare Handlung:					
Handlung findet zwischen mehreren Personen statt:					
Bezugspunkte des Lernenden:					
* Merkmale der Handlung					
* Mögliche äussere Ziele :					
* Mögliche innere Motive :					
Interpretation der beobachtbaren Handlung:					
Tätigkeitsstufe, in der die Mehrheit der Handlungen vorkommen:					
Tätigkeitsstufe, auf die neu vorkommende Tätigkeitsarten deuten:					
Wahrscheinliche dominierende Tätigkeitsstufe :					
Wirkung des Inhalts des Angebots:					
Wirkung des Materials des Angebots:					

***Schlüsselbeobachtungen**: Die Beobachtungen dieser Kategorien beziehen sich auf das Tätigkeitsniveau der Lernenden

7.3 Exemplarische „Beobachtungsrafter Tätigkeit“ der Durchführungswoche 4

7.3.1 Beobachtungsrafter Tätigkeit 4.1

Beobachtungsraster Tätigkeit 4.1

Input:						
1. Stäbe dick, dünn, spitz, stumpf, halbrund A						
2. Fotokarten zum Thema „Rolle“ und „Fläche“ C						
3. –						
4. Schneidedraht A						
5. Sprechender Vogel als Einstieg C						
6. –						
7. –						
8. –						
9. –						
Datum: 21.9.2011		Gruppe: Ust		Datei: P1050353.MOV, P1050354.MOV, P1050355.MOV, P1050356.MOV		
Lernende L, Lehrperson LP, Sozialpädagoge/in SP		Lernende:	• AM	• BJ	• CT	• DB • EL
Teilnehmende Beobachtung						
Informationen zu Lernenden und Situation:						
Beobachtung / Handlung:				1 Interpretation, Tätigkeitsstufe		
				2 Wirkung von Input		
				3 Ideen		
Zu Beginn der Lektion macht LP Einstieg mit dem Tonvogel, der zu den L spricht. Zudem zeigt sie Fotokarten zum Thema Rolle. Vor allem DB und EL sind an den Fotokarten sehr interessiert. AM modelliert, indem er von seinem Klotz Stücke greift und zu einem stetig wachsenden Berg zusammenfügt. Er tut dies sehr konzentriert und stetig. Plötzlich nimmt er den entstandenen Berg, hält ihn vor sich und macht ein lautes, krähendes Geräusch. Er arbeitet weiter und wiederholt dasselbe noch einmal. Die LP fragt ihn, ob dies ein Vogel sei. Er sagt ja.				1 M formt einen eigenen, sprechenden Vogel, ähnlich demjenigen, den er zuvor beim Einstieg durch die Lehrperson gesehen hat und spielt, kräht damit. → Gegenstand (Vogel) → Spiel (Vogel kräht, spricht). 3 Vogel (als Puppe die spricht)		
SP formt Perlen und reiht sie auf dünnen Stab. DB sieht es und macht das Gleiche.				1 L übernehmen Ideen von SP oder LP → Lernen 2 Kugeln auf dünnem Stab aufgereiht. 3 Perlen		
EL sagt: „Das ist ein Messer“. Er rammt Stab in einen grossen Tonklumpen.				1 Übertragung von Handlung auf Ersatzgegenstand. → Spiel 2 Stab wird zu Messer		
Videoanalyse mit Verlaufsprotokoll				Datei: P1050355.MOV		
Informationen zu Lernenden und Situation:						
Zeit	Beobachtung / Handlung:			1 Interpretation, Tätigkeitsstufe		
				2 Wirkung von Input		
				3 Ideen		
00:00	Greift Ton vom Klotz und setzt ihn an Objekt, an dem er arbeitet, an. Dieses kippt, er nimmt es in die Hände. Während er es in den Händen hält zeigt er es der SP, bewegt es und macht			1 Arbeit kontinuierlich an seinem Objekt. Setzt dabei seine Hände als geschicktes Werkzeug ein.		

	krächzendes Geräusch dazu. Stellt es wieder hin. Arbeitet daran weiter, indem er Ton vom Klotz greift und Stück für Stück am Objekt ansetzt. Dieses wird immer höher.	3 Vogel
01:34	Das Objekt kippt. AM richtet es auf und nimmt es dabei in die Hände. Er hält es vor sich, bewegt es und macht wieder das krächzende Geräusch. Die SP sagt: „Ja, ein Vogel“. AM stellt Objekt wieder auf den Tisch und fährt weiter, daran Stücke durch Andrücken zu befestigen. Dabei arbeitet er stetig und voller Konzentration.	1 Das Kippen des Objekts löst bei ihm ein Spielsequenz aus, bei der er den Einstieg der LP zu Beginn der Stunde imitiert. Übertragung von Handlung auf Ersatzgegenstand → Spiel
05:08	Nimmt das ganze restliche Tonstück und will es als Ganzes ansetzen. Das Objekt kippt dabei. Er richtet es auf und macht dabei das krächzende Geräusch. Er hält es in die Luft und bewegt es vor seinem Körper, während er mit Krächzen weiterfährt. Die LP sagt, dass er einen grossen Vogel hat und spricht ihm Anerkennung dafür aus. Er hat den „Vogel“ inzwischen auf den Tisch gestellt, bewegt ihn leicht hin und her während er zur LP schaut. Setzt Objekt mit etwas Schwung auf den Tisch, so dass es wieder alleine steht.	1 Das zufällige Kippen des Objekts löst erneut Spiel aus.
05:31	Fährt fort am Vogel zu bauen. Setzt dafür einzelne Stücke an. Nimmt dann wieder das restliche Stück und setzt es oben drauf. Es hält. Klatscht kurz in die Hände und nimmt einen daneben liegenden Tonklotz. Baut damit weiter, indem er kleine Stücke daraus greift und an seinem Objekt ansetzt.	1 Arbeitet gezielt an seinem Objekt weiter. Erreichen eines Ziels? → Lernen?
06:14	Hält Arm vors Gesicht. Schaut kurz umher, legt Kopf auf Arm und reibt den Kopf daran. Plötzlich löst sich ein Klotz vom Objekt und fällt neben AM zu Boden. Er bemerkt es und liest ihn auf.	1 Kurze Arbeitspause
06:36	Beginnt vom heruntergefallenen Klotz Stücke zu greifen und am Objekt zu befestigen. Dieses kippt dabei. Er nimmt es und platziert es schwungvoll in der Plastikkiste, in der sich die Stäbe befinden. Führt fort mit der Arbeit. Die LP kommt, nimmt die restlichen Stäbe aus der Kiste. AM nimmt gleichzeitig sein Objekt aus der Kiste und platziert es direkt vor sich.	3 Versucht Plastikkiste zur Befestigung des Objekts zu nutzen.
06:56	Er fährt mit der Arbeit fort und befestigt kontinuierlich immer mehr Ton an seinem Objekt.	1 Er arbeitet mit grosser Konzentration und Ausdauer, was für ihn eher ungewöhnlich ist.
Videoanalyse mit Verlaufsprotokoll		Datei: P1050354.MOV
Informationen zu Lernenden und Situation:		
Zeit		1 Interpretation, Tätigkeitsstufe 2 Wirkung von Input 3 Ideen
00:00	Vor ihm liegt eine Tonfläche, in der zwei Stäbe stecken. Er schiebt ein flaches Stück Ton mit Loch in der Mitte über einen der zwei Stäbe und	2 Verwendet Stab als Hammer, um anderen Stab in Ton zu treiben.

	drückt den Rand der Fläche an. Dann nimmt er einen weiteren Stab und klopft damit auf einen der zwei Stäbe wie mit einem Hammer. Er fährt mit Klopfen fort und wechselt dabei zwischen den Stäben ab.	
00:53	Er hält kurz inne und kratzt dann Rillen in den daneben liegenden Tonklotz. Dazu verwendet er die spitze Seite des Stabes, mit dem er geklopft hat. Dann wechselt er wieder zum Klopfen.	2 Mit Stabspitze Rillen machen
01:35	Er hält inne und nimmt dann einen weiteren Stab aus der Werkzeugkiste. Er beginnt ihn mit Hilfe des anderen Stabs in den Tonklotz zu schlagen. Er schubst die LP., die neben ihm sitzt und sagt: „LP, schau!“ und fährt weiter mit klopfen. Er hält den Stab jetzt mit beiden Händen quer vor sich und schlägt so. Dann holt er sich einen anderen Stab. Dieser hat eine Metallspitze.	
02:28	Er stellt die Spitze auf den bereits eingeschlagenen Stab und beginnt darauf zu klopfen. Dabei wechselt er mehrmals die Arbeitsposition indem er aufsteht und sich wieder hinsetzt. Zwischendurch macht er eine kurze Pause, während der er an der Hand saugt.	1 Er untersucht ausdauernd die Beziehung der Objekte → Gegenstand
4.1.1 Auffallende Merkmale und Beobachtungen der Tätigkeit Lernender im Lektionsverlauf und zur Lektion als Ganzes: <ul style="list-style-type: none"> • Das zufällige Kippen des Objekts während der Tätigkeit löst wiederholt eine Spielsequenz aus. • Einstiegssequenz zu Beginn der Lektion wirkt auf Inhalt der Tätigkeit eines L. 		
4.1.2.1 Handlungen mit Input <ol style="list-style-type: none"> 1. Input <ul style="list-style-type: none"> • Stab wird zu Messer • Stab als Hammer, um anderen Stab in Ton zu treiben. • Mit Stabspitze Rillen machen 2. Input 3. Input 4. Input 5. Input 		4.1.3.1 Ideen bei Tätigkeit <ul style="list-style-type: none"> • Plastikkiste zur Befestigung benützen.
4.1.2.2 Ergebnisse mit Einbezug von Input <ol style="list-style-type: none"> 1. Input <ul style="list-style-type: none"> • Kugeln auf dünnen Stab aufgereiht. 2. Input 3. Input 4. Input 5. Input <ul style="list-style-type: none"> • Vogel (als Puppe die spricht) 		4.1.3.2 Ergebnisse (Fotografien) <ul style="list-style-type: none"> • Perlen

7.3.2 Beobachtungsraster Tätigkeit 4.2

Beobachtungsraster Tätigkeit 4.2

Input:						
1. Stäbe dick, dünn, spitz, stumpf, halbrund A						
2. Inspirierende Fotokarten zum Thema „Rolle“ und „Fläche“ C						
3. –						
4. Schneidedraht A						
5. Sprechender Vogel als Einstieg C						
6. –						
7. Rechteckiger Rahmen aus blauem Klebband für HJ B						
8. –						
9. –						
Datum: 22.9.2011		Gruppe: Mst 1		Datei: P1050372.MOV P1050373.MOV P1050374.MOV P1050376.MOV P1050377.MOV P1050378.MOV		
Lernende L, Lehrperson LP, Sozialpädagoge/in SP		• FB	• GM	• HJ	•	•
Teilnehmende Beobachtung						
Informationen zu Lernenden und Situation:						
Beobachtung / Handlung:			1 Interpretation, Tätigkeitsstufe			
			2 Wirkung von Input			
			3 Ideen			
FB nimmt einen Stab und schreibt auf den Ton. Sagt: „Bleistift.“			1 Stift stellt für ihn Bleistift dar. → Gegenstand oder Spiel?			
			2 Mit Stab auf Ton schreiben			
FB drückt einen Stab mit seiner Spitze in den Ton und sagt: „Dies ist Kamin.“			2 Stab als Element des Objekts einsetzen → Kamin			
			3 Haus mit Kamin			
HJ leckt an seinen Händen, an denen Spuren von trockenem Ton kleben.			1 Die trockenen Tonreste an den Händen irritieren ihn → Wahrnehmung			
			3 Hände mit Schlicker einstreichen und trocknen lassen.			
HJ leckt immer wieder an seinen Händen, an denen Tonreste kleben. Die LP formt einen hohen Tonklotz. Diesen stellt sie vor ihn. Die LP gibt HJ einen dicken, spitzen Stab in die Hand. HJ beginnt, damit den Klotz zu bearbeiten.			3 Unterschiedliche Tonformen als Ausgangslage zur Bearbeitung mit Werkzeug anbieten.			
BF räumt alle Stäbe ab, die er zuvor in die „Wände“ seines Hauses gesteckt hat.			2 Stäbe als Wände von Haus.			
Videoanalyse mit Verlaufsprotokoll			Datei: P1050376.MOV			
Informationen zu Lernenden und Situation:						
Zeit	Beobachtung / Handlung:		1 Interpretation, Tätigkeitsstufe			
			2 Wirkung von Input			
			3 Ideen			
00:00	GM sagt zu FB: „Ein Haus für deine Eltern und ein Haus für dich.“ B zeigt auf das bereits gemachte und sagt: „Diese eine Haus“.		1 Das Thema „Haus“ beschäftigt FB auch heute. Seine Arbeit ist Anlass für Gespräch mit Kollegen zu diesem Thema.			
			2 Viele Stäbe in Tonwulst gesteckt stellen Wände dar.			
			3 Haus mit Wänden aus Holzstäben			

00:14	Er arbeitet weiter indem er mit Tonwülsten Wände ergänzt. Sobald ein Stück Ton befestigt ist, steckt er weitere Stäbe darauf.	1 Baut am Haus weiter. → Lernen
00:45	Baut weiter und sagt dabei: „Diese eine Garage. Diese einmal Auto.“ Geht zu LP und erzählt es ihr. Kommt an Platz zurück, richtet einzelne Stäbe gerade und fährt mit Tätigkeit weiter.	1 Während Tätigkeit entsteht Idee zur Erweiterung 3 Garage
01:09	Nimmt ein bereits geformtes Tonstück. Nimmt einen Stab, legt in darauf und rollt Ton und Stab auf Tisch. Nimmt Stab wieder vom Ton weg. Rollt den Ton und setzt das Stück am Haus an. Fährt weiter die Wände des Hauses in der gleichen Weise zu ergänzen.	2 Versuch, Stab zur Herstellung einer Rolle als Hilfsmittel zu benutzen.
02:00	Richtet erneut schräge Stäbe, die eine Wand bilden, gerade. Geht zu SP und zeigt ihm, was er bereits gemacht hat. SP macht anerkennende Geste und sagt „prima“.	1 Will SP zeigen, was er gemacht hat.
02:22	Schaut zu LP, zeigt auf seine Arbeit und sagt: „Diese meine Garage, Auto.“ Die LP reagiert anerkennend. FB fährt mit der Hand dem Rand des Hauses entlang und macht Geräusch dazu.	1 Kurzes Imitieren des vorbeifahrenden Autos? → Spiel
02:36	Baut in derselben Weise am Haus weiter.	1 Verfolgt die Umsetzung seines Vorhabens weiter.
03:39	Geht zu SP und erzählt ihm von seinem Haus. Dieser weist ihn darauf hin, dass er noch viel Ton habe und sich auf die Arbeit konzentrieren solle anstatt zu schwatzen.	1 Tätigkeit ist Gesprächsanlass zu bestimmtem Thema.
03:54	Kehrt zur Arbeit zurück. Richtet die Stäbe der Wand, versetzt sie teilweise. Nimmt neue Stäbe und ergänzt die Wand damit. Fährt fort, die Wand mit Ton zu ergänzen.	1 Hat Anspruch an Qualität des Resultats.
Videoanalyse mit Verlaufsprotokoll		Datei: P1050378.MOV
Informationen zu Lernenden und Situation: Zu Beginn der Lektion war HJ vom trockenen Ton an seinen Händen irritiert. Um HJ Tätigkeit anzuregen hat die LP einen länglichen, hohen Tonklotz vorbereitet und ihn vor HJ in die blaue Abgrenzung platziert. Zudem hat sie ihm einen dicken und spitzen Holzstab in die Hand gegeben.		
Zeit	Beobachtung / Handlung:	1 Interpretation, Tätigkeitsstufe 2 Wirkung von Input 3 Ideen
00:00	Hat den länglichen Klotz vor sich, den die LP für ihn vorbereitet hat. Er stösst mit dem Stab von oben ins Innere des Klotzes. Die linke Hand hält den Klotz, damit er nicht kippt. Es löst sich ein Stück des Tons ab. Er nimmt dieses und drückt es an den daneben liegenden Stücken fest. SP verstärkt mit „Bravo“. Klopft Stück mit Handballen fest. Nimmt erneut Stab und stochert damit weiter im Tonklotz.	1 Vorbereitete Lernsituation löst Tätigkeit aus → Manipulation 2 Mit Stab in länglichen, hohen Tonklotz stechen und so Stücke weglösen.
00:39	Nimmt kleine, daran klebende Tonstücke vom Stab weg und befestigt sie ebenfalls	1 Manipulation

	auf Tonstücken neben dem Klotz.	
00:48	Säubert Stab von Tonkrümeln. Sticht dann erneut mit Stab in Ton, löst Stücke davon und befestigt sie auf Tonstücken neben Klotz.	
01:29	Betrachtet Hände und Stab. Leckt kurz an den Fingern. Kratzt Tonreste von den Fingern weg.	1 Aufmerksamkeit liegt bei trockenem Ton an Händen → Wahrnehmung
02:08	SP zeigt auf Tonklotz und fordert ihn auf damit fortzufahren. SP dreht den Klotz und zeigt HJ, wo er noch stechen kann.	1 Hinweis von SP oder LP kann nötig sein, um L zu Tätigkeit zurückzuführen. Möglicherweise irritiert die durch den trockenen Ton verursachte veränderte Wahrnehmung der Haut den L.
02:24	HJ sticht, ein kleines Stück kommt weg. HJ führt Hände wieder zum Mund und fährt fort Ton von den Händen zu kratzen.	1 Wahrnehmung
02:36	SP sagt, dass HJ weitermachen soll. HJ beschäftigt sich weiter mit seinen Fingern. Er leckt zunächst den kleinen Finger ab, danach leckt er an der Handfläche.	1 Wahrnehmung von Händen und Geschmack des Tons → Wahrnehmung
03:06	HJ steckt die Stabspitze in den Mund und saugt daran. Er leckt drei Mal am ganzen Stab.	1 Werkzeug, insbesondere Spitze, wird oral erkundet. Für Verständnis der Funktion vielleicht wichtig → Wahrnehmung 2 Orales Erkunden des Werkzeugs
03:31	SP sagt „warum“, zeigt auf den Tonklotz und fordert HJ auf damit weiterzufahren. HJ sticht erneut mit dem Stab in den Tonklotz und fährt weiter damit.	1 SP führt L zurück zur Tätigkeit mit dem Ton.
04:02	HJ legt den Stab zur Seite und greift nach Tonstück, das neben dem Klotz liegt. Er formt es mit den Händen und befestigt es an der Tonfläche. Er löst ein weiteres Stück direkt vom Tonklotz und befestigt es.	1 Manipulation
04:27	HJ nimmt Stab und sticht damit tief in den Tonklotz, zieht in raus und betrachtet und untersucht die Spitze. Er steckt sie in den Mund, untersucht sie mit den Fingern. Dann steckt er sie wieder in den Tonklotz, löst ein Stück Ton weg. Er fährt mit der Tätigkeit weiter.	1 Spitze des Stabs wird erneut haptisch und oral untersucht. Er bleibt diesmal nicht dabei stehen sondern fährt mit manipulativer Tätigkeit weiter.
06:25	Streicht mit Hand über Nase, betrachtet Handfläche und leckt daran. Scheint den Ton im Mund zu kosten. Der SP zeigt auf Tonklotz, HJ nimmt Stab und fährt mit Tätigkeit fort.	1 Wahrnehmung. Hinweis von SP führt zurück zur Manipulation.
07:39	Berührt Spitze des Stabs und steckt Stabspitze dann in den Mund.	1 Stabspitze wird erneut oral untersucht. Vermutlich ist dieses orale Erkunden für HJ nötig, damit er die Funktion des Werkzeugs zunehmend erfassen und verstehen kann. 2 Wahrnehmendes Erkunden des

		Werkzeugs und manipulative Tätigkeit wechseln sich ab.
<p>4.2.1 Auffallende Merkmale und Beobachtungen der Tätigkeit Lernender im Lektionsverlauf und zur Lektion als Ganzes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Da Ton ein schnell veränderbares Material ist, hat die Lehrperson die Möglichkeit die Lernsituation schnell den Erfordernissen des Moments anzupassen, dies war z. B. der Fall, als die Lehrperson für den Lernenden einen Tonklotz formte und damit seine Tätigkeit anregte. • Das wahrnehmende Erkunden des Werkzeugs ergänzt manipulative Tätigkeit eines Lernenden auf dieser Entwicklungsstufe. • Tätigkeit ist Gesprächsanlass zu bestimmtem Thema. Seine Arbeit ist Anlass für Gespräch mit Kollegen zu diesem Thema. • Ein Thema kann Lernende über mehrere Wochen beschäftigen. Indem die Lernenden Zeit bekommen, sich einem für sie wichtigen Thema ausgiebig zu widmen, ist für sie Entwicklung auf ihrem jeweiligen Niveau möglich → Bsp. P1050376.MOV. Dabei sollte auch die Gefahr der Stagnation beachtet werden. In diesem Fall kann ein geeigneter Input hilfreich sein → P1050378.MOV. 		
<p>4.2.2.1 Handlungen mit Input</p> <p>1. Input</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mit Stab auf Ton schreiben • Stab wird als Element des Objekts eingesetzt → Kamin • Stäbe werden als Wände von Haus verwendet. • Mit Stab in von Lehrperson vorgeformten länglichen, hohen Tonklotz stechen und so Stücke weglösen. • Orales Erkunden des Werkzeugs • Wahrnehmendes Erkunden des Werkzeugs und manipulative Tätigkeit wechseln sich ab. • Viele Stäbe in Tonwulst gesteckt stellen Wände dar. • Versuch, Stab zur Herstellung einer Rolle als Hilfsmittel zu benutzen. <p>4.2.2.2 Ergebnisse mit Einbezug von Input</p> <p>1. Input</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wände von Haus • Kamin von Haus 	<p>4.2.3.1 Ideen bei Tätigkeit</p> <ul style="list-style-type: none"> • Haus mit Kamin • Haus mit Wänden aus Holzstäben • Hände mit Schlicker einstreichen und trocknen lassen. • Unterschiedlich geformte Tonklötze als Ausgangslage zur Bearbeitung mit Werkzeug anbieten für Lernende auf Stufe Manipulation • Garage <p>4.2.3.2 Ergebnisse (Fotografien)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Schildkröte • Schiefer Turm von Pisa • Haus mit Garage und Garten mit Blumen und Wasser • Baum 	

7.3.3 Beobachtungsrafter Tätigkeit 4.3

Beobachtungsrafter Tätigkeit 4.3

Input:						
1. Stäbe dick, dünn, spitz, stumpf, halbrund A						
2. Inspirierende Fotokarten zum Thema „Rolle“ und „Fläche“ C						
3. -						
4. Schneidedraht A						
5. Sprechender Vogel als Einstieg C						
6. –						
7. –						
8. –						
9. –						
Datum: 22.9.2011		Gruppe: Mst 2		Datei: P1050392.MOV P1050403.MOV		
Lernende L, Lehrperson LP, Sozialpädagoge/in SP		Lernende:	• IP	• KS	• LS	• MD • ND
Teilnehmende Beobachtung						
Informationen zu Lernenden und Situation: Heute ist der Sohn der Lehrperson zu Gast. Er nimmt am Unterricht teil wie die regulären L der Klasse.						
Beobachtung / Handlung:				1 Interpretation, Tätigkeitsstufe		
				2 Wirkung von Input		
				3 Ideen		
MD sagt, dass er ein Schiff machen wolle.				3 Schiff		
KS macht eine dreistöckige Torte, die aus einem grossen, einem mittleren und einem kleinen Stück zusammengesetzt ist. Sie verziert die Torte mit der Spitze eines Stabs und schreibt damit ihren Namen.				2 Mit Stab Torte verzieren. Namen schreiben mit Stabspitze.		
				3 Torte aus kleinem, mittlerem und grossen Stück zusammengesetzt.		
LS macht eine Zeichnung von Simon's cat.				1 Abbildung von Comic wird dargestellt.		
				2 Zeichnung mit Stab		
IP sagt zu LP: „Frau G muss Kekse abholen.“ IP macht Kekse. Auf jeden Keks schreibt sie den Anfangsbuchstaben des Namens einer anwesenden Person.				1 LP wird aufgefordert sich am Spiel zu beteiligen. → Spiel		
				2 Schreiben von Anfangsbuchstaben von Namen mit Stab.		
				3 Anfangsbuchstaben der Namen anwesender Personen schreiben.		
LS benützt einen Stab als Rolle und wallt damit Ton aus.				2 Mit Stab Ton auswallen.		
MD fragt LS, ob er nie verkauft. LS sagt: „Ich mache Sachen so und zeigt auf die Objekte, die er bereits gemacht hat.“ MD sagt. „LS ist ein Künstler! Künstler können auch Sachen verkaufen!“				1 MD möchte LS ins Spiel der Gruppe einbeziehen. Dies gelingt nicht, da LS kein Interesse dafür zeigt. → für LS ist die Stufe Spiel nicht aktuell. Evtl. ist LS auf Grund seiner Behinderung am Spiel wenig interessiert.		
				3 Künstler verkaufen ihre Kunstwerke		
Auf Grund der Objekte, die LS formt, hat die LP die Idee, dass ein Bilderkatalog mit Objekten angeboten werden könnte, der Tätigkeit auf der Ebene „Gegenstand“ anregen könnte. Die Bilder müssten einzelne Gegenstände sehr klar und einfach abbilden (Boardmaker-Piktos, Zeichnungen oder Fotos).				3 Mit Input Anregung auf Stufe Gegenstand in Form von Bilderkatalog mit Piktos, Zeichnungen oder Fotos bewirken.		

KS macht eine Torte, IP sieht es und beginnt ebenfalls Torten zu formen.	1 Lernende beeinflussen sich gegenseitig 3 Torte	
MD fragt Sa: „Was machst du?“ Dieser sagt: „Hamburger.“	3 Hamburger	
Sagt zu Lehrperson, die auf ihre Aufforderung hin Geld abholen will, dass sie dazu zuerst eine Bankkarte machen muss.	3 Bank, auf der mit Bankkarte Geld abgeholt werden kann.	
MD legt Tonstück auf einen halbrunden Holzstab.	2 Halbrunde oder flache Stäbe, die sich als Basis von Objekten eignen.	
MD walzt Tonrolle mit Holzstab flach.	2 Tonrolle mit Holzstab flach walzen.	
KS fragt: „Wer will Geld holen?“	3 Bank	
MD sagt: „Bei mir ist es ein Spielzeugladen. Die Dinge kosten...“ Er beginnt verschiedene Preise der von ihm geformten Dinge aufzuzählen.	3 Spielzeugladen. Dinge mit Preisetiketten und Preisen anschreiben. Diese Dinge mit Geld zum angeschriebenen Preis kaufen.	
Videoanalyse mit Verlaufsprotokoll	Datei: P1050403.MOV	
Informationen zu Lernenden und Situation:		
Zeit	Beobachtung / Handlung:	
	1 Interpretation, Tätigkeitsstufe 2 Wirkung von Input 3 Ideen	
00:19	MD steht auf und sagt, dass er jetzt einkaufen geht. Er geht hinter IP durch und singt leise vor sich hin. Dann steht er zwischen KS und IP. KS sagt: „Ich habe einen kleinen Computer.“ IP fragt: „Wer will noch kaufen kommen?“	1 Mit dem Singen hofft er die Aufmerksamkeit der Mädchen auf sich zu lenken. Es ist für ihn das Zeichen für den Beginn eines Einkaufsspiels. → Spiel 3 Verkauf von selbstgefertigten Gegenständen
00:32	KS fragt, was MD kaufen will. Er sagt, dass er noch am warten ist.	1 Möglicherweise möchte er lieber zuerst bei Kollegin IP einkaufen.
00:43	„Ding-Dong“ sagt MD. Er steht neben IP und sagt „Hallo“. Diese fragt ihn, was er kaufen wolle, während sie daran ist, etwas zu formen. Sie zeigt auf die bereits geformten Gegenstände. MD zögert, davon etwas zu kaufen.	1 Verkaufen und Formen des Tons schliessen sich nicht aus.
01:05	IP formt eine Kugel, schlägt sie mit der Faust flach, nimmt den Stab und sticht mit der Stabspitze mehrmals in den kleinen Tonfladen. Dabei sagt sie: „Ich mache noch eine Waffel.“ MD schaut ihr dabei zu. Sie sagt „Erdbeerwaffel“. MD sagt ebenfalls „Erdbeerwaffel“, nimmt sie, geht damit an seinen Platz und legt sie auf den Tisch.	1 Das Verkaufsangebot wird erweitert um den Wünschen des Kunden zu entsprechen. → Verkaufsspiel hat Einfluss auf Dinge, die geformt werden. 2 Einstiche mit Stab als Oberflächenstruktur der Waffel. 3 Erdbeerwaffel
01:25	MD geht wieder weg von seinem Platz und singt „lalalalala“. Er geht wieder hinter den zwei Mädchen durch und steht zwischen ihnen. IP fragt, wer noch Erdbeerwaffeln kaufen wolle. MD geht weiter hinter KS durch und singt wieder dabei. IP. sagt: „	1 Das Gehen wird erneut von Lied begleitet und so Kaufabsicht kundgetan. Die Dynamik innerhalb der Gruppe kommt hier zum Ausdruck. Im Spiel zeigt sich diese stark, z. B. in welcher Reihenfolge

	Wenn sie nicht kommen, dann mach ich zu.“	bei wem gekauft wird.
01:42	MD verschwindet aus dem Bild, man hört ihn „Ring-ring“ rufen. KS wendet sich zu ihm hin und fragt: „Was wollen sie?“ Dabei arbeitet sie weiter. Sie ist daran, mit einem Stab etwas auf Ton einzuritzen. Sie hält in der Arbeit inne und wiederholt ihre Frage. MD antwortet zögernd „Äh, äh... Waffeln... Erdbeeren...Cake, Torte! Geburtstagstorte.“	<p>1 Auch diesmal produziert die Verkäuferin weiter und ist zugleich in einem Verkaufsspiel.</p> <p>2 Einritzen der Tonoberfläche mit Stab</p> <p>3 Waffeln, Cake, Geburtstagstorte</p>
02:07	KS schaut auf die dreistöckige kleine Torte, die sie zuvor gemacht hat. Sie nimmt die Torte in die Hand und sagt:“ Diese können sie nicht verkaufen, die gehen schnell kaputt. Die ist aus Glas. Sie ist sehr wertvoll.“	1 Die Torte hat für KS offenbar einen hohen Wert. Sie hat sie zuvor aufwendig hergestellt. MD versucht diesen attraktiven Gegenstand im Verkaufsspiel zu erwerben.
02:27	MD fragt: „Haben sie etwas das mit E anfängt, mit E ...Oder I? „E,I?“ fragt KS. MD bestätigt. „Ei“ sagt IP. „Ei oder Ein?“ fragt LS? „Ei, nicht Eier.“ sagt MD. „Eine Torte“ sagt IP. MD schüttelt den Kopf. „Brownie“ sagt KS. MD schüttelt den Kopf und lacht dabei. „Wie heisst das?“ fragt KS. MD erklärt ihr, dass es etwas ist, das auf etwas Rundem steht. KS zeigt auf einen Gegenstand auf ihrem Tisch und sagt:“ Das! Wollen sie zurück?“ Sie zeigt nur darauf, ohne es aber weiterzugeben.	<p>1 Auf dem Tisch steht eine kleine Insel, die MD zu einem früheren Zeitpunkt an KS verkauft hat. Indem MD den Anfangsbuchstaben erwähnt, will er die Aufmerksamkeit von KS auf diesen Gegenstand lenken. Vielleicht will er zusätzlich noch ein Ratespiel daraus machen. Er will den Gegenstand zurückhaben, da KS ihm die Geburtstagstorte nicht verkauft hat.</p> <p>3 Ratespiel mit Anfangsbuchstaben</p>
03:07	KS sagt zu MD, dass er ihr das Geld wieder zurückgeben muss, wenn er den Gegenstand wieder haben wolle. Sie nennt auch den konkreten Frankenbetrag. MD zögert und denkt nach. Er zeigt KS was er in den Händen hält. KS nimmt etwas davon und gibt ihm den Gegenstand. „ Dabei sagt sie: „Sie müssen wieder bezahlen, wenn sie das wollen.“ Es gibt noch eine kurze Uneinigkeit im Zusammenhang mit dem Bezahlen, MD sagt „Tschüss“ und geht.	1 Im Spiel kommen Regeln und Gesetzmässigkeiten des Zusammenlebens zum Ausdruck. Z. B.: → Wenn ich jemandem etwas Wertvolles verkaufe, verkauft er mir auch etwas Wertvolles. → Bei der Kollegin, die man besser mag, kauft man zuerst ein. → Beim Einkaufen werden alle Gruppenmitglieder berücksichtigt
<p>4.3.1 Auffallende Merkmale und Beobachtungen der Tätigkeit Lernender im Lektionsverlauf und zur Lektion als Ganzes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Das Verkaufsangebot wird erweitert um den Wünschen des Kunden zu entsprechen. → Das Spiel hat Einfluss auf Dinge, die geformt werden. • Gleichzeitigkeit von Spiel und formen des Tons. Die beiden Aspekte schliessen sich nicht aus. Die Dynamik innerhalb der Gruppe kommt im Spiel zum Ausdruck. • Im Spiel kommen Regeln und Gesetzmässigkeiten des Zusammenlebens zum Ausdruck. Z. B.: → Wenn ich jemandem etwas Wertvolles verkaufe, verkauft er mir auch etwas Wertvolles. → Bei der Kollegin, die man besser mag, kauft man zuerst ein. → Beim Einkaufen werden alle Gruppenmitglieder berücksichtigt 		
<p>4.3.2.1 Handlungen mit Input</p> <p>1. Input</p> <ul style="list-style-type: none"> • Namen schreiben mit Stabspitze. 		<p>4.3.3.1 Ideen bei Tätigkeit</p> <ul style="list-style-type: none"> • Schiff • Torte aus kleinem, mittlerem und grossen

<ul style="list-style-type: none"> • Zeichnung mit Stab • Schreiben von Anfangsbuchstaben von Namen mit Stab • Mit Stab Ton auswallen • Tonrolle mit Holzstab flach walzen • Einritzen der Tonoberfläche mit Stab • Einstiche mit Stab als Oberflächenstruktur einer Waffel <p>4.3.2.2 Ergebnisse mit Einbezug von Input</p> <p>1. Input</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mit Stab Torte verzieren. • Halbrunde oder flache Stäbe, die sich als Basis von Objekten eignen. 	<p>Stück zusammengesetzt</p> <ul style="list-style-type: none"> • Anfangsbuchstaben der Namen anwesender Personen schreiben • Künstler verkaufen ihre Kunstwerke • Mit Input Anregung auf Stufe Gegenstand in Form von Bilderkatalog mit Piktos, Zeichnungen oder Fotos bewirken • Bank, auf der mit Bankkarte Geld abgeholt werden kann. • Spielzeugladen. Dinge mit Preisetiketten und Preisen anschreiben. diese Dinge mit Geld zum angeschriebenen Preis kaufen. • Verkauf von selbstgefertigten Gegenständen • Erdbeerwaffel • Waffeln, Cake, Geburtstagstorte • Ratespiel mit Anfangsbuchstaben <p>4.3.3.2 Ergebnisse (Fotografien)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gesicht • Simon cat • Fossilien-Strichmännchen • Sandwich • Seeanemone • LoL (Lachen ohne Laut) • Computer (iMac) • U-Boot • Flugzeug • Insel mit Palmen ohne Blätter • Geld • Computer • Milchshake • Brownies mit Buchstaben • Waffeln • Torten • Bankkarte
--	---

7.3.4 Beobachtungsrafter Tätigkeit 4.4

Beobachtungsraster Tätigkeit 4.4

Input:						
1. Stäbe dick, dünn, spitz, stumpf, halbrund A						
2. Inspirierende Fotokarten zum Thema „Rolle“ und „Fläche“ C						
3. Möglichst hohen Turm bauen B						
4. Schneidedraht A						
5. Sprechender Vogel als Einstieg C						
6. –						
7. –						
8. L arbeiten zusammen am gemeinsamen Thema B						
9. Konkreter Auftrag mit vorgegeben Rahmenbedingungen: viel Ton nehmen und damit gross arbeiten B						
Datum: 22. 9.2011		Gruppe: Ost 1		Datei: P1050416.MOV P1050423.MOV		
Lernende L, Lehrperson LP, Sozialpädagoge/in SP		Lernende:	• ON	• PY	• QS	• RN
Videoanalyse mit Verlaufsprotokoll				Datei: P1050423.MOV		
Informationen zu Lernenden und Situation: Auf dem Tisch stehen zwei sehr verschiedene Türme. Der eine ist der Turm, an dem ON baut. Am anderen baut die LP.						
Zeit	Beobachtung / Handlung:			1 Interpretation, Tätigkeitsstufe		
				2 Wirkung von Input		
				3 Ideen		
01:55	ON und die LP arbeiten nebeneinander an ihren Türmen. ON baut einen massiven Turm aus Tonklötzen. Die LP einen zunehmend dünner werdenden Turm aus Tonwalzen. ON rollt Tonstücke und setzt sie spontan und locker auf den bereits bestehenden Klotz.			1 LP und L arbeiten am selben Thema 3 Turm massiv Turm aus Tonwalzen		
04:49	Die LP ist gerade bei PY beschäftigt. ON hält in seiner Arbeit inne und berührt zwei Mal kurz den Turm der LP. Zuerst die Spitze, dann den mittleren oberen Bereich.			1 LP vermittelt durch eigene Tätigkeit Informationen, wie Turm gebaut werden kann. Auch wenn L ein ganz anderes Baukonzept verfolgt, nimmt er Informationen auf, die durch Tätigkeit der LP und das dabei entstehende Ergebnis vermittelt werden. Durch Verknüpfung von Informationen mit eigener Erfahrung entsteht Sinn. → Lernen		
05:10	Die LP kehrt zu ihrem Platz zurück um weiterzuarbeiten. Auch ON fährt mit seiner Arbeit fort.			1 Paralleles Arbeiten am gleichen Ziel kann zu Tätigkeit motivieren.		
06:07	„Du schlägst mich noch.“ sagt die LP zu ON in Anbetracht von ON Turm, der inzwischen deutlich höher als ihr eigener. „Hab ich dich geschlagen?“ fragt ON zurück. „Meinst du beim Wettbewerb?“ fragt die LP zurück.			1 Möglichst hoch zu bauen ist Ziel → Lernen 3 Wettbewerb „Wer baut höher“		
06:57	Plötzlich fällt der obere Teil von ON Turm runter. Er erschrickt und muss lachen. Die LP antwortet amüsiert, dass das Risiko sei und ihr Turm im Moment höher sei. Sie					

	sagt, dass er noch 5 Minuten habe um sie zu schlagen. Beide arbeiten zügig weiter.	
09:25	ON hat seinen Turm erhöht. Beide Türme sind jetzt ähnlich hoch und befinden sich in einem sehr labilen Gleichgewicht, das jeden Moment kippen könnte.	1 Problem der Stabilität in Verbindung mit Tonmasse → Lernen
09:55	ON setzt ein weiteres Stück auf seinen Turm. Er schaut zur LP und sagt: „Oh, oh, es geht abe.“ Er formt die Spitze seines Turms in ähnlicher Art wie die LP. Sie sagt zu ihm: „Meiner wird höher, deiner auch? Siehst du, er wächst.“	1 L übernimmt Elemente der Bauweise der LP. Aneignung von Fremderfahrung → Lernen
10:31	ON sagt zu LP: „Es sieht wie Eiffelturm aus.“ Er fügt ein weiteres Teil an der Spitze seines Turms an und sagt: „Es sieht wie spitz aus“ und lacht.	3 Eiffelturm
10:42	Die LP bemerkt, dass sein Turm im Begriff ist zu kippen und hilft ihm. Sie hält seinen Turm unten und sagt ihm, dass er unten ein wenig stabilisieren soll. Die LP hält den Turm während ON Ton auspackt.	1 LP unterstützt L, damit er sein Vorhaben erreichen kann. Aneignung von Fremderfahrung → Lernen
11:39	ON hat jetzt wieder Ton und fragt: „Wo soll ich?“ „Unten“ antwortet die LP. Er nimmt einen ganzen Klotz und drückt ihn unten an den Turm. Er sagt: „Fertig.“	1 Problem der Stabilität im Zusammenhang mit Tonmasse → Lernen
11:52	Die LP lässt den Turm vorsichtig los und stellt fest, dass es noch nicht reicht, da der Turm immer noch bedenklich schwankt.	1 Problem der Stabilität im Zusammenhang mit Tonmasse → Lernen
11:58	ON sagt: „Warte“ und nimmt die oberen Teile wieder vom Turm weg. Er schlägt das grössere Stück kräftig auf den unteren Teil. dieser sackt zusammen, wird aber wieder stabiler.	1 Beziehung zwischen Sachen und Sachverhalten → Lernen
4.4.1 Auffallende Merkmale und Beobachtungen der Tätigkeit Lernender im Lektionsverlauf und zur Lektion als Ganzes: <ul style="list-style-type: none"> • LP und L arbeiten am selben Thema. • LP vermittelt durch eigene Tätigkeit Informationen, wie Turm gebaut werden kann. Auch wenn L ein ganz anderes Baukonzept verfolgt, nimmt L Informationen auf, die seine Tätigkeit und das dabei entstehende Ergebnis beeinflussen. • Paralleles Arbeiten am gleichen Ziel kann zu Tätigkeit motivieren. 		
4.4.2.1 Handlungen mit Input <ol style="list-style-type: none"> 1. Input 2. Input 3. Input <ul style="list-style-type: none"> • Input 3 wird von zwei L und der LP aufgenommen 4.4.2.2 Ergebnisse mit Einbezug von Input <ol style="list-style-type: none"> 1. Input <ul style="list-style-type: none"> • Schrift auf Garage 		4.4.3.1 Ideen bei Tätigkeit <ul style="list-style-type: none"> • Turm massiv • Turm aus Tonwalzen • Wettbewerb „Wer baut höher“ • Eiffelturm 4.4.3.2 Ergebnisse (Fotografien) <ul style="list-style-type: none"> • Turm 43 cm hoch • Turm 53cm hoch • Pimmel eingeklemmt • Elefant • Garage • Herz, Schlange, Bogen

7.3.5 Beobachtungsrafter Tätigkeit 4.5

Beobachtungsrafter Tätigkeit 4.5

Input:						
1. Stäbe dick, dünn, spitz, stumpf, halbrund A						
2. Inspirierende Fotokarten zum Thema „Rolle“ und „Fläche“ C						
3. Möglichst hohen Turm bauen B						
4. Schneidedraht A						
5. Sprechender Vogel als Einstieg C						
6. –						
7. –						
8. L arbeiten zusammen am gemeinsamen Thema B						
9. Konkreter Auftrag mit vorgegeben Rahmenbedingungen: viel Ton nehmen und damit gross arbeiten B						
Datum: 22.9.2011		Gruppe: Ost 2		Datei: P.1050434.MOV, P.1050435.MOV, P.1050436.MOV, P.1050437.MOV, P.1050438.MOV		
Lernende L, Lehrperson LP, Sozialpädagoge/in SP		Lernende:	• SN	• TJ	• UM	•
Teilnehmende Beobachtung						
Informationen zu Lernenden und Situation:						
Beobachtung / Handlung:				1 Interpretation, Tätigkeitsstufe		
				2 Wirkung von Input		
				3 Ideen		
TJ und SN besprechen bereits auf dem Weg ins Werken, was sie miteinander bauen könnten. Sie hatten letzte Woche zusammengearbeitet. Zu Beginn der Lektion sitzen sie gemeinsam an einem Tisch und unterhalten sich darüber, was sie machen wollen. SN beginnt zu formen. TJ schaut zu, während SN erklärt, was er vorhat.				1 Das positive Erlebnis eines gemeinsamen Werks von letzter Woche bewirkt, dass beide sich bereits im Vorfeld des Unterrichts über eine weitere Zusammenarbeit und gemeinsame Ideen unterhalten.		
				3 Gemeinsam an einem Vorhaben arbeiten.		
Nachdem beide ihre jeweiligen Länder gebaut und dazugehöriges Kriegsgerät geformt haben beginnen sie „Krieg“ zu spielen. Dabei nimmt SN einen dicken, spitzen Stab u. sagt: „Mein Panzer macht ein grosses Loch“. Dabei rammt er den Stab in die Grenz wand, die er und TJ zusammen gebaut haben.				1 Übertragung von Handlung auf Ersatzgegenstand → Spiel		
				2 Stab wird als Kugel von Panzer eingesetzt um damit ein Loch in die Wand zu machen.		
				3 Krieg zwischen zwei Ländern. Grenzmauer mit Kriegsgeräten für jedes Land.		
Videoanalyse mit Verlaufsprotokoll				Datei: P.1050434.MOV		
Informationen zu Lernenden und Situation:						
Zeit	Beobachtung / Handlung:			1 Interpretation, Tätigkeitsstufe		
				2 Wirkung von Input		
				3 Ideen		
00:00	TJ und SN sitzen gemeinsam am Tisch. TJ hält seine Tonklotz während SN beginnt seinen Klotz auf dem Tisch flach zu schlagen. Die LP fragt, was sie vorhaben. Die beiden geben keine eindeutige Antwort. SN fährt mit dem Flachschielen fort während TJ zusieht.			1 SN beginnt gleich mit Formen anstatt seine Idee verbal mit TJ auszutauschen. Das Formen mit Ton kann auch eine Art „Sprache“ sein, mit der man etwas darstellen kann, da Ton ein sehr schnell verformbares Material ist. Voraussetzung dafür ist allerdings ein Formen-Repertoire, das von		

		ändern verstanden wird.
00:34	„Ok, was machst du jetzt noch“? fragt TJ. SN zeigt auf den Rand der Platte und sagt „Das“. „Wo man springen kann.“ „Aha, die Ecken“ sagt TJ.	<p>1 Das gemeinsame Ziel hat sich konkretisiert. Beiden fehlen passende Begriffe um bestimmte Elemente des Vorhabens zu benennen. Der Mangel wird mit Umschreibungen oder indem man etwas zeigt anstatt es zu benennen ausgeglichen. Erwerb der Begriffe → Gegenstand</p> <p>3 Wrestling-Arena</p>
00:50	TJ nimmt einen Stab und hält ihn an eine Ecke der quadratischen Tonfläche. Er steckt in dort ein, zieht ihn wieder raus und legt ihn zurück in die Schachtel. SN sagt: „Ja, das brauchen wir und deutet auf das entstandene Loch. Er nimmt erneut einen Stab aus der Schachtel und macht an den drei restlichen Ecken ebenfalls ein Loch. Dann nimmt er Ton und formt eine kleine Rolle, die er in einer Ecke befestigt. TJ beginnt jetzt ebenfalls zu formen und befestigt eine Rolle an der anderen Ecke. Beide befestigen noch je eine Rolle an den restlichen Ecken.	<p>1 Beide übernehmen gegenseitig Idee und lernen so von den Erfahrungen des ändern → Lernen</p> <p>2 Mit dem Stab ein Loch stechen als Markierung.</p>
02:29	SN klopft mit der flachen Hand auf die Oberfläche des Rechtecks. TJ sagt „ok“ und fragt SN, was er jetzt mache. Dann fragt er TJ, was er für eine Idee habe. TJ gibt keine Antwort. SN hat einen Stab in der Hand und beginnt damit auf die Tonoberfläche des Rechtecks zu zeichnen und sagt, dass er einen Stern mache. TJ ist mit dem Ergebnis zufrieden. SN verstreicht die Tonoberfläche, TJ beteiligt sich auch daran.	<p>1 Wiederum zeigt SN seine Idee, indem er handelt</p> <p>2 Mit Stab Form aufzeichnen.</p> <p>3 Wrestling-Arena mit Stern in der Mitte der quadratischen Fläche.</p>
03:27	SN sagt „so“ und nimmt einen Stab aus der Schachtel. Er ritzt jetzt sehr gezielt mit diesem dünnen Stab in die Tonoberfläche.	<p>2 Gezieltes Ritzen mit dünnem, spitzigem Stab</p>
03:48	TJ nimmt Ton von seinem Klotz und beginnt zögernd zu formen. Er sagt zu SN, dass noch etwas fehle. SN sagt: „Ah, ja, da! Dabei zeigt er auf Rand des Rechtecks und macht Geste, nach hinten zu fallen. Beide beginnen Ton zu rollen. TJ sagt: „Machen wir es doch mit!“ Sie unterhalten sich darüber, womit sie die Abschränkung machen könnten.	<p>1 SN erklärt Problem mit einer körperlichen Geste anstelle einer verbalen Formulierung. → Erwerb der Begriffe Sie versuchen das Problem zu lösen, wie sie eine Abschränkung formen können.</p> <p>3 Abschränkung für Wrestling-Arena</p>
04:46	SN spricht die LP an und fragt sie, ob sie etwas habe, „mit dem man verbinden könne, so etwas wie ein Gummi“. Die LP kommt, unterhält sich mit ihnen über die Abschränkung. Auf ihre Frage, ob man es nicht mit Ton machen könne, sagen sie dass das bricht. Das Angebot, es mit	<p>1 Beide haben das Wissen, dass der Ton brechen würde, wenn sie die Abschränkung damit formen würden. → Lernen</p> <p>3 Schnur als Abschränkung von Wrestling-Arena</p>

	Schnur zu machen nehmen sie sofort entschieden an. Die LP holt Schnur.	
05:33	TJ nimmt Ton vom Klotz und formt. Er hält inne und fragt, was er da überhaupt mache. Darauf sagt ihm SN, dass er einen Mensch machen könne. TJ ist damit einverstanden.	<p>1 TJ handelt, ohne ein innere Vorstellung davon zu haben was er machen will. Indem er sich mit SN austauscht, findet er ein gemeinsames Motiv. → Beim Zusammenarbeiten findet ein Austausch über das innere Motiv statt. Zusammenarbeit erfordert das Finden eines gemeinsamen inneren Motivs der Beteiligten und den gemeinsamen Austausch darüber.</p> <p>3 Mensch</p>
05:57	Die LP bring die Schnur. In der Folge befestigen die Beiden die Schnur an den vier Pfosten der Ecken des Rechtecks. Sie tun dies gemeinsam und unterstützen einander gegenseitig bei der Umsetzung des gemeinsamen Vorhabens.	<p>1 Dank dem gemeinsamen inneren Motiv wissen beide ohne grosse Gespräche, woran sie arbeiten und was zu tun ist.</p> <p>3 Schnur dient als Abschränkung der Wrestling-Arena.</p>
Videoanalyse mit Verlaufsprotokoll		Datei: P1050437.MOV
Informationen zu Lernenden und Situation:		
Zeit	Beobachtung / Handlung:	<p>1 Interpretation, Tätigkeitsstufe</p> <p>2 Wirkung von Input</p> <p>3 Ideen</p>
01:23	TJ und No sitzen gemeinsam am Tisch. Auf dem Tisch steht bereits senkrecht eine grosse, rechteckige Wand. Beide sind am Arbeiten. TJ ist dabei mit dem Schneidedraht eine weitere rechteckige Fläche zuzuschneiden. Er stellt diese neben die bereits bestehende Wand und macht sie dadurch breiter. Er verstreicht den unteren Rand mit Ton und befestigt sie so an der Tischfläche. Er verstreicht auch den Übergang zur bereits bestehenden Platte und verbindet so die zwei Platten.	<p>1 Die beiden haben offensichtlich ein gemeinsames Ziel. → Lernen</p> <p>2 Mit Schneidedraht rechteckige Fläche zuschneiden</p> <p>3 Wand aus rechteckigen Platten</p>
01:38	SN sagt: „Ich mach mein eigenes Land, ich zeichne ... das, ah Ja!“. Er lacht laut. Während er das sagt, nimmt er einen Stab und zeichnet auf eine vor ihm liegende Tonplatte. Beide arbeiten ruhig und hochkonzentriert weiter.	<p>2 Mit Stab auf eine Tonplatte zeichnen.</p>
02:12	SN zeigt TJ, was er auf seine Platte gezeichnet hat und sagt: „Das ist mein Land.“ TJ lacht und sagt „Typisch.“ SN stellt seine Platte neben eine der zwei senkrechten Platten. Er sagt: „Ja, typisch.“ er ist daran sie zu befestigen und sagt zu TJ: „He, so gross!“ „Und breit“ ergänzt TJ. „Ein paar Menschen gehen da rein, da ist ein kleine Mauer“ sagt SN und befestigt ein weiteres kleines Stück, das fast bis zum	<p>1 Beide arbeiten kontinuierlich am Ziel eine Mauer zu errichten, weiter. Sie sind beeindruckt von der Grösse der Mauer, die sie machen.</p> <p>3 Mauer</p>

	Tischrand reicht.	
02:50	Beide vergrößern die Mauer und unterhalten sich über Fernsehsendungen. Dabei geht es darum, was sie sich ansehen und was nicht und um die Meinung ihrer Mütter dazu.	1 Tätigkeit löst Gespräch aus.
03:45	„Was machst du?“ fragt SN TJ. TJ nimmt dünnen, spitzen Stab ohne etwas zu sagen. SN sagt: „Ah, ja, ich mache gepanzerte... Ich mache einen Panzer.“ SN beginnt auf seiner Seite mit dem Stab auf die Wand zu zeichnen. SN steht auf und kommt auf TJs Seite. Dieser sagt: „Ich muss noch überlegen.“ SN geht zurück zu seinem Platz und sagt: „Schau meines, meines ist ein Dreieck mit Kreis ... und das gibt verbunden einen Menschen.“ TJ zögert immer noch und scheint zu überlegen, was er zeichnen soll. Dann beginnt er ein Rechteck aufzuzeichnen.	1 Beide interessieren sich für die Tätigkeit des anderen. Sie tauschen aus, was sie tun und lassen sich davon für eigene Tätigkeit beeinflussen. 2 Mit Stab auf Tonplatte zeichnen.
04:37	SN ist am Formen und sagt: „Ich mach Panzer.“ Er holt mehr Ton. TJ zeichnet unterdessen eine geometrische Form ins Rechteck. Er korrigiert indem er den Ton mit dem Finger verstreicht und erneut zeichnet. SN kommt und schaut was TJ zeichnet. Er sagt: „Ah, Brasil....Ok, ich mach dein Land! Frankreich, Angola?“ „Angola und Kongo!“ antwortet TJ. SN geht an seinen Platz, nimmt eine Platte der Wand weg und sagt. „Ok, Kongo. ... Ja, ich mach Angola. Ich weiss schon wie Angola geht.“ Er beginnt mit Stab auf die Platte zu zeichnen.	1 Beide interessieren sich für die Tätigkeit des anderen. Sie tauschen aus, was sie tun und lassen sich davon für eigene Tätigkeit beeinflussen. 2 Mit Stab auf Tonplatte zeichnen. 3 Länderwappen auf Tonplatte gezeichnet
06:19	„Ich habe Brasil genommen. Braseil hab ich gemacht, B r a s e i l „buchstabiert TJ. SN lacht, steht auf und kommt zu TJ um zu schauen. „Ok, ich mach Anguali“, sagt SN und geht zurück an seinen Platz. Beide arbeiten gezielt und konzentriert weiter. Dabei formen sie verschiedene Gegenstände.	1 Das geschriebene Wort wird buchstabiert. Schreibfehler wird extra übernommen und in eigenes Wort eingebaut. 2 Mit Stab auf Tonplatte schreiben. 3 Wort auf Tonplatte geschrieben und buchstabiert
12:36	SN zeigt TJ einen Panzer, den er gemacht hat. In der Folge entwickelt sich ein Gespräch, bei dem beide sich die soeben geformten Gegenstände zeigen und auch gleich demonstrieren, was diese können. Das Ganze geschieht sehr lustvoll und mit Humor.	1 Beim demonstrieren der Gegenstände imaginieren sie eine Spielsituation wenn sie sich darüber unterhalten, was ein Gegenstand tun könnte.
14:40	SN hält einen Tonklotz in die Höhe und sagt und erklärt TJ, was passieren wird, wenn sein geplantes Leuchtflugzeug in Aktion tritt. Dann nimmt er ein Tonkügelchen und legt es auf TJs Panzer. Dieser reagiert entrüstet.	1 Das Demonstrieren der Gegenstände geht vollständig in Phantasie über wenn an Hand eines Tonklotzes demonstriert wird was dieser sein und was er tun könnte. Indem eine Tonkugel die

		Grenze überschreitet und auf dem gegnerischen Panzer landet ist das Spiel „Krieg“ eröffnet. 3 Kriegsspiel
Videoanalyse mit Verlaufsprotokoll		Datei: P1050438.MOV
Informationen zu Lernenden und Situation:		
Zeit	Beobachtung / Handlung:	1 Interpretation, Tätigkeitsstufe 2 Wirkung von Input 3 Ideen
00:00	UM hält den Stab in der Hand und sticht damit in den Tonklotz. Sie legt Stab auf den Tisch und greift mit der Hand in das entstandene Loch. Sie hält den Klotz vors Gesicht und schaut in das Loch. Sie nimmt wieder den Stab und sticht erneut damit ins Loch. Dabei bewegt sie den Stab mehrmals auf und abwärts. Dabei hört man, dass das Loch durchgehend ist, da der Stab auf die Tischplatte klopft. Sie bewegt den Stab weiter im Loch auf und ab und legt ihn dann zur Seite.	1 Stab wird zum Stechen eines Lochs benützt. L überprüft dabei die gewonnene Erkenntnis, dass sie durch das entstandene Loch durchschauen kann. Handlung entsprechend der Funktion des Gegenstands → Gegenstand 2 Mit Stab durchgehendes Loch in einen Klotz stechen 3 Klotz mit Loch
01:17	Sie nimmt erneut den Stab und steckt ihn ins Loch. Dann nimmt sie ein Stück Ton aus dem Loch, steckt den Stab wieder rein und bewegt ihn auf und abwärts. Sie zieht den Stab raus.	1 Vergrößert das Loch mit dem Stab indem sie ihn zielgerichtet einsetzt. 2 Mit Stab Loch vergrößern.
01:42	Sie wendet den Klotz so, dass jetzt die untere Seite oben liegt. Auf dieser Seite befindet sich eine Vertiefung, in die sie ihre Hand legt. Sie nimmt erneut den Stab und steckt ihn von dieser Seite ins Loch. Sie macht damit eine drehende Bewegung.	1 Vergrößert mit dem Stab das Loch auf der anderen Seite des Klotzes. 2 Loch von zwei Seiten her vergrößern 3 Klotz mit durchgehendem Loch
02:06	Sie bewegt den Stab im Loch hebelartig nach links und rechts. Dadurch bildet sich eine Rille. Nachdem sie diese Bewegung mehrmals wiederholt hat, beginnt sie wieder den Stab klopfend auf und ab zu bewegen, zieht ihn dann aus dem Loch und legt ihn auf den Tisch.	1 Mit Stab kann Rille gemacht werden → Gegenstand 2 Mit Stab Rille in Klotz machen. 3 Klotz mit Rille
02:22	Sie nimmt ein sehr kleines Stück Ton und lässt es ins Loch fallen. Sie hebt den Klotz leicht an und nimmt das Kügelchen, das unten durchs zuvor entstandene Loch gefallen ist.	1 Kugel fällt in Loch und kommt unten wieder raus. Beziehungen der Objekte → Gegenstand 3 Kugel durch Loch in Klotz fallen lassen.
02:34	Sie nimmt erneut den Stab, steckt ihn in die bereits vorhandene Rille und kippt ihn. Sie bewegt ihn mit einer wiegenden Bewegung auf und ab. Dann versetzt sie den Stab an eine andere Stelle und wiederholt die wiegende Bewegung. Dabei entsteht eine neue Rille.	1 Mit Stab können Rillen gemacht werden. Handlung entsprechend der Funktion des Gegenstands → Gegenstand 2 Mit Stab Rillen in Klotz machen. 3 Klotz mit Rillen
03:30	Sie hält den Stab quer in beiden Händen und beginnt nun damit in die Rille zu klopfen indem sie den Stab kräftig auf- und abwärts	1 Durch Klopfen mit Stab werden Rillen grösser. Handlung entsprechend der Funktion des

	bewegt. Die Rille vergrößert sich dadurch.	Gegenstands → Gegenstand 2 Mit Stab Rillen vergrößern.
03:48	Sie legt den Stab zur Seite und verstreicht den Ton in der Rille. Dann nimmt sie ein kleines Stück Ton und formt damit ein Kügelchen.	
04:20	Sie legt das Kügelchen auf eine Rille des Objekts. Sie schaut zur Lehrperson und gibt der Kugel dann einen Stoss. Die Kugel fällt ins Loch.	1 Schaut zur LP um ihr das Ergebnis der Arbeit zu zeigen. 3 Kugel in Loch fallen lassen
04:27	Sie greift ins Loch und nimmt die Kugel wieder raus. Dann nimmt sie den Stab und vergrößert damit das Loch. Sie nimmt das Objekt, hält es vor ihr Gesicht und schaut durchs Loch die LP an. Dann legt sie das Objekt zurück, nimmt das kleine Kügelchen und lässt es in die Rille fallen.	1 Macht dabei mit Objekt und Kugel einen Handlungsablauf. Beginnt mit dem selbstgestalteten Objekt zu spielen und nimmt dabei Kontakt mit der LP auf → Spiel 3 Einfache Kugelbahn
4.5.1 Auffallende Merkmale und Beobachtungen der Tätigkeit Lernender im Lektionsverlauf und zur Lektion als Ganzes <ul style="list-style-type: none"> • Das positive Erlebnis eines gemeinsamen Werks von letzter Woche bewirkt, dass sich L bereits im Vorfeld des Unterrichts über eine weitere Zusammenarbeit und gemeinsame Ideen unterhalten. • Das Formen mit Ton kann auch eine Art „Sprache“ sein, mit der man etwas darstellen kann, da Ton ein sehr schnell verformbares Material ist. Voraussetzung dafür ist allerdings ein Formen-Repertoire, das von andern verstanden wird. • Beim gemeinsamen Formen muss über das Vorhaben verbal kommuniziert werden. Dazu braucht es passende Begriffe um bestimmte Elemente des Vorhabens zu benennen. Der Mangel wird mit Umschreibungen oder indem man etwas durch Handlung oder ein körperliche Geste zeigt anstatt es zu benennen, ausgeglichen. Durch Kommunikation über die Tätigkeit wird die Begriffsbildung gefördert und es werden neue Begriffe gelernt. • Beim gemeinsamen Formen werden gegenseitig Ideen übernommen und so von den Erfahrungen des andern gelernt. • Beim Zusammenarbeiten findet ein Austausch über das innere Motiv statt. Zusammenarbeit erfordert das Finden eines gemeinsamen inneren Motivs der Beteiligten und den gemeinsamen Austausch darüber. • Dank dem gemeinsamen inneren Motiv wissen beide ohne grosse Gespräche, woran sie arbeiten und was zu tun ist. • Tätigkeit löst Gespräche aus. Dabei kommen Themen zur Sprache, die L beschäftigen. • L interessieren sich für die Tätigkeit der anderen. Sie tauschen aus über ihre Tätigkeit und lassen sich davon beeinflussen. • Eine Szenerie, die in einer ersten Phase minutiös aufgebaut wird kann in einer darauf folgenden Phase als Spielkulisse dienen. In dieser Phase wird auch von L, die sich auf der Stufe des Lernens befinden, ein unförmiger Tonklotz stellvertretend für einen komplexen Gegenstand eingesetzt. • Der Stab kommt in sehr unterschiedlichen Funktionen zum Einsatz. Es handelt sich dabei um ein sehr vielseitiges Werkzeug. 		
4.5.2.1 Handlungen mit Input 1. Input <ul style="list-style-type: none"> • Stab wird als Kugel von Panzer eingesetzt um damit ein Loch in die Wand zu machen. • Mit dem Stab ein Loch stechen als Markierung. • Mit Stab Form aufzeichnen. • Gezieltes Ritzen mit dünnem, spitzigem Stab 		4.5.3.1 Ideen bei Tätigkeit <ul style="list-style-type: none"> • Gemeinsam an einem Vorhaben arbeiten. • Krieg zwischen zwei Ländern. • Zwei Länder mit Mauer als Grenze • Mensch • Schnur als Abschränkung • Kriegsspiel • Wort auf Tonplatte geschrieben und buchstabiert • Länderwappen auf Tonplatte gezeichnet

- Mit Stab auf Tonplatte zeichnen
- Mit Stab auf Tonplatte schreiben
- Mit Stab Rillen in Klotz machen.
- Mit Stab Rillen vergrößern.
- Mit Stab durchgehendes Loch in einen Klotz stechen.
- Mit Stab Loch vergrößern.
- Mit Stab Loch von zwei Seiten her vergrößern.
- Stab als Waffe beim Kriegsspiel

4. Input

- Mit Schneidedraht rechteckige Fläche zuschneiden

4.5.2.2 Ergebnisse mit Einbezug von Input

- Wand aus rechteckigen Platten
- Klotz mit Loch
- Klotz mit Rillen
- Klotz mit durchgehendem Loch
- Kugel durch Loch in Klotz fallen lassen

4.5.3.2 Ergebnisse (Fotografien)

- Abgrenzung für Wrestling-Arena mit Schnur
- Zwei Länder mit Grenzmauer und Kriegsgeräten für jedes Land.
- Einfache Kugelbahn

7.4 Raster „Ergebnisse Explorationsphase“ von fünf Durchführungswochen

7.4.1 Durchführungswoche 1 „Schneidedraht“

Ergebnisse Explorationsphase

Input 1, Wo 35/36	Beteiligte Gruppen:
1. Schneidedraht	Ust, Mst 1, Mst 2, Ost 1, Ost 2
2. –	
3. –	
4. –	
5. Einstiegssequenz mit sprechendem Vogel	Ust, Mst 1, Mst 2, Ost 1, Ost 2
Z1.1 Auffallende Merkmale und Beobachtungen der Tätigkeit Lernender im Lektionsverlauf und zur Lektion als Ganzes:	
<p>Allgemein</p> <ul style="list-style-type: none"> Lehrperson (LP) unterbricht Tätigkeit der Lernenden (L), da sie damit allgemeingültige Regel überschreitet. Das Formen stabiler Stützen in Kombination mit dem Begriff „Afrika“ löst möglicherweise die Idee des Elefanten (der Elefant hat ähnliche, kräftige Beine) aus. Durch Verknüpfung von verschiedenen Themen (stabile Stütze → Afrika → Elefant) entstehen neue Ideen. Spiel wird durch Kommentar des Sozialpädagogen (SP) unterbrochen. L reflektiert darauf den Prozess der Entstehung. L formuliert dabei, dass er das Motiv der Tätigkeit „einfach so gefunden hat“. Durch Betrachten von zufälligen Tonstücken entsteht eine neue Idee. L hat soeben eine Arbeit (garagenähnliches Gebäude) beendet. Er hat nun kein bestimmtes inneres Motiv mehr und bearbeitet den Ton daher manipulativ. Fehlt ein inneres Motiv, wird der Ton zunächst manipulativ bearbeitet. Dadurch kann inneres Motiv gefunden werden und L werden auf ihrer entsprechenden Stufe tätig. L sucht inneres Motiv auf Grund des vorhandenen Materials. Pausensituation beeinflusst Tätigkeit. Tätigkeit kann bei der Be- und Verarbeitung von Themen, die L beschäftigen, helfen. Beschäftigende Thematik wird zum inneren Motiv. Einzelne L haben Mühe zu eigener Tätigkeit zu finden, wenn sie keine konkreten Vorgaben erhalten. <p>Wahrnehmung</p> <ul style="list-style-type: none"> Der L setzt bei seiner Tätigkeit mehrheitlich den ganzen Körper ein. Geräusch im Hintergrund verhindert, dass L seine Wahrnehmung auf den Ton richten kann. Wahrnehmung und Manipulation ergänzen sich und wechseln sich ab. <p>Manipulation</p> <ul style="list-style-type: none"> Wahrnehmung und Manipulation ergänzen sich und wechseln sich ab. Es stört L offenbar, dass Kollege ihr die Handlung nachmacht. <p>Gegenstand</p> <ul style="list-style-type: none"> Am benachbarten Tisch hat die SP zuvor eine eigene ähnliche Platte gestaltet. Es ist möglich, dass B sich von ihr inspirieren liess und ihr Tun nachgeahmt hat. L verfolgt offensichtlich das Ziel, den Ton mit Klopfen dünner zu machen, was gelingt. Kollege lässt sich von ihr beeinflussen. Das Trennen gelingt nicht sofort. Sie verfolgt ihr Ziel aber beharrlich bis es gelingt. Sie freut sich offensichtlich am Gelingen dieser Tätigkeit. <p>• L formt Objekt, zudem ihm der Begriff fehlt. Wenn L beim Formen spricht, hat LP die Möglichkeit fehlende Begriffe zu vermitteln. Auch die Vorstellungsrunde der entstandenen Objekte unterstützt die Begriffsbildung.</p> <p>• Bewegung dient zur Herstellung einer Fläche.</p> <p>• Tätigkeit löst Gespräch über Vor-Erfahrungen aus. Beim Gespräch werden Begriffe erworben und gefestigt.</p> <p>• Aus der Tätigkeit entsteht eine Idee (Schädel) mit klappbarem Mund. Diese Idee wird zusätzlich erweitert, indem ein Spiel mit diesem Gegenstand erfunden wird.</p> <p>Spiel</p> <ul style="list-style-type: none"> Verkaufsangebot des L würde Spiel eröffnen. Dieses kommt aus mangelndem Interesse der Kollegen nicht zustande. Später kommt ein Verkaufsspiel mit der LP zustande. Das Mitwirken der LP beeinflusst Tätigkeit der L. Ab Stufe Spiel können konkrete Inputs durch die Lehrperson Sinn machen. Wenn ein aus Ton geformter Gegenstand gemäss seiner Funktion eingesetzt wird, ist das der Beginn einer spielerischen Tätigkeit. Aus der Tätigkeit entsteht eine Idee (Schädel) mit klappbarem Mund. Diese Idee wird zusätzlich erweitert, indem ein Spiel mit diesem Gegenstand erfunden wird. <p>Lernen</p> <ul style="list-style-type: none"> L geben einander ihr Wissen weiter. Tätigkeit der LP hat L zu eigener Tätigkeit angeregt. Er versucht die dabei entstandene Idee „Garage“ mit ähnlicher Technik wie die LP umzusetzen. 	
Z1.2.1 Handlungen mit Input	Z1.3.1 Ideen bei Tätigkeit
<p>1. Input</p> <p>Allgemein</p> <p>Wahrnehmung</p> <p>Manipulation</p> <ul style="list-style-type: none"> Mit Schneidedraht Ton in Stücke schneiden Mit Schneidedraht Stücke vom Klotz abtrennen <p>Gegenstand</p> <ul style="list-style-type: none"> Mit Schneidedraht Tonklotz in zwei Hälften trennen Tonklotz mit Schneidedraht in immer kleinere Hälften halbieren Mit Schneidedraht Streifen von Tonplatte schneiden Mit Griff des Schneidedrahts Ton auswallen <p>Spiel</p> <ul style="list-style-type: none"> Einen Tonklotz mit Schneidedraht aufschneiden und Mund eines Schädels, der sich auf und zuklappen lässt, entstehen lassen Schneidedraht wird als Element der Gestaltung in Ton gesteckt → Elektrogerät 	<p>Allgemein</p> <ul style="list-style-type: none"> Möglicher Ideenfindungsprozess: Stücke nehmen und überlegen, woran sie erinnern, dann daran arbeiten <p>Wahrnehmung</p> <ul style="list-style-type: none"> Beim Formen Kraft des Körpers nutzen und stehend arbeiten Tonklotz auf Tisch von sich weg und zu sich hin rollen Sich mit beiden Händen am Klotz halten Den Klotz mit beiden Händen hochheben Körper auf und abwärtsbewegen und mit ganzem Gewicht auf Ton drücken Mit Fäusten auf Ton trommeln Sich auf Ton abstützen Mit der Faust auf Ton klopfen Den Tonklotz kippen Den Klotz über den Tisch stemmen Den Klotz über den Tisch rollen und an der Tischkante stoppen Den Klotz vom Tisch fallen lassen

<p>Lernen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mit Schneidedraht Stücke zuschneiden und damit Reihen bilden • Mit Schneidedraht Tonplatten zuschneiden und damit bauen z. B. Reihe, Garage etc. • Mit Schneidedraht Platten schneiden und damit Turm bauen <p>2. Input 3. Input 4. Input 5. Input</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Den Klotz vom Boden zurück auf den Tisch legen • Tonklotz mit Mund spüren • Mit Finger auf vom Mund nasser Stelle reiben • Den Klotz halten und dabei mit Fingern am Ton kratzen • Ton vom Klotz greifen und zu Boden fallen lassen • Finger auf Ton bewegen • Mit beiden Händen Ton vom Klotz greifen <p>Manipulation</p> <ul style="list-style-type: none"> • Finger in Ton stecken und Tonstück weglösen • Platte mit der Hand und der Faust bearbeiten • Tonfläche von einer Hand zur anderen hin- und herspielen • Mit beiden Händen auf Tonstücke schlagen und dazu jauchzen • Mit beiden Händen abwechselnd auf den Tonklotz schlagen • Krümel, die auf Tisch liegen, an Tonklotz drücken • Mit der flachen Hand auf Ton schlagen • Mit trommelnder Bewegung der Fäuste Fläche formen • Tonfläche von einer Hand in die andere geben • Ton mit Hand auf Tisch festklopfen <p>Gegenstand</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kleine Tonstücke auf Platte drücken • Mit Zeigefinger Vertiefungen in die Platte drücken • Platte mit der Hand und der Faust bearbeiten • Ton durch Klopfen mit der Faust dünner machen • Tonklotz wird dünner wenn mit der Handfläche darauf geschlagen wird. • Elemente durch Druck verbinden, damit sie halten • Ton auf Tisch zu Walze rollen • Zwei Säulen mit Bogen verbinden • Raum mit Eingang • Säule • Durchgang, Tür • Gewehre, Pistolen, Kanonen • Tonwalze senkrecht auf dem Tisch befestigen <p>Spiel</p> <ul style="list-style-type: none"> • Objekt mit Geräusch durch die Luft bewegen
	<ul style="list-style-type: none"> • Möglichst hohen Turm bauen, z. B. mit Platten, die mit Schneidedraht aus Klotz geschnitten wurden • Kuppel • Turm • Garage • Garage für Autos <p>Mathematik und Sprache</p> <ul style="list-style-type: none"> • Buchstaben des Namens <p>Mensch</p> <ul style="list-style-type: none"> • dünne Figur • Mensch, der im Zimmer sitzt und Fernsehen schaut • Zwei Menschen, die um die Wette kacken, im Hintergrund verschiedene Kackpokale • Mensch, der auf WC sitzt und Pipi macht • Zwei Spieler am Tischtennis-Tisch <p>Spiel</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verpackung für Dinge beim Spiel • Verkaufsspiel • Schädel, dessen Mund sich öffnen und schliessen lässt <p>Tier</p> <ul style="list-style-type: none"> • Elefant • Vogelhöhle • kleine und grosse Tiere

7.4.2 Durchführungswoche 2 „Stössel, Klöppel, Kelle, Spaghettischöpfer“

Ergebnisse Explorationsphase

Input 2, Wo 36/37	Beteiligte Gruppen:
1. Stössel, Klöppel, Kelle, Spaghettischöpfer → alle aus Holz A	Ust, Mst 1, Mst 2, Ost 2
2. Inspirierende Fotokarten zu den Themen „Fläche“ C	Mst 1, Mst 2, Ost 2
3. –	Ost 1, Ost 2
4. Schneidedraht A	Ust, Mst 1, Mst 2, Ost 2
5. Einstiegssequenz mit sprechendem Vogel C	Ust, Mst 1, Mst 2, Ost 2
6. Holzrahmen als Arbeitsfläche, Klöppel, Spachtel, Massageroller und Schwamm für zwei L B	Ust, Mst 1
7. Blaues Rechteck aus Klebband auf Tisch aufgeklebt für L B	Mst 1
Z2.1. Auffallende Merkmale und Beobachtungen der Tätigkeit Lernender im Lektionsverlauf und zur Lektion als Ganzes:	
<p>Allgemein</p> <ul style="list-style-type: none"> Vor lauter Arbeitseifer schlägt Lernender (L) sich auf den Finger. Verletzungsgefahr beachten, wenn Werkzeug den L zum Ausprobieren überlassen wird. Aus dem Spiel entstehen Probleme, die gelöst werden wollen. Z. B. Tisch, auf dem Backwaren verkauft werden sollen. So werden durch das Spiel auch Tätigkeiten auf der Stufe des Lernens angeregt. Für Lernende ab Stufe Spiel kann Tonarbeit Mittel sein, um Wünsche, Bedürfnisse oder beschäftigende Themen auszudrücken. Tonarbeit beinhaltet somit auch therapeutische Aspekte. Objekte aus Alltag oder Freizeit sind häufige Themen. Daraus lässt sich schliessen womit sich L beschäftigen oder welches ihre Wünsche sind. Das Werkzeug, das die Lehrperson (LP) anbietet, wird vom L mehr oder weniger intensiv ausprobiert. Im Lauf der Arbeit werden seine Handlungen zunehmend zu Tätigkeit, das heisst er findet ein inneres Motiv. Je nachdem ob das angebotene Werkzeug dem inneren Motiv nützt, kommt es dann noch zum Einsatz oder eben nicht mehr. Der Input kann das Entstehen des inneren Motivs beeinflussen indem der Input ein Thema anregt, das für den L aktuell oder interessant ist. <p>Wahrnehmung</p> <p>Manipulation</p> <ul style="list-style-type: none"> Ist ein Werkzeug neu, wird dessen Funktion zunächst manipulativ erprobt. Zu Beginn wird das Werkzeug mehrheitlich manipulativ ausprobiert, auch von Lernenden die im Allgemeinen nicht mehr auf der Stufe der Manipulation tätig sind. Ist Wirkung und Funktionsweise des Werkzeugs erkannt, wird es zur Seite gelegt oder gezielt für gewünschten Zweck eingesetzt. Bleiben Lernende beim manipulieren mit Werkzeug oder von Hand, deutet dies auf ihre Tätigkeitsstufe. L benützt Werkzeug auf unterschiedliche Weise. L probiert nacheinander unterschiedliche Werkzeuge aus. L probiert unterschiedliche Funktionen und Wirkungen des angebotenen Werkzeugs aus. L geht auf Anregung der Sozialpädagogin (SP), wie Werkzeug auch noch benützt werden kann, ein. 	
<ul style="list-style-type: none"> Indem L die Werkzeuge ausgiebig ausprobiert und abwechselt, macht sie sich ihre möglichen Funktionen und Wirkungen zu Eigen. <p>Gegenstand</p> <ul style="list-style-type: none"> Indem der L Tonstücke trennt und aneinanderfügt, entdeckt er, dass sich Ton aufschichten lässt. Der so entstehende Hügel, wird immer höher. So entsteht die Idee „Turm“. Das bedeutet, dass selbst Lernende mit Autismus-Spektrum-Störung (ASS) durch Tätigkeit so etwas wie ein „Idee“ finden können. L zeigt Interesse für Tätigkeit der SP. Evtl. sucht er eigene Thematik und interessiert sich aus diesem Grund dafür? Nach längerer Phase der Manipulation findet L ein für ihn relevantes gegenständliches Thema. Er arbeitet jetzt nicht mehr mit dem Werkzeug sondern nur mit den Händen und formt gezielt. <p>Spiel</p> <ul style="list-style-type: none"> Die L übernehmen gegenseitig Ideen. Dies findet vor allem auf der Stufe des Spiels statt, kann aber auch auf anderen Stufen vorkommen. Aus dem Spiel entstehen Probleme, die gelöst werden wollen. Z. B. Tisch, auf dem Backwaren verkauft werden sollen. So werden durch das Spiel auch Tätigkeiten auf der Stufe des Lernens angeregt. <p>Lernen</p> <ul style="list-style-type: none"> Die L geben einander auch Wissen weiter, z. B. bezüglich der Konstruktion eines Tisches. Aus dem Spiel entstehen Probleme, die gelöst werden wollen. Z. B. Tisch, auf dem Backwaren verkauft werden sollen. So werden durch das Spiel auch Tätigkeiten auf der Stufe des Lernens angeregt. 	
Z2.2.1 Handlungen mit Input	Z2.3.1 Ideen bei Tätigkeit
<p>1. Input Alle angebotenen Werkzeuge</p> <ul style="list-style-type: none"> Fläche herstellen mit Hilfe der angebotenen Werkzeuge Mit dem Werkzeug auf Ton schlagen, klopfen, ziehen <p>Stössel</p> <ul style="list-style-type: none"> grosse Fläche herstellen mit Stössel Mit Stössel Fläche stampfen und zu Rolle einrollen Runder Abdruck des Stössels wird für Form des Tisches verwendet Mit Stössel Ton flach klopfen Der Stössel dient als Widerstand beim Formen eines Winkels Mit Stössel auf Tonklumpen stampfen und diesen so flacher machen Mit Stiel des Stössels auf Ton klopfen Mit Stiel des Stössels Tonoberfläche Struktur erzeugen Mit Seite des Stössels auf Ton klopfen Mit Unterseite des Stössels auf Ton klopfen Mit Stössel Tonstück auf Fläche festklopfen Mit Unterseite des Stössels Ton flach klopfen <p>Klöppel</p>	<p>Allgemein</p> <p>Wahrnehmung</p> <ul style="list-style-type: none"> Ton auf den Händen trocknen lassen, dadurch neue Spür-Erfahrungen machen <p>Manipulation</p> <ul style="list-style-type: none"> Tonstücke von Hand trennen Tonfläche wenden Fläche zu Rolle einrollen Rolle hin und her rollen Rolle mit Fäusten flach schlagen Tonstück auf Tisch fallen lassen und so flach machen Dünne Tonfläche machen Tonstücken auf Fläche aufsetzen und festmachen Struktur in Tonfläche machen Tonfläche zu Rolle einrollen Tonstücke von Klumpen greifen und aneinanderfügen Stück für Stück ansetzen und so „modellieren“

<ul style="list-style-type: none"> • Tonfläche mit Klöppel flach schlagen • Tonstücke verbinden durch schlagen mit Klöppel • Auf Tonstücke mit Klöppel schlagen, sie werden flacher und erhalten zusätzlich Oberflächenstruktur <p>Kelle</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mit Kelle auf Ton schlagen • Mit Kelle Ton flacher machen • Mit Kelle Oberfläche flach schaben • Mit Längsseite der Kelle über Ton fahren und so Kerbe machen • Kelle unter Tonfläche schieben und Ton vom Tisch lösen • Mit flacher Seite der Kelle auf Ton schlagen • Mit Kante der Kelle Kerben in Ton ritzen • Kelle quer halten und mit beiden Händen über Tonfläche ziehen • Mit Kelle kräftig auf Ton schlagen <p>Spaghettischöpfer</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wenn man mit Rückseite Spaghettischöpfer auf Ton klopft, wird er dünner • Spaghettischöpfer kratzend über Ton ziehen • Zacken des Spaghettischöpfers gezielt in Ton drücken, Finger in die dabei entstandenen Vertiefungen stecken • Mit der Vorderseite des Spaghettischöpfers auf Ton schlagen • Mit der Rückseite des Spaghettischöpfers auf Ton schlagen • Austauschen der Werkzeuge • Mit Spaghettischöpfer auf Ton schlagen, Finger in die dabei entstandenen Löcher stecken <p>2. Input</p> <p>3. Input</p> <p>4. Input</p> <ul style="list-style-type: none"> • Teile mit Schneidedraht trennen und aufeinanderschichten • Mit Schneidedraht Stücke abschneiden und mit Tonstücken verbinden • Mit Schneidedraht Stücke von Klotz trennen, auf abgegrenzter Fläche verteilen oder aneinanderfügen <p>5. Input</p> <p>6. Input</p>	<p>Gegenstand</p> <ul style="list-style-type: none"> • grosse/kleine Fläche formen • Fläche stampfen und dann zu Rolle einrollen • Haus aus aufgestellten Rollen bauen • Tonstücke werden immer an derselben Stelle aufeinanderlegen und bilden so einen Hügel • Rollen von unterschiedlicher Dicke und Länge formen • Selbständig stehende Rollen formen • Rolle zu Schnecke formen • Rechteckige Fläche als Grundlage zur weiteren Verarbeitung herstellen • Herstellung einer hohlen Rolle aus einer Fläche. • Kuchen machen <p>Spiel</p> <ul style="list-style-type: none"> • Thema aus Film mit Ton darstellen • Pizzabäckerei • Verkaufsspiel mit verschiedenen Läden und Produkten: Kasse, Geld, Tisch mit Pizza, Waffeln mit verschiedenen Aromen <p>Lernen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Namen schreiben • Mit Tonrolle Namen schreiben • Vase → Idee Input: Verschiedene Techniken, wie Vase geformt werden kann, zu Beginn zeigen
--	--

7.4.3 Durchführungswoche 3 „Schneiderad, Teigrad“

Ergebnisse Explorationsphase

Input 3, Wo 37	Beteiligte Gruppen:
1. Schneiderad, Teigrad A	Mst 1, Mst 2, Ost 1, Ost 2
2. Inspirierende Fotokarten zu den Themen „Fläche“ und „Rolle“ C	Mst 1, Mst 2, Ost 1, Ost 2
3. Möglichst hohen Turm bauen B	Ost 1, Ost 2
4. Schneidedraht A	Mst 1, Mst 2, Ost 1, Ost 2
5. Sprechendem Vogel als Einstieg C	Mst 1, Mst 2, Ost 1, Ost 2
6. –	
7. Rechteckiger Rahmen aus blauem Klebband für L B	Mst 1
8. L arbeiten zusammen am gemeinsamen Thema B	Mst 2, Ost 1, Ost 2
9. Konkreter Auftrag mit vorgegeben Rahmenbedingungen: viel Ton nehmen und damit gross arbeiten B	Ost 2
Z3.1 Auffallende Merkmale und Beobachtungen der Tätigkeit Lernender im Lektionsverlauf und zur Lektion als Ganzes:	
<p>Allgemein</p> <ul style="list-style-type: none"> • Damit Zusammenarbeit möglich ist, müssen sich alle Beteiligten einbringen. Voraussetzung dazu ist, dass sie sich mindestens auf der Tätigkeitsstufe des Gegenstands befinden. Die Stufen Spiel und Lernen sind die optimalen Stufen um zusammenzuarbeiten. • Lernender (L) versucht Kollegen zu Tätigkeit mit Schneiderad zu bewegen. Ist das seine Vorstellung von Zusammenarbeit? Da Kollege inneres Motiv gefunden hat, interessiert ihn das angebotene Werkzeug nicht. • L entscheidet sich bewusst, heute etwas anderes zu machen als letzte Woche. Er erinnert sich an das Werkzeug von letzter Woche. Vielleicht würde er es diesmal gerne einsetzen. • L freut sich über das Gelingen und teilt es gerne mit. • L holt sich Bestätigung um sich zu versichern, dass das Vorgehen so in Ordnung ist. • L nutzt für seine Arbeit die ganze Tischfläche aus. <p>Manipulation</p> <p>Gegenstand</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tonform erinnert L an ihm bekanntes Objekt. Deshalb hat er die Idee einen Computer zu machen. • L beobachtet unterschiedliche Wirkung des Werkzeugs und untersucht seine Teile. • L ist beeindruckt von der Kugel, die durchs Rollen entstanden ist. • L erkennt Abdruck von Teigrad als Muster. • L versucht Klotz mit Schneiderad zu trennen, was nicht gut gelingt. Sobald er den Schneidedraht erblickt, verwendet er diesen, da es damit besser geht. • Haus hat für L Bedeutung. Es stellt entweder ein Haus dar, das es früher gab oder das er sich wünscht. • L hat zwar innere Vorstellung des Hauses mit seinen Zimmern. Ihm fehlen aber teilweise die passenden Begriffe. Durch die Tätigkeit hat er seine innere Vorstellung materialisiert. Am entstandenen Objekt können nun zusammen mit Lehrperson (LP) und Sozialpädagoge (SP) die Elemente benannt und die Begriffe geklärt und erweitert werden. 	
<ul style="list-style-type: none"> • Zusammenarbeit erfordert verbale Kommunikation über die Tätigkeit. Dazu braucht es Begriffe. Diese werden dabei gefestigt und erweitert. • Käfer aus Pausensituation wird zu innerem Motiv. <p>Spiel</p> <ul style="list-style-type: none"> • Insbesondere auf der Tätigkeitsstufe des Spiels spielen gruppenspezifische Aspekte eine wichtige Rolle. Sie beeinflussen, zwischen welchen Personen der Gruppe Spielhandlungen stattfinden und wie intensiv diese sind. • Ein unbearbeiteter Tonklotz dient beim Spiel als Tastatur. Steht das Spiel im Zentrum ist es für L unwesentlich, ob ein Gegenstand genau geformt ist. Wenn es die Spielhandlung erfordert, wird auch ein unbearbeitetes Stück Ton an Stelle des benötigten Objekts eingesetzt. • L verbindet zwei unterschiedliche Spielhandlungen (Mail schreiben mit Verkauf). • Spielhandlung (Mail schreiben), die L zuvor erfunden hat, wird von den anderen L aufgenommen. • Im Rahmen der Spielhandlung benutzen L die Schriftsprache. <p>Lernen</p> <ul style="list-style-type: none"> • L hat innere Vorstellung was zu seinem Haus gehört. Diese versucht er mit der soeben gefundenen Idee der Darstellung als Grundriss zu realisieren. Der Kontakt zur LP ist für ihn im Moment wichtig, da die Idee neu und er dabei noch etwas unsicher ist. • L hat eine innere Vorstellung davon was er bauen will. Deshalb verwendet er vorhandene Elemente nach dem Verschieben sofort wieder um neue Wände zu bauen. • L steht vor einem Problem. Zu dessen Lösung braucht er die Unterstützung der LP. L hat eine innere Vorstellung davon was er bauen will. Deshalb verwendet er vorhandene Elemente nach dem Verschieben sofort wieder um neue Wände zu bauen. • Es taucht das Problem auf, wo genau die Hausecke gesetzt werden soll. • L verschiebt Elemente, die nicht passen und verbaut sie neu. Er hat eine innere Vorstellung über den genauen Verlauf der Wände. • L baut auf ein provisorische Art und Weise, bei der er Elemente setzt und wieder verschiebt, bis sie passen. • L betrachtet immer wieder das Ganze und bringt dann Veränderungen an. • Für L auf der Stufe des Lernens kann es sinnvoll sein gewisse grundlegende Techniken vor Beginn der Arbeit zu vermitteln. • Ein gemeinsames Ziel motiviert zu Zusammenarbeit. • Das gemeinsame Ziel wird erweitert. Um das Ziel zu erreichen, müssen gemeinsam Probleme gelöst werden, zum Beispiel wie die Beine zu konstruieren sind, damit sie den Menschen tragen. • Grösse schafft statische Probleme, die zu lösen sind. • Grösse erfordert Zusammenarbeit, da Gewicht und Masse des Tons alleine kaum zu handhaben sind. 	
Z3.2.1 Handlungen mit Input	Z3.3.1 Ideen bei Tätigkeit
<p>1. Input</p> <p>Manipulation</p> <ul style="list-style-type: none"> • Schneiderad mit kurzen Bewegungen über die Oberfläche des Klotzes rollen • Mit rundem Griff von Schneiderad auf Tonklotz klopfen • Mit Teigrad auf Klotz hin und her rollen 	<p>Allgemein</p> <ul style="list-style-type: none"> • Die ganze Tischfläche nutzen • Werkzeuge wegräumen, damit freier Platz entsteht • Genügend Platz schaffen um gross arbeiten zu können <p>Wahrnehmung</p> <p>Manipulation</p>

<p>Gegenstand</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mit Schneiderad in Tonklotz stechen • Mit Schneiderad tiefe Kerben in Tonklotz machen • Klotz wenden und auf der anderen Seite mit Schneiderad in in den Klotz schneiden • Mit Schneidrad vom Rand her in die Platte stechen • Mit Teigrad über Platten rollen • Mit Teigrad längs und quer über Platte rollen • Mit Teigrad Spuren machen und wieder verstreichen • Klotz mit Teigrad und Schneidrad berühren • Teigrad in Ton drücken und so Muster bilden <p>2. Input</p> <p>Lernen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fotokarte vermittelt L die Idee, einen möglichst hohen Turm zu bauen • Fotokarte vermittelt L die Technik, wie ein Turm konstruiert werden kann <p>3. Input</p> <p>4. Input</p> <p>Gegenstand</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mit Schneiddraht Stücke vom Tonklotz abschneiden • Tonklotz mit dem Schneiddraht in plattenähnliche Stücke schneiden • Mit Ende von Schneiddraht Löcher in Ton stechen <p>5. Input</p> <p>6. Input</p> <p>7. Input</p> <p>8. Input</p> <p>Gegenstand</p> <ul style="list-style-type: none"> • L sitzen nebeneinander, jeder arbeitet für sich <p>Lernen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zusammenarbeit erzeugt neue Ideen, z. B. Roboter auf Skateboard • Idee eines Kollegen aufnehmen, gemeinsame Idee finden und zusammen realisieren • Arbeit am gemeinsamen Objekt bewirkt Kommunikation über Tätigkeit 	<ul style="list-style-type: none"> • Schlagen des Tons mit rhythmischem Gesang begleiten • Mit Fäusten auf Ton schlagen <p>Gegenstand</p> <ul style="list-style-type: none"> • Käfer, in der Pausensituation beobachtet, aus Ton formen • Skateboard formen • Ton verstreichen um Teile zu verbinden • Elemente eines gebauten Objekts gemeinsam benennen • Walzen auf dem Tisch festklopfen • Walzen formen und damit Linie legen • Muster machen • Fingerring aus Ton machen • Kugel formen • Bowlingkugel formen • Computermaus erkennen • Computer machen • Tonklumpen auf Tisch zu Kugel rollen • Kugel über Tisch rollen lassen • Kugel in Händen rollen <p>Spiel</p> <ul style="list-style-type: none"> • Unterschiedliche Rollen beim Verkaufsspiel: Büro, Erfinder, Bäckerinnen • Waren zum Verkaufen herstellen und anbieten • Geld herstellen, um damit einzukaufen • Computer mit Tastatur machen um Brief zu schreiben • Auf Computertastatur anderen L Mail schicken • Produkte mit Mails anpreisen • Auf Computertastatur Mails in Schriftsprache senden <p>Lernen</p> <ul style="list-style-type: none"> • grosser Mensch auf Skateboard • grosser Roboter auf Skateboard • Einen möglichst hohen Turm bauen • Bauen mit Elementen, die gesetzt und wieder verschoben werden können • Haus mit mehreren Räumen • Traumhaus darstellen
<p>9. Input</p> <ul style="list-style-type: none"> • Länge und Breite der Beine des grossen Roboters festlegen • Klötze schlagen und damit Beine des grossen Roboters bauen 	<ul style="list-style-type: none"> • Eigene Wohnung darstellen • Hausecke darstellen • Haus als Grundriss darstellen • Geld herstellen, um damit einzukaufen • Auf Computertastatur Mails in Schriftsprache senden • Muster machen
<p>Z3.2.2 Ergebnisse mit Einbezug von Input</p>	<p>Z3.3.2 Ergebnisse (Fotografien)</p>
<p>1. Input</p> <ul style="list-style-type: none"> • Computer mit Maus und Tastatur • Käfer • div. Objekte mit Schneidespuren von Schneiderad und Teigrad <p>2. Input</p> <p>3. Input</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bowlingkugel <p>4. Input</p> <p>5. Input</p> <p>6. Input</p> <p>7. Input</p> <p>8. Input</p> <p>9. Input</p>	<p>Dinge</p> <ul style="list-style-type: none"> • Blume • Schlüssel • Computer mit Maus und Tastatur • Auto • Skateboards ohne Räder • grosser Roboter auf Skateboard • div. Objekte • Bowlingkugel <p>Essen</p> <p>Gebäude</p> <ul style="list-style-type: none"> • Haus mit Garage, Schlafzimmer, Küche • Turm <p>Mathematik und Sprache</p> <p>Mensch</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menschen, die Skateboard fahren • Szene beim Arzt <p>Spiel</p> <ul style="list-style-type: none"> • Skateboardplatz <p>Tier</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fisch • Käfer

7.4.4 Durchführungswoche 5 „Pressen“

Ergebnisse Explorationsphase

Input 5, Wo 39	Beteiligte Gruppen:
1. Pressen (div. Knoblauchpressen, Presse für Kinderknete, Pommes-frites-Pressen) und Apfelstecher A	Ust, Mst 1, Mst 2, Ost 1, Ost 2
2. Inspirierende Fotokarten zu den Themen „Rolle“ und „Fläche“ C	Mst 1, Mst 2, Ost 1, Ost 2
3. Möglichst hohen Turm bauen B	Ost 1, Ost 2
4. Schneidedraht A	Ust, Mst 1, Mst 2, Ost 1, Ost 2
5. Einstiegssequenz mit sprechendem Vogel B	Ust, Mst 1, Mst 2, Ost 1, Ost 2
6. Holzrahmen als Arbeitsfläche, Klöppel, Spachtel, Massageroller und Schwamm für zwei L B	Mst 1
7. Rechteckiger Rahmen aus blauem Klebband einen L B	Mst 1
8. L arbeiten zusammen am gemeinsamen Thema B	Mst 2, Ost 1, Ost 2
9. Konkreter Auftrag mit vorgegeben Rahmenbedingungen: Viel Ton nehmen und damit gross arbeiten B	Ost 1, Ost 2
Z5.1 Auffallende Merkmale und Beobachtungen der Tätigkeit Lernender im Lektionsverlauf und zur Lektion als Ganzes:	
<p>Allgemein</p> <ul style="list-style-type: none"> Lernender (L) verarbeitet Thematik der Behinderung, die ihn offenbar beschäftigt, in der Gestaltung und Benennung eines Gegenstands. Indem L während Tätigkeit spricht, ist inneres des L Motiv bekannt. L erhält von Lehrperson (LP) Anweisung was er mit Presse tun soll. Damit L mit dem Werkzeug entsprechend seiner Funktion handelt braucht er den Anstoss der begleitenden Person. Fehlt dieser, interessiert er sich vor allem für das Objekt an sich oder für Tonresten, die daran kleben. Die gemeinsame Arbeit an einem grossen Gegenstand macht Sinn, da dann eine grössere Menge Ton verarbeitet werden kann. <p>Wahrnehmung</p> <ul style="list-style-type: none"> L prüft Eigenschaft des entstandnen Würstli-Haufens indem sie vermutlich daran riecht. L prüft Eigenschaft der Presse mit Mund. <p>Manipulation</p> <ul style="list-style-type: none"> L untersucht Eigenschaft des entstandenen Würstli-Haufens indem sie ihn in die Hand nimmt und wieder hinlegt. Zudem drückt sie ihn leicht zusammen um dessen Eigenschaft zu prüfen. <p>Gegenstand</p> <ul style="list-style-type: none"> L bildet Mehrzahl des Begriffs „Baum“, da sie mehrere Bäume geformt hat. Sie lernt dadurch den korrekten Begriff kennen. Tätigkeit mit Ton unterstützt die Begriffsbildung. L ist von Ähnlichkeit der gepressten Würstli mit Spaghetti beeindruckt. Erfolg motiviert. Die Kollegin ist interessiert ob das Pressen gelingt. L fragt Kollegin um Hilfe. Das Pressen mit einem andern Knoblauchpresse-Modell gelingt L trotz gleicher Handhabung nicht. 	
<ul style="list-style-type: none"> L geht nicht auf Input der LP ein. Er ist vom Gespräch zwischen der LP und L abgelenkt. <p>Spiel</p> <ul style="list-style-type: none"> Die Würstli erinnern L an Spaghetti. Mit seinem Ausruf eröffnet er ein Spielangebot. Es tritt niemand darauf ein, die Aufforderung der Sozialpädagogin (SP) zur Weiterarbeit unterbricht es endgültig. Ein Spiel mit anderen ist nur möglich mit Partnern, die darauf eintreten. L macht erneut Spielangebot. Da niemand darauf eintritt macht er das Spiel alleine. Durchs Gespräch beim Spiel entstehen neue Ideen was man machen könnte. L spielt während dem Prozess des Formens von Gegenständen. L versucht Kollegen in Spielhandlung einzubeziehen, was er ablehnt. <p>Lernen</p> <ul style="list-style-type: none"> Kollegin demonstriert L, wie er es machen muss, damit es gelingt. Kollegin untersucht Funktion des Modells und findet den entscheidenden Punkt. L löst Problem der runden Kopfform mit Walze aus Presse. Wenn das angebotene Werkzeug dem inneren Motiv nützt, wird es eingesetzt. L verstärkt die Füsse der Figur mit zusätzlichem Ton. Er versucht eine neue Problemlösestrategie und kombiniert sie mit der bereits bekannten. L hat die Erwartung, dass die Figur stehen sollte. L macht wichtige Erfahrung bezüglich Masse und Stabilität. LP will Input geben. L formuliert sein Ziel. LP gibt Input, worauf beim Formen der Beine einer Figur aus Ton zu achten ist. L zeigt, dass er Kopf befestigen möchte. LP stellt Frage, damit L selber eine Lösung finden kann. L hat ein Ziel. Um es zu erreichen muss er aber noch das Problem, dass die Figur kippt, lösen. L wendet immer wieder dieselbe Problemlösestrategie an. Diese funktioniert jedoch nicht. Dabei bringt er enorm viel Geduld auf. Dies ist möglich, da er sich selber ein Ziel gesetzt hat, das ihn hoch motiviert. L erkennt, dass Bein dicker sein muss, damit Mensch stehen kann. Durch die länger dauernde Tätigkeit mit Ton und Knoblauchpresse hat L die Invarianz des Volumens beobachtet und verstanden. 	
Z5.2.1 Handlungen mit Input	Z5.3.1 Ideen bei Tätigkeit
<p>1. Input</p> <p>Allgemein</p> <p>Wahrnehmung</p> <ul style="list-style-type: none"> Würstli-Haufen in die Hand nehmen und wieder hinlegen Würstli-Haufen zusammendrücken Tonresten von Presse wegkratzen Presse mit Mund explorieren <p>Manipulation</p> <ul style="list-style-type: none"> Presse öffnen und schliessen Presse zudrücken <p>Gegenstand</p> <ul style="list-style-type: none"> Ton nehmen und in Loch der Presse drücken 	<p>Allgemein</p> <ul style="list-style-type: none"> Monster als Gemeinschaftswerk machen, evtl. zu Beginn Werkzeuge verteilen <p>Wahrnehmung</p> <ul style="list-style-type: none"> Würstli-Haufen auf Eigenschaften Prüfen → Gewicht → Festigkeit <p>Manipulation</p> <p>Gegenstand</p> <ul style="list-style-type: none"> Figur mit Haaren „Behinderten“-Besteck stehender Mensch Brot Spaghetti mit Fleischsauce

<ul style="list-style-type: none"> • Ton in Presse legen, Ton durch Presse drücken, Häufchen auf Tisch anordnen und festdrücken • Würstli zusammendrücken und erneut durch Presse drücken • Ton durch Knoblauchpresse drücken und Tonwürstli auf Haufen sammeln • Vorformen von Ton zu Kugel oder Walze und dann durch Presse drücken • Tonkrümel vom Tisch aufsammeln und durch Presse drücken • Presse zusammendrücken bis aller Ton rausgekommen ist • Einen grossen Haufen gepresster Würstli herstellen • Rausgedrückten Ton entfernen • Rausgedrückter Ton wegnehmen und auf den Tisch legen • Ton aus dem Loch der Presse kratzen • Unterschiede zwischen verschiedenen Modellen untersuchen • Zwei unterschiedliche Modelle von Knoblauchpressen mit derselben Funktion ausprobieren • Presse tauschen <p>Spiel</p> <ul style="list-style-type: none"> • Spaghetti herstellen und zum Essen anbieten • Essen produzieren und essen spielen <p>Lernen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Handlungsablauf des Pressens demonstrieren • Walze aus Presse für Kinderknete zum Formen eines runden Kopfs verwenden • Grosse Mengen Ton durch Presse drücken und damit einen möglichst grossen Haufen herstellen • Mit Presse für Kinderknete Tonstücke für Knoblauchpresse vorproduzieren 	<p>Spiel</p> <ul style="list-style-type: none"> • Objekt wird lebendig, L spricht an Stelle der Tonfigur • Tun als ob Würstli Spaghetti wären • Spiel mit Spaghetti • Kiosk mit Kaugummis <p>Lernen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Füsse mit Ton verstärken und andrücken um Figur zum Stehen zu bringen • Eine Figur durch Andrücken am Tisch befestigen und sie so zum Stehen bringen • Mit Presse für Kinderknete Tonstücke für Knoblauchpresse vorproduzieren • Mit Ton einen Gegenstand möglichst echt nachbilden • Idee Input: Frage, was man machen kann, damit eine Figur aus Ton steht → Bei einem stehenden Menschen aus Ton müssen die Beine dick sein, dicker als bei einem richtigen Menschen → Vergleich zwischen Baum und den Beinen der Tonfigur: Beide müssen dick sein, damit aufrechtes Stehen möglich ist
<p>Z5.2.2 Ergebnisse mit Einbezug von Input</p> <p>1. Input</p> <ul style="list-style-type: none"> • Haare für Monster • Würstchen aus der Knoblauchpresse lassen den Ton als etwas „Echtes“, „Anderes“ erscheinen. • Essen auf Teller mit Würstli von Knoblauchpresse • Würstlihaufen 	<p>Z5.3.2 Ergebnisse (Fotografien)</p> <p>Dinge</p> <ul style="list-style-type: none"> • Salat, Blume, Wurst, Krokodil • Auto • 2 Löcher • Ventilator • 3 Kreiden

<ul style="list-style-type: none"> • Essen produzieren und essen spielen <p>2. Input</p> <p>3. Input</p> <p>4. Input</p> <p>5. Input</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Computer • Baum • Anordnung von Haufen mit Würstli aus verschiedenen Pressen • Spinne, Männer, Blumen mit kleinen Spaghetti <p>Essen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Spaghetti • Teller mit Essen und Besteck • Spiegelei • Marshmallows • Spaghetti • Torte • Spaghetti mit Oliven • Spaghetti mit Fleischbällchen • Verschiedene Kaugummisorten • Fleischbällchen, Käse, Würstchen • Spaghetti mit Käse • Schoggikuchen • Mikrofon für Durchsage, dass Essen fertig ist <p>Gebäude</p> <ul style="list-style-type: none"> • Turm • Turm aus gepressten Würstchen • Garage für Autos <p>Mathematik und Sprache</p> <ul style="list-style-type: none"> • Geld 7+1 • Name • Muster <p>Mensch</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kopf mit Haaren • Cooles Haar • Schrei • Monster als Gemeinschaftswerk <p>Spiel</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zwei Fussballtore mit Fussballspieler <p>Tier</p> <ul style="list-style-type: none"> • Elefantenkopf mit Rüssel
---	--

7.4.5 Durchführungswoche 6 „Holzleisten“

Ergebnisse Explorationsphase

Input 6, Wo 40	Beteiligte Gruppen:
1. Holzleisten (div. Längen), Spachtel, Kartoffelstampfer, Massagerollen A	Ust, Mst 1, Mst 2, Ost 1, Ost 2
2. Inspirierende Fotokarten zu den Themen „Rolle“ und „Fläche“ B	Mst 1, Mst 2, Ost 1, Ost 2
3. Möglichst hohen Turm bauen B	Ost 1, Ost 2
4. Schneidedraht A	Ust, Mst 1, Mst 2, Ost 1, Ost 2
5. Einstiegssequenz mit sprechendem Vogel B	Ust, Mst 1, Mst 2, Ost 1, Ost 2
6. Holzrahmen als Arbeitsfläche, Klöppel, Spachtel, Massageroller und Schwamm für zwei Lernende B	Ust, Mst 1
Z6.1 Auffallende Merkmale und Beobachtungen der Tätigkeit Lernender im Lektionsverlauf und zur Lektion als Ganzes:	
<p>Allgemein</p> <ul style="list-style-type: none"> Lernender (L) türmt Ton in der gleichen Art und Weise auf wie Wochen zuvor. Er wiederholt Tätigkeit, die ihm bereits vertraut ist. Evtl. hat Objekt auch die gleiche Bedeutung wie damals (Vogel). Kommt das Motiv von der Lehrperson (LP) oder von der Sozialpädagogin (SP) handelt es sich um Handlung und nicht um Tätigkeit. Einzelne L sind auf Grund ihrer Behinderung (z.B. Autismus-Spektrum-Störung ASS) darauf angewiesen, dass sie durch eine von aussen angeregte Handlung tätig werden, da sie sich sonst immer im gleichen Kreis eingeschränkter Interessen drehen würden. Wichtig ist dann, die Tätigkeit des L zu beobachten und für ihn interessante und herausfordernde Angebote auf seinem Tätigkeitsniveau zu machen. Die Fotokarten sind eine Möglichkeit um L, die von sich aus keine Tätigkeit entfalten, eine Idee für eine Handlung zu geben. Auf dieser Basis finden sie möglicherweise zu einem innern Motiv und zu Tätigkeit. Wenn L nicht von sich aus zu Tätigkeit finden, ist es wichtig ihnen ergänzenden oder konkreteren Input zur Verfügung stellen zu können. Für L ist selber gebautes Zelt Anlass, um über innere Welt zu kommunizieren. Zelt wird für ihm zum Symbol für innere Prozesse, die ihn beschäftigen. Indem er das Zelt gebaut hat, wird es ihm möglich mit der LP darüber zu sprechen. Tätigkeit auf Grund von innerem Motiv kann therapeutischen Aspekt haben. L fährt im Lauf des Gesprächs fort über seine innere Welt zu kommunizieren. Indirekt teilt er der LP mit, dass er Alpträume und Angst hat. Das Mitarbeiten der LP beeinflusst die Tätigkeit der L. Indem die L eine ähnliche Aufgabe wiederholen, verwerten sie die Erfahrungen vom vorderen Mal und entwickeln sich weiter. Das Material, das L zur Verfügung gestellt wird hat verschiedene Funktionen. Es dient als Werkzeug (damit etwas formen), als Hilfsmittel (damit das Kippen verhindern) oder als Konstruktionselement (in Verbindung mit Ton ein Objekt bauen). <p>Wahrnehmung</p> <ul style="list-style-type: none"> L bei denen die Tätigkeitsstufe „Wahrnehmung“ noch sehr aktuell ist, das Werkzeug (falls keine Verletzungsgefahr besteht) vor Beginn der Arbeit zum sinnlichen Erkunden (auch oral) zur Verfügung stellen. L ist von nassem Schwamm irritiert. <p>Manipulation</p>	

<p>Gegenstand</p> <ul style="list-style-type: none"> L interessiert sich für Beschaffenheit des Werkzeugs. L interessiert sich für Elemente des Werkzeugs sowie für die Tonreste, die daran hängenbleiben. <p>Spiel</p> <ul style="list-style-type: none"> Tätigkeit der SP beeinflusst Tätigkeit des L. Er formt das gleiche Tier. Danach ergibt sich zwischen SP und L eine Spielsequenz mit den Tieren. Im Moment der Spielhandlung ist diese wichtiger als der Gegenstand als solcher. Dieser kann schnell mal durch einen formlosen Klotz verkörpert werden. <p>Lernen</p> <ul style="list-style-type: none"> L kann Herstellungsprozess eines Gipfels verbal beschreiben. KlassenkollegInnen könnten auf Grund der Beschreibung solche herstellen. L umgeht das Herstellen und Zurückzahlen des Geldes, indem er sagt, dass alles gratis sei. Falls man ausweichendes Verhalten vermeiden möchte, müsste man Regel aufstellen. Z. B. beim Verkaufen wird wie in einem richtigen Laden bezahlt. L holt sich fehlende Informationen zur Form des Krokodils in einem Buch. Tätigkeit des SP von letzter Woche wirkt nach und beeinflusst ihn. Das Krokodil hat ihn offensichtlich beeindruckt und er möchte selber eines bauen, weiss aber nicht wie. Er holt die nötigen Informationen und setzt sein Vorhaben um. 	
Z6.2.1 Handlungen mit Input	Z6.3.1 Ideen bei Tätigkeit
<p>1. Input</p> <p>Manipulation</p> <ul style="list-style-type: none"> Oberfläche mit unterschiedlichen Strukturen versehen <p>Gegenstand</p> <ul style="list-style-type: none"> Mit Zackenschaber Zehen eines Krokodils formen Oberflächenstruktur verschiedener Fleischarten mit unterschiedlichen Werkzeugen herstellen Kleine Flächen formen und Oberflächen mit verschiedenen Massagerollern gestalten Mit Holzleiste Kerben in Kugeln drücken Ton mit Spachtel verstreichen und so Tonstücke verbinden <p>Spiel</p> <p>Lernen</p> <ul style="list-style-type: none"> Mit Holzleisten und Ton ein Zelt bauen Mit Holzleisten und Ton etwas konstruieren Holzleisten als Hilfskonstruktion um das Kippen zu verhindern <p>2. Input</p> <p>3. Input</p> <p>4. Input</p> <ul style="list-style-type: none"> Mit Schneidedraht Ton in flache Scheiben schneiden 	<p>Allgemein</p> <ul style="list-style-type: none"> Nasses Tuch als Zeltabdeckung <p>Wahrnehmung</p> <ul style="list-style-type: none"> Das Werkzeug vor Beginn der Handlung zum ausführlichen Kennenlernen und Erkunden zur Verfügung stellen. Verschiedene Tonwerkzeuge putzen, z.B. mit Schaber, Bürste, etc. Angebote machen, bei denen sich Berührungen des Tons mit der Handfläche ergeben, z. B. grosse Tonkugel rollen. <p>Manipulation</p> <ul style="list-style-type: none"> Ton mit beiden Händen gleichzeitig rollen <p>Gegenstand</p> <ul style="list-style-type: none"> Zur Verfügung stehendes Werkzeug an bestimmtem Platz ausserhalb des Rahmens anordnen Gipfeli formen <p>Spiel</p> <ul style="list-style-type: none"> Beim Verkaufen Waren mit Geld bezahlen und Rückgeld geben. Fleischladen mit verschiedenem Fleisch. Fleisch auf Waage abwägen und verkaufen. <p>Lernen</p> <ul style="list-style-type: none"> Tier nach Bild aus Buch formen

<ul style="list-style-type: none"> • Mit Schneidedraht Platten von Klotz schneiden und zu Turm zusammenfügen. • Mit Schneidedraht eine Platte von Tonklotz schneiden <p>5. Input</p> <p>6. Input</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ton mit Klöppel flach schlagen • Orales Erkunden des Werkzeugs • Beschaffenheit und Details des Werkzeugs erkunden • Beidhändig Spachtel über Tonfläche ziehen • Tonreste von Spachtel kratzen • Ton auf Spachtel verstreichen • Einhändig Spachtel über Tonfläche ziehen • Beidhändig und einhändig Spachtel über Tonfläche ziehen • Tonreste von Spachtel kratzen • Mit Roller über Tonfläche rollen • Roller mit Schaber säubern • Mit Holzstück Ton vom Roller kratzen • Mit Fingerspitzen oder ganzer Handfläche über rauhe, glatte, nasse, etc. Tonoberfläche streichen 	<ul style="list-style-type: none"> • LP zeigt verschiedene Möglichkeiten um aus Tonklotz eine Fläche zu machen: <ul style="list-style-type: none"> - Flach schlagen mit Handfläche, - Tonklotz auf Tisch fallen lassen - Ton zu Fläche verstreichen - Tonklotz mit Schneidedraht in Scheiben schneiden • Beim Verkaufen Waren mit Geld bezahlen und Rückgeld geben. • Fleischladen mit verschiedenem Fleisch, Fleisch auf Waage abwägen und verkaufen
<p>Z6.2.2 Ergebnisse mit Einbezug von Input</p> <p>1. Input</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zehen und Haut eines Krokodils • Struktur der Oberfläche der Hauswände • Oberfläche von unterschiedlichem Fleisch • Geisterhaus mit Holzleisten und feuchtem Tuch • Turm mit Holzleisten • Objekt aus Holzleisten und Ton • Holzleisten als Schwerter des Alien-Kampf-Roboters • Füße des Roboters mit Spachtel geformt • Pizza, Glacé, Erdbeeren mit unterschiedlich strukturierter Oberfläche • Regen als Eindrücke mit Spachtel in Fläche <p>2. Input</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kebab auf Grundlage von Fotokarte <p>3. Input</p> <p>4. Input</p> <p>5. Input</p>	<p>Z6.3.2 Ergebnisse (Fotografien)</p> <p>Dinge</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fläche im Rahmen • Kugeln mit Kerben • Objekt aus Holzleisten und Ton • Regen <p>Essen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Omelette • Waffel • Spiegelei • Kebab (auf Grund von Fotokarte geformt) • Würstli auf Grill • Glacé • Waffel mit Erdbeeren • 3 Spiegeleier • Grill mit Würstli, Cervelat, Fleisch, Schinken, Kartoffeln
<p>6. Input</p> <ul style="list-style-type: none"> • Struktur der Oberfläche der Fläche im Rahmen 	<ul style="list-style-type: none"> • Vulkanpizza • Fussballpizza • Löcherpizza • Pizza, Glacé, Erdbeeren • Wurst • Fleisch <p>Gebäude</p> <ul style="list-style-type: none"> • Haus • Geisterhaus • Turm mit Holzleisten • Turm aus Tonplatten <p>Mathematik und Sprache</p> <ul style="list-style-type: none"> • Geld <p>Mensch</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lange Nase • Alien-Kampf-Roboter • Mann <p>Spiel</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wasser geht rein und raus <p>Tier</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4 Vögel • Krokodil • Schlange • Schildkröten • Bär • Vogel • Maus

7.5 Erste ausführliche Version des Inputs Idee (C)

C Inputs: Ideen und ihre Eignung für die fünf Tätigkeitsstufen

Beobachtungen aus Explorationsphase	C Input Idee	Wahrnehmung	Manipulation	Gegenstand	Spiel	Lernen
Tätigkeit an sich Nach längerer Phase der Manipulation findet L ein für ihn relevantes gegenständliches Thema. Er arbeitet jetzt nicht mehr mit dem Werkzeug sondern nur mit den Händen und formt gezielt. Z2.1 Indem der L Tonstücke trennt und aneinanderfügt, entdeckt er, dass sich Ton aufschichten lässt. Der so entstehende Hügel, wird immer höher. So entsteht die Idee „Turm“. Das bedeutet, dass selbst Lernende mit Autismus durch Tätigkeit so etwas wie ein „Idee“ finden können. Z2.1	Lernende handeln mit Material und Werkzeug und finden dadurch zu Tätigkeit.	x	x	x	x	x
Mitarbeit der LP L zeigt Interesse für Tätigkeit der SP. Evtl. sucht er eigene Thematik und interessiert sich aus diesem Grund dafür? Z2.1 Das Mitwirken der LP beeinflusst Tätigkeit der L Z1.1 Tätigkeit der LP hat L zu eigener Tätigkeit angeregt. Er versucht die dabei entstandene Idee „Garage“ mit ähnlicher Technik wie die LP umzusetzen. Z1.1 Aus der Tätigkeit entsteht eine Idee (Schädel) mit klappbarem Mund. Diese Idee wird zusätzlich erweitert, indem ein Spiel mit diesem Gegenstand erfunden wird. Z1.1 LP und L arbeiten am selben Thema. LP vermittelt durch ihre eigene Tätigkeit den L Ideen und Informationen zu Gegenständen Z1.1 Tätigkeit der SP von letzter Woche wirkt nach und beeinflusst ihn. Das Krokodil hat ihn offensichtlich beeindruckt und er möchte selber eines bauen, weiss aber nicht wie. Er holt die nötigen Informationen und setzt sein Vorhaben um. Z1.6 L holt sich fehlende Informationen zu Form des Krokodils in einem Buch. Z1.6 Tätigkeit der SP beeinflusst Tätigkeit des L. Er formt das gleiche Tier. Danach ergibt sich zwischen SP und L eine Spielsequenz mit den Tieren. Z1.6	Durch eigene Teilnahmen an Tätigkeit ist LP Vorbild für Tätigkeit.		x	x	x	x
Gegenseitige Beeinflussung L geben einander ihr Wissen weiter. Z1.1 L verfolgt offensichtlich das Ziel, den Ton mit Klopfen dünner zu machen, was gelingt. Kollege lässt sich von ihr beeinflussen. Z1.1	Gegenseitige Beeinflussung ist erwünscht und erlaubt.		x	x	x	x

Es stört L offenbar, dass Kollege ihr die Handlung nachmacht. Z1.1 Lernende interessieren sich für die Tätigkeit der anderen. Sie tauschen aus über ihre Tätigkeit und lassen sich davon beeinflussen. Z4.1 Beim gemeinsamen Formen werden gegenseitig Idee übernommen und so von den Erfahrungen des andern gelernt. Z4.1						
Puppenspiel Einstiegssequenz mit sprechendem Vogel L formt einen eigenen, sprechenden Vogel, ähnlich demjenigen, den er zuvor beim Einstieg durch die Lehrperson gesehen hat und spielt, kräht damit. Z4.1	Lehrperson führt Puppenspiel mit anregendem Inhalt vor.		x	x	x	x
Gespräch L interessieren sich für die Tätigkeit der anderen. Sie tauschen aus über ihre Tätigkeit und lassen sich davon beeinflussen. Z4.1 Durchs Gespräch beim Spiel entstehen neue Ideen was man machen könnte. Z5.1 L beschreibt Herstellungsprozess eines Gipfels verbal. KlassenkollegInnen könnten auf Grund der Beschreibung solche herstellen. Z6.1	Das Gespräch Lernender über ihre Tätigkeit wird zugelassen und unterstützt. Lehrperson spricht mit Lernenden über ihre Tätigkeit.			x	x	x
Zufall L sucht inneres Motiv auf Grund des vorhandenen Materials. Z1.1 Durch Betrachten von zufälligen Tonstücken entsteht eine neue Idee. Z1.1 Spiel wird durch Kommentar von SP unterbrochen. L reflektiert darauf den Prozess der Entstehung. L formuliert dabei, dass er das Motiv der Tätigkeit „einfach so gefunden hat“. Z1.1 Tonform erinnert L an ihm bekanntes Objekt. Deshalb hat er die Idee einen Computer zu machen. Z3.1 Das zufällige Kippen des Objekts während der Tätigkeit löst wiederholt eine Spielsequenz aus. Z4.1	Tonstücke nehmen und überlegen, woran sie erinnern. Dann daran weiterarbeiten.			x	x	x
Verknüpfung von verschiedenen Aspekten Das Formen stabiler Stützen in Kombination mit „Afrika“ löst möglicherweise die Idee des Elefanten (der Elefant hat ähnliche, kräftige Beine) aus. Durch Verknüpfung von verschiedenen Themen (stabile Stütze / Afrika Elefant) entstehen neue Ideen. Z1.1	Vielseitige und unterschiedliche Themen sind Grundlage für Verknüpfung von Aspekten zu neuer Thematik.			x	x	x
Pausensituation Pausensituation beeinflusst Tätigkeit. Tätigkeit kann bei der Be- und Verarbeitung von Themen, die L beschäftigen, helfen. Beschäftigende Thematik wird zum inneren Motiv. Z1.1 Käfer aus Pausensituation wird zu innerem Motiv. Z3.1	Reflexion der Pause als Inspiration zu Tätigkeit. Beobachtung in der Natur und der Umgebung des Schulhauses als Inspiration.			x	x	x
Fotokarten Inspirierende Fotokarten zu den Themen „Rolle“ und „Fläche“	Fotokarten von Tonarbeiten zu bestimmten Themen als Anregung.			x	x	x
Die Fotokarten sind eine Möglichkeit um L, die von sich aus keine Tätigkeit entfalten, eine Idee für eine Handlung zu geben. Auf dieser Basis finden sie möglicherweise zu einem inneren Motiv und zu Tätigkeit. Z6.1	Fotokarten zu Tonarbeit zur Inspiration für Lernende die nicht zu innerem Motiv finden					
Themenbilder und Bilderlexikon L holt sich Informationen zu Form des Krokodils in einem Buch. Z6.1	Themenbilder oder Bilderlexikon als Inspiration und Unterstützung.			x	x	x
Bilderbuch	Bilderbuch mit anregendem Inhalt erzählen und/oder zeigen			x	x	x
Geschichten Der Input kann das Entstehen des inneren Motivs beeinflussen, indem der Input ein Thema anregt, das für den L aktuell oder interessant ist. Z2.1	Geschichte erfinden und/oder erzählen			x	x	x
Spielidee	Konkrete Spielidee einbringen				x	x

7.6 Zweite übersichtliche Version der Inputs (A) und (B)

7.6.1 Input Werkzeug (A)

A Inputs: Werkzeuge und ihre Eignung für die fünf Tätigkeitsstufen

A Input Werkzeug	Handlung	Wahrnehmung	Manipulation	Gegenstand	Spiel	Lernen
Schwamm	Ton nass machen Mit den Händen damit benetzte Tonoberfläche spüren	x	x	x	x	x
Klöppel, Stössel, Kelle, Spaghettischöpfer	Orales Erkunden des Werkzeugs: Beschaffenheit und Details erkunden	x	x			
	Mit Händen bearbeitete Tonoberfläche spüren	x				
	Schlagen, Klopfen, ziehen etc. und dadurch Form verändern		x			
	Form durch schlagen verändern: flacher, dünner machen			x	x	x
	Werkzeug austauschen	x	x			
	Oberfläche bearbeiten		x	x		
	Oberfläche gestalten			x	x	x
	Fläche durch Schlagen verbinden			x	x	x
	Spuren als typisches Element von Objekten einsetzen			x	x	x
	Spuren als Inspiration für Spielhandlung einsetzen				x	
Diverse Massageroller	Abdruck als Form für Objekt verwenden			x	x	x
	Orales Erkunden des Werkzeugs	x	x			
	Werkzeug austauschen	x	x			
	Über Oberfläche rollen	x	x	x		
	Spuren erzeugen		x	x	x	x
	Oberfläche bearbeiten		x	x		
	Oberfläche gestalten			x	x	x
	Spuren als typisches Element von Objekten einsetzen			x	x	x
Diverse Pressen	Spuren als Inspiration für Spielhandlung einsetzen				x	
	Gepresstes Material mit der Hand erfassen	x	x	x	x	
	Presse öffnen, schliessen	x	x			
	Material in Presse drücken		x	x		

	Material durch Presse drücken		x	x		
	Material von Presse lösen			x		
	Presse von Material säubern		x	x		
	Gepresstes Material erneut pressen			x	x	x
	Gepresstes Material anhäufen			x	x	x
	Werkzeug austauschen		x			
	Werkzeug auf Unterschiede untersuchen			x	x	x
	Funktion des Werkzeugs analysieren					x
	Gepresstes Material als typisches Element eines Objekts einsetzen			x		
	Gepresstes Material als Element von Spielhandlungen einsetzen				x	
	Mit Presse Elemente zur Weiterverarbeitung vorproduzieren					x
	Umformen des Materials: Verständnis für Invarianz des Volumens					x
Schneidedraht	Trennen		x			
	Trennen: grosse und kleine Stücke, Platten, Klötze			x	x	
	Teile abtrennen und aufschichten		x	x		
	Trennen: Einschnitte, Platten, Klötze, Streifen als Elemente von Spielhandlungen				x	
	Trennen: rechteckige Platten, Würfel, Streifen als Elementen zu weiteren Handlungen wie Formen, Bauen, Reihen bilden					x
	Mit Griff von Schneidedraht Löcher stechen		x	x		
	Griff des Schneidedraht als Werkzeug zum Löcher stechen, und Ton auswallen verwenden			x	x	x
	Schneidedraht als Element des Objekts verwenden			x	x	x
Diverse Spachtel	Werkzeug einhändig oder beidhändig über Oberfläche ziehen		x	x		
	Oberfläche bearbeiten		x	x		
	Oberfläche gestalten			x	x	x
	Abdruck von Zacken als Gestaltungselement einsetzen			x	x	x
	Teile durch Streichen verbinden			x	x	x
	Tonreste von Werkzeug kratzen		x	x		
Schneiderad und Teigrad	Trennen		x	x		
	Trennen und verbinden von zugeschnittenen Elementen			x	x	x

	Kerben machen		x	x		
	Oberfläche bearbeiten: darüber rollen, schlagen		x	x		
	Oberfläche gestalten: In verschiedenen Richtungen über Fläche rollen			x	x	x
	Werkzeug in Ton drücken und so Abdruck erzeugen			x	x	x
	Griff als Werkzeug verwenden, damit klopfen, drücken		x	x		
Stäbe	Orales Erkunden des Werkzeugs: Beschaffenheit und Details erkunden	x	x			
	Löcher machen		x	x		
	Löcher als Elemente von Objekten einsetzen			x	x	x
	Spuren machen		x	x		
	Spuren als Elemente von Objekten einsetzen			x	x	x
	Oberfläche bearbeiten		x	x		
	Oberfläche gestalten			x	x	x
	Werkzeug als Elemente von Objekten einsetzen			x	x	x
	Werkzeug als Element der Spielhandlung einsetzen				x	
	Werkzeug als Element zum Bauen verwenden					x
	Zeichnen			x	x	x
	Schreiben				x	x
	Form aufzeichnen				x	x
Holzleisten	Abdrücke machen		x	x		
	Oberfläche bearbeiten		x	x		
	Oberfläche gestalten			x	x	x
	Werkzeug als den Ton ergänzendes, additives Element einsetzen			x	x	x
	Werkzeug als Element zum Bauen verwenden					x
	Werkzeug als Hilfskonstruktion zur Stabilisierung einsetzen					x

7.6.2 Input Handlungsbedingungen (B)

B Inputs: Handlungsbedingungen und ihre Eignung für die fünf Tätigkeitsstufen

Input B	Handlungsbedingung	Wahrnehmung	Manipulation	Gegenstand	Spiel	Lernen
Exploration	Das Werkzeug zur Exploration überlassen bevor damit Ton bearbeitet wird	x	x			
Ablenkung	Reizarmer Einzelarbeitsplatz anbieten für L die sich durch Geräusche und Gespräche der Gruppe stark ablenken lassen	x	x	x		
Handführung	Lehrperson (LP) arbeitet mit Lernenden (L) phasenweise mit Handführung	x	x	x		
Holzrahmen	Holzrahmen als Begrenzung der Arbeitsfläche	x	x	x		
Konkrete Vorgaben für Holzrahmen	Konkrete Handlung im Holzrahmen als Vorgabe → Holzrahmen mit Ton füllen, die bearbeitete Oberfläche mir der Hand spüren	x				
	Konkreten Handlungsablauf als Vorgabe für Holzrahmen → Holzrahmen mit Ton füllen und Oberfläche der Reihe nach mit unterschiedlichem Werkzeug bearbeiten		x			
	Konkretes Werkzeug als Vorgabe für Holzrahmen		x	x		
Rahmen aus Klebband	Farbiger Rahmen aus Klebband als Begrenzung der Arbeitsfläche	x	x	x		
Konkrete Anweisung zu Handlung und zu Technik der Tonbearbeitung	Anstoss zu Handlung mir konkretem Werkzeug durch Handführung	x				
	Konkrete Handlungsanweisung zu bestimmtem Werkzeug		x			
	Konkrete Anweisung zum Wechsel des Werkzeugs		x			
	Konkrete Handlungsanweisung zu bestimmtem Werkzeug			x		
	Konkrete Spielidee als Vorgabe				x	
	Konkrete Technik der Tonbearbeitung wird demonstriert					x
Konkreter Auftrag	Konkreter Auftrag mit vorgegebenem Thema			x		
	Konkreter Auftrag mit vorgegebener Spielhandlung				x	
	Konkreter Auftrag mit → vorgegebenem Ziel → vorgegebenem Problem → vorgegebenen Rahmenbedingungen					x
Anpassung an Situation	LP passt Lernsituation dem Moment an indem sie auf Signale, Handlungen oder Anregungen des L reagiert	x	x	x	x	x
Vorgeformter Ton	LP formt geeignete Tonform vor und überlässt sie L für Tätigkeit	x	x	x		
	L formt geeignete Tonform vor und verwendet sie für Tätigkeit			x	x	x
Mitarbeit der LP	Eigne Teilnahmen von LP an Tätigkeit → LP ist Vorbild für Manipulation mit dem Werkzeug		x			
	Eigne Teilnahmen von LP an Tätigkeit → LP ist Vorbild für Funktion und Anwendung des Werkzeugs			x		
	Eigne Teilnahmen von LP an Tätigkeit → LP geht auf Spielangebote ein, regt Spielsituationen an oder bezieht L in Spielsituationen ein				x	
	Eigne Teilnahmen von LP an Tätigkeit → LP vermittelt Informationen				x	x
Gegenseitige Beeinflussung	Gegenseitige Beeinflussung ist erwünscht und erlaubt	x	x	x	x	x
	Arbeitsplätze mit Sichtkontakt wirken unterstützend		x	x	x	x
Zusammenarbeit einzelner L	Einzelne L arbeiten zusammen → Festlegen des gemeinsamen Motivs durch L zu Beginn der Tätigkeit → Laufender Austausch über Tätigkeit durch L				x	x
Gross arbeiten	Einen Arbeitsplatz am Boden (z.B. auf einem	x	x			

	Wachstischtuch) für Tätigkeit zur Verfügung stellen	x	x			
	Die ganze Tischfläche für Tätigkeit zur Verfügung stellen	x	x	x	x	x
	Eine grosse Menge Ton zur Verfügung stellen und L auffordern allen Ton zu verwenden		x	x	x	x
	Gemeinsam an einem grossen Vorhaben arbeiten, da dann die Tonmenge besser zu bewältigen ist			x	x	x
Sprechen	Tätigkeitsbezogenes Sprechen mit sich und mit anderen zulassen und fördern		x	x	x	x
Präsentieren und benennen	Entstandene Objekte am Schluss der Lektion Präsentieren und falls möglich benennen		x	x	x	x
Zeit und Wiederholung	Den L genügend Zeit geben um ein für sie interessantes Thema wiederholt zu bearbeiten	x	x	x	x	x
	Falls LP Stagnation befürchtet: → für L interessanten Input machen	x	x	x	x	x
Regeln	Den Rahmen der Tätigkeit mit klaren und unterstützenden Regeln definieren und diese zu Beginn kommunizieren	x	x	x	x	x

Auf die Handlungsbedingungen bezogene Inputs können einzeln oder auch in sinnvollen Kombinationen eingesetzt werden.

7.7 Auffallende Merkmale und Beobachtungen der Tätigkeit Lernender

Ergebnisse der zusammenfassenden Auswertung Z1.1, Z2.1, Z3.1, Z4.1, Z5.1, Z6.1 nach Kategorien geordnet mit Schlussfolgerung

Wiederholung

- L türmt Ton in der gleichen Art und Weise auf, wie Wochen zuvor. Er wiederholt Tätigkeit, die ihm bereits vertraut ist. Evtl. hat das Objekt auch die gleiche Bedeutung wie damals (Vogel).
- Indem die L eine ähnliche Aufgabe wiederholen, verwerten sie die Erfahrungen vom vorherigen Mal und entwickeln sich weiter.
- Ein Thema kann Lernende über mehrere Wochen beschäftigen. Indem die L Zeit bekommen, sich einem für sie wichtigen Thema ausgiebig zu widmen, ist für sie Entwicklung auf ihrem jeweiligen Niveau möglich. → Bsp. P1050376.MOV. Dabei sollte auch die Gefahr der Stagnation beachtet werden. In diesem Fall kann ein geeigneter Input hilfreich sein → P1050378.MOV.
- Kommt das Motiv von LP oder von SP handelt es sich um Handlung und nicht um Tätigkeit. Einzelne L sind auf Grund ihrer Behinderung (z.B. ASS) darauf angewiesen, dass sie durch eine von aussen initiierte Handlung tätig werden, da sie sich sonst immer im gleichen Kreis eingeschränkter Interessen drehen würden. Wichtig ist dann, die Tätigkeit des L zu beobachten und für ihn interessante und herausfordernde Angebote auf seinem Tätigkeitsniveau zu machen.
- L entscheidet sich bewusst, heute etwas anderes zu machen als letzte Woche. Er erinnert sich an das Werkzeug von letzter Woche. Vielleicht würde er es diesmal gerne einsetzen.

Wiederholung einer aktuellen Thematik ist ein wesentliches Element des Lernprozesses. Durch die Wiederholung werden bereits gemachte Erfahrungen gefestigt und auf dieser Basis weiterentwickelt.

Es besteht die Möglichkeit, dass Lernende in ihrem Entwicklungsprozess stagnieren und sich im Kreis des immer Gleichen drehen ohne weiterzukommen. Ist dies der Fall kann ein passender Input durch die Lehrperson angezeigt sein um den Lernprozess zu aktivieren.

Von der Manipulation zur Tätigkeit

- Das Werkzeug, das die LP anbietet, wird vom L mehr oder weniger intensiv ausprobiert. Im Lauf der Arbeit werden seine Handlungen zunehmend zu Tätigkeit, das heisst, er finde ein inneres Motiv. Je nachdem ob das angebotene Werkzeug dem inneren Motiv nützt, kommt es dann noch zum Einsatz oder eben nicht mehr.
- Ist ein Werkzeug neu, wird dessen Funktion zunächst manipulativ erprobt.
- Zu Beginn wird Werkzeug mehrheitlich manipulativ ausprobiert, auch von Lernenden, die im Allgemeinen nicht mehr auf der Stufe der Manipulation tätig sind.
- Ist Wirkung und Funktionsweise des Werkzeugs erkannt, wird es zur Seite gelegt oder gezielt für gewünschten Zweck eingesetzt. Bleiben Lernende beim Manipulieren mit Werkzeug oder von Hand deutet dies auf ihre Tätigkeitsstufe.
- Nach längerer Phase der Manipulation findet L ein für ihn relevantes gegenständliches Thema. Er arbeitet jetzt nicht mehr mit dem Werkzeug sondern nur mit den Händen und formt gezielt.

Zu Beginn der Tätigkeit Handeln die Lernenden mehrheitlich manipulativ mit dem Material und dem angebotenen Werkzeug. Sobald Lernende ein inneres Motiv gefunden haben, legen sie das Werkzeug zur Seite oder setzen es gezielt für den gewünschten Zweck ein. Bleiben Lernende beim Manipulieren ist dies ein Hinweis, dass sie sich auf der Stufe der Manipulation befinden.

Inneres Motiv

- L löst Problem der runden Kopfform mit Walze aus Presse. Wenn das angebotene Werkzeug dem inneren Motiv nützt, wird es eingesetzt.

- L wendet immer wieder dieselbe Problemlösestrategie an. Diese funktioniert jedoch nicht. Dabei bringt er enorm viel Geduld auf. Dies ist möglich, da er sich selber ein Ziel gesetzt hat, das ihn hoch motiviert.
- Beim Zusammenarbeiten findet ein Austausch über das innere Motiv statt. Zusammenarbeit erfordert das Finden eines gemeinsamen inneren Motivs der Beteiligten und den gemeinsamen Austausch darüber.
- Dank dem gemeinsamen inneren Motiv wissen beide ohne grosse Gespräche woran sie arbeiten und was zu tun ist.
- L versucht Kollegen zu Tätigkeit mit Schneiderad zu bewegen. Ist das seine Vorstellung von Zusammenarbeit? Da der Kollege ein inneres Motiv gefunden hat, interessiert ihn das angebotene Werkzeug nicht.
- L hat eine innere Vorstellung was zu seinem Haus gehört. Diese versucht er mit der soeben gefundenen Idee der Darstellung als Grundriss zu realisieren. Der Kontakt zur LP ist für ihn im Moment wichtig, da die Idee neu und er dabei noch etwas unsicher ist.
- L hat eine innere Vorstellung davon was er bauen will. Deshalb verwendet er vorhandene Elemente nach dem Verschieben sofort wieder um neue Wände zu bauen.
- L verschiebt Elemente, die nicht passen und verbaut sie neu. Er hat eine innere Vorstellung über den genauen Verlauf der Wände.
- Käfer aus Pausensituation wird zu innerem Motiv.
- Indem der L Tonstücke trennt und aneinanderfügt, entdeckt er, dass sich Ton aufschichten lässt. Der so entstehende Hügel, wird immer höher. So entsteht die Idee „Turm“. Das bedeutet, dass selbst Lernende mit ASS durch Tätigkeit so etwas wie ein „Idee“ finden können.
- L hat soeben eine Arbeit (garagenähnliches Gebäude) beendet. Er hat nun kein bestimmtes inneres Motiv mehr und bearbeitet den Ton daher manipulativ. Fehlt ein inneres Motiv, wird der Ton oft manipulativ bearbeitet. Dadurch kann inneres Motiv gefunden werden und L werden auf ihrer entsprechenden Stufe tätig.
- Pausensituation beeinflusst Tätigkeit. Tätigkeit kann bei der Be- und Verarbeitung von Themen, die L beschäftigen, helfen. Beschäftigende Thematik wird zum inneren Motiv.
- Das Trennen gelingt nicht sofort. Sie verfolgt ihr Ziel aber beharrlich bis es gelingt. Sie freut sich offensichtlich am Gelingen dieser Tätigkeit.
- Die Fotokarten sind eine Möglichkeit um L, die von sich aus keine Tätigkeit entfalten, eine Idee für eine Handlung zu geben. Auf dieser Basis finden sie möglicherweise zu einem inneren Motiv und zu Tätigkeit.

Handlung mit Material und Werkzeug kann das Finden eines inneren Motivs auslösen. Das innere Motiv wird zusätzlich von Wahrnehmungen und Geschehnissen der Aussenwelt sowie bereits vorhandenen inneren Empfindungen, Vorstellungen und Erlebnissen beeinflusst.

Das innere Motiv treibt den Lernprozess voran da Lernende Lösungen suchen, um ihr inneres Motiv zu realisieren.

Lernende, die mit einem inneren Motiv tätig sind, bringen viel Geduld auf und arbeiten hochmotiviert.

Lernende, die ein inneres Motiv gefunden haben, interessieren sich wenig für Anregungen von aussen.

Wenn ein Werkzeug dem inneren Motiv nützt, wird es eingesetzt.

Es ist auch möglich ein gemeinsames inneres Motiv zu Finden. Dies ist ein wesentlicher Aspekt von gelingender Zusammenarbeit.

Sprache

- Indem L während Tätigkeit spricht, ist inneres Motiv des L bekannt.
- L bildet Mehrzahl des Begriffs „Baum“, da sie mehrere Bäume geformt hat. Sie lernt dadurch den korrekten Begriff kennen. Tätigkeit mit Ton unterstützt die Begriffsbildung.
- Durchs Gespräch beim Spiel entstehen neue Ideen was man machen könnte.
- L spricht während dem Prozess des Formens der Gegenstände.
- Tätigkeit löst Gespräche aus. Dabei kommen Themen zur Sprache, die L beschäftigen.
- Tätigkeit ist Gesprächsanlass zu einem bestimmten Thema. Die Arbeit eines L ist Anlass für Gespräch mit Kollegen zu diesem Thema.
- Beim gemeinsamen Formen muss über das Vorhaben verbal kommuniziert werden. Dazu braucht es passende Begriffe um bestimmte Elemente des Vorhabens zu benennen. Der Mangel wird mit Umschreibungen oder indem man etwas durch Handlung oder ein körperliche Geste zeigt anstatt es zu benennen, ausgeglichen. Durch Kommunikation über die Tätigkeit wird die Begriffsbildung gefördert und es werden neue Begriffe gelernt.
- L freut sich über das Gelingen und teilt es gerne mit.
- L hat zwar innere Vorstellung des Hauses mit seinen Zimmern. Ihm fehlen aber teilweise die passenden Begriffe. Durch die Tätigkeit hat er seine innere Vorstellung materialisiert. Am entstandenen Objekt können nun zusammen mit LP und SP die Elemente benannt und die Begriffe geklärt und erweitert werden.
- Zusammenarbeit erfordert verbale Kommunikation über die Tätigkeit. Dazu braucht es Begriffe. Diese werden dabei gefestigt und erweitert.
- Im Rahmen der Spielhandlung benutzen L die Schriftsprache.
- L formt Objekt, zudem ihm der Begriff fehlt. Wenn L beim Formen spricht, hat LP die Möglichkeit fehlende Begriffe zu vermitteln. Auch die Vorstellungsrunde der entstandenen Objekte unterstützt die Begriffsbildung.
- Tätigkeit löst Gespräch über Vorerfahrungen aus. Beim Gespräch werden Begriffe erworben und gefestigt.

Es ist wichtig, dass Lernende während ihrer Tätigkeit sprechen dürfen. Dadurch erhält die Lehrperson wichtige Informationen über das innere Motiv des Lernenden.

Beim Benennen von geformten Elementen werden Begriffe erworben, gefestigt und erweitert. Daher unterstützt Tätigkeit mit Ton die Begriffsbildung. Bei der Präsentation der entstandenen Objekte am Schluss der Lektion haben Lernende die Gelegenheit, Dinge zu benennen und über ihre Ideen zu kommunizieren. Zusätzlich lernen sie voneinander.

Im Gespräch beeinflussen Lernende sich gegenseitig und Lernen voneinander. Durchs Gespräch entstehen neue Ideen. Die Sprache ist zudem ein zentrales Element von Tätigkeit auf der Stufe des Spiels.

Zusammenarbeit erfordert Kommunikation über die Tätigkeit und fördert Lernende daher in ihren sprachlichen Fähigkeiten.

Ausdruck

- Für L ist ein selber gebautes Zelt Anlass, um über die innere Welt zu kommunizieren. Das Zelt wird für ihn zum Symbol für innere Prozesse, die ihn beschäftigen. Indem er das Zelt gebaut hat, wird es ihm möglich, mit der LP darüber zu sprechen. Tätigkeit auf Grund eines inneren Motives kann einen therapeutischen Aspekt haben.
- L fährt im Lauf des Gesprächs fort, über seine innere Welt zu kommunizieren. Indirekt teilt er der LP mit, dass er Alpträume und Angst hat.
- L verarbeitet die Thematik der Behinderung, die ihn offenbar beschäftigt, in der Gestaltung und Benennung eines Gegenstands.

- Das Formen mit Ton kann auch eine Art „Sprache“ sein, mit der man etwas darstellen kann, da Ton ein sehr schnell verformbares Material ist. Voraussetzung dafür ist allerdings ein Formen-Repertoire, das von andern verstanden wird.
- Das Haus hat für L Bedeutung. Es stellt entweder ein Haus dar, das es früher gab oder das er sich wünscht.
- Für Lernende ab Stufe Spiel kann Tonarbeit ein Mittel sein, um Wünsche, Bedürfnisse oder Themen, die beschäftigen, auszudrücken. Tonarbeit beinhaltet somit auch therapeutische Aspekte. Objekte aus Alltag oder Freizeit sind häufige Themen. Daraus lässt sich erschliessen, womit sich L beschäftigen oder welches ihre Wünsche sind.
- Pausensituation beeinflusst Tätigkeit. Tätigkeit kann bei der Be- und Verarbeitung von Themen, die L beschäftigen, helfen. Beschäftigende Thematik wird zum inneren Motiv.

Bei der Tätigkeit mit Ton bringen Lernende ihre innere Welt zum Ausdruck. Sie ist eine Möglichkeit, Themen, die Lernende stark beschäftigen und belasten, zu kommunizieren, zu visualisieren oder zu verarbeiten. Tätigkeit kann daher auch therapeutische Aspekte haben. Es ist wichtig, dass die Lehrperson sich dessen bewusst ist und mit dem nötigen Feingefühl reagiert.

Zufall

- Das zufällige Kippen des Objekts während der Tätigkeit löst wiederholt eine Spielsequenz aus.
- Tonform erinnert L an ihm bekanntes Objekt. Deshalb hat er die Idee, einen Computer zu machen.
- L verbindet zwei unterschiedliche Spielhandlungen (Mail schreiben mit Verkauf).
- Das Formen stabiler Stützen in Kombination mit „Afrika“ löst möglicherweise die Idee des Elefanten (der Elefant hat ähnliche, kräftige Beine) aus. Durch Verknüpfung von verschiedenen Themen (stabile Stütze / Afrika → Elefant) entstehen neue Ideen.
- Spiel wird durch Kommentar von SP unterbrochen. L reflektiert darauf den Prozess der Entstehung. L formuliert dabei, dass er das Motiv der Tätigkeit „einfach so gefunden hat“.
- Durch Betrachten von zufälligen Tonstücken entsteht eine neue Idee.
- L sucht inneres Motiv auf Grund des vorhandenen Materials.
- Aus der Tätigkeit entsteht eine Idee (Schädel mit klappbarem Mund). Diese Idee wird zusätzlich erweitert, indem ein Spiel mit diesem Gegenstand erfunden wird.

Der Zufall ist ein wichtiger Faktor beim Finden des innern Motivs und beim Entstehen von Ideen. Auch das zufällige Verknüpfen unterschiedlicher Themen lässt neue Ideen entstehen und beeinflusst den Lernprozess.

Einfluss

- L kann den Herstellungsprozess eines Gipfels verbal beschreiben. KlassenkollegInnen könnten auf Grund der Beschreibung solche herstellen.
- L interessieren sich für die Tätigkeit der anderen. Sie tauschen aus über ihre Tätigkeit und lassen sich davon beeinflussen.
- Das Verkaufsangebot wird erweitert um den Wünschen des Kunden zu entsprechen. → Das Spiel hat Einfluss auf Dinge, die geformt werden.
- Beim gemeinsamen Formen werden gegenseitig Ideen übernommen und so von den Erfahrungen des Andern gelernt.
- Spielhandlung (Mail schreiben), die L zuvor erfunden hat, wird von den anderen L aufgenommen.
- Die L übernehmen gegenseitig Ideen. Dies findet vor allem auf der Stufe des Spiels statt, kann aber auch auf anderen Stufen vorkommen.
- Die L geben einander auch Wissen weiter, z. B. bezüglich der Konstruktion eines Tisches.
- Es stört L offenbar, dass Kollege ihr die Handlung nachmacht.

- L verfolgt offensichtlich das Ziel, den Ton mit Klopfen dünner zu machen, was gelingt. Kollege lässt sich von ihr beeinflussen.
- L geben einander ihr Wissen weiter.
- Das Mitarbeiten der LP beeinflusst die Tätigkeit der L.
- Tätigkeit der SP beeinflusst Tätigkeit des L. Er formt das gleiche Tier. Danach ergibt sich zwischen SP und L eine Spielsequenz mit den Tieren.
- Tätigkeit des SP von letzter Woche wirkt nach und beeinflusst ihn. Das Krokodil hat ihn offensichtlich beeindruckt und er möchte selber eines bauen, weiss aber nicht wie. Er holt die nötigen Informationen und setzt sein Vorhaben um.
- LP und L arbeiten am selben Thema. LP vermittelt durch ihre eigene Tätigkeit den L Informationen, wie Turm gebaut werden kann. Auch wenn L ein ganz anderes Baukonzept verfolgen, nehmen sie Informationen auf, die ihre Tätigkeit und das dabei entstehende Ergebnis beeinflussen.
- L zeigt Interesse für Tätigkeit der SP. Evtl. sucht er eigene Thematik und interessiert sich aus diesem Grund dafür?
- Am benachbarten Tisch hat die SP zuvor eine eigene ähnliche Platte gestaltet. Es ist möglich, dass L sich von ihr inspirieren liess und ihr Tun nachgeahmt hat.
- Tätigkeit der LP hat L zu eigener Tätigkeit angeregt. Er versucht die dabei entstandene Idee „Garage“ mit ähnlicher Technik wie die LP umzusetzen.

Lernende beeinflussen einander gegenseitig und lernen dadurch voneinander. Vereinzelt stören sich Lernende daran, wenn andere ihnen etwas nachmachen. Es wäre wichtig, den Lernenden gegenüber die gegenseitige Beeinflussung als positives Element des Lernprozesses zu vermitteln.

Lernende lassen sich von der Tätigkeit der Lehrperson beeinflussen. Die Lehrperson hat durch ihre eigene Tätigkeit die Möglichkeit, Informationen und Anregungen zu vermitteln.

Zusammenarbeit

- Damit Zusammenarbeit möglich ist, müssen sich alle Beteiligten einbringen. Voraussetzung dazu ist, dass sie sich mindestens auf der Tätigkeitsstufe des Gegenstands befinden. Die Stufen Spiel und Lernen sind die optimalen Stufen um zusammenzuarbeiten.
- Beim Zusammenarbeiten findet ein Austausch über das innere Motiv statt. Zusammenarbeit erfordert das Finden eines gemeinsamen inneren Motivs der Beteiligten und den gemeinsamen Austausch darüber.
- Das positive Erlebnis eines gemeinsamen Werks der vorangehenden Woche bewirkt, dass sich L bereits im Vorfeld des Unterrichts über eine weitere Zusammenarbeit und gemeinsame Ideen unterhalten.
- Zusammenarbeit erfordert verbale Kommunikation über die Tätigkeit. Dazu braucht es Begriffe. Diese werden dabei gefestigt und erweitert.
- Ein gemeinsames Ziel motiviert zu Zusammenarbeit.
- Grösse erfordert Zusammenarbeit, da Gewicht und Masse des Tons alleine kaum zu handhaben sind.
- Erfolg motiviert. Die Kollegin ist interessiert, ob das Pressen gelingt.
- Kollegin demonstriert L, wie er es machen muss, damit es gelingt.
- Kollegin untersucht Funktion des Modells und findet den entscheidenden Punkt.

Zusammenarbeit erfordert gewisse Voraussetzungen. Lernende der Entwicklungsstufen Spiel und Lernen bringen diese vermutlich mit.

Ein gemeinsames Ziel oder ein grosses Objekt begünstigen Zusammenarbeit.

Zusammenarbeit fördert die Kommunikation und wirkt motivierend.

Gruppendynamik

- L fragt Kollegin um Hilfe.
- Die Würstli erinnern L an Spaghetti. Mit seinem Ausruf eröffnet er ein Spielangebot. Es tritt niemand darauf ein, die Aufforderung der SP zur Weiterarbeit unterbricht es endgültig. Ein Spiel mit anderen ist nur möglich mit Partnern, die darauf eintreten.
- L macht erneut Spielangebot. Da niemand darauf eintritt macht er das Spiel alleine.
- L versucht Kollegen in Spielhandlung einzubeziehen, was dieser ablehnt.
- Paralleles Arbeiten am gleichen Ziel kann zu Tätigkeit motivieren.
- Das positive Erlebnis eines gemeinsamen Werks der vorangehenden Woche bewirkt, dass sich L bereits im Vorfeld des Unterrichts über eine weitere Zusammenarbeit und gemeinsame Ideen unterhalten.
- Die Dynamik innerhalb der Gruppe kommt im Spiel zum Ausdruck.
- Im Spiel kommen Regeln und Gesetzmässigkeiten des Zusammenlebens zum Ausdruck. Z.B. → Wenn ich jemandem etwas Wertvolles verkaufe, verkauft er mir auch etwas Wertvolles. → Bei der Kollegin, die man besser mag, kauft man zuerst ein. → Beim Einkaufen werden alle Gruppenmitglieder berücksichtigt.
- Insbesondere auf der Tätigkeitsstufe des Spiels spielen gruppendynamische Aspekte eine wichtige Rolle. Sie beeinflussen, zwischen welchen Personen der Gruppe Spielhandlungen stattfinden und wie intensiv diese sind.
- Verkaufsangebot des L würde Spiel eröffnen. Dieses kommt aus mangelndem Interesse der Kollegen nicht zustande. Später kommt ein Verkaufsspiel mit der LP zustande. Das Mitwirken der LP beeinflusst Tätigkeit der L.

Auf der Tätigkeitsstufe des Spiels sind gruppendynamische Aspekte zentral. Sie beeinflussen, zwischen welchen Personen Spielhandlungen stattfinden und wie intensiv diese sind. Damit Spielhandlungen mit anderen möglich sind, brauchen die Lernenden Spielpartner. Die Lehrperson kann fehlende Spielpartner ersetzen oder die Gruppendynamik mit ihrer eigenen Spieltätigkeit beeinflussen und steuern.

Regeln und Vorgaben

- L umgeht das Herstellen und zurückzahlen des Geldes, indem er sagt, dass alles gratis sei. Falls man ausweichendes Verhalten vermeiden möchte, müsste man eine Regel aufstellen. Z. B. beim Verkaufen wird wie in einem richtigen Laden bezahlt.
- Kommt das Motiv von LP oder von SP, handelt es sich um Handlung und nicht um Tätigkeit. Einzelne L sind auf Grund ihrer Behinderung (z.B. ASS) darauf angewiesen, dass sie durch eine von aussen initiierte Handlung tätig werden, da sie sich sonst immer im gleichen Kreis eingeschränkter Interessen drehen würden. Wichtig ist dann, die Tätigkeit des L zu beobachten und für ihn interessante und herausfordernde Angebote auf seinem Tätigkeitsniveau zu machen.
- Wenn L nicht von sich aus zu Tätigkeit finden, ist es wichtig ihnen einen ergänzenden oder konkreteren Input zur Verfügung stellen zu können.
- Damit L mit dem Werkzeug entsprechend seiner Funktion handelt, braucht er den Anstoss der begleitenden Person. Fehlt dieser, interessiert er sich vor allem für das Objekt an sich oder für Tonresten, die daran kleben.
- LP unterbricht Tätigkeit der L, da sie damit eine allgemeingültige Regel überschreitet
- Einzelne Lernende haben Mühe, zu eigener Tätigkeit zu finden, wenn sie keine konkreten Vorgaben erhalten.

Der Rahmen, in dem Tätigkeit stattfindet sollte durch klare Abmachungen und Regeln definiert werden.

Einzelne Lernende auf Grund ihrer Voraussetzungen auf Vorgaben oder Anregungen durch die Lehrperson angewiesen, da sie sich sonst immer im gleichen Kreis eingeschränkter Interessen drehen würden. In diesem Fall ist es wichtig, die Tätigkeit der Lernenden zu beobachten und für sie interessante und herausfordernde Angebote auf ihrem Tätigkeitsniveau zu machen.

Ablenkung

- L geht nicht auf Input der LP ein. Er ist vom Gespräch zwischen der LP und L abgelenkt.
- Ein Geräusch im Hintergrund verhindert dass L seine Wahrnehmung auf das Material richten kann.

Lernende mit besonderen Bedürfnissen im Bereich der Wahrnehmung oder der Aufmerksamkeit, die sich von anderen stark ablenken oder irritieren lassen, sollte ein ruhiger Einzelarbeitsplatz zur Verfügung stehen.

Gleichzeitigkeit der Tätigkeitsstufen

- Das wahrnehmende Erkunden des Werkzeugs ergänzt die manipulative Tätigkeit eines L auf dieser Entwicklungsstufe.
- Aus dem Spiel entstehen Probleme, die gelöst werden wollen. Z. B. ein Tisch, auf dem Backwaren verkauft werden sollen. So werden durch das Spiel auch Tätigkeiten auf der Stufe des Lernens angeregt.
- Wahrnehmung und Manipulation ergänzen sich und wechseln sich ab.

Bei der Tätigkeit spielen Aspekte verschiedener Stufen eine Rolle. Diese Aspekte beeinflussen und ergänzen sich und sind Teil des Lernprozesses.

Typische Merkmale der Tätigkeitsstufen

Manipulation

- L probiert nacheinander unterschiedliche Werkzeuge aus.

Gegenstand

- L probiert unterschiedliche Funktionen und Wirkungen des angebotenen Werkzeugs aus.
- Indem L die Werkzeuge ausgiebig ausprobiert und abwechselt, macht sie sich ihre möglichen Funktionen und Wirkungen zu Eigen.

Spiel

- Im Moment der Spielhandlung ist diese wichtiger als der Gegenstand als solcher. Dieser kann schnell mal durch einen formlosen Klotz verkörpert werden.
- Gleichzeitigkeit von Spiel und Formen des Tons. Beide Aspekte schliessen sich nicht aus.
- Eine Szenerie, die in einer ersten Phase mit hoher Konzentration sorgfältig und genau aufgebaut wird, kann in einer darauf folgenden Phase als Spielkulisse dienen. In dieser Phase wird auch von L, die sich auf der Stufe des Lernens befinden, ein unförmiger Tonklotz stellvertretend für einen komplexen Gegenstand eingesetzt.
- Damit Zusammenarbeit möglich ist, müssen sich alle Beteiligten einbringen. Voraussetzung dazu ist, dass sie sich mindestens auf der Tätigkeitsstufe des Gegenstands befinden. Die Stufen Spiel und Lernen sind die optimalen Stufen um zusammenzuarbeiten.
- Ein unbearbeiteter Tonklotz dient beim Spiel als Tastatur. Steht das Spiel im Zentrum, ist es für L unwesentlich, ob ein Gegenstand genau geformt ist. Wenn es die Spielhandlung erfordert, wird auch ein unbearbeitetes Stück Ton an Stelle des benötigten Objekts eingesetzt.
- Wenn ein aus Ton geformter Gegenstand gemäss seiner Funktion eingesetzt wird, ist das der Beginn einer spielerischen Tätigkeit.

Lernen

- L verstärkt die Füsse der Figur mit zusätzlichem Ton. Er versucht eine neue Problemlösestrategie und kombiniert sie mit der bereits bekannten.
- L hat die Erwartung, dass die Figur stehen sollte. L macht wichtige Erfahrung bezüglich Masse und Stabilität.
- L hat ein Ziel. Um es zu erreichen muss er aber noch das Problem, dass die Figur kippt, lösen.
- L erkennt, dass Bein dicker sein muss, damit Mensch stehen kann.

- Eine Szenerie, die in einer ersten Phase mit hoher Konzentration sorgfältig und genau aufgebaut wird, kann in einer darauf folgenden Phase als Spielkulisserie dienen. In dieser Phase wird auch von L, die sich auf der Stufe des Lernens befinden, ein unförmiger Tonklotz stellvertretend für einen komplexen Gegenstand eingesetzt.
- L baut auf einer provisorischen Art und Weise, bei der er Elemente setzt und wieder verschiebt, bis sie passen.
- L betrachtet immer wieder das Ganze und bringt dann Veränderungen an.
- Das gemeinsame Ziel wird erweitert. Um das Ziel zu erreichen, müssen gemeinsam Probleme gelöst werden, zum Beispiel wie die Beine zu konstruieren sind, damit sie den Menschen tragen.

Input A

Werkzeug allgemein

- Das Material, das L zur Verfügung gestellt wird, hat verschiedene Funktionen. Es dient als Werkzeug (um damit etwas zu formen), als Hilfsmittel (um das Kippen zu verhindern) oder als Konstruktionselement (um in Verbindung mit Ton ein Objekt zu bauen).
- L, bei denen die Tätigkeitsstufe „Wahrnehmung“ noch sehr aktuell ist, das Werkzeug (falls keine Verletzungsgefahr besteht) vor Beginn der Arbeit zum sinnlichen Erkunden (auch oral) zur Verfügung stellen.
- L interessiert sich für Beschaffenheit des Werkzeugs.
- L interessiert sich für Elemente des Werkzeugs sowie für die Tonreste, die daran hängenbleiben. L beobachtet unterschiedliche Wirkung des Werkzeugs und untersucht seine Teile.
- Vor lauter Arbeitseifer schlägt L sich auf den Finger. Verletzungsgefahr beachten, wenn Werkzeug den L zum Ausprobieren überlassen wird.
- Das Trennen gelingt nicht sofort. Sie verfolgt ihr Ziel aber beharrlich bis es gelingt. Sie freut sich offensichtlich am Gelingen dieser Tätigkeit.
- L verfolgt offensichtlich das Ziel, den Ton mit Klopfen dünner zu machen, was gelingt. Ein Kollege lässt sich von ihr beeinflussen.
- Ist ein Werkzeug neu, wird dessen Funktion zunächst manipulativ erprobt.
- L benützt Werkzeug auf unterschiedliche Weise.
- L probiert nacheinander unterschiedliche Werkzeuge aus.
- L ist beeindruckt von der Kugel, die durchs Rollen entstanden ist.
- Bewegung dient zur Herstellung einer Fläche.
- Der L setzt bei seiner Tätigkeit mehrheitlich den ganzen Körper ein

Schwamm

- L ist von nassem Schwamm irritiert.

Schneidedraht

Presse

- L prüft Eigenschaft des entstandenen Würstli-Haufens indem sie vermutlich daran riecht.
- L prüft Eigenschaft der Presse mit Mund.
- L untersucht Eigenschaft des entstandenen Würstli-Haufens indem sie ihn in die Hand nimmt und wieder hinlegt. Zudem drückt sie ihn leicht zusammen um dessen Eigenschaft zu prüfen.
- L ist von Ähnlichkeit der gepressten Würstli mit Spaghetti beeindruckt.
- Das Pressen mit einem andern Knoblauchpresse-Modell gelingt L trotz gleicher Handhabung nicht.
- Durch die länger dauernde Tätigkeit mit Ton und Knoblauchpresse hat L die Invarianz des Volumens beobachtet und verstanden.

Teigrad

- L erkennt Abdruck von Teigrad als Muster.

Schneiderad

- L versucht Klotz mit Schneiderad zu trennen, was nicht gut gelingt. Sobald er den Schneidedraht erblickt, verwendet er diesen, da es damit besser geht.

Input B

Grösse

- Die gemeinsame Arbeit an einem grossen Gegenstand macht Sinn, da dann eine grössere Menge Ton verarbeitet werden kann.
- L nutzt für seine Arbeit die ganze Tischfläche aus.
- Grösse schafft statische Probleme, die zu lösen sind.
- Grösse erfordert Zusammenarbeit, da Gewicht und Masse des Tons alleine kaum zu handhaben sind.

Vermittlung konkreter Techniken zu Beginn

- Für L auf der Stufe des Lernens kann es sinnvoll sein gewisse grundlegende Techniken vor Beginn der Arbeit zu vermitteln.

Konkrete Vorgaben und Anweisungen

- Einzelne Lernende haben Mühe zu eigener Tätigkeit zu finden, wenn sie keine konkreten Vorgaben erhalten.
- L erhält von LP Anweisung, was er mit der Presse tun soll.
- Ab Stufe Spiel können konkrete Inputs durch die Lehrperson Sinn machen.
- L geht auf Anregung der SP, wie Werkzeug auch noch benützt werden kann, ein.

Anstoss durch LP

- LP will Input geben. L formuliert sein Ziel.
- LP gibt Input, worauf beim Formen der Beine einer Figur aus Ton zu achten ist. L zeigt, dass er Kopf befestigen möchte.
- LP stellt Frage, damit L selber eine Lösung finden kann.
- L holt sich Bestätigung um sich zu versichern, dass das Vorgehen so in Ordnung ist.
- L steht vor einem Problem. Zu dessen Lösung braucht er die Unterstützung der LP. Es taucht das Problem auf, wo genau die Hausecke gesetzt werden soll.
- Da Ton ein schnell veränderbares Material ist, hat die LP die Möglichkeit, die Lernsituation schnell den Erfordernissen des Moments anzupassen, dies war z. B. der Fall, als die LP für L einen Tonklotz formte und damit seine Tätigkeit anregte.

Input C

Buch

- L holt sich fehlende Informationen zur Form des Krokodils in einem Buch.

Pausensituation

- Käfer aus Pausensituation wird zu innerem Motiv.
- Pausensituation beeinflusst Tätigkeit. Tätigkeit kann bei der Be- und Verarbeitung von Themen, die L beschäftigen, helfen. Beschäftigende Thematik wird zum inneren Motiv.

Thema, das beschäftigt

- Beschäftigende Thematik wird zum inneren Motiv.

Interessantes Thema als Input

- Der Input kann das Entstehen des inneren Motivs beeinflussen, indem der Input ein Thema anregt, das für den L aktuell oder interessant ist.

Verknüpfung unterschiedlicher Themen

- Das Formen stabiler Stützen in Kombination mit „Afrika“ löst möglicherweise die Idee des Elefanten (der Elefant hat ähnliche, kräftige Beine) aus. Durch Verknüpfung von verschiedenen Themen (stabile Stütze / Afrika → Elefant) entstehen neue Ideen.

Material

- L such inneres Motiv auf Grund des vorhandenen Materials.

Fotokarten

- Die Fotokarten sind eine Möglichkeit um L, die von sich aus keine Tätigkeit entfalten, eine Idee für eine Handlung zu geben. Auf dieser Basis finden sie möglicherweise zu einem innern Motiv und zu Tätigkeit.

Maria Glanzmann

Tätig mit Ton

Heterogene Gruppen lernen handelnd

Eine entwicklungs- und erfahrungsbasiertes Unterrichtsinstrument
auf der Grundlage der Tätigkeitstheorie

Inhalt

Tätig mit Ton	1	I 2 Handlungsbedingungen	24
K Konzept zur Tätigkeit mit Ton	4	I Inputs zur Tätigkeit mit Ton	26
K1 Grundlagen	4	I 2 Handlungsbedingungen	26
K1.1 Die Tätigkeitstheorie als Basis für die Tätigkeit mit Ton	4	I Inputs zur Tätigkeit mit Ton	28
K Konzept zur Tätigkeit mit Ton	6	I 3 Ideen	28
K1 Grundlagen	6	I Inputs zur Tätigkeit mit Ton	30
K1.2 Die fünf Tätigkeitsstufen, Merkmale und Bezugspunkte	6	I 3 Ideen	30
K Konzept zur Tätigkeit mit Ton	8	I 3.1 Themenbereiche von Ideen	30
K 2 Rahmenbedingungen des Handlungsfelds	8	I Inputs zur Tätigkeit mit Ton	32
K 2.1 Zentrale Punkte beim Unterricht „Tätig mit Ton“	8	I 3 Ideen	32
K Konzept zur Tätigkeit mit Ton	10	I 3.1 Themenbereiche von Ideen	32
K 3 Einrichtung des Handlungsfelds	10	I 1 Werkzeug	34
K Konzept zur Tätigkeit mit Ton	12	I 1.1 Körper	34
K 4 Der Ablauf einer Unterrichtssequenz bei „Tätig mit Ton“	12	I 1 Werkzeug	36
K 4.1 Zentral Punkte des Ablaufs der Unterrichtssequenz	12	I 1.2 Stäbe	36
K 4.2 Der Ablauf einer Unterrichtssequenz in 14 Schritten	13	Literatur	38
K Konzept zur Tätigkeit mit Ton	14	Abbildungen	39
K 4 Der Ablauf einer Unterrichtssequenz bei „Tätig mit Ton“	14		
K 4.3 Vorteile von Tätigkeit als Prozess	15		
I Inputs zur Tätigkeit mit Ton	16		
I 1-3 Drei verschiedene Inputs	16		
I Inputs zur Tätigkeit mit Ton	18		
I 1 Werkzeug	18		
I Inputs zur Tätigkeit mit Ton	20		
I 1 Werkzeug	20		
I Inputs zur Tätigkeit mit Ton	22		
I 1 Werkzeug	22		
I Inputs zur Tätigkeit mit Ton	24		

K Konzept zur Tätigkeit mit Ton

K1 Grundlagen

K1.1 Die Tätigkeitstheorie als Basis für die Tätigkeit mit Ton

Das Konzept des vorliegenden Instruments basiert auf der **Tätigkeitstheorie von Leontjew**. Es handelt sich dabei um eine Entwicklungstheorie. Leontjew hat für die menschliche Tätigkeit verschiedene Entwicklungsstufen definiert und dafür typische Merkmale festgelegt. Indem die Lehrperson Lernende bei ihrer Tätigkeit beobachtet, kann sie feststellen, auf welcher Entwicklungsstufe sich diese befinden. Auf dieser Grundlage gestaltet sie das Handlungsfeld und macht Inputs, die Lernende zu Tätigkeit anregen und sie dabei unterstützen.

Der Ansatz ist für den Unterricht mit **heterogenen Lerngruppen** besonders geeignet. Er bietet Lernenden unterschiedlicher Entwicklungsstufen die Möglichkeit, gleichzeitig und parallel auf ihrer jeweiligen Tätigkeitsstufe aktiv zu werden. Dabei beeinflussen die Lernenden sich gegenseitig und haben die Möglichkeit voneinander und miteinander zu lernen.

Für die Tätigkeitstheorie wesentlich ist die Unterscheidung zwischen **Handlung** und **Tätigkeit**. Zentral ist dabei das „**innere Motiv**“ **der handelnden Person**.

Handlungen sind beobachtbar, haben einen Ablauf und ein Ziel. Sobald einer Handlung ein bestimmtes „**inneres Motiv**“ zu Grunde liegt, wird sie als **Tätigkeit** bezeichnet. Da Tätigkeit vom inneren Motiv abhängig ist, kann dieselbe Handlung auf Grund eines unterschiedlichen inneren Motivs des Handelnden einer anderen Tätigkeitsstufe zugeordnet werden. Sobald das Ziel einer Handlung dem inneren Motiv der handelnden Person entspricht, wird die Handlung zur Tätigkeit. Durch diesen Prozess geschieht Entwicklung und es entstehen neue Tätigkeiten (vgl. Leontjew, 1973, S. 407).

Das vorliegenden Instruments stellt die fünf Tätigkeitsstufen **Wahrnehmung, Manipulation, Gegenstand, Spiel und Lernen** ins Zentrum. Es stellt Handlungsangebote für Lernende zur Verfügung, damit diese innerhalb ihrer Tätigkeitsstufe aktiv werden können. Das Ziel der Tätigkeit

Lernender ist dabei nicht ein bestimmtes Produkt sondern primär ihr **Lernprozess** während der Tätigkeit. Zentrales Element dieses Prozesses ist für Lernende das Finden eines „**inneren Motivs**“. Indem Lernende dieses finden, entwickeln sich ihre Handlungen zu Tätigkeit. Da das „**innere Motiv**“ bei Tätigkeit im Zentrum steht, sind es stets die Lernenden, die über ihr Motiv entscheiden, da dieses ja ein inneres ist.

Die Aufgabe der Lehrperson besteht darin, ein **Handlungsfeld** zur Verfügung zu stellen und geeignete **Inputs** zur Anregung und Unterstützung der Lernenden zu machen. Grundlage für die Inputs durch die Lehrperson ist die **Beobachtung** der Lernenden während ihrer Tätigkeit und die darauf basierende **Einschätzung der Tätigkeitsniveaus**.

Das vorliegende Instrument klärt die **Rahmenbedingungen des Handlungsfeldes**. Dazu gehören zentrale Punkte, denen die Lehrperson bei der **Tätigkeit mit Ton** Beachtung schenken sollte. Im weiteren wird die **Einrichtung des Handlungsfeldes** und der **Ablauf einer Unterrichtssequenz** beschrieben. Ein zentraler Bestandteil des Instruments sind die vielseitigen **Vorschläge für Unterrichtsinputs** mit Bezug auf die fünf Tätigkeitsstufen. Es werden **Unterrichtsinputs für die drei Bereiche Werkzeuge, Handlungsbedingungen und Ideen** gemacht.

Dominierende Tätigkeit nach Leontjew und Elkonin	Entwicklungsniveau nach Piaget
Wahrnehmungstätigkeit (bis ca. 4 Monate)	1. Die sensomotorischen Entwicklung <ul style="list-style-type: none"> • Stadium 1: Betätigung und Übung der Reflexe (0 - ca. 1. Monat) • Stadium 2: Erworbenes Anpassungsverhalten und primäre Zirkulärreaktionen (einfache Gewohnheiten) (ca. 1. - ca. 4. Monat)
Manipulative Tätigkeit (bis ca. 1 Jahr)	<ul style="list-style-type: none"> • Stadium 3: Die sekundären Zirkulärreaktionen und das Andauernlassen interessanter Ereignisse (aktive Wiederholung) (ca. 4. - ca. 10. Monat) • Stadium 4: Koordination der sekundären Verhaltensschemata und ihre Anwendung auf neue Situationen (Verknüpfung von Mittel und Zweck) (ca. 7. Monat - ca. 1. Jahr)
Gegenständliche Tätigkeit (bis ca. 3 Jahre)	<ul style="list-style-type: none"> • Stadium 5: die tertiären Zirkulärreaktionen (aktives Experimentieren) (ca. 10. Monat - ca. 18 Monate) • Stadium 6: Erfindung neuer Mittel durch geistige Kombination (ca. 18. Monat - ca. 2. Jahr) 2. Die präoperativen Denkoperationen <ul style="list-style-type: none"> • Das vorbegrifflich-anschauliche Denken (ca. 2 - ca. 4 Jahre)
Spieltätigkeit (ca. 3 - ca. 6 Jahre)	<ul style="list-style-type: none"> • Das anschauliche Denken (ca. 4 - ca. 7 Jahre)
Schulisches Lernen (ca. 7 - ca. 13/14 Jahre)	3. Die konkreten Denkoperationen (ca. 7 - ca. 11 Jahre) 4. Die abstrakten Denkoperationen (ab ca. 11 Jahre)
Arbeit (ab ca. 14/15 Jahre)	<ul style="list-style-type: none"> • Piaget gibt kein weiteres Niveau an.

Tabelle 1: Dominierende Tätigkeiten und Piagets Stufend der Intelligenzentwicklung (Majers & Origer in Pitsch, 2002, S. 164)

K Konzept zur Tätigkeit mit Ton

K1 Grundlagen

K1.2 Die fünf Tätigkeitsstufen, Merkmale und Bezugspunkte

Mit Hilfe von Tabelle 2, die eine Übersicht über die fünf Tätigkeitsstufen, sowie ihre Merkmale und Bezugspunkte zeigt, kann die dominierende Tätigkeit der Lernenden erfasst werden. Die Lehrperson nimmt zunächst eine erste Einschätzung vor, auf welcher Stufe der dominierenden Tätigkeit sie die Schülerinnen und Schüler der Klasse vermutet. Auf Grund der Merkmale und Bezugspunkten der dominierenden Tätigkeit kann sie ihre Einschätzung an Hand konkreter Beobachtungen überprüfen und präzisieren. Dabei werden beobachtete Handlungen einzelner Lernenden auf Merkmale und Bezugspunkte hin analysiert und auf dieser Grundlage einer der fünf Tätigkeitsstufen zugeordnet. Die Lehrperson findet im Instrument auf die Tätigkeitsstufen bezogene Vorschläge für Inputs, mit denen sie die Entwicklung der Lernenden auf ihrer jeweiligen Stufe anregen und unterstützen kann.

Übersicht über Merkmale und Bezugspunkte der fünf Stufen dominierender Tätigkeit nach Leontjew		
Dominierende Tätigkeit	Merkmale	Bezugspunkte (Dietrich 2009)
Wahrnehmung	<ul style="list-style-type: none"> • Prozess der Empfindungen • Reflexe entwickeln sich zu selbstgesteuerten Bewegungen. • Hand vermittelt sinnliche Empfindung durch Bewegung. 	<ul style="list-style-type: none"> • Körper • Ereignisse
Manipulation	<ul style="list-style-type: none"> • Individuelle und variable Bedeutung der Objekte • Beim Hantieren steht Bewegung im Vordergrund, das Objekt ist unwesentlich. • Nachahmung eigener und fremder Bewegungen. • Hand wird zum Werkzeug. 	<ul style="list-style-type: none"> • Objekte • Beziehungen der Objekte zueinander
Gegenstand	<ul style="list-style-type: none"> • Objekte erhalten Bedeutung • Erwerb der gesellschaftlichen Bedeutung der Objekte. • Erwerb der Begriffe. • Sozialer Aspekt ist zentral. • Bedürfnisse steuern Tätigkeit. 	<ul style="list-style-type: none"> • Beziehungen der Objekte • Handlungen entsprechend der Funktion des Gegenstands
Spiel	<ul style="list-style-type: none"> • Übertragung von Handlung auf Ersatzgegenstand. • Anpassung der Welt auf eigene Schemata • Erprobung der gesellschaftlichen Bedeutung der Dinge. 	<ul style="list-style-type: none"> • Handlungen • Handlungsabläufe • Handlungsinhalte • Regeln
Lernen	<ul style="list-style-type: none"> • Aneignung von Fremderfahrung • Ausweitung der kindlichen Welt • Von erwachsener Person aufbereitet und vermittelt. • Durch Verknüpfung von Informationen mit eigener Erfahrung entsteht Sinn. 	<ul style="list-style-type: none"> • Probleme • Ziele • Beziehungen zwischen Sachen und Sachverhalten
<p>Die dominierende Tätigkeit entspricht nicht der Tätigkeitsstufe, in der die Mehrheit der Handlungen stattfindet sondern derjenigen, in der sich neue Tätigkeiten zeigen.</p>		

Tabelle 2: Übersicht über Merkmale und Bezugspunkte der fünf Stufen dominierender Tätigkeit nach Leontjew

K Konzept zur Tätigkeit mit Ton

K 2 Rahmenbedingungen des Handlungsfelds

K 2.1 Zentrale Punkte beim Unterricht „Tätig mit Ton“

Die von der Lehrperson vermittelte Haltung der Tätigkeit Lernender gegenüber ist ein wesentlicher Einflussfaktor für das Gelingen des Lernprozesses. Bei der Umsetzung von „Tätig mit Ton“ auf der Grundlage der Tätigkeitstheorie sollte die Lehrperson folgende zentrale Punkte¹ beachten.

Entwicklungsniveau als Grundlage der Tätigkeit

- Lernen findet statt wenn Lernende/r ihrem Entwicklungsniveau entsprechend tätig sein können.

Zuordnung der Tätigkeitsstufe

- Zu Beginn der Aktivität bearbeiten die meisten Lernenden den Ton oft manipulativ. Im Laufe der Tätigkeit finden sie ihr „inneres Motiv“. Sobald sie dieses gefunden haben, werden sie auf ihrer tatsächlichen Tätigkeitsstufe aktiv. Um die Entwicklungsstufe festzustellen, ist es deshalb wichtig, Lernende über einen gewissen Zeitraum zu beobachten.

Inneres Motiv

- Das Finden eines „inneren Motivs“ ist zentraler Inhalt von „Tätig mit Ton“.
- Das aktive Handeln mit dem eigenen Körper, mit Werkzeug und dem Material Ton ist die Basis, damit Lernende ihr „Inneres Motiv“ finden können.
- Das „innere Motiv“ ist die zentrale Grundlage der Motivation zu Tätigkeit.

Wiederholung

- Wiederholungen des gleichen Motivs soll bewusst Zeit und Raum gegeben werden. Sie sind ein wichtiger Bestandteil der Entwicklung und Teil des Lernprozesses.
- Es ist möglich, dass Lernende im Entwicklungsprozess stagnieren und sich im Kreis des immer Gleichen drehen ohne dabei weiterzukommen. Ist dies der Fall, kann ein passender Input durch die Lehrperson angezeigt sein.

Zufall

- Beim der Tätigkeit treibt der Zufall den Lernprozess voran. Durch Zufall entstehen neue Ideen und finden Lernende ihr „inneres Motiv“

Ausdruck

- Bei Tätigkeit kommen Themen zum Ausdruck, die Lernende stark beschäftigen. Tätigkeit mit Ton kann eine Möglichkeit sein belastende Themen zu kommunizieren, zu visualisieren und zu verarbeiten. Die Lehrperson ist sich dessen bewusst und reagiert darauf mit dem nötigen Feingefühl.

Austausch und Gespräch

- Der Austausch und das Gespräch der Lernenden über Inhalte ihrer Tätigkeit ist erwünscht und erlaubt. Dabei wird die Begriffsbildung unterstützt und es entstehen neue Ideen, die zum „inneren Motiv“ werden können.
- Die Arbeitsplätze werden so eingerichtet, dass Austausch und Gespräche unter den Lernenden möglich sind.

Gruppendynamik

- Die Dynamik der Gruppe ist ein wichtiger Aspekt der Tätigkeit. Insbesondere für Lernende auf der Stufe des Spiels und des Lernens ist sie ein wichtiger Teil des Lernprozesses. Die Lehrperson lässt Spielhandlungen innerhalb der Gruppe zu und greift nur falls nötig steuernd ein.

Regeln und Abmachungen

- Klare Regeln und Abmachungen definieren den Rahmen, innerhalb dessen Tätigkeit mit Ton stattfindet.

¹ Die zentralen Punkte basieren auf der im Unterricht durchgeführten explorativen Studie der Autorin

Ablenkung und Vorgaben

- Lernende mit besonderen Bedürfnissen im Bereich der Wahrnehmung oder der Aufmerksamkeit, die durch die Tätigkeit von anderen abgelenkt oder irritiert werden, erhalten einen ruhigeren Einzelarbeitsplatz.
- Einzelne Lernende brauchen möglicherweise Inputs in Form konkreter Vorgaben durch die Lehrperson, damit ein Lernprozess möglich ist.

Eigene Tätigkeit der Lehrperson

- Während der Tätigkeit der Lernenden ist es phasenweise möglich und wünschbar, dass die Lehrperson selber mitarbeitet. Ihre Tätigkeit wirkt als Input für die Lernenden, die der Tätigkeit der Lehrperson Informationen entnehmen und davon in ihrer eigenen Tätigkeit beeinflusst werden.
- Insbesondere auf der Stufe des Spiels kann es sinnvoll sein, wenn die Lehrperson am Geschehen teilnimmt. Sie kann dadurch positiv steuernd auf gruppendynamische Prozesse einwirken oder einzelne Lernende zu Spieltätigkeit einladen.

Rolle der Lehrperson

- Die Lehrperson beobachtet die Lernenden bei ihrer Tätigkeit. Sie erfasst die Tätigkeitsstufen von Lernenden der Gruppe an Hand der Merkmale und Bezugspunkte ihrer Tätigkeit².
- Die Lehrperson verhält sich zurückhaltend und greift nach Möglichkeit wenig in die Tätigkeit der Lernenden ein.
- Die Beobachtung der Tätigkeit Lernender ist die Basis für die Wahl des geeigneten Inputs durch die Lehrperson.
- Wenn die Lehrperson eingreift, tut sie dies auf Grund ihrer Beobachtungen und im Bewusstsein, Teil der Handlungen der Lernenden zu werden. Sie kann zum Beispiel einen passenden, anregenden Input machen oder an einer Spielhandlung teilnehmen. Das Eingreifen sollte im Interesse des Lernprozesses der Betroffenen sein.

² siehe Tabelle 2 Seite 7

Lernende bei ihrer Tätigkeit

K Konzept zur Tätigkeit mit Ton

K 3 Einrichtung des Handlungsfelds

Arbeitsplatz

Damit Lernende mit Ton tätig werden können, brauchen sie einen passenden Arbeitsplatz. Am besten werden Tisch oder Pulte mit für die Tonarbeit geeigneten Abdeckungen verwendet. Die Oberfläche der Abdeckung sollte leicht saugfähig und abwaschbar sein. Bewährt haben sich mdf-Platten von 10mm Dicke. Der Ton lässt sich gut davon lösen und sie sind trotzdem stabil. Auch andere Materialien sind möglich. Eine abwaschbare Tischfläche ohne Abdeckung kann ebenfalls geeignet sein. Die Arbeitsfläche sollte auch grosses Arbeiten zulassen und möglichst grosszügig sein.

Anordnung der Arbeitsplätze

Ein wichtiges Element des Lernprozesses bei der Tätigkeit mit Ton ist die gegenseitige Beeinflussung und die Zusammenarbeit der Lernenden. Aus diesem Grund sollten die Arbeitsplätze einander zugewandt sein. Auch ein Gruppenarbeitstisch ist geeignet. Für einzelne Lernende mit besonderem Voraussetzungen in den Bereichen Aufmerksamkeit und Wahrnehmung kann aus Gründen der Ablenkbarkeit allerdings ein reizarmer Einzelarbeitsplatz angezeigt sein.

Tisch zum Präsentieren und Verpacken

Das Präsentieren und Betrachten der entstandenen Objekte erfüllt eine wichtige Funktion innerhalb des Lernprozesses. Indem Lernende über ihre Tätigkeit sprechen, werden Begriffe gebildet, erweitert und gefestigt. Sie lernen voneinander durch Einblick in die Ideen, Überlegungen und Erfahrungen ihrer Kolleginnen und Kollegen.

Daher ist eine eigens fürs Präsentieren vorgesehene Fläche wichtig. Praktisch ist es, wenn der gleich Platz auch zum Schlagen und Verpacken des Tons genutzt werden kann. Dafür ist allerdings nur ein stabiler, robuster Tisch geeignet, da er durch das Schlagen des Tons stark beansprucht wird. Das Schlagen und Verpacken des Tons kann auch an den Einzelarbeitsplätzen stattfinden, falls diese die nötigen Voraussetzungen dazu erfüllen.

Arbeitsplatz

Präsentationstisch

Tonkiste

Der für die Tätigkeit zur Verfügung stehende Ton wird am Besten in einer gut verschliessbaren und rollbaren Tonkiste aufbewahrt. Es hat sich bewährt, den Ton zusätzlich zu verpacken. Zum Beispiel zuerst in ein feuchtes Tuch und dann in einen dünnen Kunststoffbeutel. Der so verpackte Tonklötz kommt dann in einen Sack aus robustem Kunststoff, der zugebunden wird. So bleibt der Ton schön feucht, was eine wichtige Voraussetzung für die Tätigkeit damit ist. Das Ein- und Auspacken des Tons beinhaltet verschiedene Lernziele in den Bereichen Wahrnehmung, Handlungsplanung oder Grob- und Feinmotorik und ist Teil des Lernprozesses.

Kamera

Die Fotokamera erfüllt verschieden Zwecke. Sie dient der Dokumentation der Tätigkeit der Lernenden. Bilder der Ergebnisse können im Schulzimmer aufgehängt werden und haben so eine Präsenz über den Moment der Entstehung hinaus. Ein Foto des entstandenen Objekts kann für Lernende Ersatz sein für das vergängliche Objekt, das am Schluss der Lektion wieder in der Tonkiste gelandet ist. Die Lehrperson kann die fotografierten Objekte als Ideensammlung nutzen und daraus zu verschiedenen Themen Fotokarten erstellen, die sie dann wiederum im Unterricht als Input einsetzen kann.

Tonkiste

K Konzept zur Tätigkeit mit Ton

K 4 Der Ablauf einer Unterrichtssequenz bei „Tätig mit Ton“

Wie zuvor bereits erwähnt steht beim hier vorgestellten Ansatz nicht das Produkt im Vordergrund sondern der Lernprozess während der Tätigkeit. Der Verzicht auf ein fertiges Produkt ist die logische Folge eines konsequent auf die Entwicklung der Tätigkeit bezogenen Unterrichts. Für Lernende der Stufen Wahrnehmung, Manipulation, Gegenstand und Spiel ist ein fertiges Produkt in der Regel nicht wichtig. Erst auf der Stufe des Lernens bekommt das Produkt einen zentraleren Stellenwert. Aber auch auf dieser Stufe können Lernprozesse im Zentrum stehen.

Da Lernende beim Gestalten meist gewohnt sind zum Schluss ein Objekt zu behalten, ist es wichtig, den Ablauf des Unterrichts zu Beginn klar zu kommunizieren. Dies kann mit Symbolkarten und entsprechendem Text erfolgen.

K 4.1 Zentral Punkte des Ablaufs der Unterrichtssequenz

1. Ton formen

2. Ergebnis präsentieren

3. Ergebnis fotografieren

4. Ton zu Klotz schlagen

5. Ton verpacken und versorgen

Der vorgeschlagene Ablauf kann je nach Voraussetzungen der Gruppe gekürzt oder verlängert werden.

K 4.2 Der Ablauf einer Unterrichtssequenz in 14 Schritten

1. Schürze anziehen

2. Tonkiste holen

3. Ton formen

4. Ergebnis zum Präsentiertisch bringen

5. Ergebnis der Klasse zeigen

6. Die Lehrperson macht eine Foto

7. Ton zu Klotz schlagen

8. Ton in nasses Tuch und Plastikbeutel einpacken

K Konzept zur Tätigkeit mit Ton

K 4 Der Ablauf einer Unterrichtssequenz bei „Tätig mit Ton“

9. Ton in Sack einpacken

10. Sack zubinden und in Tonkiste legen

11. Tonkiste versorgen

12. Tisch putzen

13. Werkzeug waschen und trocknen

14. Boden putzen

K 4.3 Vorteile von Tätigkeit als Prozess

Die Tatsache, dass kein fertiges Produkt entsteht, hat verschiedene Vorteile. So bleibt die Tonmenge konstant. Sie ist ein Grundmaterial, das immer wieder verwendet werden kann. Das Problem des Aufbewahrens, Trocknens und Brennens fertiger Produkte entfällt. So entsteht Raum und Zeit für den Entwicklungsprozess der Lernenden.

Wird Ablauf und Ziel des Unterrichts zu Beginn des Unterrichts klar kommuniziert, können Lernende sich in der Regel gut von der Idee eines fertigen Produkts lösen und nehmen das Lernangebot zur Tätigkeit mit Ton freudig an.

I Inputs zur Tätigkeit mit Ton

I 1-3 Drei verschiedene Inputs

1 Werkzeug

2 Handlungsbedingungen

3 Ideen

I Inputs zur Tätigkeit mit Ton

I 1 Werkzeug

Klöppel

Presse

Kelle

Spaghettischöpfer

Input Werkzeug	Handlung	Wahrnehmung	Manipulation	Gegenstand	Spiel	Lernen
Klöppel, Stößel, Kelle, Spaghettischöpfer	Orales Erkunden des Werkzeugs: Beschaffenheit und Details erkunden	x	x			
	Mit Händen bearbeitete Oberfläche spüren	x				
	Schlagen, Klopfen, ziehen etc. und dadurch Form verändern		x			
	Form durch schlagen verändern: flacher, dünner machen			x	x	x
	Werkzeug austauschen	x	x			
	Oberfläche bearbeiten		x	x		
	Oberfläche gestalten			x	x	x
	Fläche durch Schlagen verbinden			x	x	x
	Spuren als typisches Element von Objekten einsetzen			x	x	x
	Spuren als Inspiration für Spielhandlung einsetzen				x	
Abdruck als Form für Objekt verwenden			x	x	x	

Schwamm

Presse

Presse

Werkzeuge und ihre Eignung für die fünf Tätigkeitsstufen

11

Input Werkzeug	Handlung	Wahrnehmung	Manipulation	Gegenstand	Spiel	Lernen	
Schwamm	Ton nass machen, mit den Händen damit benetzte Tonoberfläche spüren	x	x	x	x	x	
Diverse Pressen	Gepresstes Material mit der Hand erfahren	x	x	x	x		
	Presse öffnen, schliessen	x	x				
	Material in Presse drücken		x	x			
	Material durch Presse drücken		x	x			
	Material von Presse lösen			x			
	Presse von Material säubern		x	x			
	Gepresstes Material erneut pressen			x	x	x	
	Gepresstes Material anhäufen			x	x	x	
	Werkzeug austauschen			x			
	Werkzeuge auf Unterschiede untersuchen			x	x	x	
	Funktion des Werkzeugs analysieren					x	
	Gepresstes Material als typisches Element eines Objekts einsetzen				x		
	Gepresstes Material als Element von Spielhandlungen einsetzen					x	
	Mit Presse Elemente zur Weiterverarbeitung vorproduzieren						x
	Umformen des Materials: Verständnis für Invarianz des Volumens						x

I Inputs zur Tätigkeit mit Ton

I 1 Werkzeug

Schneidedraht

Massageroller

Massageroller

Massageroller

Input Werkzeug	Handlung	Wahrnehmung	Manipulation	Gegenstand	Spiel	Lernen
Schneidedraht	Trennen		x			
	Trennen: grosse und kleine Stücke, Platten, Klötze			x	x	
	Teile abtrennen und aufschichten		x	x		
	Trennen: Einschnitte, Platten, Klötze, Streifen als Elemente von Spielhandlungen				x	
	Trennen: rechteckige Platten, Würfel, Streifen als Elemente zu weiteren Handlungen wie Formen, Bauen, Reihen bilden					x
	Mit Griff von Schneidedraht Löcher stechen		x	x		
	Griff des Schneidedrahts als Werkzeug zum Löcher stechen und Ton auswallen verwenden			x	x	x
	Schneidedraht als Element des Objekts verwenden			x	x	x
Diverse Massageroller	Orales Erkunden des Werkzeugs	x	x			
	Werkzeug austauschen	x	x			
	Über Oberfläche rollen	x	x	x		
	Spuren erzeugen		x	x	x	x
	Oberfläche bearbeiten		x	x		
	Oberfläche gestalten			x	x	x
	Spuren als typisches Element von Objekten einsetzen			x	x	x
	Spuren als Inspiration für Spielhandlung verwenden				x	

Stäbe spitz

Stäbe halbrund

Holzleisten

Werkzeuge und ihre Eignung für die fünf Tätigkeitsstufen

1

Input Werkzeug	Handlung	Wahrnehmung	Manipulation	Gegenstand	Spiel	Lernen
Stäbe	Orales Erkunden des Werkzeugs: Beschaffenheit und Details erkunden	x	x			
	Löcher machen		x	x		
	Löcher als Elemente von Objekten einsetzen				x	x
	Spuren machen		x	x		
	Spuren als Elemente von Objekten einsetzen			x	x	x
	Oberfläche bearbeiten		x	x		
	Oberfläche gestalten			x	x	x
	Werkzeug als Elemente von Objekten einsetzen			x	x	x
	Werkzeug als Element der Spielhandlung einsetzen				x	
	Werkzeug als Element zum Bauen verwenden					x
	Zeichnen			x	x	x
	Schreiben				x	x
	Form aufzeichnen				x	x
Holzleisten	Abdrücke machen		x	x		
	Oberfläche bearbeiten		x	x		
	Oberfläche gestalten			x	x	x
	Werkzeug als den Ton ergänzendes, additives Element einsetzen			x	x	x
	Werkzeug als Element zum Bauen verwenden					x
Werkzeug als Hilfskonstruktion zur Stabilisierung einsetzen					x	

I Inputs zur Tätigkeit mit Ton

I 1 Werkzeug

Schneiderad

Teigrad

Spachtel

Spachtel

Input Werkzeug	Handlung	Wahrnehmung	Manipulation	Gegenstand	Spiel	Lernen
Schneiderad und Teigrad	Trennen		x	x		
	Trennen und verbinden von zugeschnittenen Elementen			x	x	x
	Kerben machen		x	x		
	Oberfläche bearbeiten: darüber rollen, schlagen		x	x		
	Oberfläche gestalten: in verschiedenen Richtungen über Fläche rollen			x	x	x
	Werkzeug in Ton drücken und so Abdruck erzeugen			x	x	x
	Griff als Werkzeug verwenden, damit klopfen, drücken			x	x	
Diverse Spachtel	Werkzeug einhändig oder beidhändig über Oberfläche ziehen			x	x	x
	Oberfläche bearbeiten		x	x		
	Oberfläche gestalten			x	x	x
	Abdruck von Zacken als Gestaltungselement einsetzen			x	x	x
	Teile durch Streichen verbinden			x	x	x
	Tonreste von Werkzeug kratzen			x	x	

I Inputs zur Tätigkeit mit Ton

I 2 Handlungsbedingungen

Holzrahmen

Klebbandrahmen

Gross arbeiten

Konkreter Auftrag

Input	Handlungsbedingung	Wahrnehmung	Manipulation	Gegenstand	Spiel	Lernen
Exploration	Das Werkzeug zur Exploration überlassen bevor damit Ton bearbeitet wird	x	x			
Ablenkung	Reizarmen Einzelarbeitsplatz für Lernende (L), die sich durch Geräusche und Gespräche der Gruppe stark ablenken lassen.	x	x	x		
Handführung	Lehrperson (LP) arbeitet mit L phasenweise mit Handführung	x	x	x		
Holzrahmen	Holzrahmen als Begrenzung der Arbeitsfläche	x	x	x		
Konkrete Vorgaben für Holzrahmen	Konkrete Handlung im Holzrahmen als Vorgabe • Holzrahmen mit Ton füllen, die bearbeitete Oberfläche mir der Hand spüren	x				
	Konkreten Handlungsablauf als Vorgabe für Holzrahmen • Holzrahmen mit Ton füllen und Oberfläche der Reihe nach mit unterschiedlichem Werkzeug bearbeiten		x			
	Konkretes Werkzeug als Vorgabe für Holzrahmen		x	x		
Rahmen aus Klebband	Farbiger Rahmen aus Klebband als Begrenzung der Arbeitsfläche	x	x	x		
Konkrete Anweisung zu Handlung und zu Technik der Tonbearbeitung	Anstoss zu Handlung mir konkretem Werkzeug durch Handführung	x				
	Konkrete Handlungsanweisung zu bestimmtem Werkzeug		x	x		
	Konkrete Anweisung zum Wechsel des Werkzeugs		x			
	Konkrete Spielidee als Vorgabe				x	
	Konkrete Technik der Tonbearbeitung wird demonstriert					x

Input	Handlungsbedingung	Wahrnehmung	Manipulation	Gegenstand	Spiel	Lernen
Konkreter Auftrag	Konkreter Auftrag mit vorgegebenem Thema			x		
	Konkreter Auftrag mit vorgegebener Spielhandlung				x	
	Konkreter Auftrag mit <ul style="list-style-type: none"> • vorgegebenem Ziel • vorgegebenem Problem • vorgegebenen Rahmenbedingungen 					x
Anpassung an Situation	LP passt Lernsituation dem Moment an indem sie auf Signale, Handlungen oder Anregungen des L reagiert	x	x	x	x	x
Vorgeformter Ton	LP formt geeignete Tonform vor und überlässt sie L für Tätigkeit	x	x	x		
	L formt geeignete Tonform vor und verwendet sie für Tätigkeit			x	x	x
Mitarbeit der Lehrperson	Eigene Teilnahmen von LP an Tätigkeit <ul style="list-style-type: none"> • LP ist Vorbild für Manipulation mit dem Werkzeug 		x			
	Eigene Teilnahmen von LP an Tätigkeit <ul style="list-style-type: none"> • LP ist Vorbild für Funktion und Anwendung des Werkzeugs 			x		
	Eigene Teilnahmen von LP an Tätigkeit <ul style="list-style-type: none"> • LP geht auf Spielangebote ein, regt Spielsituationen an oder bezieht L in Spielsituationen ein 				x	
	Eigene Teilnahmen von LP an Tätigkeit <ul style="list-style-type: none"> • LP vermittelt Informationen 				x	x
Gegenseitige Beeinflussung	Gegenseitige Beeinflussung ist erwünscht und erlaubt	x	x	x	x	x
	Arbeitsplätze mit Sichtkontakt wirken unterstützend				x	x

I Inputs zur Tätigkeit mit Ton

I 2 Handlungsbedingungen

Holzrahmen

Zusammenarbeit

Input	Handlungsbedingung	Wahrnehmung	Manipulation	Gegenstand	Spiel	Lernen
Zusammenarbeit einzelner Lerner	Einzelne L arbeiten zusammen: • Festlegen des gemeinsamen Motivs durch L zu Beginn der Tätigkeit • Laufender Austausch über Tätigkeit durch L				x	x
Gross arbeiten	Einen Arbeitsplatz am Boden (z.B. auf einem Wachstischtuch) für Tätigkeit zur Verfügung stellen	x	x			
	Die ganze Tischfläche für Tätigkeit zur Verfügung stellen	x	x	x	x	x
	Eine grosse Menge Ton zur Verfügung stellen und L auffordern allen Ton zu verwenden		x	x	x	x
	Gemeinsam an einem grossen Vorhaben arbeiten, da dann die Tonmenge besser zu bewältigen ist			x	x	x
Sprechen	Tätigkeitsbezogenes Sprechen mit sich und mit anderen zulassen und fördern		x	x	x	x
Präsentieren und benennen	Entstandene Objekte am Schluss der Lektion Präsentieren und falls möglich benennen		x	x	x	x
Zeit und Wiederholung	Den L genügend Zeit geben um ein für sie interessantes Thema wiederholt zu bearbeiten	x	x	x	x	x
	Falls LP Stagnation befürchtet: • für L interessanten Input machen	x	x	x	x	x
Regeln	Den Rahmen der Tätigkeit mit klaren und unterstützenden Regeln definieren und diese zu Beginn kommunizieren	x	x	x	x	x

Auf die Handlungsbedingungen bezogene Inputs können einzeln oder auch in sinnvollen Kombinationen eingesetzt werden.

I Inputs zur Tätigkeit mit Ton

I 3 Ideen

Spielidee

Bilderlexikon

Zufall

Pausensituation

Input	Handlungsbedingung	Wahrnehmung	Manipulation	Gegenstand	Spiel	Lernen
Tätigkeit an sich	Lernende handeln mit Material und Werkzeug und finden dadurch zu Tätigkeit.	x	x	x	x	x
Mitarbeit der Lehrperson	Durch eigene Teilnahmen an der Tätigkeit ist die Lehrperson Vorbild für Tätigkeit.		x	x	x	x
Gegenseitige Beeinflussung	Gegenseitige Beeinflussung ist erwünscht und erlaubt.		x	x	x	x
Puppenspiel	Die Lehrperson führt Puppenspiel mit anregendem Inhalt vor.		x	x	x	x
Gespräch	Das Gespräch Lernender über ihre Tätigkeit wird zugelassen und unterstützt. Die Lehrperson spricht mit Lernenden über ihre Tätigkeit.			x	x	x
Zufall	Tonstücke nehmen und überlegen woran sie erinnern, dann daran weiterarbeiten.			x	x	x
Verknüpfung von verschiedenen Aspekten	Vielseitige und unterschiedliche Themen sind Grundlage für Verknüpfung von Aspekten zu neuer Thematik.			x	x	x
Pausensituation	Reflexion der Pause als Inspiration zu Tätigkeit Beobachtung in der Natur und der Umgebung des Schulhauses als Inspiration			x	x	x
Fotokarten	Fotokarten von Tonarbeiten zu bestimmten Themen als Anregung Fotokarten zu Tonarbeit zur Inspiration für Lernende, die nicht zu innerem Motiv finden.			x	x	x
Themenbilder und Bilderlexikon	Themenbilder oder Bilderlexikon als Inspiration und Unterstützung			x	x	x
Bilderbuch	Bilderbuch mit anregendem Inhalt erzählen oder zeigen			x	x	x
Geschichten	Geschichte erfinden und/oder erzählen			x	x	x

Fotokarte Rolle

Sprechender Tonvogel

I Inputs zur Tätigkeit mit Ton

I 3 Ideen

I 3.1 Themenbereiche von Ideen

Dinge

Auto

Badezimmer

Pistole

Computer, Maus und Tastatur

Sonnentisch

Flugzeug

Essen

Teller mit Essen, Löffel und Gabel

Löcherpizza

Torte

Würstli auf Grill, Schokowaffel, Waffel mit Erdbeeren, Glacé

Spaghetti

Brownies, Waffeln, Torten

I3.1

Gebäude

Haus

Haus mit Wänden

Geisterhaus

Haus

Turm 43 cm hoch

Innenraum

Spiel

Vater und Sohn beim Basketballspiel

Krieg zwischen zwei Ländern

Verkleidung mit Brille und Schnauz

Zwei Tischtennis-Spieler

Kugelbahn

Verkaufsspiel

I Inputs zur Tätigkeit mit Ton

I 3 Ideen

I 3.1 Themenbereiche von Ideen

Mensch

Auf dem WC

Fussballspieler

Grosse Figur

Gesicht

Fossilienstrichmännchen

Kind beim Fernsehen

Tier

Elefantenkopf

Käfer

Vogel

Krokodil

Schneckenfamilie

Schlange

13.1

Mathematik

Umformen von Tonklumpen zu Würstlihaufen

6x drei Kaugummis

Ein-, Zwei- und Fünfrankenstücke

Pizzas und Geld

1:1 Zuordnung von Geld, Torten und Buchstaben von Namen

Dreieck-Konstruktion

Sprache

Buchstabe M

Buchstaben BA

Buchstabe M

Name

Schrift auf Platte

Schrift auf Wand

I 1 Werkzeug

I 1.1 Körper

Hand

Allgemeines

Der eigene Körper, insbesondere die Hände und Arme sind bei der Tätigkeit mit Ton das wichtigste Werkzeug. Sie lassen eine unendliche Zahl möglicher Handlungen zu. Grosszügige und dynamische Gesten sind genauso möglich wie genaues, differenziertes und gezieltes Formen.

Handlung

Idee

Ergebnis

	Wahrnehmung	Manipulation	Gegenstand
Handlung	<p>Kraft des Körpers nutzen und stehend arbeiten Sich mit beiden Händen am Klotz halten Den Klotz mit beiden Händen hochheben Den Tonklotz kippen Tonklotz von sich weg und zu sich hin rollen Den Klotz beim Rollen an der Tischkante stoppen Den Klotz vom Tisch fallen lassen Den Tonklotz mit dem Mund spüren Mit Finger auf nasser Stelle reiben Ton vom Klotz greifen und zu Boden fallen lassen Mit Fäusten auf Ton trommeln Mit beiden Händen Ton vom Klotz greifen Nasser Ton auf Händen eintrocknen lassen</p>	<p>Mit beiden Händen auf Tonstücke schlagen Mit den Fäusten im Wechsel auf Tonklotz schlagen Mit der flachen Hand auf Ton schlagen Tonfläche von einer Hand in die andere geben Ton mit Hand auf Tisch festklopfen Finger in Ton stecken und Tonstück weglösen Auf Tisch liegende Tonkrümel an Tonklotz drücken Tonstücke mit der Hand abtrennen Tonfläche wenden Rolle einhändig oder beidhändig hin und her rollen Tonstück auf Tisch fallen lassen Mit Fingern über Tonfläche kratzen Stücke vom Klumpen greifen und zusammenfügen</p>	<p>Kleine Tonstücke auf Platte drücken Mit Zeigefinger Vertiefungen in die Platte drücken Ton durch klopfen und schlagen dünner machen Teile durch Druck auf Ton verbinden Teile durch verstreichen des Tons verbinden Unterschiedlich grosse Flächen formen Tonstücke zu einem Hügel aufhäufen Ton auf Tisch zu unterschiedlichen Walzen rollen Walzen formen und stehend platzieren Walze zu Schnecke einrollen Fläche zu einer hohlen Rolle einrollen Klumpen auf Tisch und in Händen zu Kugel rollen</p>
Idee	<p>Vorgeformter Tonklumpen als Ausgangslage Grosse Tonkugel oder Tonwalze zum Rollen Wahrnehmung des Ton mit den Füßen</p>	<p>Vorgeformter Tonklumpen als Ausgangslage Gesang oder Klang begleitet Manipulation des Tons Gleichzeitigkeit beider Hände Wechsel der linken und der rechten Hand</p>	<p>Abdrücke von Fingern als Tasten einer Kasse In Hand zusammengedrückter Ton als Inspiration für Gegenstand</p>
Ergebnis	<p>Kasse</p>		

Spiel	Lernen
<p>Ein aus Ton geformter Gegenstand wird funktionsgemäss eingesetzt Objekt mit Geräusch durch die Luft bewegen Verschiedene Nahrungsmittel formen und zum Verkauf anbieten Objekt halten und tun als ob ... man damit schiessen würde Unterschiedliche Rollen beim Verkaufsspiel einnehmen Waren zum Verkaufen herstellen und anbieten Geld herstellen, um damit einzukaufen</p>	<p>Aus Ton einen stehenden Menschen formen Aus Tonwalzen Buchstaben formen Aus Ton Walzen formen und damit möglichst hoch bauen Ein Objekt aus Ton stabilisieren Aus Ton Bogen formen und als Bauelement verwenden Ton zu Klötzen schlagen und damit gross bauen Aus Ton Elemente formen und sie beim Bauen verschieben</p>
<p>Verkaufsspiel mit Geld zum Einkaufen Wir sind ErfinderInnen Pizzabäckerei Aus Ton geformte Filmszene, Inhalt wird nachgespielt Bürospiel mit Computer und Mailverkehr Puppenspiel mit sprechenden Objekten Restaurant</p>	<p>Gebäude als Grundriss dargestellt Allen bekannte Personen aus Ton geformt Selbstportrait Wissen über Herstellungsprozess von Keramik Möglichst echt dargestellter Gegenstand</p>
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>Basketballspiel</p> </div> </div>	

I 1 Werkzeug

I 1.2 Stäbe

Stab spitz dick

Stäbe spitz mittel

Stäbe stumpf

Stab mit Metallspitze

Handlung

Idee

Ergebnis

	Wahrnehmung	Manipulation	Gegenstand
	<p>Orales Erkunden des Werkzeugs. Wahrnehmendes Erkunden des Werkzeugs und manipulative Tätigkeit wechseln sich ab</p>	<p>Wahrnehmendes Erkunden des Werkzeugs und manipulative Tätigkeit wechseln sich ab Mit Stab auf Ton schlagen Mit Stab in Ton stechen Mit Stab in (vorgeformten) Tonklotz stechen und so Stücke weglösen Stab auf Ton rollen Mit Stab Rillen in Ton machen Mit Stabspitze Rillen in Ton machen</p>	<p>Stab als Element des Objekts eingesetzt Stab zur Herstellung einer Rolle verwenden Mit Stab Ton flach walzen Mit Stab Tonoberfläche einritzen Mit Stab Rillen vergrößern Mit Stabspitze Oberflächenstruktur machen Mit dem Stab ein Loch als Markierung stechen Mit Stab auf Tonplatte zeichnen Durchgehendes Loch in Tonklotz stechen Mit Stab Loch vergrößern Mit Stab Loch von zwei Seiten her vergrößern Stab als Hammer um zweiten Stab in Ton zu schlagen</p>
		<p>Unterschiedlich geformte Tonklötze als Ausgangslage zur Bearbeitung Tonklotz mit Löchern Tonklotz mit Rillen</p>	<p>Flachgewalzte Tonfläche Haus mit Kamin Ton mit Oberflächenstruktur Waffeln, Cake, Geburtstagstorte Tonklotz mit durchgehendem Loch</p>
			<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>Waffeln, Cakes, Torten</p> </div> </div>

Stäbe halbrund

Allgemeines

Stäbe können sehr unterschiedlich verwendet werden.
Es handelt sich um ein sehr vielseitiges Werkzeug.

1.2

Spiel	Lernen
<p>Stab als Waffe beim Kriegsspiel verwenden Stab als „Panzergeschoss“ um Wand zu durchschlagen Tun als ob der Stab ein Messer wäre</p>	<p>Mit Stab einzelne Buchstaben schreiben Mit Stabspitze Namen schreiben Mit Stab auf Tonplatte schreiben Mit Stab Form aufzeichnen Stäbe als Wände von Haus in Ton stecken Perlen formen und auf Stab aufreihen</p>
<p>Künstler verkaufen ihre Kunstwerke Bank wechselt Geld, mit Bankkarte wird Geld abgeholt Gegenstände mit Preisschildern im Spielzeugladen Verkaufsspiel mit Esswaren Ratespiel mit Anfangsbuchstaben Krieg zwischen zwei Ländern mit Mauer als Grenze Klotz mit Löchern, in die man Kugeln fallen lassen kann Computer um Mails zu schreiben und zu chatten</p>	<p>Torte aus kleinem, mittlerem und grossem Stück Haus mit Wänden aus Holzstäben Dinge, die mit Namen anwesender Personen angeschrieben sind Auf Tonplatte gezeichnete Länderwappen Ratespiel mit Anfangsbuchstaben Buchstabieren von auf Tonplatte geschriebenen Worten Geld mit unterschiedlichem Wert um beim Spiel einzukaufen</p>
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="100 1177 414 1412"> </div> <div data-bbox="427 1177 741 1412"> </div> <div data-bbox="754 1177 1068 1412"> </div> </div>	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="1093 1177 1406 1412"> </div> <div data-bbox="1420 1177 1666 1412"> </div> <div data-bbox="1680 1177 1993 1412"> </div> </div>

Kugelspiel

Krieg an Grenzmauer

Computer

Geld

Dreistöckige Torte

Wände von Haus

Literatur

- Jantzen, W. (1987). *Allgemeine Behindertenpädagogik. Band 1: Sozialwissenschaftliche und psychologische Grundlagen*. Weinheim: Beltz
- Leontjev, A. N. (1973). *Probleme der Entwicklung des Psychischen*. Frankfurt am Main: Fischer Athenäum.
- Leontjev, A. N. (1982). *Tätigkeit, Bewusstsein, Persönlichkeit. Studien zur Kritischen Psychologie*. Köln: Campus. <http://www.kritische-psychologie.de/texte/al1982.html>
- Pitsch, H.-J. (2002). *Zur Entwicklung von Tätigkeit und Handeln Geistigbehinderter*. Oberhausen: Athena.
- Pitsch, H.-J. (2005). *Zur Methodik der Förderung der Handlungsfähigkeit Geistigbehinderter*. Oberhausen: Athena.
- Dietrich A. (2009). *Tätigkeitstheorie. Script zur Vorlesung*. Zürich: Hochschule für Heilpädagogik.

Abbildungen

Sämtliche abgebildeten Fotografien sind Bilder der Autorin.
Die auf den Regelkarten abgebildeten Piktogramme sind dem Programm „Boardmaker, the Picture Communication Symbols“ der Firma Mayer-Johnson LLC entnommen.